

Universität Witten/Herdecke

Fakultät für Kulturreflexion – Studium fundamentale

Masterarbeit zum Thema:

Wittener Didaktik

Zur Erlangung des Grades Master of Arts

Vorgelegt von: Jan Smetana
Wideystraße 21
58452 Witten
Email: Jan.Smetana@uni-wh.de
Matrikelnummer: 1120046
Fachsemester: 7. Semester
Studiengang: M.A. Philosophie und Kulturreflexion

Eingereicht am: 3. September 2019

Erstgutachter: Prof. Dr. Jan P. Ehlers
Zweitgutachter: Prof. Dr. Heiko Kleve

Was nützt die ganze Erziehung?
Die Studierenden machen einem sowieso alles nach...

- frei nach Karl Valentin

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	iii
Abbildungsverzeichnis	v
1. Einleitung.....	7
1.1. Fragestellung und Ziel dieser Arbeit	7
1.2. Gang der Untersuchung	8
1.3. Aufbau der Arbeit	8
2. Die Universität Witten/Herdecke und die Wittener Didaktik.....	9
2.1. Anfänge und Leitprinzipien der Universität Witten/Herdecke	10
2.2. Zwei Beispiele institutionalisierter Wittener Didaktik	15
2.2.1. Das Studium fundamentale	15
2.2.2. POL – Problemorientiertes Lernen in der Humanmedizin.....	17
2.3. Ursprünge der Wittener Didaktik in der Wirtschaftsfakultät	19
2.3.1. Universität als Universität der Studierenden – Ekkehard Kappler.....	19
2.3.2. Die Wittener Didaktik nach Gerd Walger und Ralf Neise	23
2.3.3. Implikationen der Wittener Didaktik für Lehrende von Birger P. Priddat ...	27
2.3.4. Leitbilder der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft im Wandel der Zeit.....	28
2.4. Zwölf fakultätsübergreifende Thesen zur Wittener Didaktik und ein Zwischenfazit	31
3. Forschungsmethodisches Vorgehen.....	33
3.1. Datenerhebungsmethode: problemzentriertes Interview nach Witzel.....	33
3.1.1. Entwicklung des Interviewleitfadens	34
3.1.2. Auswahl der Interviewpartner*innen und Zielsetzung der Interviews	36
3.1.3. Datendokumentation.....	36
3.1.4. Kritische Reflexion der Datenerhebung.....	37
3.2. Datenauswertungsmethode: inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Schreier.....	38
4. Vorstellung der empirischen Ergebnisse.....	39
4.1. Werte.....	41
4.2. Menschenbilder	48
4.3. Kompetenzentwicklung	52
4.4. Lehre	61
4.5. Lehrende.....	69

4.6. Lernende.....	80
4.7. Herausforderungen	86
5. Diskussion.....	94
5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse	94
5.2. Einordnung der Ergebnisse.....	98
5.2.1. Was soll der Mensch lernen?.....	98
5.2.2. Was bedingt nachhaltiges Lernen?	101
5.2.3. Wo steht die Wittener Didaktik? – Einordnung	110
5.3. Wittener Didaktik – eine Lehr- und Lernkultur in Gefahr	113
5.4. Frage nach Wegen in eine nachhaltige Wittener Didaktik – ein Vorschlag.....	120
6. Konklusion und Ausblick.....	123
Literaturverzeichnis.....	126
Anlageverzeichnis.....	129
Eidesstattliche Erklärung.....	189

Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1: Übersicht der Kategorien und der dazugehörigen Subcodes</i>	41
<i>Abb. 2: Kategorie „Werte“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	42
<i>Abb. 3: Kategorie „Menschenbilder“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	49
<i>Abb. 4: Kategorie „Kompetenzentwicklung“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	53
<i>Abb. 5: Kategorie „Lehre“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	61
<i>Abb. 6: Kategorie „Lehrende“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	70
<i>Abb. 7: Kategorie „Lernende“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	81
<i>Abb. 8: Kategorie „Herausforderungen“: Häufung und Verteilung der Subcodes</i>	87
<i>Abb. 9: Codebuch und Kodierleitfaden</i>	137
<i>Abb. 10: Subcode „Zutrauen und Ermöglichung“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	139
<i>Abb. 11: Subcode „Frei- und Gestaltungsräume“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	140
<i>Abb. 12: Subcode „Gemeinschaft und Miteinander“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	141
<i>Abb. 13: Subcode „Persönlichkeitsbildung“ codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	141
<i>Abb. 14: Subcode „Vielfalt/Heterogenität“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	142
<i>Abb. 15: Subcode „positives/offenes Menschenbild“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	143
<i>Abb. 16: Subcode „der erwachsene Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	144
<i>Abb. 17: Subcode „der komplexe Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	144
<i>Abb. 18: Subcode „der würdevolle Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	145
<i>Abb. 19: Subcode „der lernwillige Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	145
<i>Abb. 20: Subcode „Grundlagen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	147
<i>Abb. 21: Subcode „Verantwortungsübernahme“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	149
<i>Abb. 22: Subcode „Selbstschätzungsfähigkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	149
<i>Abb. 23: Subcode „Selbstverantwortlichkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	150
<i>Abb. 24: Subcode „Gestaltungswille“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	150
<i>Abb. 25: Subcode „Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	151
<i>Abb. 26: Subcode „Selbstselektion/Selbstbestimmtheit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	151
<i>Abb. 27: Subcode „Projektfähigkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	152
<i>Abb. 28: Subcode „Praxisbezug“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	156
<i>Abb. 29: Subcode „Diskurs und Interaktion“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	158
<i>Abb. 30: Subcode „das Undidaktische/ Anarchistische der Wittener Didaktik“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i> .	160
<i>Abb. 31: Subcode „Lernenden-/ Interessenorientierung“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	161
<i>Abb. 32: Subcode „Methoden vs. Wissen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	162
<i>Abb. 33: Subcode „Fördern/ Unterstützen/ Befähigen/ Ermutigen/ Zutrauen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	165
<i>Abb. 34: Subcode „(Prozess-)Offenheit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	166
<i>Abb. 35: Subcode „Persönlichkeit/ Inspiration/ Vorbild“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	168
<i>Abb. 36: Subcode „Fordern“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	169
<i>Abb. 37: Subcode „wenig belehrend – mehr fragend“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	170
<i>Abb. 38: Subcode „Studierende ernst nehmen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	171
<i>Abb. 39: Subcode „Bescheidenheit und Rücksicht“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	172

<i>Abb. 40: Subcode „Nabbarkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>172</i>
<i>Abb. 41: Subcode „Moderieren“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>173</i>
<i>Abb. 42: Subcode „Eigenständigkeit/ sich organisieren“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>176</i>
<i>Abb. 43: Subcode „Eigeninteresse und Neugierde“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>178</i>
<i>Abb. 44: Subcode „Persönlichkeit und Selbstbewusstsein“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>180</i>
<i>Abb. 45: Subcode „sich unterstützen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>181</i>
<i>Abb. 46: Subcode „Mut“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>181</i>
<i>Abb. 47: Subcode „Verschulung/Regulierungswut“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>182</i>
<i>Abb. 48: Subcode „mangelnder Austausch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>183</i>
<i>Abb. 49: Subcode „Sozialisation/ Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>183</i>
<i>Abb. 50: Subcode „Laissez-faire Missverständnis/ Gleichgültigkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>184</i>
<i>Abb. 51: Subcode „Bekanntnis zur Wittener Didaktik/Arbeits- und Gestaltungswille“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>185</i>
<i>Abb. 52: Subcode „Reife der Studierenden“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>186</i>
<i>Abb. 53: Subcode „Geld/-Ressourcenmangel“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>186</i>
<i>Abb. 54: Subcode „Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden“: codierte Stellen und Zusammenfassungen.....</i>	<i>187</i>
<i>Abb. 55: Subcode „Selbstgefälligkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>187</i>
<i>Abb. 56: Subcode „Angst der Lehrenden“: codierte Stellen und Zusammenfassungen</i>	<i>188</i>

1. Einleitung

Studieren und Lehren in Witten bedeutet, früher oder später mit dem Begriff der Wittener Didaktik konfrontiert zu werden. Doch worum handelt es sich bei der Wittener Didaktik? Die meisten scheinen eine Meinung dazu zu haben, doch die wenigsten scheinen in der Lage zu sein, in der Beschreibung der Wittener Didaktik über die Ebene eines „Gefühls“ hinaus zu kommen.

Die Wittener Didaktik zeigt Merkmale einer sich über die Jahre entwickelten und stetig wandelnden Kultur. Sie scheint sich weitestgehend ohne eine differenzierte, institutionelle Auseinandersetzung mit Konzepten der Lernforschung entwickelt und bis heute erhalten zu haben. Diese mit dem Gründungsimpuls der UW/H initiierte Lehr- und Lernkultur läuft jedoch Gefahr, im Rahmen des Wachstums der Universität immer stärker an Profil zu verlieren.

1.1. Fragestellung und Ziel dieser Arbeit

Ekkehard Kappler, Gründungsdekan der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke beschreibt in folgendem Zitat sowohl den Grund für die Anfertigung dieser Arbeit als auch ihre größte Problematik:

Das Grundverständnis einer auf offene Lernprozesse setzenden Universität der Studierenden ist nur skizzenhaft in einer unvollständigen Menge von Sätzen zu beschreiben, da es selbst bzw. die offene Universität unabwiesbar Gegenstand eines permanenten Diskurses bleibt. Vollständigkeit und deduktive Ableitbarkeit können nicht Kriterien eines Prozesses sein, in dem Gleichzeitigkeit und „Jeweiligkeit“ (Perotta 1999)¹ ernst genommen werden und der allein durch die Tatsache seines Ablaufs und unterschiedlicher Teilnehmer sich ständig verändert. Nicht betroffen ist davon allein die Grundtatsache eines Prozesses in der Zeit.²

Diese Arbeit soll die Ideen und Konzepte der Wittener Didaktik erkunden, sie schärfen und einen Beitrag für den Diskurs über die in Witten herrschende Lehr- und Lernkultur leisten. Die Problematik dabei wird sein, selbige nicht in karikiertem und versimplifizierter Weise dar-

¹ Originalzitation: Perrotta, R. (1999): Heideggers Jeweiligkeit. Würzburg

² Kappler 2004, S. 81

zustellen. Auch darf der Anspruch dieser Arbeit nicht sein, ein ausgefeiltes Konstrukt entwerfen zu wollen oder starre Leitplanken an die Idee der Wittener Didaktik anzulegen. Die Fragen, die diese Arbeit leiten sind:

- „Welche Anforderungen stellt die Wittener Didaktik an die Lehrenden und die Lernenden?“
- „Lassen sich die Ideen und Prinzipien der Wittener Didaktik in moderner Lehr- und Lerntheorie wiederfinden?“
- „Was kann unternommen werden, um die Wittener Didaktik in der UW/H zu kultivieren?“

Anhand dieser Fragen soll untersucht werden, was die Wittener Didaktik charakterisiert, ob und wenn ja welche Daseinsberechtigung die Wittener Didaktik heute noch hat und inwiefern ein Schutz- und Entwicklungsbedarf vorliegen könnte.

1.2. Gang der Untersuchung

Diese Arbeit versucht einerseits, unter Berücksichtigung vorhandener Literatur zur Geschichte der Universität Witten/Herdecke und der Wittener Didaktik sowie eigens geführter Interviews, ein ungefähres Bild der Wittener Didaktik zu zeichnen, und andererseits dieses Bild Erkenntnissen aktueller Lernforschung gegenüberzustellen.

Als Ausgangspunkt für die erste Auseinandersetzung mit dem Thema dienen verschiedene Dokumente über die UW/H. Seien es Berichte, Festschriften, O-Töne der Gründergeneration oder ausführlichere und weniger ausführliche Ausarbeitungen der Kernaspekte der Wittener Didaktik. Nicht zuletzt diente auch meine eigene Erfahrung an den Fakultäten für Wirtschaft einerseits und für Kulturreflexion – Studium fundamentale andererseits, als erster Gradmesser für das, was mich im Folgenden weiter beschäftigen würde. Auf Basis dieser Auseinandersetzung mit der Wittener Didaktik und mit dem Ziel der weiteren Schärfung und Überprüfung, sollen Interviews mit Mitgliedern der Universität, das heißt mit Lehrenden, Lernenden aber auch Alumni und Alumnae, geführt werden.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Nach der Einleitung (Kapitel 1) wird zunächst auf die oben erwähnte Literatur zu Witten generell und der Wittener Didaktik im Besonderen, bzw. verschiedenen Lehr- und Lernformaten, eingegangen (Kapitel 2). Darauf-

hin werden die bei der Durchführung und Auswertung der Interviews zur Anwendung gekommene Methodik (Kapitel 3) und die anschließende Analyse der Interviews (Kapitel 4) vorgestellt. Im vorletzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und Anhand des Modells des sichtbaren Lernens von *John Hattie* mit aktueller Lehr- und Lernforschung verglichen. Außerdem wird hier auf Indizien für Gefahren für die Wittener Didaktik eingegangen und ein Vorschlag unterbreitet, wie die Wittener Didaktik in der UW/H nachhaltiger kultiviert werden könnte (Kapitel 5). Kapitel 6 fasst schließlich die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche Anschlussforschung.

2. Die Universität Witten/Herdecke und die Wittener Didaktik

Um der Wittener Didaktik auf den Grund zu gehen, muss ein Blick auf die Anfänge der Universität Witten/Herdecke geworfen werden. Vieles dessen, was heute als Wittener Didaktik verstanden werden kann, findet seinen Ursprung in den Ideen und Idealen der Gründergeneration und ihren Wegbegleiter*innen.

Nach einem kurzen Blick auf die Gründungsgeschichte der UW/H und ihren Leitprinzipien (2.1), folgt die Betrachtung zweier zentraler Lehr-/bzw. Lernformate, die charakteristisch für die Didaktik in Witten sind (2.2). Das Studium fundamentale (2.2.1) prägt seit seiner Einführung gleich zu Beginn des Universitätsbetriebs 1983 das ganzheitliche Bildungsverständnis in allen Studienrichtungen. Das problemorientierte Lernen im Medizinstudium (2.2.2) ist wahrscheinlich das bis heute am konsequentesten umgesetzte didaktische Konzept an der UW/H. Es ist mit seinen Implikationen beispielhaft für das allgemeine Lernverständnis der Universität. Anschließend an die Vorstellung dieser beiden sich „im Betrieb“ befindlichen Ausprägungen der Wittener Didaktik, wird auf die Ursprünge der Begrifflichkeit „Wittener Didaktik“ in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft eingegangen (2.3). Es kommen der Gründungsdekan der Wirtschaftswissenschaften, *Ekkehard Kappler* (2.3.1), sowie sein mit ihm an die Universität gekommener Assistent und späterer Professor *Gerhard Walger* „zu Wort“ (2.3.2). *Birger Priddat*, seit 1991 Professor und zwischenzeitlich auch Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften sowie Präsident der UW/H, formulierte einige Verhaltensratschläge an Lehrende, welche hier als ein spezifisches Destillat der ursprünglichen (wirtschaftswissenschaftlichen) Wittener Didaktik aufgeführt werden (2.3.3). Den Abschluss dieses Kapitels bilden ein sich auf die Wittener Didaktik beziehendes Leitbild der Wirtschaftswissenschaften und

eine weitere, stark kondensierte Thesensammlung (2.3.4) sowie eine daran anknüpfende aktuelle Auslegung dieser Thesen als Interpretation einer gesamtuniversitären Wittener Didaktik (2.4).

2.1. Anfänge und Leitprinzipien der Universität Witten/Herdecke

Gerhard Kienle (*22.11.1923, †2.6.1983), anthroposophischer Arzt, Neurologe, Gesundheitspolitiker und Wissenschaftstheoretiker verfolgte als Hauptgründer des neuen Krankenhauses und Initiator der Universität Witten/Herdecke die Idee, medizinische Versorgung und die Ausbildung junger Ärzt*innen der staatlichen Bevormundung zu entziehen.³ Dem zugrunde lag der Gedanke, dass eine an dem Menschen ausgerichtete Medizin und die dafür notwendige Ausbildung von Mediziner*innen, nur außerhalb staatlicher Regulation und Bürokratien und damit innerhalb eines nicht-staatlichen Trägermodells gelingen könnte.⁴ Neun Monate vor seinem Tod erklärte Kienle vor den Medizindekanen der deutschen Universitäten:

In Witten/Herdecke soll nicht ein besonderes Modell eines Medizinstudiums erprobt werden, es soll vielmehr versucht werden, die Bedingungen einer wissenschaftlichen Ausbildung als solcher zu realisieren. Dieser Versuch findet heute noch seine Grenzen an den Ketten, an die eine überholte Ausbildungsordnung jedes wissenschaftliche Studium legt. Diese Ausbildungsordnung für Ärzte ist perfektionierteste Planwirtschaft bei konsequentester Missachtung der Würde des Menschen und der Freiheit der Wissenschaft, die je erdacht wurde. Es ist das Prinzip, Geist durch Verfahren – und nach Möglichkeit durch Verwaltung – zu ersetzen. Sie degradiert die Hochschule zu einer Dressurfachschule.⁵

Nachdem der Betrieb des Krankenhauses seit 1969 aufgenommen war und bereits zwei internationale wissenschaftliche Tagungen im Krankenhaus stattgefunden hatten,⁶ wurde die noch ausstehende Idee einer eigenen ärztlichen Ausbildung realisiert. Der ursprüngliche Plan

³ Vgl. Schily 1993, S. 153f

⁴ Ebd. Es ging Kienle um einen Paradigmenwechsel in der Art der Gesundheitsversorgung. Nicht lediglich aus der Perspektive der Patient*innen, sondern auch aus der Perspektive der Ärzt*innen. Patient*innen sollten in Ihrer Ganzheit als Mensch wahrgenommen werden und Ärzt*innen sollten nicht aus wirtschaftlicher Motivation behandeln, sondern aus dem eigenen „Helferwillen“ heraus. Der Anspruch war die beste Schulmedizin zu praktizieren, ergänzt durch die Aspekte des Seelischen und Geistigen im Menschen.

⁵ Vgl. Selg 2017, S. 135 und Selg 2003, S.347-354 (zitiert aus Universität Witten/Herdecke 2013, S. 13)

⁶ Ebd. S. 156: „Towards a Man-Centered Science and Medicine“ im September 1973 und das Symposium „Music Therapy Training“ 1978

sah vor, Studierende in Kooperation mit staatlich anerkannten Professor*innen am Gemeinschaftskrankenhaus auszubilden.⁷ Damit war die Hoffnung verbunden, dass die Tatsache, dass die Studierenden von anerkannten Professor*innen unterrichtet und ihre Fähigkeiten von selbigen bescheinigt wurden, ausreichen würde, damit die Studierenden für die obligatorischen Staatsexamina zugelassen würden. Obwohl sich viele Studieninteressierte fanden, scheiterte der Plan ihrer Zulassung zum Physikum an dem Umstand, dass die Studierenden nicht an einer staatlichen Hochschule eingeschrieben waren.⁸ Schließlich war es der maßgeblich von *Konrad Schily* organisierte und in Kooperation mit der Musikhochschule Aachen aufgezogene Diplomstudiengang Musiktherapie, der den Weg für die Gründung der Universität Witten/Herdecke ebnete. Dank hohem persönlichen und idealistischen Engagements vieler Beteiligten, wurde 10 Jahre nach der ersten wissenschaftlichen Tagung, am 12. Juli 1982 die staatliche Anerkennung der Universität Witten/Herdecke – als erste Universität in nicht staatlicher Trägerschaft – von der nordrhein-westfälischen Landesregierung beschlossen und der Universitätsbetrieb am 30.4.1983 offiziell aufgenommen.⁹

Die im Folgenden aufgezählten Gründungsziele des Universitätsvereins vermitteln einen Eindruck über die der Universität Witten/Herdecke zugrundeliegenden Gründungsideale:

1. *Die Universität Witten/Herdecke ist eine autonome Einrichtung des Bildungswesens. Sie sucht europäischen und internationalen Austausch.*
2. *Über die Aufnahme und die Qualifikation der Studierenden entscheidet die Universität.*
3. *Die Universität Witten/Herdecke fördert die Gesamtbildung und Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. Sie führt zu wissenschaftlichen und beruflichen Abschlüssen.*
4. *Ein besonderes Anliegen der Universität Witten/Herdecke ist es, die Auswirkungen der einzelnen Wissenschaftsgebiete und Wissensmethoden auf die menschliche Existenz, die Gesellschaft und die Umwelt zu untersuchen.*
5. *Forschung, Lehre und Lernen können sich nur in geistiger Freiheit vollziehen. Sie können sich nur an der Wahrheitsuche orientieren, ohne an Dogmen oder Methoden und Anschauungsweisen gebunden zu sein. Aus der geistigen Freiheit, die*

⁷ Ebd. S. 160, die ersten Professoren Hensel, Hildebrand und andere lehrten an der Universität Marburg

⁸ Ebd. S. 162

⁹ Ebd. S. 178

sich im Einzelnen und der Gemeinschaft begründet, können keine sozialen Privilegien abgeleitet werden.

6. Die Willensbildung innerhalb der verschiedenen Führungsebenen der Universität soll unter Berücksichtigung fachlicher Kompetenz, Verantwortung und menschlicher Rücksicht auf Betroffene erfolgen.¹⁰

Ein weiteres Quelle für, bzw. eine direkte Ableitung der Leitprinzipien der Universität Witten/Herdecke stellen die vor dem Campusgebäudes in der Alfred-Herrhausen-Straße 50 wehenden Fahnen dar. Die auf ihnen festgehaltenen drei Prinzipien lauten: „Zur Freiheit ermutigen“, „Soziale Verantwortung fördern“ und „Nach Wahrheit streben“. Die Quelle des genauen Wortlautes dieser drei Leitprinzipien konnte nicht eindeutig festgestellt werden¹¹. Die Trinitas Wahrheit, Freiheit und soziale Verantwortung stammt jedoch von Gerhard Kienle selbst:

Die Autonomie der Hochschule mit Forschung, Lehre, Personalgestaltung, Studentenauswahl, wirtschaftlicher Unabhängigkeit und radikaler Entbeamtung ist die Voraussetzung dafür, dass die Autonomie sittlichen Bewusstseins anstelle geistiger Planwirtschaft für wissenschaftliche Bildung junger Menschen zum Tragen kommt. Wahrheit, Freiheit und soziale Verantwortung in ihrer vollen Unbedingtheit sind das Modell Herdecke.¹²

Im Folgenden wird auf die drei Fahnensprüche eingegangen:

Zur Freiheit ermutigen

Die Universität Witten/Herdecke ist die erste deutsche Universität in nicht-staatlicher Trägerschaft. Sie versteht Freiheit vom Staat als Chance zur eigenverantwortlichen Gestaltung der Hochschule als Teil des Geisteslebens unseres Gemeinwesens.¹³

Wie aus dem Zitat herauszulesen, ist der Wunsch nach Befreiung von staatlicher Bevormundung der maßgebliche Impuls zur Gründung der Universität Witten/Herdecke gewesen. Freiheit versteht sich hier nicht als ein Wert an sich, sondern vielmehr als eine Bedingung für die Ermöglichung von Wissenschaft und Bildung. Für Gerhard Kienle war Wissenschaft

¹⁰ Ebd. S. 192

¹¹ Gerd Walger erwähnt eine Präambel, die diese Leitprinzipien beinhaltet hat (in Priddat und Sauerland 2010, S.33)

¹² Selg 2003, S. 347-354 (zitiert aus Universität Witten/Herdecke 2013, S. 13)

¹³ Zu finden im Foyer des Campusgebäudes in der Alfred-Herrhausen-Str. 50 in Witten oder aber auch in den frühen Tätigkeitsberichten der Universität (z.B. im Bericht aus dem Jahre 1996/97: Das Präsidium der Universität Witten/Herdecke 1997)

gleichbedeutend mit Wahrheitssuche¹⁴ und eine notwendige Voraussetzung für die Ermöglichung dieser Suche ist die unbedingte geistige Befreiung des Einzelnen.¹⁵ Sowie eine Seite der Bedingungen in der Umwelt liegt, so bedarf es auch einer inneren Anstrengung des Menschen, diese Freiheit zu ergreifen. Freiheit bedarf des Mutes zur Eigeninitiative.

Dem Grundprinzip des Mutes zur Freiheit liegt laut *Walger* und *Neise* der Kantsche Wahlspruch zur Aufklärung zugrunde: „Sapere Aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“¹⁶ Kant beschreibt dazu in seiner Beantwortung auf die Frage, „Was ist Aufklärung?“:

*Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist kein Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.*¹⁷

*Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen...*¹⁸

Laut *Walger* und *Neise* beschreibt Kant damit nicht lediglich das Wirkprinzip des Wittener Wissenschaftsverständnisses, sondern auch den zentralen Gedanken der Wittener Didaktik. Nämlich den, dass die Freiheit zu ergreifen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, nicht in der Verantwortung oder dem Machtbereich des Lehrenden liegt. Es handelt sich bei der Wittener Didaktik folglich nicht um eine belehrende Didaktik, sondern dezidiert um eine Didaktik der Ermutigung zur Freiheit.¹⁹

Nach Wahrheit streben

¹⁴ Vgl. Selg 2003, S. 147

¹⁵ Das heißt die Befreiung von fremdbestimmter Rahmung der persönlichen Wahrnehmung und der Instrumentalisierung des Geistes für einen fremdbestimmten Zweck. – vgl. hierzu auch Rogers 1984

¹⁶ Kant 1784, S. 481

¹⁷ Ebd. zitiert nach Walger und Neise 2019, S. 33

¹⁸ Ebd.

¹⁹ Vgl. Walger und Neise 2019, S. 34

Die Universität fühlt sich der unbedingten Wahrheitsuche verpflichtet. Sie vertritt konsequent einen pluralistischen Wissenschaftsbegriff, befürwortet das Prinzip aktiver Toleranz und fördert eine Kultur des fruchtbaren Streitens zum Wohle der Wissenschaft.²⁰

Aus der Formulierung „nach Wahrheit *streben*“ lässt sich bereits der Kern dieser Aussage herausarbeiten. In ihm enthalten ist die Einsicht, sich als Mensch einer Wahrheit stets nur nähern, sie aber niemals für sich in Anspruch nehmen zu können. Diese „Unfähigkeit“ des Menschen suggeriert einerseits Bescheidenheit im Angesicht der wissenschaftlichen Tätigkeit und andererseits die Notwendigkeit einer „Erkenntnisgemeinschaft“. Walger und Neise zitieren aus einer Schrift des Universitätsvereins:²¹

Niemand kann für sich beanspruchen, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein. Daher ist es unerlässlich, dass eine Universität die geistige Vielfalt gewährleistet und die Mitarbeiter sich – in Zusammenarbeit und im Wettstreit – auf möglichst hohem Niveau der Wahrheitsuche verpflichten. Auf dieser Grundlage bilden sie eine Erkenntnisgemeinschaft. Diese verwirklicht sich durch die Bereitschaft des Einzelnen, wissenschaftliche Probleme und erarbeitete Ergebnisse zur Diskussion zu stellen und durch die Bereitschaft der Gemeinschaft, sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen.²²

Nach Wahrheit zu streben setzt demnach eine Bereitwilligkeit zum Dialog und zur Kollaboration voraus. Darin entspricht sie auch dem Ideal der Gründer, eine am Menschen orientierte Wissenschaft zu pflegen. Erkenntnis ist nicht ohne die Mitwirkung anderer möglich und der Wert der Erkenntnis selbst bleibt stets dispositiv. „Am Menschen orientiert“ impliziert neben humanistischen Gedanken eine Orientierung am prozessualen Charakter von Wissen und eine Berücksichtigung der Fehlbarkeit und Begrenztheit des Menschen selbst.

Was für die Wissenschaftler*innen gilt, gilt nicht weniger für die Studierenden. Die ihrerseits als Erwachsene betrachteten Studierenden²³ steigen in Witten unmittelbar in den Diskurs der Wissenschaften mit der Praxis ein und tragen dabei unweigerlich einen Teil zur persönlichen und kollektiven (siehe oben erwähnte Erkenntnisgemeinschaft) Wahrheitssuche bei.

Soziale Verantwortung fördern

²⁰ Zu finden im Foyer des Campusgebäudes in der Alfred-Herrhausen-Str. 50 in Witten oder aber auch in den frühen Tätigkeitsberichten der Universität (z.B. im Bericht aus dem Jahre 1996/97: Das Präsidium der Universität Witten/Herdecke 1997)

²¹ Leider kein Hinweis auf das Datum vorhanden.

²² Walger und Neise 2019, S. 36

²³ Vgl. z.B. Kappler 1989, S. 72: „Lernende und Lehrende, die Rollen wechseln können, sind erwachsene Menschen mit unterschiedlicher Lebenserfahrung.“

Das angestrebte Ergebnis einer guten Hochschulbildung sind die Fähigkeit zu einem eigenen freien Urteil sowie der Wille, soziale Verantwortung zu übernehmen. Die Universität Witten/Herdecke vertraut auf die Fähigkeit und den Willen junger Menschen, unsere Gesellschaft und Umwelt in sozialer Verantwortung zu gestalten. Sie setzt daher auf Studienbewerber, die motiviert, engagiert und leistungsbereit sind, und bietet ihnen optimale Entwicklungsmöglichkeiten für die eigene Studiengestaltung. Das Studium soll dazu motivieren, die erworbenen Fähigkeiten zum Wohl der Mitmenschen einzusetzen – also Verantwortung zu übernehmen.²⁴

Neben der Verwirklichung der Bedingungen einer wissenschaftlichen Ausbildung²⁵ war es Kienles zweites zentrales Anliegen, die Studierenden nicht nur auf eine dem Bestreiten des Lebensunterhaltes dienenden ärztlichen Tätigkeit, sondern sie auf die „Erfüllung gesellschaftlicher Sonderpflichten“²⁶ vorzubereiten. Kienle sah es als Aufgabe der Universität an, ein Umfeld bereitzustellen, welches die Wahrnehmung von gesellschaftlichen Aufgaben fördert.²⁷

2.2. Zwei Beispiele institutionalisierter Wittener Didaktik

Im Folgenden sollen das Studium fundamentale und des problemorientierten Lernens (POL) als Beispiele für institutionalisierte Konzepte des Lehrens und Lernens an der Universität Witten/Herdecke vorgestellt werden.

2.2.1. Das Studium fundamentale

Das Studium fundamentale ist eine seit Beginn der Universität Witten/Herdecke bestehende Institution. Sie lässt sich als unmittelbares Produkt der Vision Gerhard Kienles interpretieren, nach der in Herdecke Mediziner*innen praktizieren und ausgebildet werden sollten, die eine kritische und selbstreflektorische, und nicht lediglich eine unhinterfragte und repetitorische Medizin betreiben sollen.²⁸ Um diesen Gedanken in ein Curriculum zu integrieren, sollte ein Programm aufgelegt werden, welches sich der Wissenschaft von Wissenschaften verschrieb. Dabei ging es vordergründig um die Befähigung der Studierenden, „[ihre] eigene

²⁴ Zu finden im Foyer des Campusgebäudes in der Alfred-Herrhausen-Str. 50 in Witten oder aber auch in den frühen Tätigkeitsberichten der Universität (z.B. im Bericht aus dem Jahre 1996/97: Das Präsidium der Universität Witten/Herdecke 1997)

²⁵ Vgl. Selg 2017, S. 135

²⁶ Ebd. S. 134

²⁷ Ebd. S. 135

²⁸ Schily 1993, S. 154

Bildung zu vollziehen, [ihre] Sinnesfähigkeit, [ihre] Denk- und Urteilsfähigkeit zu entwickeln.²⁹ Konrad Schily schreibt, dass es in diesem Sinne im Studium fundamentale schon immer auch um die Wahrheitsfrage ging:

Nur wer nicht einfach das für wahr hält, was ihm ohne jede Methodenkritik in seinem Fach- oder Spezialgebiet vermittelt wird, stößt zu eigentlichen übergreifenden Wissenschaft vor.³⁰

Es brauchte die Wissenschaften der Wissenschaften, wie z.B. „Erkenntnistheorie, Philosophie, Geschichte“³¹, um die Perspektive auf die eigene Theoriebildung zu verschieben und den Blick auf den eigenen Erkenntnisvorgang frei zu machen.

Das Studium fundamentale ist in seiner Konzeption nicht mit dem in Deutschland verbreiteten Studium Generale zu verwechseln. Obwohl die Zielsetzung beider Konzepte ähnlich zu sein scheint (beiden Konzepten geht es auch um eine Bereicherung der Fachcurricula durch einen theoretischen Szenenwechsel), handelt es sich doch um verschiedenen Herangehensweisen. Der Modus Operandi im Studium Generale ist der der allgemein zugänglichen Vorlesung. Hierdurch wird in der Wahrnehmung der Dozierenden häufig die Notwendigkeit dafür gesehen, vereinfachte Einführungsvorlesungen in die Themenwelt ihrer jeweiligen Fächer zu halten.³² Das Studium fundamentale hingegen knüpft laut Schily an die innere Wahrheitssuche des Studierenden an.³³

In dieser Art ähnelt es mehr dem angelsächsischen Modell eines liberal arts Studiums, dessen Idee darin besteht, dass sich der oder die Studierende vor Beginn eines Fachstudiums zunächst „[...] als Mensch, das heißt als individuelles und soziales Wesen [...] so weit bilden muss, dass [er oder sie] einem Fachstudium gerecht werden kann.“³⁴ Ausgangspunkt eines jeden Studiums fundamentale, sind die Fragen und das Interesse der Studierenden selbst.

Das Studium fundamentale erlaubt es den Studierenden eine Methodenvielfalt kennenzulernen und auszuprobieren, wie es das eigene Fachstudium nicht vorsieht. Dadurch wird automatisch der Blick auf das eigene Fach geschärft und die Fähigkeit zu differenziertem Urteilen und Handeln geschult.³⁵

²⁹ Schily 1993, S. 197

³⁰ Schily 1993, S. 197

³¹ Schily 1993, S. 198

³² Schily 1993, S. 199

³³ Ebd.

³⁴ Ebd.

³⁵ Ebd. S. 200, zwei weitere Quellen zum Studium fundamentale finden sich in Universität Witten/Herdecke 2013, S. 94ff und Habel 1994

Die Konzeption und Institutionalisierung des Studiums fundamentales als freies und interessegeleitetes Studium ist beispielhaft und legt die Grundlage für das fakultätsübergreifende Grundverständnis der Wittener Didaktik.

2.2.2. POL – Problemorientiertes Lernen in der Humanmedizin

Zusammen mit dem Start des ersten Modellstudiengangs Medizin im Jahre 2000 wurde auch das problemorientierte Lernen (POL) an der UW/H fest in das Curriculum der Ausbildung junger Mediziner*innen integriert.³⁶ Das in den 1960er Jahren an der McMaster Medical School in Kanada entwickelte Konzept sieht vor, dass Studierende sich die für die Vorklinikphase vorgesehenen Lerninhalte anhand einer eigenständigen Bearbeitung von Patient*innenfallgeschichten aneignen. Die Bearbeitung einer Fallgeschichte umfasst drei Phasen:

- Die Fallbesprechung im Tutorium,
- die Erarbeitung gemeinsam festgelegter Lernziele und
- die Nachbesprechung.

Jeder Fallzyklus dauert sieben Tage, wobei die Nachbesprechung und die neue Fallbesprechung im wöchentlichen Tutorium stattfinden. Weitere Rahmenbedingungen sind:

- Fallgeschichten werden in für ein Semester festen Teams aus sechs Studierenden bearbeitet.
- Ihnen zur Seite stehen in der Regel ein*e ärztliche*r Tutor*in und ein*e studentische*r Co-Tutor*in, der oder die ihrerseits die POL-Vorklinikphase abgeschlossen hat.
- Das Tutorium findet für alle Studierenden zeitgleich Mittwochabends statt und dauert in der Regel zwei Stunden.

Problemorientiertes Lernen beschreibt einen Prozess des selbstständigen Aneignens von Wissen. Zentraler Katalysator der Wissensaneignung ist dabei das gezielte An die Grenzen des eigenen Wissens geführt werden.³⁷ In dieser Hinsicht entspricht POL der sokratischen Methodik der Mäeutik (Hebammenkunst), bei der mit Hilfe gezielter (Rück-)Fragen der Tutor*innen die Studierenden in eine Situation gebracht werden, in der sie sich die eigenen Fragen selbst beantworten müssen oder unweigerlich auf die sich dann offenbarenden, kon-

³⁶ Vgl. Butzlaff und Hofmann 2014, S. 75

³⁷ Vgl. Hegerfeld et al. 2015, S. 4-5

kreten Wissenslücken stoßen. Das dem problemorientierten Lernen zugrundeliegende Lernverständnis unterscheidet sich fundamental von dem Lernverständnis „konventioneller“ Lehrmethoden.³⁸ Der Grundgedanke des Wirkmechanismus von problemorientiertem Lernen lässt sich bereits dem bekannten Ausspruch des Griechen Aristophanes ableiten:

Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen.³⁹

Diese Überzeugung fußt auf dem Verständnis, dass Menschen grundsätzlich dann besser lernen, wenn der zu verinnerlichende Gegenstand derart in Erscheinung tritt, dass er als anschlussfähig an den jeweiligen, subjektiven Wissensstand wahrgenommen wird.⁴⁰ Dies steht dem alternativen Verständnis gegenüber, dass Wissen primär über die Belehrung durch Lehrende übertragen werden kann. Anders als bei passiven Lerntechniken, resultiert ein aktives Lernen wie im POL in nicht nur stärker sedimentiertem Fachwissen, sondern auch in der Erprobung und Verinnerlichung von Problemlösungsstrategien.⁴¹ Weitere Vorteile der POL-Methodik sind die bessere Übertragbarkeit und Anwendbarkeit von Wissen, das anhaltendere Lernen als bei konventionellem Vermittlungslernen, die Schulung der Teamfähigkeit, das frühe Eindenken in ein interprofessionelles Arbeitsumfeld, die frühe Schulung von wissenschaftlicher Methodik und Erkenntnisprozessen und die bessere Integration von klinischem und propädeutischem Wissen.⁴²

Die Rolle der Tutor*innen ist entsprechend diesem Lernverständnis ebenfalls eine andere als in klassischen Lehrenden-Lernenden Beziehungen. Die vornehmliche Rolle der Tutor*innen und Co-Tutor*innen beinhaltet die Überwachung der Methodik⁴³ und die Moderation der Fragen der Studierenden im Sinne der Mäeutik.

Die Wittener Didaktik bildet sich im POL auf vielfältige Weise ab und das POL kann damit als exemplarisch für den Ansatz der Wittener Didaktik gesehen werden. Das POL schafft es, einen Rahmen zu bieten, der es allen Beteiligten erleichtert, ihre jeweilige Rolle zu finden und zu spielen. So gelingt es bislang an der UW/H nur im POL auf so konsequente Weise, dass

³⁸ Damit sind vor allem Sichtweisen gemeint, die Lernen als das Produkt einer frontalen Belehrung verstehen. Die Vorlesung fällt beispielsweise unter diese Kategorie.

³⁹ Zugeschrieben Aristophanes (450-385 v.Chr.), Ähnliche Aussprüche aber auch von anderen Personen. Z.B. Michelle de Montaigne

⁴⁰ Vgl. Hegerfeld et al. 2015, S. 7

⁴¹ Vgl. Ebd. S. 8f

⁴² Vgl. Ebd. S. 8f

⁴³ Ein POL-Fallzyklus umfasst acht Schritte: (1) Lesen der Patientenfallgeschichte und Begriffsklärung, (2) Informationsammlung und Problemdefinition, (3) Hypothesengenerierung, (4) Hypothesenprüfung, (5) Formulierung der Lernziele, (6) Erarbeitung der Lernziele, (7) Nachbesprechung und (8) Feedback

in seinem Rahmen von Lernenden auf der einen Seite und von Co-Tutor*innen und Tutor*innen auf der anderen Seite (und nicht von Lehrenden) gesprochen wird. Dies hilft nicht nur den (Co-)Tutor*innen, nicht in eine Belehrung der Studierenden zu verfallen, sondern es hilft auch den Studierenden, sich ihrer zentralen Rolle in ihrem eigenen Lernprozess bewusst zu werden. Dabei soll nicht unterschlagen werden, dass es neben den zentralen POL-Tutorien, in welchen die soeben genannte Rollenverteilung stattfindet, auch sogenannte Sprechstunden und Untersuchungskurse gibt. Dort sind klassische Lehrende, im Sinne von Fachexpert*innen anwesend, doch wird auch dort durch die jeweilige Veranstaltungsbezeichnung (es heißt bewusst nicht „Lehrveranstaltung“) der Fokus auf den zentralen Aspekt der Wittener Didaktik gelegt, die jeweilige Aktivität der Lernenden („Sprechen“ und „Untersuchen“).

2.3. Ursprünge der Wittener Didaktik in der Wirtschaftsfakultät

Der Begriff der Wittener Didaktik ist im Sprachgebrauch der Mitglieder der UW/H nicht weit verbreitet. Entsprechend existieren kaum aktuelle tiefergehende Ausformulierungen über die „Natur“ dieses Didaktikverständnisses (das Studium fundamentale und das problemorientierte Lernen einmal außen vor gelassen – zumal im Rahmen beider Konzepte nicht explizit von einer Wittener Didaktik gesprochen wird).

Es stellt sich heraus, dass der Begriff der Wittener Didaktik auf die Anfänge der Wirtschaftsfakultät zurückgeführt werden kann. Im Folgenden werden vier Quellen vorgestellt, die die Gründungsgedanken und die damit einhergehenden Überlegungen zum Lehren und Lernen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Witten/Herdecke skizzieren. Zusammen mögen sie in der Lage sein, ein Bild dessen zu zeichnen, was den Geist der ursprünglichen Wittener Didaktik über das Stufu und das POL hinaus ausgemacht hat.

2.3.1. Universität als Universität der Studierenden – Ekkehard Kappler

In seinem Aufsatz „Universität als Universität der Studierenden – Anregungen aus einem Experiment mit tausendjähriger Vorlage“ zählt *Ekkehard Kappler*, Gründungsdekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Witten/Herdecke, fünfundzwanzig Leitgedanken des Studiums an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Witten/Herdecke auf. Seiner Aufzählung liegt die Vorstellung eines Studiums als „Praxis der Freiheit“ zugrunde. Diese Formulierung rekurriert auf das dem Studieren zugrundeliegenden Lernverständnis, dass Lernen nur in einer aktiven, (selbst-)kritischen und (selbst-)verantwortlichen Auseinandersetzung mit Wissen und Methode gelingen kann. Dieser Gedanke ist

nicht neu, was *Kappler* mit einem Zitat des Reformpädagogen *Hugo Gaudig* aus dem Jahre 1917 veranschaulicht:

*Der Schüler muss Methode haben. Dem Lehrer aber muss die Methode, seinen Zögling zur Methode zu führen, eigen sein. Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um das Eindrillen von Arbeitsmanier, die, einmal eingedrillt, mechanisch angewandt wird. Schon die Einschulung in eine Arbeitstechnik muss im Geiste der Selbstständigkeit erfolgen.*⁴⁴

Des Weiteren, --der Titel seines Aufsatzes suggeriert dies bereits – geht es *Kappler* um die Idee, Studierende als integralen und in der universitären Organisation partizipierenden Teil zu begreifen. Ausgangspunkt der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der UW/H war der Anspruch, den wissenschaftlichen Mainstream fundiert kritisieren zu können. Die „versteckte“ Ressource der Studierenden, die für dieses Vorhaben essentiell ist, liegt laut *Kappler* nicht nur in ihrer Begeisterungsfähigkeit, ihren innovativen Gedanken und ihrer Risikofreudigkeit, sondern auch und vor allem in ihrer Ermangelung an wissenschaftlicher Mainstreamsozialisation und ihrer Unvoreingenommenheit gegenüber Karriereanreizen in der Wissenschaft.

Ein Studium als „Praxis der Freiheit“ setzt eine offene Universität, welche die Qualitäten der Studierenden erkennt und nutzt voraus. Der für die Aufrechterhaltung der Offenheit nötige Diskurs⁴⁵ soll durch die im Folgenden aufgeführten Leitgedanken unterstützt werden. *Kappler* betont, dass es sich hierbei explizit nicht um eine Reihe von Normen handelt, da ihre Interpretation und Auslegung als Normen ihrerseits einen bürokratischen „Terror“ herbeiführen und eben jene propagierte Offenheit verhindern würden:⁴⁶

- 1. Lernende und Lehrende, die Rollen wechseln können, sind erwachsene Menschen mit unterschiedlicher Lebenserfahrung.*
- 2. Wenn Lehrende und Lernende sich wechselseitig akzeptieren lernen, können sie gemeinsam den praktischen Schritt herausfinden, der sich als nächster geben lässt – in der Praxis und in der Wissenschaft.*

⁴⁴ Gaudig 1917, S. 53 (zitiert nach *Kappler* 2004, S. 62)

⁴⁵ „Das Grundverständnis einer auf offene Lernprozesse setzenden Universität der Studierenden ist nur skizzenhaft in einer unvollständigen Menge von Sätzen zu beschreiben, da es selbst bzw. die offene Universität unabweisbar Gegenstand eines permanenten Diskurses bleibt.“ (*Kappler* 2004, S. 81)

⁴⁶ Vgl. *Kappler* 2004, S. 82: „Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Leitsätze stellen keine Norm dar, sondern eine Möglichkeit zu dem skizzierten Prozess des Studierens. Als Norm ausgelegt führen die nachfolgenden Leitsätze zum Terror, übelster Bürokratie und Schlimmeren [...]“

3. *Es gibt keine Normalstudierenden.⁴⁷ Jeder Studierende bringt seine besonderen Fähigkeiten, Begabungen und Interessen mit. Sie sind für das Studium von entscheidender Bedeutung. Das gilt für die Lernenden und die Lehrenden.*
4. *Praxis ist auf die ihr innewohnende Theorie hin zu befragen. Nur die Praxis enthält die ganze Theorie. Jede Messlatte ausgedachter, abstrakter Theorie ist kleiner als die Praxis und nicht in der Lage, noch genau zu sein, wenn es denn solche Genauigkeit gäbe. Aber jede abstrakte Theorie lenkt den Blick und lenkt ihn ab.*
5. *Es gibt kein ‚Grundwissen‘, ohne Motiv für die Benennung.⁴⁸ Der Grund ihres Wissens, ihrer Frage sind die Lernenden/Studierenden selbst.*
6. *Es gibt gute Gründe, so viel wie möglich zu wissen.*
7. *Lesen und Schreiben sind unabdingbare Voraussetzungen eines Studiums. Dennoch müssen auch im Studium Lesen und Schreiben geübt werden.*
8. *Jedes Fach hat ein Kerngebiet, aus dem seine Träume und Erzählungen vor allem resultieren.⁴⁹ Wegen der Komplexität und Offenheit der Praxis und wegen der je bestimmten und der unter Umständen bestimmenden Schließung des Kerngebiets durch Wissenschaft erfordert die kritische Durchdringung dieses Kerngebiets immer wieder besondere Anstrengungen.*
9. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, das Selbstverantwortung in Freiheit ermöglicht. Es muss daher inhaltlich und formal große Bereiche für eigenverantwortliche Entscheidungen in ihm geben.*
10. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, das unterschiedlichste Wahrnehmungsmöglichkeiten bietet.*

⁴⁷Kappler 2004, S. 82: Originalfußnote 17: „Sie sind nichts weiter als eine einfallslose Erfindung der Ministerialbürokratie und der Bildungsverwalter: Kap(V)o = Kapazitätsberechnungsverordnung.“

⁴⁸ Kappler 2004, S. 82-82: Originalfußnote 18: Das normierte Grundwissen wurde erst mit der Erfindung der Zwischenprüfung erfunden. Ursprünglich als Orientierungshilfe gedacht, um das Risiko des Scheiterns am Ende eines Studiums zu verringern, entwickelte sich die Zwischenprüfung rasch zu einem weiteren Mechanismus der Durchsetzung paradigmatischer Formierung der Fächer und der Selektion. Dem entspricht auch die Einführung des Numerus Clausus. Er freilich schließt noch rigider gleich zu Beginn aus. Für diejenigen, die ‚drin‘ sind, eröffnet er die privilegierte Position in einem closed shop bzw. closed job.

Nur zur Erinnerung:

„Wie halten Sie es mit den Auswahlkriterien, Herr Prof. Beuys?“

„Mit den Auswahlkriterien halte ich es gar nicht. Wer hier nicht dahin gehört, der merkt das nach einiger Zeit von selbst.“ Die konsequente Praktizierung dieses Satzes durch Beuys führte zu seiner Entlassung aus der Akademie und dem Staatsdienst. Auch ein Studienabbruch.

⁴⁹ Kappler 2004, S. 82: Fußnote 19: In der Betriebswirtschaftslehre ist das z.B. das Rechnungswesen.

11. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, das der Frage nachgeht: Wie denkt eine/r, wenn sie/er so denkt, wie sie/er denkt?*
12. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, das Methode im Sinne von Hugo Gaudig vermittelt, d.h. den ehemaligen Studierenden auch noch hilfreich ist, wenn das im Studium gelernte Wissen längst veraltet ist.*
13. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, das kommunikativ, dialogisch und kritisch in praktischer Absicht und ohne Vorwegnahme des Ergebnisses angelegt ist sowie diese Anlage erfahrbar werden lässt.*
14. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, in dem Sensibilität für Differenzen (und Derridas „différance“) erhöht werden kann.*
15. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, in dem erfahrbar wird, dass das Ausspielen von Positionen gegeneinander eine Banalität ist. Eine Firma ist wie die Universität selbst kein Lehrbuch; aber beide können miteinander produktiv ins Gespräch kommen. Das Wissen einer Banalität ersetzt im Übrigen nicht die Erfahrung aus dem Umgang mit ihr.*
16. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, das in strategischer Absicht eine Kanonisierung des ‚Stoffes‘ vermeidet und eher den ‚Spezialisten für Methode‘ (Generalisten) hervorbringt, allerdings mit der Möglichkeit, sich von Fall zu Fall auch inhaltlich zu spezialisieren.*
17. *Der Komplexität und Offenheit der Praxis entspricht ein Studium, in dem Form und Inhalt von Entscheidungen des Studien- und Universitätsalltags sich auf Form und Inhalt des Studierens rückbeziehen.*
18. *Universitäten sind lose gekoppelte Systeme, die produktive Umwege zulassen.*
19. *Für alle strukturellen Vorentscheidungen im Studium muss gelten, dass ihre Beachtung nicht erzwungen werden soll, sondern der zwanglose Zwang des besseren Arguments wirksam werden kann.*
20. *Die Suche nach formalen Regelungen ist das permanente Bemühen um Minimalorganisationsbedingungen, über denen sich das Studium frei entfalten kann.*

21. *Alle Mitglieder der Universität sind ihrer eigenen Entwicklung und der Entwicklung der Universität verpflichtet.*

22. *Es ist schwer, die Erwartungen auf ein auf stromlinienförmige Anwendung gerichtetes Studium der Komplexität und Offenheit der Praxis wegen zu enttäuschen und zu enttäuschen.*

23. *Lebrende, die von Lernenden nichts lernen wollen oder nicht dazu in der Lage sind, können nicht lehren.*

24. *Selbst bei bester Absicht erscheint es sehr schwer, diese und andere Sätze konzeptuell und im täglichen praktischen Geschehen zu realisieren.*

25. *Allgemein und im konkreten Fall ist keineswegs klar, was diese Sätze bedeuten. Ihre Bedeutung ist im Gespräch und im Handeln konkret miteinander sprechender und handelnder Menschen konkret und unterschiedlich erfahrbar. Diese Grundsätze sind keiner Mehrheitsentscheidung, wohl aber der tätigen Erallgemeinerung [sic!] durch Ergegenwärtigung [sic!] in konkreten Situationen zugänglich. Worüber man nicht reden kann, darüber muss man reden.⁵⁰*

Kappler weist darauf hin, dass viele dieser Leitsätze in den Anfangsjahren leicht zu bewältigen waren, da es zwar genug Lernende aber kaum Lehrende gab.⁵¹ Die Mitarbeit der Studierenden an der Universität war also unumgänglich. Außerdem gab es Rahmenbedingungen, die Kappler als Kontextsteuerung bezeichnet.⁵² Auf die Frage, ob es schlussendlich auf die Anzahl der Studierenden ankommt, überlegt Kappler, dass das Entscheidende wohl die Möglichkeit zum freien Studieren sei.⁵³

2.3.2. Die Wittener Didaktik nach Gerd Walger und Ralf Neise

Während der Bearbeitungszeit dieser Arbeit ist ein Buch dezidiert zur Wittener Didaktik erschienen. Unter dem Titel „Wittener Didaktik – Bildung als Praxis der Freiheit“ erschien von Gerd Walger, selbst Gründungsmitglied der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Witten/Herdecke und Ralf Neise, Alumnus und langjähriger Mitarbeiter Gerd Walgers eine Ausführung zur Wittener Didaktik. Diese Quelle kann als eine direkte Ergänzung der

⁵⁰ Kappler 2004, S. 82-84

⁵¹ Vgl. Ebd.

⁵² Für einen Auszug der verschiedenen „Kontextsteuerungen“ siehe Kapitel 2.3.2 *Die Wittener Didaktik nach Gerd Walger und Ralf Neise*

⁵³ Vgl. Kappler 2004, S. 90

vorangegangenen Überlegungen von *Ekkehard Kappler* gesehen werden. Die hier dargestellte Wittener Didaktik begründet sich im Gründungsgeist der Universität, aber leitet darüber hinaus einige konkrete Implikationen/Rahmenbedingungen/Kontextsteuerungen für das Wirtschaftsstudium ab.⁵⁴ Darunter fallen insbesondere:

- das Auswahlseminar,
- das erfahrungsorientierte Studieren und das Mentorenfirmenkonzept,
- die Idee des Studiums als Praxis der Freiheit
- das Konferenzstudium
- und die Vollversammlung

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte in Kürze dargestellt.

Das Auswahlverfahren

Das *Auswahlverfahren* zielte⁵⁵ nicht auf eine Prüfung der Kandidat*innen ab, sondern galt der Ergründung der jeweiligen Stärken und Neigungen. Voraussetzung für die Zulassung zum Verfahren waren die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife sowie der Kaufmannsgehilfenbrief oder ein Äquivalent für den Nachweis einer längeren praktischen Erfahrung außerhalb der Schule. Das eigentliche Auswahlverfahren erstreckte sich über einen ganzen Tag und wurde seitens der Universität von neun Personen, sechs aus der Fakultät und drei Externen, z.B. Praktiker*innen aus Kunst, Medizin, Wirtschaft, etc., bespielt. Mit den jeweils sechs Bewerber*innen wurden dann Gespräche geführt. Immer mit der Intention, die Personen kennenlernen zu wollen. Dazu diente auch das stille Beobachten und anschließende Reflektieren eines gruppenspezifischen Spieles sowie die Möglichkeit aller Bewerber*innen, sich am Ende des Tages jeweils zu ihren Eindrücken vom Tag zu äußern. Entscheidend war, dass im Vorfeld des Auswahlverfahrens keine weiteren Kriterien als Voraussetzungen für die Qualifikation zum Studium festgehalten wurden. Es galt:

Die Subjektivität der Bewerber spiegelt sich in der Vielfalt der Subjektivität der Beobachter, denn das einzig Objektive ist – wenn überhaupt – die Subjektivität menschlicher Wahrnehmung⁵⁶

⁵⁴ Diese Implikation können als die von Kappler erwähnte Kontextsteuerung gesehen werden.

⁵⁵ Im Folgenden wird meist die Vergangenheitsform gewählt, weil sich Walger und Neise selbst explizit auf die Vergangenheit beziehen.

⁵⁶ Walger und Neise 2019, S. 60

Die Auswahl einer Kandidatin oder eines Kandidaten musste einvernehmlich und nach ausgiebiger Diskussion aller Eindrücke der verschiedenen Beobachter*innen erfolgen.⁵⁷

Das erfahrungsorientierte Studieren und das Mentorenfirmenkonzept

Ziel des Studiums an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft war das Zusammenbringen von Theorie und Praxis. Das *erfahrungsorientierte Studieren* diene als konzeptionelle Basis und das *Mentorenfirmenkonzept* als sein grundlegender Bestandteil. Dabei ging es im erfahrungsorientierten Studium darum, über einen unternehmerischen Zugang zum eigenen Studium (das Studium als persönliche Unternehmung), unternehmerisches Handeln und etwas zu unternehmen zu lernen. Das Mentorenfirmenkonzept diene als primäre Quelle der praktischen Erfahrungen durch die regelmäßige, häufig wöchentliche, Tätigkeit in einer von den Studierenden selbst ausgewählten „Mentorenfirma“.⁵⁸

Die Idee des Studiums als Praxis der Freiheit

Das Studium in Witten gleiche laut *Walger* und *Neise* der Reise des Balthasar Bux aus dem Roman „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende. Zu Beginn der Geschichte erhält Balthasar Bux das Medaillon AURYN mit der Inschrift „Tu was du willst.“ Die Parallele zu Witten lag in dem sich den Studierenden eröffnenden Möglichkeitsraum zu Beginn ihres Studiums. In der Verwechslung des Wollens mit dem Wünschen verloren sich die Studierenden, wie auch Balthasar Bux zunächst in den Tiefen des Studiums, ihres Lebens, respektive in Phantasien. Erst durch die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, den eigenen Wünschen und den vielfältigen Erfahrungen und Begegnungen, finden Balthasar Bux wie auch die Studierenden zu sich und damit zurück ins Leben. Das Studium in Witten war eine durch Freiheit und die Begegnung mit sich und anderen induzierte Erkenntnisreise.⁵⁹ Aufgabe der Lehrenden war das mit den Studierenden in Beziehung treten. Zentrales Element dabei war das Zuhören. Lehrende hörten den Studierenden zu und ermöglichten so eine Erfahrung des ernst-genommen-werdens. Durch das Gefühl des ernst-genommen-werdens, lernten die Studierenden ihre eigene Rede und damit sich selbst ernst zu nehmen. Von der selbstzentrierten Rede kamen Studierende so zu einer aufeinander bezogenen Rede. Dies war die Grundlage für die das Studium in Witten prägenden Diskurse.⁶⁰

⁵⁷ Für das Auswahlverfahren vgl. Walger und Neise 2019, S. 59ff

⁵⁸ Für das erfahrungsorientierte Studium und das Mentorenfirmenkonzept vgl. Walger und Neise 2019, S. 62f und 81ff

⁵⁹ Vgl. Walger und Neise 2019, S. 64ff

⁶⁰ Vgl. Walger und Neise 2019, S. 66ff

Das in Witten angelegte Studium als Praxis der Freiheit setzte diese „Reise“ der Studierenden zu sich selbst voraus und bot daran anlehnend eine vierschriftige Struktur:

- die Erkundungsphase (1. – 3. Semester), in der es darum ging, Grunderfahrungen mit der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie und der Wirtschaftspraxis zu machen und sie in Bezug zu sich selbst zu stellen.
- In der Phase des Praxislabors (4. – 5. Semester) wurden praktische Probleme aus Projekten oder der Mentorenfirmen-tätigkeit mit der Theorie ins Verhältnis gebracht und Problemlösungsansätze ausprobiert.
- Im Konferenzstudium (6. – 7. Semester) beschäftigten sich die Studierenden ein Semester lang eigenständig mit einem selbst gewählten Thema und organisierten im zweiten Semester eine Konferenz hierzu.
- Das Studium schloss mit einer Diplomarbeit (8. ggf. 9. Semester).⁶¹

Das Konferenzstudium

Das Konferenzstudium konnte als das zentrale Vehikel der Konzeption des Studiums als Praxis der Freiheit betrachtet werden. Im Rahmen einer zweisemestrigen Phase organisierten Studierende eigenständig ein Thema, den Kontakt zu Expert*innen, Diskussionsveranstaltungen mit selbigen, eine eigene Konferenz und schließlich eine anschließende Veröffentlichung. Der Anspruch, der mit einer solchen Herausforderung für die Studierende verfolgt wurde, war, dass

[...] ein Studium, das Freiheit, nicht zuletzt als notwendige Freiheit zur Möglichkeit, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit und Selbstverantwortung als seine obersten benennt, [...] diese Ziele in sich selbst tragen [muss].⁶²

Entsprechend gab es keine Vorgabe über den Hergang der Organisation und den Ablauf der Konferenz.

[...] mit der Erarbeitung der Inhalte entstand die Form. Nicht reibungslos, nicht stromlinienförmig, nicht von selbst, immer wieder verworfen, neu begonnen, modifiziert, wirklich selbstständig, aus der Entfaltung der Idee, durch ihre konkreten Träger.⁶³

⁶¹ Für diese Liste vgl. Walger und Neise 2019, S. 78-80

⁶² Vgl. Walger und Neise 2019, S. 92 (Zitat von Ekkehard Kappler 1998 – Fußnote 152 – die genaue Quelle findet sich im Quellenverzeichnis nicht)

⁶³ Vgl. ebd.

Der Gewinn des Konferenzstudiums bestand in den konkreten Erfahrungen der Organisation, den Erkenntnissen aus der inhaltlichen Vorbereitung, dem Umgang mit einer komplexen Gruppendynamik im Team und ihrer Bewältigung, dem Austausch mit Expert*innen und der anschließenden Anfertigung einer Publikation.⁶⁴

Die Vollversammlung

Die Vollversammlung der Fakultät fand jeden Montag statt und brachte alle Mitglieder der Fakultät zusammen, um in einen Austausch und gemeinsamen Willensbildungsprozess zu kommen. In ihr ging es neben Information und Willensbildung auch um den zentralen Aspekt der Kulturpflege und Identitätsbildung. Neue Mitglieder der Fakultät wurden in die gewachsene Gemeinschaft integriert. Essentiell für den Erfolg dieses Modelles war das Vorleben insbesondere durch den Dekan und die Lehrenden.⁶⁵

2.3.3. Implikationen der Wittener Didaktik für Lehrende von Birger P. Priddat

Diese Liste einiger zentraler Ratschläge *Birger Priddats* aus dem Jahr 2002 an seine Kolleg*innen kann für sich stehen. Sie wurden formuliert, um die durch die Wittener Didaktik implizierte Haltung zu verdeutlichen und Handlungsanregungen für Lehrenden zu geben.

1. *Studenten sind erwachsen, neugierig und immer anders.*
2. *Die Pädagogik lautet: so wenig Pädagogik wie möglich. Aber immer im Gespräch bleiben: im Seminar, auf den Fluren, auch zuhause (einfach einladen).*
3. *Fragen stellen. Wir sind eine Universität. Es gibt keinen Ablass. Fragen und Nachfragen. Mehr Fragen als Antworten geben.*
4. *Jede Frage ernst nehmen. Jeden Ernst ironisch nehmen.*
5. *Sein eigenes Denken einführen. Sich intellektuell positionieren. Eigene Texte verwenden (im Kontext anderer). Zwischenbilanzen von Diskursen geben.*
6. *Intellektuelle Positionierungen einfordern, z.B. schriftlich. Nicht Diskurs alleine macht glücklich sondern die Festlegung von Einschätzungen, Urteilen(Wertsteigerung und Mühsal des eigenen Gedankens).*

⁶⁴ Für das Konferenzstudium vgl. Walger und Neise 2019, S. 92 - 94

⁶⁵ Für die Vollversammlung vgl. Walger und Neise 2019, S. 126f

7. *Viel erwarten. Sich nicht enttäuschen zu lassen. Immer wieder viel erwarten.*
8. *Diskussionen entfachen, die alleine weiterlaufen. Thesen oder Entscheidungen entwickeln lassen, ohne sich zu beteiligen. Dann in die Evaluation geben, massiv (siehe 5).*
9. *Gewissheiten als Fallen und als Lösungen herstellen. Polylinguistisch agieren. Theorien sind Theorien, aber auch im Kontext anderer. Kontextwechsel üben (auch immer wieder für sich selbst).*
10. *Verbindlich sein um Verbindlichkeit zu fordern. Konsequenz sein.*
11. *Humor und avantgardistisches Denken (a kind of Nietzschean laughter).*
12. *Kritik ist wunderbar, aber auch bitten: „konstruieren Sie eine neue Theorie“ (als Einführung in die Mühebewaltung des Positiven).*
13. *Ein aufmerksamer Beobachter sein. Auf seine Beobachtungen aufmerksam machen. Studenten persönlich einschätzen, im persönlichen Gespräch: Riskanz wagen: Aus-einander-setzen, um wieder neu zusammenzukommen. Reibung und Reibungshitze.*
14. *Räume, Orte wechseln: Seminare beim Spazierengehen abhalten, zu Hause, in Restaurants, in Klöstern (sich als Seminar wichtig und gemeinsam nehmen), gemeinsam reisen, etc. Sich gemeinsam unterbrechen, um sich zu finden.*
15. *Universitäten sind die letzten Orte des längeren Gesprächs. Das Studium so anlegen, dass man über das Leben weiter im Gespräch bleibe möchte.⁶⁶*

2.3.4. Leitbilder der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft im Wandel der Zeit

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft hat immer wieder⁶⁷ eigene Leitbilder veröffentlicht, welche die Wittener Didaktik an der Fakultät beschreiben sollten. Ersteres Leitbild ist eine unsignierte Fassung aus dem Jahre 2000 und ist betitelt: „Grundsätze der ‚Wittener Didaktik‘“. Es liest sich wie folgt:

⁶⁶ Priddat 2002, S. 91-92, in Priddat 2014 finden sich die gleichen Regeln noch einmal explizit als Regeln für Lehrende formuliert (S. 47-49)

⁶⁷ Es liegen hier zwei Versionen vor, welche online leider nicht mehr abrufbar sind.

Ziel der Lehre an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft ist die Erziehung zu eigenständigem unternehmerischem Handeln [sic!]. Um dieses Ziel zu erreichen, ist im Verlauf der vergangenen 15 Jahre ein spezifisches didaktisches Konzept entwickelt worden. Dieses Konzept gehört heute zu den besonderen Qualitäten der Fakultät.

Die ‚Wittener Didaktik‘ ist ein Lehrstil, der nicht in allen Veranstaltungen und bei allen Dozenten [sic!] in gleicher Weise praktiziert wird. Dennoch lassen sich vier Grundsätze benennen, die die Lehre an der Fakultät charakterisieren.

1. Dialog

Der eigenständige Umgang mit Wissensbeständen und -methoden wird nicht im Monolog der Vorlesung, sondern im Dialog der Diskussion gelernt. Die Dozenten sorgen für überschaubare Größen der Arbeitsgruppen. Sie sorgen auch sonst für Bedingungen, die Gespräche und Diskussionen entstehen lassen. Insbesondere beschränken sie sich auf verschiedene Formen der Moderation.

Der Seminarstil ist folglich der Normalfall. Wenn ‚Kurzvorlesungen‘ angebracht sind, dann wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

2. Anwendung

Die wissenschaftlichen ‚Lehren‘ der Veranstaltungen werden immer an praktische Anwendungen der Lehren gebunden. So werden die Verwendungsmöglichkeiten des Gelernten überprüft und ausprobiert. Deshalb erleben die Studierenden verschiedene Formen der Praxiskenntnis: Die Erfahrung im praktischen Handeln ist Eingangsvoraussetzung. Dazu kommen Begegnungen mit Unternehmen (Unternehmensgespräche, Praxisreferenten) und die Beobachtung konkreter Praxisfälle in Veranstaltungen.

3. Eigeninitiative

Die Studierenden müssen Zusammenhänge und Fakten verstehen, und sie müssen in der Lage sein, allgemeine Erkenntnisse auf ihre eigene Handlungssituation anzuwenden. Darüber hinaus müssen sie auch in der Lage sein, aktiv zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Deshalb werden verschiedene Formen angeboten, in denen Eigenständigkeit erprobt werden kann. Dazu gehören eigene Veranstaltungs- und Literaturvorschläge, insbesondere im Hauptstudium; Präsentationen und schriftliche Produkte im Rahmen von Seminaren; Projekte und Konferenzen, deren Organisation und Durchführung sich über mehrere Semester erstreckt.

Bei eigenständigen Projekten ist die Möglichkeit des Scheiterns ein wichtiger Bestandteil. So kann die Freiheit der Entscheidung als Verantwortung erfahren werden.

4. Überforderung

Es gehört zu der Studienerfahrung, an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten geführt zu werden. Dazu gehört die Grenze des eigenen Wissens, die ständig verschoben wird. Dazu gehören auch andere Begrenzungen der eigenen sozialen und mentalen Möglichkeiten. Im Rahmen der Seminare können Situationen, die als Überforderung erfahren werden, entstehen. Manchmal dienen dazu eigene Veranstaltungen, wie z.B. die ‚Therapieperformance‘ von F. Liebl.⁶⁸

Um die hier skizzierten Techniken anzuwenden, braucht es eine Grundvoraussetzung: Zeit. Die große Herausforderung für die Dozenten besteht deshalb darin, in ihren Veranstaltungen trotz der immer gegebenen ‚Stofffülle‘ die Zeiträume zu schaffen, die für Gespräche, Präsentationen, eigene Projekte und Krisensituationen notwendig sind.

Die ‚Wittener Didaktik‘ ist nur dann eine erkennbare Qualität, wenn die Studierenden das Gefühl haben, dass sie diese Qualität in allen Veranstaltungen begleitet. Nur dann sind wir auch in der Lage, in unserer Außendarstellung diese Besonderheit als eine erwartbare Leistung in Aussicht zu stellen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Dozenten ihre Veranstaltungen als Teil des Konzeptes der ‚Erziehung zur Eigenständigkeit‘ verstehen, auch wenn die Umsetzung des Konzepts bei jeder Dozentin und jedem Dozenten vom individuellen Stil geprägt sein wird.⁶⁹

Ein Leitbild jüngerer Datums, erkennbar an dem Bezug auf das Bachelor- und Masterstudium, lässt sich folgender Thesensammlung ableiten, die das Lehren und Lernen in Witten skizzieren soll. Leider sind das genaue Verfassungsjahr und, wie im vorangegangenen Leitbild, auch hier die Namen der Autor*innen nicht bekannt. Es ist auffällig, dass der Begriff der Wittener Didaktik nicht mehr verwendet wird. Auch fehlen konkrete Hinweise auf durch die Wittener Didaktik implizierten Verhaltensweisen der Lehrenden.

⁶⁸ Prof. Dr. Franz Liebl war „von Oktober 1994 bis Oktober 1998 Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine und Quantitative Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke, bis August 2005 dort Inhaber des Aral Stiftungslehrstuhls für Strategisches Marketing.“ (von der Personenseite der Universität der Künste: <https://www.udk-berlin.de/personen/detailansicht/person/show/franz-liebl/>)

⁶⁹ Eine digitale Version ist über das Präsidium (Vizepräsident für Lehre und Lernen, Prof. Jan Ehlers) der Universität Witten/Herdecke zu beziehen.

Lehren und Lernen in Witten...

1. ... bietet eine fachlich ausgezeichnete Ausbildung. Neben der Vermittlung von Wissen und wissenschaftlichen Fertigkeiten wird ein besonderer Wert auf Strategien zur Wissensaneignung gelegt.
2. ... legt hohen Wert auf die Entwicklung einer umfassend gebildeten Persönlichkeit, die in der Lage ist, neue Verbindungen zu knüpfen und „quer“ zu denken.
3. ... zielt auf Urteilsfähigkeit, kritisches Denken und Reflexionsfähigkeit ab.
4. ... ermutigt dazu, in größeren Zusammenhängen zu denken, um gesellschaftliche Verantwortung übernehmen zu können.
5. ... begreift Studierende als Unternehmer ihres eigenen Studiums. Ein hohes Maß an Freiheit geht mit der Verpflichtung einher, die sich daraus ergebenden Herausforderungen handelnd umzusetzen.
6. ... fördert die Entwicklung aktiven Wissens auch über die konsequente Einbeziehung der Praxis: Oft führt der Weg zur Theorie über die Erfahrung konkreter Lösungsprozesse.
7. ... gibt den Studierenden vielfältige Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.
8. ... Ziele, Inhalte und Strukturen der Lehre werden im offenen Dialog zwischen Lernenden und Lehrenden gemeinsam entwickelt. So wird auch unter den Bedingungen des Bachelor- und Masterstudiums eine hohe Flexibilität in der Lehre gewährleistet.⁷⁰

2.4. Zwölf fakultätsübergreifende Thesen zur Wittener Didaktik und ein Zwischenfazit

Die folgenden zwölf Thesen zur Wittener Didaktik leiten sich von der vorangegangenen Thesensammlung der Wirtschaftsfakultät ab und sind 2018 in Zusammenarbeit der Prodekanen für Lehre der drei Fakultäten und dem Vizepräsidenten für Lehre und Lernen entstanden. Sie fassen die Besonderheiten des Studiums an der Universität Witten/Herdecke zusammen und bilden eine Klammer um das Didaktikverständnis aller Fakultäten.

⁷⁰ Eine digitale Version ist über das Präsidium (Vizepräsident für Lehre und Lernen, Prof. Jan Ehlers) der Universität Witten/Herdecke zu beziehen.

Studieren an der Universität Witten/Herdecke...

1. ...*begreift Studierende als Gestalter des eigenen Studiums.*
2. ...*bietet Freiheit ohne Beliebigkeit.*
3. ...*bietet ein fachlich ausgezeichnetes Studium.*
4. ...*legt besonderen Wert auf Vermittlung von wissenschaftlichen Fertigkeiten und Strategien zur Wissensaneignung.*
5. ...*zielt auf Reflexionsfähigkeit, kritisches Denken, Ambiguitätstoleranz und Urteilsfähigkeit ab.*
6. ...*betont die individuelle und professionelle Persönlichkeitsbildung durch Perspektivenvielfalt.*
7. ...*führt durch die Erfahrung kreativer Problemlösungsprozesse unter Einbeziehung der Praxis zum Dialog mit der Theorie.*
8. ...*übt die sach- und situationsangemessene Kommunikation ein.*
9. ...*entwickelt Kooperationsfähigkeit durch den offenen Dialog unter Lernenden und Lehrenden.*
10. ...*gibt den Studierenden vielfältige Mitbestimmungs- und Entwicklungsräume über die klassische Lehrveranstaltung hinaus.*
11. ...*integriert Denken, Fühlen und Handeln.*
12. ...*ermutigt zur Übernahme von Verantwortung in Organisationen und Gesellschaft.*⁷¹

Anhand dieser Thesensammlung, die den Anspruch erhebt, Leitbild für ein überfakultäres Verständnis von Lehre und Lernen zu sein, wird deutlich, dass sich der Begriff der Wittener Didaktik von seinen Ursprüngen in der Wirtschaftsfakultät emanzipiert zu haben scheint. Obwohl ursprünglich nur die Bezeichnung für die Einheit von Idee und Umsetzung des Studiums an der Wirtschaftsfakultät, hat sich der Begriff der Wittener Didaktik heute zu

⁷¹ Eine digitale Version der „12 Thesen zur Wittener Didaktik“ ist über das Präsidium (Vizepräsident für Lehre und Lernen, Prof. Jan Ehlers) der Universität Witten/Herdecke zu beziehen.

einem Synonym der Art und Weise des Studiums in Witten allgemein entwickelt. Im Gegensatz zu seiner Ursprungsbedeutung hat die Aussagekraft des Begriffes der Wittener Didaktik damit jedoch abgenommen. In dem Versuch, größte gemeinsame Nenner zu identifizieren und prägnante Eckpfeiler einer gesamtuniversitären Wittener Didaktik aufzustellen, sind essentielle Nuancen, wie z.B. Ausführungen in Bezug auf konkrete Handlungsprämissen für die Lehre und die Gestaltung der Curricula, verloren gegangen. Diese Arbeit unternimmt den Versuch, diesen Begriff der überfakultären Wittener Didaktik zu schärfen und zur Diskussion zu stellen.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Diese Arbeit dient der Vertiefung des Begriffsverständnisses der Wittener Didaktik sowie der Erforschung und Bewertung ihrer Implikationen für die Lehre und das Lernen an der UW/H allgemein. Zum Zwecke der Begriffsannäherung wurden in Kapitel 2 bereits schriftliche Dokumente zur Wittener Didaktik zusammengetragen und vorgestellt. Dieser theoretische Rahmen soll nun weiter durch eine empirische Untersuchung überprüft und ergänzt werden. Hierfür bietet sich die Methodik des problemzentrierten Interviews nach Witzel an.⁷² Mittels der Befragung von Studierenden, Lehrenden und Alumni, soll ein detailliertes Bild des Verständnisses und der Rezeption der Wittener Didaktik aufgenommen werden. Es wurde sich gegen Beobachtungsmethoden oder Fragebögen entschieden, weil es zum jetzigen Zeitpunkt nicht um eine Überprüfung der Theorie und Praxis der Wittener Didaktik geht. Diese Zielsetzung könnte in anschließenden Arbeiten aufgenommen werden.

3.1. Datenerhebungsmethode: problemzentriertes Interview nach Witzel

Das problemzentrierte Interview nach *Witzel* (PZI) lässt sich in die Kategorie der offenen, halbstandardisierten Leitfadenterviews einsortieren. Das bedeutet, die Befragten kommen möglichst frei zu Wort, mit der Einschränkung, dass das Interview auf eine bestimmte Problemstellung fokussiert bleibt. *Witzel* beschreibt den Charakter des PZI wie folgt:

Der Untersuchte muß in diesem Prozeß die Möglichkeit erhalten, Sachverhalte zu explizieren und durch Stimulation des Gedächtnisses und Gewinnen von Vertrauen auch in anderen thematischen Zusammenhängen zu korrigieren. Der Interviewer kann auf der anderen Seite das Gespräch im Sinne eines Lernprozesses nutzen und

⁷² Witzel 1985

von diesem Selbstverständnis ausgehend entsprechende Nachfragen an verschiedenen Zeitpunkten der Exploration ansetzen, wobei auftretende Varianten der Explikationen überprüft werden können. Dadurch entstehen bereits im Erhebungskontext Verstehensprozesse durch den Interviewer, der Ergebnisse in Form einer Art Vorinterpretation schafft und damit die anschließende systematischere, kontrollierte eigentliche Interpretationsphase vorbereitet.⁷³

Es ist diese prozessuale Offenheit der Methodik, die dem explorativen Charakter der Erforschung der Wittener Didaktik hier entgegenkommt. Es wird sich in den Interviews zeigen, dass die Frage nach der Wittener Didaktik kaum durch zeitlich-punktuelle Fragebogenbefragungen hätte zufriedenstellend beantworten lassen können. Es war häufig erst nach einer halben Stunde eine Tiefe und Begriffssicherheit erreicht, die den Zugriff auf die tieferliegenden Kernaspekte der Wittener Didaktik ermöglicht hat.

3.1.1. Entwicklung des Interviewleitfadens

Der zu entwickelnde Leitfaden sollte entsprechend sowohl dieser offenen Gesprächsführung als auch dem Prinzip der Problemzentrierung gerecht werden.

Der Verlauf der Interviews wurde grob vorgeplant. Es sollten folgende Phasen erkennbar werden:

- Vorstellungs- und Kennenlernphase,
- Begriffsklärungsphase,
- Assoziationsphase,
- problemzentrierte Nachfragen und interaktive Gesprächsführung und
- Abschlussphase.

Die *Vorstellungs- und Kennenlernphase* zeichnet sich durch eine kurze Vorstellung des Interviewers und der Darlegung des Anliegens des Forschungsvorhabens aus. Dieser Teil wurde meist auf expliziten Wunsch der Interviewpartner*innen eingebracht, da es sich für einige um ein erklärungs würdiges Thema handelte. Daraufhin werden die Interviewpartner*innen nach sich und ihrer Verbindung/ihrer Verhältnis zur Universität Witten/Herdecke gefragt. Diese Frage stellt bereits eine erste Einstimmung auf das eigentliche Thema dar, da den Interviewpartner*innen hier Zeit gegeben wurde, sich und ihrer Rolle innerhalb der Organisation zu reflektieren.

⁷³ Witzel 1985, S. 9

In der *Begriffsklärungsphase* soll ermittelt werden, welches Verständnis die Interviewpartner*innen von dem Begriff der Didaktik ganz allgemein besitzen. Auch dies dient sowohl der thematischen Einstimmung als auch einer späteren Analyse der Durchdringung der Didaktikthematik innerhalb der Universität.

Die *Assoziationsphase* dreht sich schließlich um die eigentliche Fragestellung der Wittener Didaktik. Es soll, ähnlich der vorangegangenen Frage zur Didaktik allgemein, frei zum Inhalt und der Bedeutung der Wittener Didaktik assoziiert werden.

Anschließend wird vom Interviewer in der *interaktiven und problemzentrierten Nachfrage- und Interaktionsphase* auf einzelne Aspekte des Gesagten eingegangen und mit im Vorfeld vorbereiteten, konkreten Themenfeldern der thematische Fokus geschärft. Die thematischen Fragen, die im Gesprächskontext ggf. in angepasster Form gestellt werden lauten:

- „Was würden Sie sagen, zeichnet die Wittener Didaktik aus?“
- „Welche Anforderungen stellt die Wittener Didaktik an Lehrende und Studierenden?“
- „Welche Haltung impliziert die Wittener Didaktik gegenüber Mitmenschen?“
- „Wodurch kann eine Wittener Didaktik gelingen?“
- „Woran kann eine Wittener Didaktik scheitern?“
- „Kennen Sie theoretische Grundlagen, auf die die Wittener Didaktik zurückgeführt werden kann?“

Die Dauer der Interviews variierte von 30 bis maximal ca. 200 Minuten. Entsprechend ausgedehnt fiel der Hauptteil der Interviews zuweilen aus. In dieser Phase war häufig ein thematischer Tiefgang, in Form von Reflexion zur Interviewthematik, zu beobachten, der von vielen der Interviewpartner*innen zuvor nicht für möglich gehalten wurde. Um die in dieser Phase möglicherweise geänderten Ansichten zu zuvor gestellten und beantworteten Fragen zu Tage zu befördern, wurde in der *Abschlussphase* noch einmal das Thema fokussiert und die Interviewpartner*innen gebeten, ihre Gedanken zusammen zu fassen. Dies fand jedoch nicht immer statt. Die Abschlussphase konnte sich manchmal auch insofern erübrigen, als dass die Interviewpartner*innen von sich aus den Bogen um das Thema schlossen. In solchen Fällen wurde dieser organisch entstandene Schlusspunkt aufgegriffen und das Interview nicht künstlich in die Länge gezogen.

3.1.2. Auswahl der Interviewpartner*innen und Zielsetzung der Interviews

Die Auswahl der Interviewpartner*innen sollte dem Kriterium der Diversität, sowohl hinsichtlich der drei Gruppen der Studierenden, der Alumni, und der Lehrenden als auch der drei Fakultäten, genügen. Auf diese Weise wurde mit insgesamt 33 Interviewpartner*innen gesprochen. Da das vordergründige Interesse der Ergründung der Wittener Didaktik galt, wurde jedoch schlussendlich der Fokus auf Lehrende und Alumni mit langer „Betriebszugehörigkeit“ und Erfahrung mit der Universität und ihrer Historie gelegt. Aufgrund dessen verschob sich schlussendlich der Anteil der Interviewpartner*innen im Sampling zugunsten dieser Gruppe. Die drei ausgewählten Interviews wurden mit jeweils einer Alumna und Lehrenden der Fakultät Gesundheit (Interview Medizin), einem ehemaligen Lehrenden der Fakultät Wirtschaftswissenschaft (Interview Wirtschaft) und einem aktuellen Lehrenden der Fakultät Philosophie und Kulturreflexion – Studium fundamentale (Interview Kultur) geführt. Es ist mir bewusst, dass die jeweiligen Personen die einzelnen Fachbereiche unmöglich repräsentieren können. Deswegen wird im Folgenden nur in nachvollziehbaren Ausnahmefällen von einer beispielsweise medizinischen Sicht gesprochen.

3.1.3. Datendokumentation

Schlussendlich wurden nur drei der 33 Interviews für die weitere Analyse transkribiert. Dies lag einerseits an dem Umstand, dass der arbeits- und zeittechnische Aufwand des Transkribierens und Analysierens der problemzentrierten Interviews immens ist, aber auch daran, dass die drei ausgewählten Interviews eine bereits zufriedenstellende Informationssättigung ergaben. Die drei ausgewählten Interviews wurden mit einer Lehrenden (gleichzeitig Alumna) der Fakultät Gesundheit (Interview Medizin), einem ehemaligen Lehrenden der Fakultät Wirtschaftswissenschaft (Interview Wirtschaft) und einem aktuellen Lehrenden der Fakultät Philosophie und Kulturreflexion – Studium fundamentale (Interview Kultur) geführt.

Die Transkription der Interviews geschah mittels der Transkriptionssoftware MAXQDA. Es wurde sich bei der Transkription an keinem spezifischen Transkriptionsverfahren orientiert, da es bei der Analyse nicht um ein tieferes Eingehen auf phonetische Besonderheiten, sondern „lediglich“ um den Inhalt des Gesagten ging. Dennoch wurden einige phonetische Kodierungen verwendet:

- (1) = Pause (eine Sekunde)
- (!) = Betonung, Hervorhebung
- x...x = lachend
- (unverständlich) = unverständliche Äußerung
- (xyz?) oder (xyz) = vermuteter Wortlaut
- ehm, mh, o.ä. = Chiffre für Signale der Zustimmung, des Zuhörens, etc.

3.1.4. Kritische Reflexion der Datenerhebung

Die Durchführung der Interviews hat große Freude bereitet. Das gewählte Interviewverfahren hat es ermöglicht, mit den Interviewpartner*innen in ein organisches Gespräch zu kommen und zudem Erkenntnisse aus vorangegangenen Interviews mit einfließen zu lassen. Auf diese Weise wurde es möglich auf Inhaltsebenen vorzudringen, die mit einem voll-strukturierten Verfahren nicht erreichbar gewesen wären. Insgesamt haben die Leitfragen gut gegriffen. Es ist hier zu erwähnen, dass der ursprüngliche Leitfaden noch eine weitere Kategorie an Fragen zum Verständnis von Lernprozessen beinhaltet hat. Dieser kam jedoch nicht zur Anwendung, da sich bereits die Bearbeitung der oben genannten Fragen als sehr zeitintensiv herausstellte.

Als grundsätzlich kritisch könnte betrachtet werden, dass der Interviewer dem Thema vor-eingenommen gegenüberstand. Dies drückt sich vielleicht in geringem Maße bereits in der Selektion der Nachfragen aus. Da diese aber in ihrer Spezifität nicht das Maß an der an dieser Stelle in Interviews üblichen Fokussierung der Forschungsfrage überschreiten, ist dies als unproblematisch zu bewerten. Für zukünftige Interviews sollte jedoch versucht werden, die eigene Begeisterung für das Thema zurückzuhalten um die damit einhergehende, potenziell übermäßige, Lenkung der organischen Gesprächsführung zu verhindern.

Es sei noch einmal positiv herausgestellt, dass es in den Interviews gelungen ist, dass sich viele der Interviewpartner*innen, die zuvor davon sprachen, keine Ahnung von dem Thema zu haben, am Ende selbst von den im Interview entstandenen Erkenntnissen und ihrem Wissen über das Lehren und Lernen überrascht gezeigt haben. Dies erinnert an den Titel des 1805 erschienenen Aufsatzes *Heinrich von Kleists*: „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen“ und gibt Anlass zu der These, dass besonders das fokussierte Gespräch es vermag, den Menschen unbewusst Gewusstes vor Augen zu führen. Ein Gedanke, der für die weitere Verfolgung des Themas der Wittener Didaktik in Zukunft von Nutzen sein könnte.

3.2. Datenauswertungsmethode: inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Schreier

Die qualitative Inhaltsanalyse wird in der Regel auf *Philipp Mayring*⁷⁴ zurückgeführt. *Margit Schreier* betont jedoch, dass es die eine qualitative Inhaltsanalyse nicht gibt.⁷⁵ Sie zeigt eine Bandbreite von verschiedenen Ausprägungen und Anwendungsgebieten der qualitativen Inhaltsanalyse auf.⁷⁶ Unter anderem die hier zur Anwendung gekommene inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Der Bezug auf *Schreier* zeichnet sich, in Abgrenzung zu *Mayring*, dadurch aus, dass sie, genauso wie *Udo Kuckartz*⁷⁷, die Methodik als ein nicht ausschließlich theoriegeleitetes Verfahren versteht, sondern explizit auch die Möglichkeit sieht, Kategorien am Material oder aus eigenen Thesen zu entwickeln.⁷⁸ Dieser hybride deduktiv-induktive Ansatz kommt dem hiesigen Forschungsvorhaben insofern entgegen, als dass das Ziel eine Erweiterung des Verständnisses der Wittener Didaktik ist, und nicht lediglich eine Verifizierung einiger, aus der Theorie abgeleiteter, Thesen.

Kern der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, das Material auf relevante Aspekte hin zu untersuchen, diese zu kategorisieren und daraufhin das Material in Hinblick auf diese Kategorien hin zu beschreiben. So wurden in diesem Fall die Interviewtranskripte zunächst auf aus der Theorie abgeleitete Oberkategorien hin untersucht und daraufhin weitere Unterkategorien aus dem Material selbst erschlossen. Anschließend wurde in einem rekursiven Prozess das Kategoriensystem weiter differenziert, bis sich schließlich ein Kategoriensystem aus 7 Oberkategorien und 47 Unterkategorien (Subcodes) entwickelte. Dieses Kategoriensystem wurde dazu genutzt, um die Interviews in einem ersten Schritt inhaltlich zu strukturieren und in einem zweiten Schritt auf die Ausgangsfrage hin zu analysieren.

Die Entwicklung des Kategoriensystems und die anschließende Kodierung des gesamten Materials gliedern sich nach *Schreier* in sieben Schritte⁷⁹:

1. Initiierende Textarbeit, Vertraut-machen mit dem Material
2. Ableitung von Oberkategorien aus der Fragestellung/dem Interviewleitfaden
3. Bestimmen von Kodiereinheiten
4. Entwicklung von Unterkategorien und Kategoriendefinitionen
5. Erprobung des Kategoriensystems

⁷⁴ Vgl. Mayring 2015

⁷⁵ Vgl. Schreier 2014

⁷⁶ Vgl. Rustemeyer 1992; Krippendorff 2013; Gläser und Laudel 2013

⁷⁷ Vgl. Kuckartz 2016

⁷⁸ Vgl. Schreier 2012

⁷⁹ Das Codebuch samt Transkriptionsregeln findet sich im Anhang dieser Arbeit.

6. Modifikation des Kategoriensystems
7. Kodieren des gesamten Materials mit dem überarbeiteten Kategoriensystem⁸⁰

Zunächst wurden die Transkripte in der Software MAXQDA gesichtet und mit ersten Bemerkungen und Markierungen versehen. Im zweiten Schritt wurden erste Oberkategorien aus der Theorie, den eigenen Erfahrungen als Student an der UW/H und aus dem Interviewleitfaden abgeleitet. Anhand derer wurde das gesamte Material auf Kodiereinheiten hin untersucht. Das heißt zu diesem Zeitpunkt wurden größere Textabschnitte den Oberkategorien zugeordnet. Hier ergaben sich bereits die ersten Überschneidungen der großen Kodiereinheiten aufgrund von inhaltlicher Zweideutigkeit. Dies wurde zum Anlass genommen, die bestehenden Oberkategorien zu spezifizieren, zu entfernen oder zu erweitern. Auch kamen die ersten Unterkategorien hinzu. Dieser Prozess des Kodierens und Re-Kodierens wiederholte sich einige Male, bis schlussendlich ein feinmaschiges Kodiersystem aus sieben eindeutigen Oberkategorien und jeweils fünf bis zehn Unterkategorien entstanden war.

4. Vorstellung der empirischen Ergebnisse

Die Vorstellung der Ergebnisse der Analyse erfolgt entlang der herausgearbeiteten Kategorien und ihrer dazugehörigen Subcodes (siehe Abbildung 1).

Kategorien	Subcodes
1. Werte Welche Werte beeinflussen das Milieu der UW/H maßgeblich?	Zutrauen und Ermöglichung
	Frei- und Gestaltungsräume
	Gemeinschaft und Miteinander
	Persönlichkeitsbildung
	Vielfalt/Heterogenität
2. Menschenbilder Welche Menschenbilder beeinflussen die Begegnung und das interpersonelle Handeln?	positives/offenes Menschenbild
	der erwachsene Mensch
	der komplexe Mensch
	der würdevolle Mensch
	der neugierige/interessierte Mensch
3. Kompetenzentwicklung	Grundlagen
	Verantwortungsübernahme

⁸⁰ Vgl. Schreier 2014

Welche Kompetenzen sollen in Witten, respektive mittels der Wittener Didaktik, erworben oder weiterentwickelt werden?	Selbsteinschätzungsfähigkeit
	Selbstverantwortlichkeit
	Gestaltungswille
	Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft
	Selbstselektion/Selbstbestimmtheit
	Projektfähigkeit
4. Lehre Welches Lehrverständnis herrscht in Witten? Was zeichnet die Wittener Lehre aus?	Praxisbezug
	Diskurs und Interaktion
	das Undidaktische/Anarchistische der Wittener Didaktik
	Lernenden-/Interessenorientierung
	Methoden vs. Wissen
5. Lehrende Welche Anforderungen an und Qualitäten von Lehrenden impliziert die Wittener Didaktik?	Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen
	(Prozess-)Offenheit
	Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild
	Fordern
	wenig belehrend – mehr fragend
	Studierende ernst nehmen
	Bescheidenheit und Rücksicht
	Nahbarkeit
	Moderieren
6. Lernende Welche Anforderungen an und Qualitäten von Lernenden impliziert die Wittener Didaktik?	Eigenständigkeit/sich organisieren
	Eigeninteresse und Neugierde
	Persönlichkeit und Selbstbewusstsein
	sich unterstützen
	Mut
7. Herausforderungen Welche Herausforderungen stehen im Zusammenhang mit der Implementierung, respektive der Auslebung der Wittener Didaktik?	Verschulung/Regulierungswut
	mangelnder Austausch
	Sozialisation/Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung
	Laissez-faire Missverständnis/Gleichgültigkeit
	Bekenntnis zur Wittener Didaktik/Arbeit- und Gestaltungswille

	Reife der Studierenden
	Geld-/Ressourcenmangel
	Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden
	Selbstgefälligkeit
	Angst der Lehrenden

Abb. 1: Übersicht der Kategorien und der dazugehörigen Subcodes

Jede der Kategorien, *Werte*, *Menschenbilder*, *Kompetenzentwicklung*, *Lehre*, *Lehrende*, *Lernende* und *Herausforderungen*, fungiert dabei als eine separate Überschrift zu einem die Wittener Didaktik charakterisierenden Unterkapitel. Die Reihenfolge ist bewusst so gewählt worden, dass ein Bogen von der Metaebene (hier: *Werte*, *Menschenbilder* und *Kompetenzentwicklung*) zum Konkreten (hier: *Lehre*, *Lehrende*, *Lernende* und *Herausforderungen*) gespannt wird. Einer Gewichtung der einzelnen Kategorien kommt dies jedoch nicht gleich. Vielmehr ist ihr Verhältnis zueinander als ein wechselseitiges, rekursives Verhältnis zu verstehen. So finden sich beispielsweise Rückbezüge zwischen den Kategorien *Lehre* und *Menschenbilder* oder *Werte* und *Lehrende*. Auch wurden vereinzelt Aussagen zur Untermauerung nicht nur eines, sondern verschiedener Subcodes verwendet. Beispielhaft hierfür ist die Aussage:

Es ging nicht darum, aus der Leuten Persönlichkeiten zu machen. Sondern es ging darum, sie dabei zu begleiten Persönlichkeiten zu bleiben und das, was sie an Persönlichkeit mitbringen, zu stärken.⁸¹

Diese Aussage unterstützt sowohl den Subcode *Persönlichkeitsbildung* aus der Kategorie *Werte* als auch den Subcode *Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen* aus der Kategorie *Lehrende*.

Die nachfolgenden Unterkapitel gliedern sich jeweils in eine kurze Definition der vorgestellten Kategorie, eine tabellarische Übersicht der mengenmäßigen Verteilung der verschiedenen Subcodes sowie die eigentliche Analyse auf der Ebene der Subcodes.

4.1. Werte

Unter der Kategorie *Werte* wurden derlei Äußerungen subsummiert, die Rückschlüsse auf einen der Wittener Didaktik zugrundeliegenden Wertekanon ziehen lassen. Mit Werten sind

⁸¹ Interview Kultur, Abschnitt 10 – Für die Zitation der Interviewzitate gilt, dass das jeweilige Zitat im Anhang unter der jeweiligen Kategorie und dem jeweiligen Subcode gefunden werden kann.

hier bestimmte Grundhaltungen und –überzeugungen gemeint, die als strukturierende Faktoren das Milieu und das Miteinander an der UW/H beeinflussen.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *Zutrauen und Ermöglichung*
2. *Frei- und Gestaltungsräume*
3. *Gemeinschaft und Miteinander*
4. *Persönlichkeitsbildung*
5. *Vielfalt/Heterogenität*

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

Kategorie: Werte				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur
Zutrauen und Ermöglichung	9	6	3	-
Frei- und Gestaltungsräume	9	5	3	1
Gemeinschaft und Miteinander	7	5	1	1
Persönlichkeitsbildung	5	-	2	3
Vielfalt/Heterogenität	3	-	2	1

Abb. 2: Kategorie „Werte“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/5): Zutrauen und Ermöglichung

Die am meisten genannten Werte beziehen sich auf die Haltung der Lehrenden. Zum einen ist das das den Studierenden entgegengebrachte Zutrauen und zum anderen ist das eine Haltung der Ermöglichung und Ermutigung. Es herrscht die Überzeugung, dass die Studierenden lernen und sich entwickeln wollen und es die Aufgabe der Universität und der Lehrenden ist, ihnen dafür ein unterstützendes Umfeld zu bieten:

Ich bin dafür verantwortlich, dass Freiräume entstehen und ich bin auch dafür verantwortlich meinen Studenten [sic!] etwas zuzutrauen.⁸²

Diesen Werten liegen eigene Erfahrungen zu Grunde. So wurde erwähnt, dass stets solche Lehrenden am meisten geschätzt wurden, die den Studierenden etwas zutrauten:

⁸² Interview Medizin: Abschnitt 18

Und darin steckt auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist immer so gewesen, dass diese von uns oder von mir am meisten geschätzten Lehrer [sic!] uns immer etwas zugetraut haben.⁸³

Der konkrete Nutzen einer solchen Haltung wird darin gesehen, dass durch das Zutrauen in die Studierenden und ihre Fähigkeiten, sowie die Ermöglichungshaltung der Lehrenden, der für den Erfolg des Lernens wichtige Selbstwirksamkeitsglaube der Studierenden gefördert wird:

[...] also das Zutrauen und die Ermutigung und diese Möglichkeit sich zu entwickeln und Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Gestaltungskraft zu entwickeln, dass das auch möglich wird. Also es muss um Ermöglichung gehen.⁸⁴

Es wird gefolgert, dass die Aufgabe der Lehrenden darin besteht, Lernprozesse zu ermöglichen, es jedoch nicht in Ihrer Verantwortung liegt, diese vorzuschreiben:

Also die, eh, Dozenten [sic!] haben die Aufgabe, Lernen zu ermöglichen aber nicht vorzuschreiben.⁸⁵

Dieser Haltung entspricht der Überlegung, dass die für eine lebendige Veranstaltung notwendige Interaktion unter den Anwesenden nicht vorausgeplant werden kann. Lediglich die Bedingungen für die Ermöglichung von Interaktion liegen im Verantwortungsbereich der Lehrenden:

[...] und am Ende sagten alle, das war super und das war so aufeinander abgestimmt und so weiter. Wie machst du das? Damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber heute würde ich sagen, ich habe gar nichts gemacht. Es hat sich gefügt. Es ist ja nicht so, dass man dann ein (wirkliches?) Programm macht und das ist jetzt toll. Es kann ja auch sein, aber die Teilnehmer, die dabei sind und da was erleben und das zu sich und mit anderen in Beziehung bringen. Das ist ja das, was sich fügt. Und nicht das was ich mir abstrakt vorher ausdenken kann.⁸⁶

⁸³ Interview Medizin: Abschnitt 2

⁸⁴ Interview Medizin: Abschnitt 6

⁸⁵ Interview Wirtschaft: Abschnitt 16

⁸⁶ Interview Wirtschaft: Abschnitt 56

Subcode(2/5): Frei- und Gestaltungsräume

Der zweite Wert geht auf die Notwendigkeit von Freiräumen und Gestaltungsräumen für die Studierenden ein. Entsprechend der Gründungsidee müsste es

[...] Freiraum geben für diese geistige und wissenschaftliche Tätigkeit.⁸⁷

Genauso wie die Gewährleistung von Freiräumen im Studium als elementarer Bestandteil der Wittener Didaktik gesehen wird...:

Also für Gelingen würde ich sagen, es muss uns gelingen, dass wir es weiterhin schaffen, Freiräume zu schaffen, in denen Lernen und Ausprobieren und Verantwortungsübernahme möglich wird.⁸⁸

..., so sehr werden diese Freiräume von manchen Studierenden jedoch auch als Herausforderung gesehen:

Also es gab, es war ja immer irgendwie Chaotisch und deswegen hat das ja auch einigen nicht gefallen. Die haben das gar nicht als Freiraum empfunden, sondern als Zumutung.⁸⁹

Darin liegt eine Herausforderung für die Universität selbst. Freiräume zu gewähren darf im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass die Organisation als chaotisch oder wahllos wahrgenommen wird. Freiräume und Gestaltungsspiel gilt es daher innerhalb einer klaren Struktur zu gewähren:

Es ist eigentlich relativ egal, was man anbietet, Hauptsache man bietet etwas an, was eine gewisse Stringenz hat, von der der Student [sic!] abweichen kann.⁹⁰

Das Studium wird als ein Zeitraum gesehen, in dem es möglich ist, „den Kopf aufzumachen“⁹¹. Dieser Möglichkeit nicht im Wege zu stehen, sondern förderliche Bedingungen zu schaffen, ist oberstes Anliegen der Wittener Didaktik:

Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht

⁸⁷ Interview Medizin, Abschnitt 8

⁸⁸ Interview Medizin, Abschnitt 16

⁸⁹ Interview Medizin, Abschnitt 50

⁹⁰ Interview Kultur, Abschnitt 41

⁹¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 39

*autoritär vorschreiben. Nichts. [...] Ich kann nur die Organisationsbedingungen schaffen und hoffen, es geht mal wieder gut. Und es ist immer gut gegangen.*⁹²

Subcode(3/5): Gemeinschaft und Miteinander

Seit Beginn der Universität Witten/Herdecke spielen Gemeinschaft und Miteinander eine zentrale Rolle im Verständnis von Universität und der Wittener Didaktik. Der Gedanke der Gemeinschaft äußert sich dabei in vielerlei Formen. So wird erwähnt, dass Medizinstudierende vor Klinikbeginn mit dem*der Professor*in zusammen kamen und dort Gelegenheit hatten, ihre Fragen mit ihm*ihr und den anwesenden Kommiliton*innen zu besprechen:

*Was es auch sehr viel gab, also Prof Xyz1 hat sich mit uns beispielsweise im Psychiatrieblock vor Beginn der Klinik, also um 6 Uhr morgens trafen wir uns in irgend einer Küche da in diesem Fachkrankenhaus in Gütersloh und mussten ihm einen Kaffee kochen und dann haben wir noch alle geraucht und saßen dann in so einer verrauchten Küche und haben uns mit Themen beschäftigt, also mit Fragen, die wir an ihn hatten.*⁹³

Dadurch entwickelte sich eine echte Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden in der die Wertschätzung und das Zutrauen in die Studierenden authentisch zum Ausdruck gebracht werden konnte. Dieses enge Verhältnis wurde weiter dadurch unterstützt, dass die Universität selbst auch als ein gemeinsames Projekt und eine gemeinsame Unternehmung verstanden wurde:

*Das war so eine gemeinsame Unternehmung diese Universität. Also man hat alles was es gab, ob das jetzt Lehre war oder Blockpraktika, oder wie mit der Frage umzugehen ist, wie man die Universität finanziert, weil sie immer wieder pleite war. Man hat immer gemeinsame mit allen, also mit Studierenden und Lehrenden und Mitarbeitern hat man hier gemeinsam eine Unternehmung gestartet.*⁹⁴

Ähnlich wie andere Formen von Beziehung, wurde diese Form sowohl als Wohlfühlfaktor als auch zuweilen als sehr fordernd empfunden:

Das hat auch eine Wohlfühlatmosphäre, weil wenn es gelingt, dann kann auch so eine Gemeinschaft entstehen und so ein Gefühl, man unternimmt gemeinsam etwas und in der

⁹² Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

⁹³ Interview Medizin, Abschnitt 2

⁹⁴ Interview Medizin, Abschnitt 6

*Klinik würde das bedeuten, man ist gemeinsam für den Patienten zuständig und kümmert sich darum, dass es dem besser geht. Aber das ist natürlich sehr anfordernd.*⁹⁵

Der große Vorteil dieser Gemeinschaftlichkeit und des Miteinanders lag aber darin, dass man im Erkunden der Freiräume des Studiums, im ins Risiko gehen, immer wusste, dass die Gemeinschaft einen auffängt. Die Ausbildung einer Risikogemeinschaft ist die Voraussetzung dafür, dass Freiräume im Studium als eine Bereicherung und nicht als eine Bedrohung wahrgenommen werden. Nur in der Wahrnehmung als eine Bereicherung, können Freiräume ihre Funktion als Orte des Erprobens und des Lernens genutzt werden:

*Was bedeutet es auch das Scheitern von Argumenten in den Seminaren, nie dazu führte, dass man anschließend in der Cafeteria mit Leuten zusammensaß, von Leuten wusste, dass sie wissen, dass man im Seminar gescheitert ist, dann mit ihnen reden konnte darüber, was das eigentlich bedeutet. Das heißt man musste immer in der Lage sein als diese Persönlichkeit, die man hier bleiben oder werden wollte, auch von anderen Persönlichkeiten aufgefangen zu werden. [...]Eine Risikogemeinschaft zu bilden, die in der Tat es aushält, dass man dauernd etwas ausprobiert und sich dabei beobachtet und sich dabei hilft, wie man etwas probiert.*⁹⁶

Subcode(4/5)Persönlichkeitsbildung

Persönlichkeitsbildung stand seit der Gründung im Zentrum der Idee der Universität Witten/Herdecke. Dabei galt es nicht, Persönlichkeiten zu machen, sondern vielmehr darauf zu achten, die Persönlichkeiten, die an die Universität kommen, nicht zu zerstören, sondern zu fördern.

*[...] dass Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitserziehung, ehm, im Zentrum dessen stand, was man hier in der Lehre erreichen wollte. [...] Es ging nicht darum, aus der Leuten Persönlichkeiten zu machen. Sondern es ging darum, sie dabei zu begleiten Persönlichkeiten zu bleiben und das was sie an Persönlichkeit mitbringen zu stärken.*⁹⁷

Die Persönlichkeit muss durch die Universität gestärkt und nicht verdorben werden.

⁹⁵ Interview Medizin, Abschnitt 20

⁹⁶ Interview Kultur, Abschnitt 16

⁹⁷ Interview Kultur, Abschnitt 10

Wichtig ist, dass eine Persönlichkeit nicht verdorben wird, sondern gestärkt wird durch das, was sie darin erleben kann.⁹⁸

Die Konsequenz einer solchen Einstellung hinsichtlich Persönlichkeitsbildung ist, dass Studierenden nicht als zu Belehrenden begegnet wird, sondern als Erwachsenen.

[...] an der Universität gibt es nur Erwachsene.⁹⁹

Dies impliziert aber keine Laissez-faire-Haltung oder eine Vernachlässigung der Bedürfnisse von Studierenden, sondern rahmt die Rolle der Lehrenden als eine des Förderns und Unterstützens:

Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts.¹⁰⁰

Erwachsen bedeutet hier auch die gegenseitige Anerkennung bereits vorhandener und relevanter Lebenserfahrungen und Lebensentwürfen sowie die Fähigkeit sich darüber untereinander auszutauschen und voneinander lernen zu können:

Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und unterschiedliche Lebensentwürfe. Und über die zu reden und sich dabei gegenseitig aufzuklären und vielleicht ein bisschen zur Emanzipation beizutragen von solchen Vorurteilen die einem auch ein Stück im Wege stehen. [...] Das wäre so der Hintergrund.¹⁰¹

Subcode(5/5): Vielfalt/Heterogenität

Wie bereits im vorherigen Punkt angedeutet, ist ein entscheidender Aspekt der Wittener Didaktik, dass Studierende sich mit den Biografien und den Lebensentwürfen ihrer Kommiliton*innen auseinandersetzen. Um die Diversität der Persönlichkeiten, die an die Universität kommen, zu gewährleisten, wurde die Zusammensetzung der Auswahlkommissionen regelmäßig durchgewechselt. Dies sollte verhindern, dass aufgrund von Musterbildung der Auswahlkommission die Vielfalt der Bewerber*innen nicht mehr zum Tragen kommt.

Wir haben die Auswahlkommission z.B. immer geändert, weil sonst die Auswahlkommission ein Muster entwickelt und dann wird die Auswahl natürlich nicht mehr so bunt

⁹⁸ Interview Kultur, Abschnitt 47

⁹⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 8

¹⁰⁰ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

¹⁰¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 10

und lebenspraktisch, wie Sie sein soll. Sonst schlussendlich, wenn ich immer die gleichen Leute in der Auswahlkommission habe, dann fragen die immer das gleiche und es kommt die Vielfalt, die eigentlich unter den Bewerberinnen und Bewerbern da ist, die kommt gar nicht mehr zum Zuge.¹⁰²

Der einzig limitierende Faktor für die Auswahl neuer Studierender war, dass die Bewerber*innen Erfahrungen (damals noch in Form einer Lehre oder Praktika) gemacht haben sollten und diese vermitteln konnten. Dies verstand sich als die Grundlage für jedes Seminar.

Und wenn das so ist, das heißt, wenn die Lehrerfahrung da ist, wenn also die Erfahrung der Lehre da ist, wenn während dessen Praktika gemacht werden, wenn man sowieso dauernd in Projekten steckt, dann ist die Altersdifferenz relativ egal. Wichtig ist nur, es kommen(!) Erfahrungen in das Seminar.¹⁰³

4.2. Menschenbilder

Unter der Kategorie *Menschenbilder* wurden derlei Äußerungen subsumiert, die Rückschlüsse auf die, der Wittener Didaktik zugrundeliegenden, Menschenbilder ziehen lassen. Unter Menschenbilder werden hier Überzeugungen und Haltungen beschrieben, die die Begegnung und das interpersonelle Handeln von Mensch zu Mensch beeinflussen.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *positives/offenes Menschenbild*
2. *der erwachsene Mensch*
3. *der komplexe Mensch*
4. *der würdevolle Mensch*
5. *der neugierige/interessierte Mensch*

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

Kategorie: Menschenbilder				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur
positives/offenes Menschenbild	4	1	3	-

¹⁰² Interview Wirtschaft, Abschnitt 47

¹⁰³ Interview Kultur, Abschnitt 20

der erwachsene Mensch	3	-	2	1
der komplexe Mensch	2	-	-	2
der würdevolle Mensch	1	1	-	-
der neugierige/interessierte Mensch	1	1	-	-

Abb. 3: Kategorie „Menschenbilder“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/5): positives/offenes Menschenbild

Die Art der Begegnung zwischen Lehrenden und Lernenden ist in der Wittener Didaktik von einem positiven und offenen Menschenbild geprägt. Dieses zeichnet sich durch ein hohes Maß an Zutrauen aus, was den Studierenden bereits im Vorfeld ihres Studiums zugesprochen wird. Die Bezeichnung Menschenbild wird hier deswegen verwendet, weil sich das Zutrauen nicht ausschließlich an die Studierenden der UW/H richtet, sondern an jungen Menschen allgemein:

Du das finde ich eine schwierige Frage. Ich theoretisch glaube, dass, ich persönlich glaube, dass es an anderen Universitäten genauso viele coole Studenten gibt, und dass wenn die in Witten wären, die genauso coole Projekte auf die Beine stellen würden, zu genau solchen Leistungen in der Lage wären, wie das Wittener Studenten sind. [...] Also ich glaube nicht, dass wir als Studenten hier so wahnsinnig besonders sind und auch damals nicht waren. Also ich glaube, dass die Studierenden an anderen Universitäten genauso besonders sind.¹⁰⁴

Und da (hatten wir die besten Gelegenheiten), die Studenten alle (auszulesen). Da waren wir (manchmal) ungerecht, das wussten wir auch. (unverständlich) Damals gab es beim ersten Anlauf 300 oder 450 Bewerbungen für das Wirtschaftsstudium. Dreißig Studenten (unverständlich). Da weiß man, dass man etwa 400 Mal ungerecht war.¹⁰⁵

Dieses positive Menschenbild wird durch ein prozessuales, offenes Menschenbild ergänzt. Sowie den Menschen das Potenzial zur Entwicklung zugesprochen wird, so herrscht gleichsam das Bewusstsein dafür, dass die jeweilige Entwicklung prozessual, das heißt nicht autoritär vorgeschrieben, verstanden werden muss:

Also der Unterschied ist eben, ob ich ein autoritäres Menschenbild habe, oder wie man heute sagen würde, ist ja ein blöder Ausdruck, so prozessorientiert. Also ich sage lieber,

¹⁰⁴ Interview Medizin, Abschnitt 36

¹⁰⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 35

*es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden:
es fügt sich.¹⁰⁶*

Subcode(2/ 5): der erwachsene Mensch

In Ergänzung zu dem vorangegangenen Menschenbild kann die Bezeichnung der Studierenden als „Erwachsene“ festgehalten werden. Es herrscht das Verständnis, dass man es ausschließlich mit Erwachsenen zu tun hat:

Also dann einfach, mir ging es immer darum, also nach dem alten humboldtschen Gedanken, an der Universität gibt es nur Erwachsene.¹⁰⁷

Diese Bezeichnung orientiert sich nicht an einer bestimmten Altersgrenze, sondern sie grenzt sich ab zu den Rollenbezeichnungen an Schulen, an denen von Schüler*innen und Lehrer*innen gesprochen wird:

Das ist aber bei Humboldt zum Beispiel nicht so, er sagt, an der Schule gibt es Schüler und Lehrende. Und die Lehrenden wissen Bescheid und die Lernenden, die müssen es lernen. An der Hochschule ist es anders. Da gibt es nur Erwachsene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ihre (unverständlich) Lebenssituationen und Erfahrungen austauschen.¹⁰⁸

Die Implikation dieses Menschenbildes ist dieselbe wie im Vorangegangenen. Man begegnet den Studierenden als voll entwickelten Menschen mit Potenzial und stellt sich ihnen als Lehrende nicht autoritär gegenüber. Darüber hinaus wird der Bezeichnung „Erwachsene“ entsprechend den Studierenden die volle und alleinige Verantwortung für ihr Studium zugesprochen.

Subcode(3/ 5): der komplexe Mensch

Den Menschen zeichnet eine Komplexität aus, die in der Wittener Didaktik Berücksichtigung erfahren will. So impliziert eine häufig auf Rudolf Steiner zurückgeführte „Beseeltheit“ des Menschen, dass neben Kopf und Körper auch die Seele als Wahrnehmungsorgan angesprochen werden muss:

¹⁰⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

¹⁰⁷ Interview Wirtschaft, Abschnitt 8

¹⁰⁸ Interview Wirtschaft, Abschnitt 14

Rudolf Steiner hat sehr viele Sachen geschrieben, die man so oder so einschätzen kann. Es gibt ein kleines Büchlein, das heißt von Seelenrätseln. Und da schildert er sehr eindrücklich seinen Umgang mit der kartesischen Differenz von Körper und Geist. Eh, und spricht davon, dass diese kartesische Differenz generell unzureichend ist, insbesondere aber in der Lehre. In Schulen, Kindergärten, Universitäten, eh, unzureichend sei, weil der Mensch neben Kopf und Körper auch noch so etwas wie eine Seele oder ein Wahrnehmungsorgan habe.¹⁰⁹

Dies gilt insofern als Maßgabe für die Begegnung zwischen Lehrenden und Studierenden, als dass diese vielschichtigere Wahrnehmung des Menschen impliziert, dass der Mensch nicht als ein leeres Gefäß begriffen wird, welches mit Wissen befüllt werden muss, sondern dass der Mensch als Persönlichkeit voll da ist und ihr als solcher zu begegnen sei:

Sagen wir mal, wenn man tatsächlich mit Steiner, von mir aus auch mit Freud oder mit anderen, den Menschen als ein komplexes Wesen betrachtet, das nicht vom Kopf her kontrolliert werden kann, sondern das aus anderen Emotionen, Intuitionen, etc, zusätzlich besteht, seinen Mut gewinnt, seine Überzeugungen gewinnt, seine Absichten gewinnt, usw. Dann sind das eigentlich die beiden Punkte, die theoretisch verankert werden können. Nämlich einerseits, sich nicht an, ja leeren Gefäßen, die mit Wissen gefüllt werden müssen, das ist auch ein Satz, der oft fiel, zu orientieren, sondern an Persönlichkeiten, die bereits voll da sind.¹¹⁰

Subcode(4/5): der würdevolle Mensch

Der Aspekt der Würde wurde nur einmal erwähnt. Er findet hier dennoch Erwähnung, weil er die vorangegangenen Menschenbilder ergänzt, beziehungsweise sie spezifiziert, und auf folgenden Kernaspekt des Gründungsgedankens des Gemeinschaftskrankenhauses, respektive der Universität Witten/Herdecke eingeht:

Und die hatten auch vor dem Hintergrund der Erschrecknisse des zweiten Weltkrieges und unter anderem der Rolle, die Ärzte da eingenommen haben, haben die immer schon mal die Würde des einzelnen in den Mittelpunkt gerückt.¹¹¹

¹⁰⁹ Interview Kultur, Abschnitt 8

¹¹⁰ Interview Kultur, Abschnitt 10

¹¹¹ Interview Medizin, Abschnitt 8

Sowie dieses Menschenbild die Beziehung zwischen Ärzt*in und Patient*in beschreibt, lässt es sich ebenfalls auf die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden übertragen. Es gilt, die Würde des Gegenübers zu jedem Zeitpunkt zu achten.

Subcode(5/5): der lernwillige Mensch

Studierende werden als neugierige und lernwillige Menschen eingeschätzt:

[...] ja, ich glaube das tut denen irgendwie gut und das machen die gerne, die lassen sich gerne etwas zutrauen.¹¹²

Es wird hier auch ersichtlich, dass Zutrauen gegenüber den Studierenden nicht lediglich eine funktionslose Haltung beschreibt, sondern einen konkreten Beitrag bei der Förderung der Persönlichkeit und Motivation der Studierenden übernimmt – nämlich dass Studierende den Zustand der positiven Erwartung schätzen und in ihm „aufgehen“ können.

4.3. Kompetenzentwicklung

Unter der Kategorie *Kompetenzentwicklung* wurden derlei Äußerungen subsummiert, die Rückschlüsse auf die Kompetenzen ziehen lassen, die in Witten, respektive mittels der Wittener Didaktik, erworben oder weiterentwickelt werden sollen. Dabei ist es wichtig hervorzuheben, dass es in Witten seltener um eine gezielte Kompetenzausbildung geht, als meist um den Gedanken der individuellen (Kompetenz-)Entwicklung und Entfaltung.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *Grundlagen*
2. *Verantwortungsübernahme*
3. *Selbsteinschätzungsfähigkeit*
4. *Selbstverantwortlichkeit*
5. *Gestaltungswille*
6. *Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft*
7. *Selbstselektion/Selbstbestimmtheit*
8. *Projektfähigkeit*

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

¹¹² Interview Medizin, Abschnitt 4

Kategorie: Kompetenzentwicklung				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur
Grundlagen	11	3	7	1
Verantwortungsübernahme	8	6	1	1
Selbsteinschätzungsfähigkeit	4	-	3	1
Selbstverantwortlichkeit	4	-	3	1
Gestaltungswille	2	1	-	1
Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft	2	-	1	1
Selbstselektion/Selbstbestimmtheit	1	-	-	1
Projektfähigkeit	1	-	-	1

Abb. 4: Kategorie „Kompetenzentwicklung“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/8): Grundlagen

Der Umstand, dass sich Grundlagen und Fachwissen im Studium angeeignet werden müssen, wird vorausgesetzt. Dies wird deswegen hervorgehoben, weil der Eindruck besteht, dass bei der Diskussion um eine Wittener Didaktik der Aspekt der Grundlagen außer Acht gelassen wird.

Und was ich auch sage, und das kommt bei Wittener Didaktik vielleicht auch zu kurz, dann macht man diese ganz großen Themen, aber natürlich geht es auch darum, dass die perfekt das Fachwissen sich aneignen müssen.¹¹³

Vor dem Hintergrund der zwischenmenschlichen Implikationen einer Wittener Didaktik können die Fachinhalte kurzzeitig übersehen werden. Wittener Didaktik denkt Fachinhalte als Fundament immer mit.

Ich meine, dass, ich möchte nicht, dass ich so rüber komme, so nach dem Motte, Hauptsache die Leute sind hier gestärkt raus gekommen und haben Gestaltungskraft entwickelt. Ich wollte nur sagen, es gibt ein Pflichtprogramm, darüber muss man nicht reden.¹¹⁴

Neben der angestrebten Fachkompetenz, liegen weitere Gründe für die Notwendigkeit von Grundlagen in der Entwicklung von sowohl Sprechfertigkeit...:

¹¹³ Interview Medizin, Abschnitt 20

¹¹⁴ Interview Medizin, Abschnitt 22

*Natürlich muss man gewisse Grundbegriffe und so weiter, eh, haben, damit man sich, eh, überhaupt verständigen kann [...]*¹¹⁵

...als auch von Urteilsfähigkeit:

*Ja, so dass diese Kombination von Wissenserwerb, ein Seminar ist nachwievor natürlich eine Form des Wissenserwerbs, auf der einen Seite, und Fähigkeit aus diesem Wissenserwerb eine Urteilsfähigkeit zu gewinnen, Fähigkeit und Urteilsfähigkeit zu gewinnen, also die die Möglichkeit aus diesem Wissenserwerb eine Urteilsfähigkeit zu gewinnen, ein ganz entscheidender Punkt ist.*¹¹⁶

Wittener Didaktik impliziert einen besonderen Zugang zu Fachwissen. Anders als in der üblichen Vermittlungslogik, ist Fachwissen in der Wittener Didaktik ein unmittelbares Produkt des Eigeninteresses der Studierenden. Das heißt der Mangel fachspezifischen Spezialwissens wird in der Auseinandersetzung mit eigens von den Studierenden vorgebrachten Themen deutlich:

*[...] und sie [die Studierenden, d. Verf.] hätten gesagt, wir wollen jetzt mal endlich etwas über den Brexit, oder meinetwegen auch schon früher, über den Brexit erfahren, dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Und ich habe nicht darauf bestanden, dass erst allgemeine BWL oder allgemeine VWL oder Wirtschaftspolitik und dies und das gemacht wird, und Mikro und Makro, sondern Mikro und Makro muss sich erweisen in der Auseinandersetzung um eine drängende praktische Frage.*¹¹⁷

Die eigene, drängende Frage wird in der Wittener Didaktik als Katalysator für die nachhaltige Verarbeitung fachspezifischer Inhalte verstanden. Dabei spielt die Sequenz, in der sich die Fachinhalte angeeignet werden, eine untergeordnete Rolle. Wichtiger als eine willkürliche Reihung fachspezifischer Inhalte, ist die Anschlussfähigkeit an die jeweilige Lebensrealität und das Interesse eines/r jeden Studierenden. Mit der Zeit werden so alle relevanten Autor*innen und Theorien auf eine Weise abgedeckt, die motivierend und einprägsam ist:

[...] sie haben manche Bücher ausführlicher und manche weniger ausführlich gelesen, je nach Interesse und je nach den Anregungen die er aus den, die sich dort ergeben haben.

¹¹⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 18

¹¹⁶ Interview Kultur, Abschnitt 12

¹¹⁷ Interview Wirtschaft, Abschnitt 18

und nach und nach haben sie die alte BWL gekannt und die neue BWL und die Unterschiede und die Verwerfungen und alles was sich da, eh, dann, eh, weiter spekulieren lässt.¹¹⁸

Und so entwickelt sich etwas, was am Ende gewissermaßen dieses Feld des Wirtschaftstudiums abdeckt.¹¹⁹

In Witten galt die Devise, nicht die Verinnerlichung der vermeintlichen Grundlagen des Fachs sind der Grund des Studiums, sondern die Studierenden mit ihren Interessen selbst:

Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand.¹²⁰

Subcode(2/8): Verantwortungsübernahme

Neben der Fachkompetenz steht Verantwortungsbewusstsein als eines der Ziele der Witterner Didaktik ganz oben.

[...] in der Hoffnung, eh, etwas, wie soll ich sagen, von der selbstverschuldeten Unmündigkeit hinter sich zu lassen und, eh, dieses Freiheitspotenzial zu bekommen, mit dem sie dann wirklich selbstverantwortlich handeln können.¹²¹

Also für Gelingen würde ich sagen, es muss uns gelingen, dass wir es weiterhin schaffen, Freiräume zu schaffen, in denen Lernen und Ausprobieren und Verantwortungsübernahme möglich wird.¹²²

Die zu übernehmende Verantwortung ergibt sich erstens aus dem gewonnenen Fachwissen und der damit einhergehenden Befähigung, in dem jeweiligen Feld gesellschaftswirksam wirken zu können:

Nicht um da besonders subjektiv zu werden oder irgendeine egoistische Pointe daraus zu gewinnen, sondern weil es bei jeder Form wissenschaftlichen Wissen immer darum geht, dass dieses Wissen sich um gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische, medizinische, sonstige Sachverhalte dreht, in denen jemand, eine Person, irgendeinen Unterschied macht.¹²³

Und zweitens aus der mittelbaren Ermöglichung des Studiums durch die Gesellschaft:

¹¹⁸ Interview Wirtschaft, Abschnitt 24

¹¹⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 28

¹²⁰ Interview Wirtschaft, Abschnitt 41

¹²¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 14

¹²² Interview Medizin, Abschnitt 16

¹²³ Interview Kultur, Abschnitt 32

[...] weil wir in einer Verantwortung stehen für, also wir, das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld, ich meine wir finanzieren ja als Studierenden, ich habe ja schon bezahlt für das Studium hier, wir finanzieren das ja mit aber am Ende des Tages werden wir hier finanziert durch den Steuerzahler auch und auch durch Spenden und so aber am Ende ist es sozusagen die Gesellschaft, die uns das überhaupt ermöglicht und da ist es unsere Verantwortung da uns was Schlaues auszudenken, was wir der zurückgeben können, dieser Gesellschaft oder den Menschen, die sich in dieser Gesellschaft befinden, also es hat auch sowas, also wir sind auch Diener.¹²⁴

Der Modus des Erlernens von (Selbst-)Verantwortung ist die Übernahme von Verantwortung schon während des Studiums. So zum Beispiel im Studium der Medizin:

[...]es war in den Blöcken nie die Frage, ob wir in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Sondern wir sind einfach losgeschickt worden. Das war auch manchmal ein bisschen gruselig, weil es immer auch ein bisschen eine Überforderung war, aber wir haben eben tatsächlich auch alle diese Verantwortung ernst genommen und im Zweifel rückversichert.¹²⁵

Subcode(3/8): Selbsteinschätzungsfähigkeit

Ein Ziel von Bildung ist die Einschätzungsfähigkeit der Reichweite und der blinden Flecken innerhalb des eigenen Wissens. So verfolgt auch die Wittener Didaktik das Ziel, Selbsteinschätzungsfähigkeit zu trainieren. Der didaktische Modus ist Lernen durch Erfahrung:

Also die Selbsttäuschen versuchen, anschaulich zu machen, die man da drin hat mit seinen blinden Flecken.¹²⁶

Dies wird beispielsweise durch eine obligate, qualitative Selbsteinschätzung nach jeder Prüfung erreicht:

Deswegen auch diese berühmte, auch wieder Kapplersche Empfehlung, keine Diplomprüfung früher, oder Bachelor- und Masterprüfung jetzt, keine Disputation zu beenden, ohne die Bitte an den Kandidaten, sich selbst einzuschätzen. Die Leistung der mündlichen

¹²⁴ Interview Medizin, Abschnitt 6

¹²⁵ Interview Medizin, Abschnitt 2 (Weitere Beispiele für Verantwortungsübernahme und Engagement von Studierenden werden unter Punkt 5.6 vorgestellt)

¹²⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 62

Prüfung selbst einzuschätzen. Nicht quantitativ, aber qualitativ. Ja, wenn man das nicht kann, dann ist während des Studiums etwas nicht gelungen.¹²⁷

Im Idealfall entwickelt sich bei den Studierenden eine möglichst objektive Einschätzungsfähigkeit ihrer eigenen Arbeiten, die sie dazu befähigt, sich von Fremdeinschätzung zu emanzipieren:

Dann kam er wieder, wir haben ihn wieder geprüft. Dann habe ich ihn wieder gefragt, was gibst du dir selber für eine Note? Da hat er gesagt, heute ist es mir ganz wurscht, was du mir für eine Note gibst. Ich weiß, heute war ich gut. Du hast Recht. (unverständlich). Er konnte jetzt, er hat wirklich in dem halben Jahre über die Dinge nachgedacht, während er sie vorher nur auswendig gelernt hatte. (unverständlich) und er hat das begriffen [...]¹²⁸

Subcode(4/8): Selbstverantwortlichkeit

Aus der Selbsteinschätzungsfähigkeit folgt die Freiheit zur Selbstverantwortlichkeit.

Da gibt es nur Erwachsene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ihre (unverständlich) Lebenssituationen und Erfahrungen austauschen, in der Hoffnung, eh, etwas, wie soll ich sagen, von der selbstverschuldeten Unmündigkeit hinter sich zu lassen und, eh, dieses Freiheitspotenzial zu bekommen, mit dem sie dann wirklich selbstverantwortlich handeln können.¹²⁹

Das heißt auf die Realisation, sich der eigenen Unmündigkeit nur durch einen selbstinitiierten und selbstgesteuerten Prozess entledigen zu können, folgt die Fähigkeit zu einer bewussten Selektion einer an dieser Erkenntnis orientierten Handlung.

(Es gilt sich?) davon zu emanzipieren um frei zu werden für verantwortliches, eigenverantwortliches Handeln. Das wäre so der Hintergrund.¹³⁰

Die Universität liefert einen Rahmen, in dem eine Methodik zum Erlangen dieser Freiheit erlernt werden kann:

¹²⁷ Interview Kultur, Abschnitt 39

¹²⁸ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

¹²⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 14

¹³⁰ Interview Wirtschaft, Abschnitt 10

[...] Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln. Und nicht, um darauf zu hoffen, dass irgendwo eine höhere Macht kommt, die sagt, was er tun muss, damit er sich entwickelt.¹³¹

Wo Selbstverantwortlichkeit angestrebt wird, müssen auch Wege zur Ausübung besagter Selbstverantwortlichkeit offen stehen. Das impliziert für das Curriculum, welches in der Regel als gesetzt gelten würde, dass es in Witten zur Disposition gestellt werden kann und muss:

Man will doch mindestens, dass der Student, die Studentin irgendwann sagt, also dieses Curriculum, das ist so unbrauchbar und hat so wenig mit dem zu tun, was ich eigentlich hier erwartet habe. Dann beginnt ja eigentlich erst Studium.¹³²

Die Folgen hiervon sind weitreichend. Es bedeutet, dass die eigentliche Funktion eines Curriculums weniger in der sinnhaften Strukturierung eines Studiums liegt, sondern vielmehr darin, den Studierenden einen Rahmen zu bieten, von dem sie abweichen sollen, wenn sie durch die Auseinandersetzung mit sich und dem Studium dazu in der Lage sind. Der Sinn des Curriculums ist nicht dessen erfolgreiches Durchlaufen, sondern eine erfolgreiche Emanzipation von ihm.

Subcode(5/8): Gestaltungswille

Die Unterstützung des natürlichen Gestaltungswillens junger Menschen, kann als eine weitere Zielsetzung der Wittener Didaktik bzw. des Studiums in Witten bezeichnet werden:

Also ich glaube Gestaltungsraum und Gestaltungskraft entwickeln können, das hätte ich wahrscheinlich als Studentin, das ist auch ein Kennzeichen von Witten oder auch Wittener Didaktik.¹³³

Dies wird erreicht durch Ermutigung der Studierenden und eine Steigerung ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung:

[...] aber ich glaube was, was hier entstehen konnte, dass man hier so eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Gestaltungskraft entwickeln konnte, und auch eine gewisse Sicherheit durch den hohen Praxisbezug und diese ständige Ermutigung, die man dadurch natürlich erfahren hat.¹³⁴

¹³¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 62

¹³² Interview Kultur, Abschnitt 41

¹³³ Interview Medizin, Abschnitt 6

¹³⁴ Interview Medizin, Abschnitt 6

Wie oben bereits erwähnt, kann und ggf. soll in der Konsequenz eines gesteigerten Gestaltungswillens das angebotene Curriculum von den Studierenden zur Disposition gestellt werden. Witten zeichnet aus, dass diese Form der Selbstverantwortung und des Gestaltungswillens als integraler Bestandteil des Bildungsprozesses verstanden wird:

Man will doch mindestens, dass der Student, die Studentin irgendwann sagt, also dieses Curriculum, das ist so unbrauchbar und hat so wenig mit dem zu tun, was ich eigentlich hier erwartet habe. Dann beginnt ja eigentlich erst Studium.¹³⁵

In dem Sinne ist das Studium auch als eine direkte Vorbereitung für die Übertragung des (neu) gewonnenen Gestaltungswillens auf eine Tätigkeit in und für die Gesellschaft gedacht.

Subcode(6/8): Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft

Studierende sollen in Witten ihre Austauschfähigkeit entwickeln. Das heißt die Fähigkeit (weiter-)entwickeln, ihre jeweiligen Perspektiven mitteilen zu können und zu wollen sowie mit derlei Verhalten anderer Studierender konstruktiv umzugehen:

Und man kommt am Ende, oder was heißt am Ende, im Laufe der Zeit, kommen auch die unterschiedlichsten Lehrbücher, Aufsätze dran, aber sie kommen nicht abstrakt dazu, sondern in einem konkreten Zusammenhang und ich kann sagen, damit kann ich was anfangen oder damit kann ich nichts mit anfangen und dann kann der andere nachfragen, warum kannst du damit etwas anfangen, ich kann damit nichts anfangen, und umgekehrt genauso.¹³⁶

Was im ersten Moment trivial klingen mag, ist in Wirklichkeit eine nicht einfach zu vollziehende Handlung. Das hängt damit zusammen, dass jemand immer dann, wenn er oder sie sich mit einer eigenen Sichtweise einbringt, unweigerlich „Gefahr“ zu laufen meint, missverstanden zu werden oder, wenn er oder sie einem Missverständnis aufliegt, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Diese Exponiertheit und das damit verbundene „ins Risiko gehen“, kann als eine wenig erstrebenswerte Situation interpretiert werden, ist aber aufgrund ihres enthaltenen Lernpotenzials dennoch des Erlernens wert. Unweigerliches Nebenprodukt der Unterstützung der Mitteilungsfähigkeit ist somit die Risikobereitschaft:

Die Studenten müssen in Seminaren lernen ins Risiko zu geben. Ja, ins Risiko zu geben, also eine Aussage zu treffen, mit der sie scheitern können, weil das ist die einzige Form

¹³⁵ Interview Kultur, Abschnitt 41

¹³⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 28

der Vorbereitung auf das, was ihnen im Berufsleben danach bevorsteht. Wo Sie auch (dauernd?) ins Risiko geben müssen.¹³⁷

Subcode(7/8): Selbstselektion/Selbstbestimmtheit

Studierende sollen am Ende ihres Studiums in Witten zur Selbstselektion in der Lage sein. Das bedeutet, ergänzend zur Selbsteinschätzungsfähigkeit, in der Lage zu sein, sich gegen eine von außen an sie herangetragene Erwartung oder Weltsicht abgrenzen zu können und auf Basis einer Selbsteinschätzung Position beziehen und eigene Entscheidungen treffen zu können.

Die Wittener Didaktik muss alles tun, um den Studenten am Ende seines Studiums, immer männlich weiblich, zu dem zu befähigen, was Systemtheoretiker Selbstselektion nennen. Also sich selbst als etwas auszuwählen was oder wer etwas bestimmtes will, nicht angewiesen zu sein auf den Arbeitsmarkt, der sagt, ich kann dir das und das anbieten, machst du das oder machst du es nicht. Das wäre Fremdselektion.¹³⁸

Subcode(8/8): Projektfähigkeit

Projektfähigkeit beschreibt einen Zustand des Bewusstseins für das eigene Interesse und die Intentionalität des eigenen Handelns und Bestrebens. So wie dies eine Voraussetzung für die grundsätzliche Studierfähigkeit ist,¹³⁹ so ist die Fähigkeit im Studium dennoch weiter auszubauen. Ähnlich der Verantwortungsübernahme ist der Modus des Vertiefens dieser Fähigkeit die kontinuierliche Anwendung, bzw. in diesem Fall die kontinuierliche Rückbesinnung auf das eigene „Projekt“.

Und das andere ist tatsächlich Projektfähigkeit. Entwurfsfähigkeit eines eigenen Lebens. Was nicht unbedingt heißt, dass man das eigene Projekt dann tatsächlich auch realisieren muss. Sondern das heißt, dass man immer ein Projekt hat und mit guten Gründen es natürlich auch dauernd wechseln kann. Ja? Eh, es darf nie vorkommen, dass man gefragt wird, was hast du in diesem Jahr vor und dass man dann sagt, mal gucken, schaue ich mal, mal sehen, was so kommt. Sondern man muss immer sagen, oder man sollte immer sagen können, dieses Jahr steht für mich dringend das und das auf dem (Tapet?) und

¹³⁷ Interview Kultur, Abschnitt 8

¹³⁸ Interview Kultur, Abschnitt 39

¹³⁹ Siehe hierzu Kapitel 4.6, Subcode 2/5 – Eigeninteresse und Neugierde

*dann drei Wochen später stellt man fest, es steht doch nicht auf dem Tapet und ändert das. Aber irgendwelche Absichten sollte es immer geben.*¹⁴⁰

4.4. Lehre

Unter der Kategorie *Lehre* wurden derlei Äußerungen subsummiert, die Rückschlüsse auf das Lehrverständnis in Witten ziehen lassen.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *Praxisbezug*
2. *Diskurs und Interaktion*
3. *das Undidaktische/ Anarchistische der Wittener Didaktik*
4. *Lernenden-/Interessenorientierung*
5. *Methoden vs. Wissen*

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

Kategorie: <i>Lehre</i>				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur
Praxisbezug	12	5	4	3
Diskurs und Interaktion	12	4	5	3
das Undidaktische/ Anarchistische der Wittener Didaktik	10	1	7	2
Lernenden-/Interessenorientierung	9	2	5	2
Methoden vs. Wissen	2	-	2	-

Abb. 5: Kategorie „Lehre“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/5): Praxisbezug

Der mit am häufigsten genannte Aspekt Wittener Lehre ist der konsequente Bezug der Theorie auf die Praxis und umgekehrt. Dabei geht es um einen bewussten Abgleich des in den Seminaren und dem Selbststudium erworbenen Wissens mit Erfahrungen in der Praxis. Theorie und Praxis sollen in Relation miteinander gestellt werden:

¹⁴⁰ Interview Kultur, Abschnitt 14

Das heißt, das Wissen muss in eine Relation gestellt werden, auch ein großes Stichwort hier in der Wittener Didaktik, mit einer Praxis, einer beruflichen Praxis, die mit Sicherheit nicht identisch ist mit dem, was man vorher gelernt hat.¹⁴¹

Diese Herangehensweise basiert auf der Überzeugung, dass, beispielsweise in Bezug auf eine ärztliche Ausbildung, nur im ärztlichen Tun erfahren werden kann, was die ärztliche Praxis auszeichnet und welches Wissen und welche Fähigkeiten für den Beruf als Ärzt*in notwendig und hilfreich sind:

Mit einem, also für die ärztliche Ausbildung, mit einem hohen Praxisbezug weil die gesagt haben, dass man eben nur im ärztlichen Tun lernt, was ärztliches Tun bedeutet und was man dafür wissen und können muss.¹⁴²

Dies gilt analog für die Bereiche Wirtschaft und Kultur. Es gilt, den Praxisschock, der einen großen Lernsprung ermöglicht, in die Seminare vorzuziehen:

Ich habe immer gesagt, ehm, an klassischen Universitäten ist der wichtigste Moment des Erlernens von Fähigkeiten, der Praxisschock danach. [...] Man hat unglaublich viel gelernt, eh, hält das alles für richtig und wichtig oder auch für langweilig, wie auch immer, und dann kommt der Praxisschock und man fängt an, tatsächlich die Übersetzung von Wissen in berufliche Praxis vorzunehmen. In Witten wird dieser Praxisschock bereits in die Seminare vorgezogen [...]¹⁴³

Der Modus der Implementierung von Praxiserfahrungen variiert von Bereich zu Bereich. Die Medizin sieht allgemein klinische Blöcke vor. Das sind Zeiträume, in denen die Studierenden im Klinikalltag lernen. Die sich in diesen Phasen entwickelten Fragen dienen später als Ausgangspunkt für die Diskussion der Theorie:

Wir brachten Fragen mit aus diesem Alltag in der Klinik, also aus diesem Blockalltag und haben dann anhand dieses Einzelfalls diskutiert und sind dann aufs Allgemeine gekommen und wieder zurück zum Einzelfall.¹⁴⁴

In der Medizin gibt es außerdem das in der Vorklinik installierte problemorientierte Lernen (POL), welches den Wissensaneignungsprozess an praktischen Fallgeschichten aufhängt.

¹⁴¹ Interview Kultur, Abschnitt 12

¹⁴² Interview Medizin, Abschnitt 8

¹⁴³ Interview Kultur, Abschnitt 12

¹⁴⁴ Interview Medizin, Abschnitt 2

*[...] das problemorientierte Lernen. Das hat immer schon diesen Praxisbezug wieder, den Blick auf den Patienten [...]*¹⁴⁵

Somit ist die Medizin konsequent auf die Reflexion und die Integration von Theorie und Praxis in allen Phasen des Studiums eingestellt.

Für die anderen Bereiche wird ein ähnliches Vorgehen beschrieben. Lange Zeit war die Absolvierung einer Ausbildung, bzw. Lehre verpflichtend, um für ein Studium in Witten im Bereich der Wirtschaftswissenschaft angenommen zu werden. Das war die erste Quelle des Praxiswissens.

*Wir haben mal in der Wirtschaftsfakultät darüber diskutiert, die Zulassungsbedingungen zum Studium zu senken, von damals einer zwei- oder sogar dreijährigen Lehre auf ein oder ein halbes Jahr zu senken.*¹⁴⁶

Zu Beginn des Studiums gab es in den Wirtschaftswissenschaften ein ähnliches Lernkonzept wie das POL bei den Mediziner*innen. Das Unternehmensplanspiel diente dazu, anhand von praktischen Unternehmensfällen, grundlegende Begriffe und Problemstellungen der BWL kennenzulernen und zu verstehen:

*Wir haben das in den Wirtschaftswissenschaften in unserer BWL Einführung so gemacht, dass wir die ersten 6 Wochen mit Unternehmensplanspielen verbracht haben, die natürlich geplant waren von den Dozenten, unterstützt von zwei Assistenten, und der Witz war nicht, dass sie jetzt dieses Unternehmensplanspiel spielen, sondern der Witz war, dass sie dabei keinerlei Unterstützung bekommen.*¹⁴⁷

Die Idee des in der Wirtschaftswissenschaft implementierten Konferenzstudiums (es war für das 8.-9. Semester vorgesehen) sah vor, dass Studierende anhand eigens entwickelter Fragestellungen eine Konferenz organisieren und so mit der Praxis und den Praktiker*innen in den Austausch kommen:

*Und dann haben Sie nach zwei Jahren eine Konferenz präsentiert, eh, zu diesem Thema. Und jetzt waren nicht die bisherigen Referenten die Vortragenden, sondern die Studierenden haben vorgetragen und die Referenten und andere Interessierte, Externe auch, waren die Zuhörer und die Diskussionspartner und auch die Kritiker gegebenenfalls.*¹⁴⁸

¹⁴⁵ Interview Medizin, Abschnitt 22

¹⁴⁶ Interview Kultur, Abschnitt 20

¹⁴⁷ Interview Kultur, Abschnitt 43

¹⁴⁸ Interview Wirtschaft, Abschnitt 20

Subcode(2/5) Diskurs und Interaktion

Nicht weniger bedeutsam für die Wittener Lehre als der Praxisbezug, sind Diskurs und Interaktion:

Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten, aber zunächst einmal denke ich, es geht darum eine, an der Universität eine Kultur zu schaffen, in die, in der die Anwesenden miteinander in ein hilfreiches Gespräch kommen. Das wäre so mein Grundgedanke.¹⁴⁹

Also ich verbinde mit dem Begriff der Wittener Didaktik zweierlei. Zum einen eine hochgradige diskursive, interaktionsbetonte Komponente der Lehre [...]¹⁵⁰

Dabei geht es in dieser Form der Lehre nicht um Wissensvermittlung, sondern darum Fragen gemeinsam zu entwickeln und zu bewegen.

Es geht eben nicht darum, Antworten zu finden, sondern gemeinsam eine Analyse zu betreiben, zu welchen relevanten Problemstellungen überhaupt Fragen entwickelt werden und sich dann gemeinsam dieser Frage zu widmen. Und nicht auf eine Antwort zielen, sondern in diesem Streben nach Wahrheit, redlich miteinander diese Frage zu bewegen.¹⁵¹

Der Diskurs zeigt die verschiedenen Perspektiven auf, die sich unter den Studierenden und Lehrenden befinden und trägt zu einem tieferen Sachverständnis bei:

[...] also dann setzt sich das besser, wenn man das jemandem vortragen kann und das mit jemandem bewegen kann und der sagt, ne das habe ich aber anders verstanden. Und dann guckt man sich das zusammen noch mal an.¹⁵²

Der Modus ist nicht nur eine Lernunterstützung im rein methodologischen Sinne, sondern basiert auf einem spezifischen Lehrverständnis:

[...] mir hat es sehr geholfen, dass Luhmann irgendwann diese Unterscheidung zwischen Fremdelektion und Selbstselektion gemacht hat. Dann wusste ich, ok, du kannst jetzt nicht selektieren, was sie zu lernen haben, du kannst ihnen nur Brocken hinwerfen, an denen sie sich ihre Zähne ausbeißen und stärker werden als sie es vorher schon waren.¹⁵³

¹⁴⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 6

¹⁵⁰ Interview Kultur, Abschnitt 8 – der zweite Aspekt spielt auf Rudolf Steiner und die Rezeption des Menschen als ein Seelenwesen an.

¹⁵¹ Interview Medizin, Abschnitt 8

¹⁵² Interview Medizin, Abschnitt 48

¹⁵³ Interview Kultur, Abschnitt 47

Der Diskurs ist der Modus, in dem Studierende am ehesten die Möglichkeit bekommen, sich einer Thematik derart selbstbestimmt zu nähern, dass eine größtmögliche Anschlussfähigkeit an ihren jeweiligen Wissensstand und ihre jeweilige Denkweise erreicht wird.

Alles andere wäre eine, mit Lubmann formuliert, eine technologische Überschätzung von Lernprozessen, und von Lehrprozessen. Ja, von Lubmann und seinem Kollegen Shaw damals gibt es ja dieses berühmt gewordene und schnell wieder vergessene Stichwort des Technologiedefizits jeder Lehre. Es gibt keine Technologie des Lehrens und Lernens. Also muss alles durch eine offene Interaktion stattfinden, in der alle Beteiligten, Lehrende genauso wie Lernende, überhaupt sich erst einmal finden müssen. Das kann durch keine Stringenz festgelegt werden.¹⁵⁴

Subcode(3/5): das Undidaktische/Anarchistische der Wittener Didaktik

Der Punkt des Technologiedefizits jeder Lehre stellt die Frage nach der Funktionalität von Lehre und Belehren. In dem Postulat, es gäbe keine Technologie des Lehrens, ist die Aussage enthalten, dass Lehren nicht in einem zielgerichteten Prozess oder intentional und kontrollierbar möglich ist. Aus diesem Grund ist dieser Abschnitt als das Undidaktische/Anarchistische der Wittener Didaktik betitelt. Die in Witten (speziell in der Wirtschaft und der Kultur) aus dieser Erkenntnis gezogene Konsequenz lautet, Lehr- und Lernprozesse nicht vom Ende her zu planen:

[...] ja ich würde sagen, die Wittener Didaktik ist nur dann was Besonderes, wenn didaktisch Kleingläubige über Didaktik reden. Die wollen immer alles geregelt haben und vom Ende her bestimmen. Das Ende ist aber immer offen. Das Ende heben wir uns für das Ende auf. Aber nicht vorher. Und das ist das Entscheidende.¹⁵⁵

Auch sieht die Wittener Didaktik keine bestimmte Weise vor, auf die bestimmte Fächer gelehrt oder gelernt werden sollen:

Und das bedeutet, dass die Wittener Didaktik überhaupt nichts damit zu tun hat, bestimmte Fächer auf eine bestimmte Weise lernen zu müssen oder zu wollen. ja, die Wittener Didaktik ist komplett fachfrei gedacht.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Interview Kultur, Abschnitt 41

¹⁵⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 54

¹⁵⁶ Interview Kultur, Abschnitt 47

Bei dieser Formulierung bleibt jedoch außer Acht, dass genau hierin eine bestimmte Methodik liegt. Im Interview Wirtschaft wird das Prinzip, von Fällen auszugehen, beschrieben, welches sich in ähnlicher Form im POL der Medizin finden lässt.

[...] den schicke ich Ihnen mal [einen Text über Didaktik mit Abteilungsleitern in einer Weiterbildung, d. Verf.]. (man) muss das ein bisschen durchdenken, wie das auf ein Studium angewendet werden kann, oder auf Leute mit weniger Berufserfahrung. Aber im Grunde muss man da gar nicht viel dran ändern. Denn das Prinzip von Fällen auszugehen, von Fragen auszugehen und dem Betreffenden Zeit zu geben, eine Frage zu entwickeln, (bleibt gleich).¹⁵⁷

In Witten ist die klassische Reihenfolge der Wissensverarbeitung umgedreht. Statt zuerst die Theorie zu behandeln, wird zunächst ein Fundament des Interesses gelegt, auf dem die Theorie stabil verankert werden kann:

Und ich habe nicht darauf bestanden, dass erst allgemeine BWL oder allgemeine VWL oder Wirtschaftspolitik und dies und das gemacht wird, und Mikro und Makro, sondern Mikro und Makro muss sich erweisen in der Auseinandersetzung um eine drängende praktische Frage.¹⁵⁸

Das Anarchistische dieser Vorgehensweise liegt in der Kontingenz. Alles ist möglich, nichts notwendig. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Zumindest nicht in Bezug auf eine vermeintlich beste Systematik der Wissensvermittlung und -aneignung:

Und Kappler [Gründungsdekan der Wirtschaftsfakultät, d. Verf.] hat BWL auf der Basis Feyerabend gemacht. Also auf der Basis einer anarchistischen Methodologie. Alles geht. Also die Frage Falsch/Richtig taucht da gar nicht auf.¹⁵⁹

Es herrscht ein Grundvertrauen in die sich positiv entwickelnde Gruppendynamik unter den interessierten Studierenden und den an der Entwicklung der Studierenden interessierten Lehrenden:

Also ich sage lieber, es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden: es fügt sich.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Interview Wirtschaft, Abschnitt 45

¹⁵⁸ Interview Wirtschaft, Abschnitt 18

¹⁵⁹ Interview Kultur, Abschnitt 51

¹⁶⁰ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

Die Frage nach Richtig oder Falsch bezieht sich nicht auf das zu erwerbende Fachwissen. Hier ist mehr von einer didaktischen Methodik die Rede:

Natürlich muss man gewisse Grundbegriffe und so weiter, eh, haben, damit man sich, damit man sich, eh, überhaupt verständigen kann, aber das geht halt auch nur, indem man anfängt, sich zu verständigen und nicht indem man Sprachregulierungen oder inhaltlich Regulierungen vorschreibt.¹⁶¹

Subcode(4/5): Lernenden-/Interessenorientierung

Im Mittelpunkt der Wittener Lehre stehen die Studierenden mit ihren Fragen und Interessen. Dabei ist das Ziel der Wittener Didaktik, den Studierenden einen Raum zur Entfaltung zu geben und sie dazu zu befähigen, Bezug zu sich selbst und ihrem Interesse und ihren Fragen herstellen zu können.

In einer klassischen Didaktik wird der Kopf bewegt, man versucht zu verstehen, man versucht zu formulieren, ob man verstanden hat, man fragt, eh, man, eh, denkt weiter nach. Steiner geht einen Schritt darüber hinaus und sagt, es ist nicht entscheidend, was jemand sagt und wann und wie oft jemand etwas sagt, sondern es ist entscheidend, dass er in diesem seelischen Wahrnehmungsorgan getroffen wird, von einer, ehm, Erkenntnis, von einem Wissen, von einer Fragestellung, von einer Problemstellung.¹⁶²

Das genuine Interesse und die authentischen Fragen werden als die Bedingung für die Möglichkeit der Anschlussfähigkeit jeglichen Wissens gesehen, welches es im Rahmen eines Studiums zu erlernen gilt.

Also es lohnt sich ein Lehrbuch zu lesen, aber nur wenn es einen selber interessiert und nicht weil man dieses Lehrbuch lesen muss. Immer wo eine Forderung dieser Art gestellt wird, muss, das musst du tun, da reicht offensichtlich das Argument nicht aus, deswegen zieht man die Daumenschrauben an.¹⁶³

Der Modus der Entwicklung und Präsentation von Fragen kann beliebig variieren. Ob im Gruppengespräch vor Klinikblöcken in der Medizin...

Was es auch sehr viel gab, also Prof Xyz1 hat sich mit uns beispielsweise im Psychiatrieblock vor Beginn der Klinik, also um 6 Uhr morgens trafen wir uns in irgend einer

¹⁶¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 18

¹⁶² Interview Kultur, Abschnitt 8

¹⁶³ Interview Wirtschaft, Abschnitt 35

Küche da in diesem Fachkrankenhaus in Gütersloh und mussten ihm einen Kaffee kochen und dann haben wir noch alle geraucht und saßen dann in so einer verrauchten Küche und haben uns mit Themen beschäftigt, also mit Fragen, die wir an ihn hatten.¹⁶⁴

...oder im Vorfeld zu Seminaren per Post,...

Also bevor der Kurs losging, es war in Berlin, habe ich denen einen Brief geschrieben und habe gesagt, schicken Sie mir bitte, in 4 Wochen, in 6 Wochen fängt unser Kurs an, schicken Sie mir bitte höchstens eine Seite, lieber ist mir eine halbe Seite, eines kleinen Falles, der Sie beschäftigt, oder eine Frag, die Sie beschäftigt, die Sie diskutieren wollen oder wo Sie eine Antwort haben aber mit der Antwort nicht zufrieden sind, und so weiter. Schicken Sie mir das bitte und dann schauen wir weiter. Und das behandeln wir dann.¹⁶⁵

...die Hauptsache ist, dass die Form, das Prinzip von Fragen auszugehen und die Räume, Fragen zu entwickeln, offen zu halten werden.

[...] das Prinzip von Fällen auszugehen, von Fragen auszugehen und dem Betreffenden Zeit zu geben, eine Frage zu entwickeln.¹⁶⁶

Die Konsequenz einer solchen Vorgehensweise für die Begegnung mit Fachwissen, ist die Motivation der Studierenden lernen zu wollen:

[...] die hatten keine Motivationsprobleme gehabt, denn sie durften ja so studieren, wie sie wollten. Also nicht beliebig. Sondern sie mussten eine Frage bearbeiten in ihrem Studium.¹⁶⁷

Subcode(5/5): Methoden vs. Wissen

Im Interview Wirtschaft wird auf die Konsequenz aufmerksam gemacht, die eine Lernenden- und Interessenorientierung für das Verhältnis von Wissen zu Methodik hat:

[...] aber was die eigentliche Aufgabe der Universität in Zusammenhang mit den Studierenden ist, ist Methode entwickeln. Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Interview Medizin, Abschnitt 2

¹⁶⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 30

¹⁶⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 45

¹⁶⁷ Interview Wirtschaft, Abschnitt 35

¹⁶⁸ Interview Wirtschaft, Abschnitt 62

Wie bereits im Kapitel 4.3 gesagt, wird damit keine grundsätzliche Hierarchisierung der Wichtigkeit von Methodik gegenüber Wissen vorgenommen. Vielmehr geht es hier um das dominierende Aufgabenverständnis der Universität und den Fokus, den es bei der Entwicklung von Studierenden zu setzen gilt. Die Universität versteht sich primär als der Ort, an dem Studierende sich Methoden aneignen können, um das in vielfältigen Formen und an vielfältigen Orten verfügbare Wissen nutzbar zu machen.

Methoden lernt man dabei. (unverständlich) die Universität muss nicht Wissen lehren, Wissen gibt es überall. Das kann ich heute überallher (bekommen?).¹⁶⁹

4.5. Lehrende

Unter der Kategorie *Lehrende* wurden derlei Äußerungen subsummiert, die Rückschlüsse auf die Anforderungen an und Qualitäten von Lehrenden ziehen lassen.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen*
2. *(Prozess-)Offenheit*
3. *Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild*
4. *Fordern*
5. *wenig belehrend – mehr fragend*
6. *Studierende ernst nehmen*
7. *Bescheidenheit und Rücksicht*
8. *Nahbarkeit*
9. *Moderieren*

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

Kategorie: <i>Lehrende</i>				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur
Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen	18	10	4	4
(Prozess-)Offenheit	10	2	7	1
Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild	9	4	1	4

¹⁶⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 62

Fordern	9	4	2	3
wenig belehrend – mehr fragend	8	2	4	2
Studierende ernst nehmen	7	3	1	3
Bescheidenheit und Rücksicht	6	3	3	-
Nahbarkeit	4	4	-	-
Moderieren	2	-	1	1

Abb. 6: Kategorie „Lehrende“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/9): Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen

Damit die Wittener Didaktik gelingen kann, braucht es seitens der Lehrenden das Zutrauen in die Studierenden sowie den Willen, den Studierenden in ihrer Entwicklung förderlich zur Seite zu stehen.

Also eine Haltung, die darauf abzielt, den individuellen anderen zu erkennen, und sich zu überlegen, wie ich den bestmöglich unterstützen kann. Mit dem was ich an Wissen und Fertigkeiten erworben habe.¹⁷⁰

[...] Und da konnte man natürlich hilfreich sein mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Sowohl die Mitstudierenden als auch die Dozenten.¹⁷¹

Es ging nicht darum, aus der Leuten Persönlichkeiten zu machen. Sondern es ging darum, sie dabei zu begleiten Persönlichkeiten zu bleiben und das was sie an Persönlichkeit mitbringen zu stärken.¹⁷²

Es geht darum, wie schon in Kapitel 4.4 – Lernenden-/Interessenorientierung, den Bedarf der Lernenden zu erkennen und das eigene Handeln an der Unterstützung der Lernenden auszurichten.

[...] neben all dem, was es an allgemeinem Wissen gibt, geht es immer auch darum den einzelnen anderen wahrzunehmen und eben dessen Bedarf zu erkennen und aufzunehmen und alles Handeln daran auszurichten. An dem anderen und nicht an sich selber und auch nicht an dem allgemeinen Wissen, sondern immer an dem einzelnen anderen.¹⁷³

¹⁷⁰ Interview Medizin, Abschnitt 10

¹⁷¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 35

¹⁷² Interview Kultur, Abschnitt, 10

¹⁷³ Interview Medizin, Abschnitt 10

*Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts.*¹⁷⁴

Wittener Didaktik zeichnet das Interesse an den Studierenden aus:

*Also ich glaube tatsächlich, dass Wittener Didaktik ist wahrscheinlich das Gegenteil von Gleichgültigkeit.*¹⁷⁵

Dieses Interesse sollte dabei nicht an bestimmte Vorstellungen davon geknüpft sein, wie die Studierenden zu sein haben. Die Unterstützung der Studierenden muss sich aus dem Zutrauen ihnen gegenüber begründen. Hierzu wird im Interview Wirtschaft eine Begegnung mit einem Psychiater beschrieben:

*[der Psychiater sagte, d. Verf.] „Wenn ich als Psychologe und Psychiater ein Menschenbild hätte, mit dem ich an meine Klienten herangehe, dann würde ich sie endgültig fertig machen. Dann würde ich ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Und das Gegenteil muss der Fall sein. Ich muss die Möglichkeit geben, muss ihnen helfen sich wieder zu öffnen, wieder freier atmen zu können.“ Und wir haben uns gut verstanden.*¹⁷⁶

Subcode(2/9): (Prozess-)Offenheit

Weitere Anforderungen an Lehrende sind die Offenheit für Ungewissheit und Risiko...

*Ja es gibt die Verantwortung der Dozenten in Seminaren Offenheit, Ambivalenz, Risikoliebe, Unklarheit, Ungewissheit zuzulassen, und nicht das Seminar nach dem Motto von bewältigbaren Lernschritten zu strukturieren.*¹⁷⁷

... und die Verantwortung für die Bewahrung von Gestaltungsräumen.

*Und als Lehrende würde ich tatsächlich sagen, oder als Mitarbeiterin würde ich sagen, es würde vor allem darum gehen, eine Wittener Didaktik würde sich dadurch auszeichnen, dass man eben diese Freiräume öffnet, beziehungsweise verbindet, dass es eng wird.*¹⁷⁸

¹⁷⁴ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

¹⁷⁵ Interview Medizin, Abschnitt 58

¹⁷⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 42

¹⁷⁷ Interview Kultur, Abschnitt 53

¹⁷⁸ Interview Medizin, Abschnitt 6

Nur in einer von Seiten der Lehrenden ermöglichten Offenheit, können Studierende Gestaltungskraft und Verantwortungsübernahme¹⁷⁹ entwickeln.

Wichtig ist, dass Lehrenden für die Entwicklung dieser Offenheit Raum gegeben und Zutrauen entgegengebracht wird. Grund für das Scheitern von Offenheit ist häufig eine über Sozialisation an anderen Lernorten herbeigeführte Offenheit-prohibitierende Weltsicht.

Die Dozenten müssen auch eine Offenheit mitbringen, die sie nicht immer, wobei sie sich nicht immer ganz leicht tun, weil sie haben, sind eben in ihrer Ausbildung auf Basis kanonisierter Inhalte sozialisiert worden.¹⁸⁰

Bedingung für das Einstellen von Offenheit ist der Wandel von einem autoritären, hin zu einem prozessorientierten Menschenbild.

Also der Unterschied ist eben, ob ich ein autoritäres Menschenbild habe, oder wie man heute sagen würde, ist ja ein blöder Ausdruck, so prozessorientiert. Also ich sage lieber, es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden: es fügt sich.¹⁸¹

Dies kann, in Kombination mit Zutrauen und der Mitarbeit aller Beteiligten, zu Veranstaltungen führen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Anwesenden bestmöglich eingehen und so eine positive Dynamik bewirken.

[...] und am Ende sagten alle, das war super und das war so aufeinander abgestimmt und so weiter. Wie machst du das? Damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber heute würde ich sagen, ich habe gar nichts gemacht. Es hat sich gefügt.¹⁸²

Subcode(3/9): Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild

Ein in das Bewusstsein der Lehrenden zu rückender Aspekt ist ihr Bild, welches sie als Lehrende in den Augen der Lernenden abgeben. Der Einfluss des Verhaltens der Lehrenden auf die Entwicklung der Lernenden ist nicht zu unterschätzen:

Das Wissen aber, was ich mir behalten habe aus dem Studium, also was ich gelernt habe, das habe ich so gemacht, und was ich behalten habe, und was ich für meinen Arztberuf richtig gut gebrauchen kann, war eben die Erfahrung mit meinen Lehrern, die so

¹⁷⁹ Siehe Kapitel 4.3 für diese Kompetenzen

¹⁸⁰ Interview Wirtschaft, Abschnitt 39

¹⁸¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

¹⁸² Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

etwas erzählt haben und die so Hinweise gegeben haben auf bestimmte Dinge. Die aus ihrer Erfahrung mir was erzählt haben, denen ich zugucken konnte, wie die mit Patienten umgegangen sind, oder was die zu bestimmten Krankheitsbildern weiter gegeben haben. Also jede Krankheit hat ja so ein Wesen und was die darüber erzählt haben. Also zu profitieren von der Erfahrung und dem Vorbild des Lehrers, das würde ich sagen, das ist das, was ich behalten habe.¹⁸³

Aus der Perspektive der Lernenden erfüllen Lehrende nicht lediglich die Rollen der Informationsvermittlung und der Wissensquelle. Sie stellen ebenso Vorbilder für ein breit gefächertes Spektrum an menschlichen Eigenschaften und Ambitionen dar.

Also der Begriff der Inspiration ist wichtig. Den finde ich jetzt nicht schlecht. Also ein guter Lehrer hat nicht nur was mit Ermutigung und so einem Kram zu tun, sondern ist auch eine richtige Inspirationsquelle so ein guter Lehrer.¹⁸⁴

Ebenso wie bei Studierenden auf Persönlichkeit und Studierfähigkeit (ob sie eigene Fragen mitbringen) Wert gelegt wird, so setzt die Wittener Didaktik auch die Persönlichkeit der Lehrenden voraus:

Also man muss sozusagen ringen, mit der Persönlichkeit des anderen. Was nebenbei auch eine Persönlichkeit auf der Dozentenseite erfordert. Ja? Darüber wurde relativ selten geredet, dass Persönlichkeitsbildung nur dann funktioniert, wenn Persönlichkeiten auch auf der Dozentenseite, eh, agieren.¹⁸⁵

Die Lehrendenpersönlichkeit ist nicht nur für das gegenseitige Auseinandersetzen wichtig, sondern auch deswegen, weil Anforderungen der Wittener Didaktik, wie zum Beispiel die zuvor genannte Offenheit oder der Wille zur Förderung der Studierenden, vor dem Hintergrund einer gefestigten Persönlichkeit, leichter umzusetzen sind.

Der Begriff der Persönlichkeit ist schwierig zu definieren. Als Mindestanforderung kann der Besitz eines eigenen Problems genannt werden. Ein Problem, was aus dem eigenen Interesse des Lehrenden heraus geboren wurde und was im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des Lehrenden bearbeitet wird.

¹⁸³ Interview Medizin, Abschnitt 28

¹⁸⁴ Interview Medizin, Abschnitt 41

¹⁸⁵ Interview Kultur, Abschnitt 10

Also muss auch ich als Lehrender ein Problem haben, das ich zu lösen versuche, an dem ich arbeite und dem ich mich stelle und mit dem ich mich den Rückfragen der Studierenden aussetze, wenn Sie sich trauen.¹⁸⁶

Das eigene Problem, die eigene Frage, verbindet Lehrende und Lernende auf Basis einer Gemeinsamkeit und schafft Nähe statt Distanz, wie sie im Fall einer Schüler*innen-Lehrenden-Narration auftreten würde.

Subcode(4/9): Fordern

Das Bild der vorbildhaften Persönlichkeit der Lehrenden beinhaltet neben der Bereitschaft zur Förderung und Unterstützung auch den Aspekt des Forderns. Das Fordern steht in engem Zusammenhang mit dem den Lernenden entgegengebrachten Zutrauen. Lehrende fordern Lernende in Abhängigkeit ihrer professionellen Einschätzung und der Anerkennung der Person des Lernenden heraus. Entsprechend kann das (Heraus-)Fordern seitens der Studierenden als Überforderung empfunden werden.

Das war auch manchmal ein bisschen gruselig, weil es immer auch ein bisschen eine Überforderung war.¹⁸⁷

Die Natur des Forderns ist mit Unbequemlichkeit eng verwoben. Aussagen, wie:

Ja, Akzeptanz, Respekt, auf jeden Fall, aber auch Herausforderung. So nach dem Motto, wenn du kein Problem hast, dem du durch Forschung, durch Lesen, durch Schreiben, durch Argumentieren auf die Spur kommen möchtest, dann bist du hier falsch am Platz.¹⁸⁸

oder:

Ich interessiere mich für dich und ich ermutige dich, aber ich kümmere mich nicht um dich, weil das kannst du gefälligst alleine machen.¹⁸⁹

mögen vor dem Hintergrund anderer Aspekte der Wittener Didaktik harsch klingen, unterstreichen jedoch den Charakter der Universität als Ort geistiger Arbeit unter Erwachsenen. Ein Bewusstsein für eigene Fragen und die eigenverantwortliche Verfolgung selbiger zu fordern, ist die Grundlage des universitären Austausches und Lernens.

¹⁸⁶ Interview Kultur, Abschnitt 34

¹⁸⁷ Interview Medizin, Abschnitt 2

¹⁸⁸ Interview Kultur, Abschnitt 34

¹⁸⁹ Interview Medizin, Abschnitt 56

Forderung ist auch vor dem Hintergrund der schulischen Sozialisation der Studierenden notwendig. Ob in der Schule oder in der Ausbildung, Studierende erleben vor der Universität in der Regel Umfelder, in denen sie konkreten Anweisungen zu folgen haben und ihr Lernweg vorgezeichnet ist. Die Universität fungiert auf der Prämisse der Exploration der eigenen Frage und der Selbstverantwortlichkeit in Hinblick auf die Ausgestaltung dieser Exploration. Lehrende stellen dabei „Mittlernende“ mit einem größeren Erfahrungsschatz dar. Der unterstützende Charakter der Wittener Didaktik sieht die Herausforderung der Studierenden als integralen Aspekt förderlichen Verhaltens an.

Die rennen dann sofort zum Dozenten, vor allem zum Assistenten, und sagen, ja wie gebe ich denn jetzt vor. Sage ich, finde es heraus, finde es selbst heraus. Ja, so, sechs Wochen wurden die auf sich selbst zurück geworfen.¹⁹⁰

Das Studium soll fordern und so die Möglichkeit für Entwicklung bieten.

Dann wusste ich, ok, du kannst jetzt nicht selektieren, was sie zu lernen haben, du kannst ihnen nur Brocken hinwerfen, an denen sie sich ihre Zähne ausbeißen und stärker werden als sie es vorher schon waren.¹⁹¹

Das war eben eines der interessantesten Seminare [Seminar über die Habilitationsschrift von Prof. Xyz2, d. Verf.] weil es eben fordernd war.¹⁹²

Subcode(5/9): wenig belehrend – mehr fragend

In der Wittener Didaktik vermeiden Lehrende das autoritäre Belehren und Dozieren:

Und das erste, was mir eingefallen ist, dass die waren niemals belehrend. Das konnte ich erst mal gar nicht genauer fassen, also die sind nie so lehnend oder dozierend gewesen, ohne dass das jetzt, also ich meine die haben auch systematische Veranstaltungen gehalten.¹⁹³

Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts.¹⁹⁴

¹⁹⁰ Interview Kultur, Abschnitt 43

¹⁹¹ Interview Kultur, Abschnitt 47

¹⁹² Interview Wirtschaft, Abschnitt 62

¹⁹³ Interview Medizin, Abschnitt 2

¹⁹⁴ Interview Wirtschaft, Abschnitt 56

Die Foki der Lehrtätigkeit Wittener Lehrender sind das Stellen von Fragen sowie das sich den Fragen anderer stellen:

Das habe ich z.B. an diesem Lehrer immer sehr geschätzt, und dann habe ich mir das überlegt, dass ich das möglichst vermeiden möchte, irgendwie belehrend aufzutreten und eher Fragen zu stellen, bzw. mir Fragen stellen zu lassen.¹⁹⁵

Außerdem achten Lehrende auf den Diskussionsverlauf in Seminaren oder anderen Veranstaltungen (z.B. POL-Tutorien) und stehen den Studierenden als fachkundige Moderator*innen zur Seite.

Ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig. Also ich bin ja immer berüchtigt gewesen für meine Monologe. Das habe ich viel zu spät gelernt, dass das anders besser ist. Und dass ich eine alte Seminarerfahrung (unverständlich) desto besser gefällt ihnen das Seminar.¹⁹⁶

Lehrende haben ein Bewusstsein dafür, dass sie mit dem, was sie sagen und mit der Weise, wie sie unterrichten, Einfluss auf die Aktivität, respektive die Passivität der Studierenden haben.

Also habe ich versucht, selbst so zu reden, erstens relativ wenig zu reden, zweitens aber so zu reden, dass der Mut gesteigert wird, in Risiko zu gehen, in einer Aussage, die scheitern kann.¹⁹⁷

Subcode(6/9): Studierende ernst nehmen

Lehrende nehmen ihre Studierenden ernst. Das heißt sie erkennen die Studierenden als Menschen mit einer eigenen, reichen Biografie und Vorerfahrung an:

[...] den Lernenden in seiner biografischen und damit auch, wenn man so will, in seiner historischen Fülle ernst zu nehmen. Da hat jemand bereits ein Leben hinter sich, auch wenn er erst 18 oder 19 Jahre alt ist.¹⁹⁸

Unter anderem hat dies die Implikationen, die in Subcode 1 (Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen) dieses Kapitels bemerkt wurden. Das Zutrauen gegenüber den Studierenden begründet sich nicht zwangsläufig in die möglicherweise schon vorhandenen

¹⁹⁵ Interview Medizin, Abschnitt 2

¹⁹⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 30

¹⁹⁷ Interview Kultur, Abschnitt 8

¹⁹⁸ Interview Kultur, Abschnitt 12

Fachkenntnisse oder die herausragend schnelle Auffassungsgabe, sondern in dem Umstand, dass die Studierenden als Menschen mit einer jeweils sehr komplexen und reichhaltigen Lebensgeschichte gesehen werden. Diese Art der Rahmung erlaubt es den Lehrenden den Studierenden mit Wohlwollen und Zutrauen zu begegnen.

Studierende ernst nehmen bedeutet gleichsam, geduldig zu sein. Studierende, gerade zu Beginn ihres Studiums, erleben einen Umbruch dahingehend, dass ihnen in einem, im Vergleich zur Schule, größtmöglichen Umfang, die Verantwortung für ihren eigenen Lernweg überlassen wird. Diese Erfahrung kann mit Unsicherheit und dem Ausprobieren der eigenen Persönlichkeit einhergehen. Auch im Angesicht sich ausprobierender Studierender wird dieser Prozess vom Lehrenden ernst genommen und wertgeschätzt:

Und wenn er meinte, er muss etwas Gesagtes nochmals sagen, eh, also das gerade schon gesagt wurde, dann musste er das auch sagen dürfen, weil dann wars offensichtlich notwendig. [...] Also nicht nur für den, für den sowieso, der musste ja seinen Sprechdrang loswerden und sein Interesse ja auch inhaltlich, und für die die anderen war es natürlich auch notwendig oder hilfreich, weil sie es dann vielleicht doch mal gehört hatten, aber schon wieder vergessen hatten, der das ursprünglich vorgebracht hatte, hat sich auch vielleicht wieder dran erinnert oder wusste gar nicht, dass es vielleicht wichtiger sein könnte, als er gemeint hat, oder unwichtiger. Und so weiter. So ging das weiter. Es war so, naja ein Stein in einen Teich werfen und dann zuschauen, wie die Ringe sich ausbreiten auf dem Teich.¹⁹⁹

Der Prozess des Findens der Studierenden ist wichtig für jegliche zwischenmenschlichen Aushandlungsprozesse, sowie den jeweiligen Lernprozess, der im Angesicht des Anderen vollzogen und erkannt wird.

Wittener Didaktik bedeutet also auch, dass den Lehrenden die Studierenden und ihre Entwicklung am Herzen liegen:

Also ich glaube tatsächlich, dass Wittener Didaktik ist wahrscheinlich das Gegenteil von Gleichgültigkeit.²⁰⁰

¹⁹⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 24-26

²⁰⁰ Interview Medizin, Abschnitt 58

Subcode(7/9): Bescheidenheit und Rücksicht

Wittener Didaktik setzt ein hohes Maß an Bescheidenheit und Rücksichtnahme bei den Lehrenden voraus.

So würde ich das sagen. Bescheidenheit ist auch etwas, was Wittener Didaktik auszeichnen sollte.²⁰¹

In der Begegnung mit Studierenden und der Ausrichtung der Lehre an den Studierenden als ganze Menschen, ist es notwendig, dass der Blick des Lehrenden nicht auf sich gerichtet ist.

Das impliziert dass sich die Lehrer und die Organisation auch zurück nehmen. Also dass sie sich persönlich auch zurück nehmen können.²⁰²

Neben all dem, was es an allgemeinem Wissen gibt, geht es immer auch darum den einzelnen anderen wahrzunehmen und eben dessen Bedarf zu erkennen und aufzunehmen und alles Handeln daran auszurichten. An dem anderen und nicht an sich selber und auch nicht an dem allgemeinen Wissen, sondern immer an dem einzelnen anderen.²⁰³

Das gilt gerade auch vor dem Hintergrund der größeren Erfahrung und der Machtposition, in der sich Lehrende gegenüber den Studierenden befinden:

Die Lehrenden müssen, ohne das zu vergessen, dass sie die Lehrenden sind und in einer mächtigen Position, auch die Prüfenden sind, müssen trotzdem, eh, runter von dieser Vorstellung, sie müssten was den Studierenden, sie wüssten am besten, was den Studierenden nützt. Weil letztendlich führt das dazu, dass dann immer wieder, ehm, das Lehrbuch als die Norm angesehen wird.²⁰⁴

Für das Gelingen der Wittener Didaktik ist es notwendig, dass Lehrende in der Entwicklung dieser Perspektive unterstützt werden.

Ja, schützenswert und einübenswert. Die Dozenten kommen im Normalfall nicht mit entsprechenden Vorerfahrungen nach Witten.²⁰⁵

Nicht zuletzt auch deswegen, weil Lehre ohne Bescheidenheit und ohne (das sich seiner oder ihrer) Selbst-Bewusstsein der Lehrenden für die Lernenden uninteressant wird:

²⁰¹ Interview Medizin, Abschnitt 6

²⁰² Interview Medizin, Abschnitt 16

²⁰³ Interview Medizin, Abschnitt 10

²⁰⁴ Interview Wirtschaft, Abschnitt 16

²⁰⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 34

Die Prüfungsmacht und die Definitionsmacht hat der Dozent und wenn man da selbst nicht von runter kommt, dann wird es für den Studenten schwierig und häufig auch uninteressant.²⁰⁶

Subcode(8/9): Nabbarkeit

Lehrende sind für Studierende erreichbar und ansprechbar. Beispiele hierfür wurden im Interview Medizin expliziert. Lehrende geben den Studierenden Zeit für ihre Anliegen und das Stellen ihrer Fragen:

Was es auch sehr viel gab, also Prof Xyz1 hat sich mit uns beispielsweise im Psychiatrieblock vor Beginn der Klinik, also um 6 Uhr morgens trafen wir uns in irgend einer Küche da in diesem Fachkrankenhaus in Gütersloh und mussten ihm einen Kaffee kochen und dann haben wir noch alle geraucht und saßen dann in so einer verrauchten Küche und haben uns mit Themen beschäftigt, also mit Fragen, die wir an ihn hatten. [...] Als das war so eine, und man durfte dann auch Abends, wenn er Zeit hatte, so um halb 8 Uhr abends konnte man dann noch mal in sein Büro kommen, wenn man irgendwelche Fragen hatte. [...] Und das war sowas sehr persönliches und enges und es war immer was auf Augenhöhe.²⁰⁷

Augenhöhe bedeutet dabei nicht, dass die Grenzen zwischen Lehrenden und Lernenden aufgelöst sind, sondern dass sich die Lehrenden ihrer verantwortungsvollen Rolle, junge Menschen hinsichtlich ihrer späteren beruflichen Laufbahn und Tätigkeit zu prägen, bewusst sind und entsprechend wertschätzend und förderlich handeln und mit ihrer Expertise und ihrer Aufmerksamkeit bereitwillig zur Verfügung stehen.

Der Aspekt der Persönlichkeit der Begegnung ist dabei hervorzuheben. Es geht hierbei nicht nur um eine offene Tür der Lehrenden. Es geht vielmehr um das Signalisieren von genuinem, persönlichen Interesse am Lernenden, sodass sich der Studierende dem Lehrenden gegenüber öffnen kann. Das signalisierte Interesse erfüllt dabei den Zweck des Relativierens des nichtsdestotrotz vorhandenen Machtgefälles und der Ermutigung des Studierenden.

Subcode(9/9): Moderieren

Eine der wichtigen Tätigkeiten des Lehrenden in der Wittener Didaktik ist das Moderieren. Lehrende nehmen sich, wie schon in Kapitel 4.4 (Lehre) erwähnt, als Expert*innen in den

²⁰⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 32

²⁰⁷ Interview Medizin, Abschnitt 2

Lehrveranstaltungen zurück und versuchen vielmehr die Studierenden in ihrer Diskussion zu unterstützen und darauf zu achten, dass sich die Diskussion fruchtbar für alle Studierenden erweisen kann:

Und das bedeutete für mich, dass ich, eh, anfing, nachdem ich ein Jahr lang ein wenig gefremdelt hatte, gegenüber all dem, was hier in Witten passierte, eh, anfing, mir meine Seminare anzuschauen und mich zu fragen, wie ich denn die Diskussion unter den Studierenden so moderieren kann, dass es eine gewisse Chance dafür besteht, dass dieses Erreichen des Wahrnehmungsorgans tatsächlich stattfindet.²⁰⁸

Dies limitiert die Lehrenden jedoch nicht auf ein rein moderierendes Verhalten:

Und ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig.²⁰⁹

Ihre Expertise ist noch immer gefragt, jedoch nur dann, wenn es die Studierenden aktiv erfragen und es die Diskussion nicht abbricht, sondern weiter fördert.

4.6. Lernende

Unter der Kategorie *Lernende* wurden derlei Äußerungen subsummiert, die Rückschlüsse auf die Anforderungen an und Qualitäten von Lernenden ziehen lassen.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *Eigenständigkeit/ sich organisieren*
2. *Eigeninteresse und Neugierde*
3. *Persönlichkeit und Selbstbewusstsein*
4. *sich unterstützen*
5. *Mut*

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

Kategorie: Lernende				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur

²⁰⁸ Interview Kultur, Abschnitt 8

²⁰⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 30

Eigenständigkeit/sich organisieren	13	6	4	3
Eigeninteresse und Neugierde	11	2	4	5
Persönlichkeit und Selbstbewusstsein	9	-	4	5
sich unterstützen	5	2	1	2
Mut	1	-	1	-

Abb. 7: Kategorie „Lernende“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/5): Eigenständigkeit/sich organisieren

Lernende erfahren innerhalb der Wittener Didaktik eine große Eigenverantwortlichkeit, die ihrerseits Eigenständigkeit und die Fähigkeit, sich zu organisieren voraussetzt. Studierende sind somit an vielen Stellen Autodidakt*innen:

Ja weil da dieses Autodidaktische immer drin liegt in der Wittener Didaktik. Ja, also Autodidaktik, also man bringt sich viele Dinge auch autodidaktisch bei, weil es auch nicht anders geht.²¹⁰

Das Moment des eigenständigen Erkundens beginnt bereits zu Beginn des Studiums und der Frage: Warum studieren?

Ich war immer für, für vergleichsweise radikal, radikale Ausführungen, also in dem Sinne, dass ich eben gesagt habe, und, meinetwegen nehmt ihr euch ein Semester, oder auch zwei, dafür Zeit, um die Frage zu formulieren, die ihr in eurem Studium klären wollt. Und damit, das, das ist es eigentlich schon.²¹¹

Aber auch weitere Abschnitte im Studium zeichneten sich durch Eigenständigkeit aus. So zum Beispiel das Konferenzstudium:

Das haben sie ungefähr ein Jahr oder anderthalb betrieben und dann (1) und indem sie die entsprechenden Personen eingeladen haben zu Vorträgen und zu Diskussionen und zu kleinen Kursen. Und dann haben Sie nach zwei Jahren eine Konferenz präsentiert, eh, zu diesem Thema. Und jetzt waren nicht die bisherigen Referenten die Vortragenden, sondern die Studierenden haben vorgetragen und die Referenten und andere Interessierte, Externe auch, warten die Zuhörer und die Diskussionspartner und auch die Kritiker gegebenenfalls.²¹²

²¹⁰ Interview Medizin, Abschnitt 54

²¹¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 10

²¹² Interview Wirtschaft, Abschnitt 20

Oder auch das Unternehmensplanspiel zu Beginn des Studiums:

Ja, so, sechs Wochen wurden die auf sich selbst zurück geworfen, haben sich untereinander organisieren müssen, und haben dann festgestellt a) es geht, und b) wozu haben wir eigentlich diese Dozenten? Und dann kann man studieren.²¹³

Die Forderung nach und Förderung von Eigenständigkeit im Studium hat Kalkül. Sie dient der Entwicklung der Persönlichkeit und der Berufsvorbereitung:

Und das andere ist tatsächlich Projektfähigkeit. Entwurfsfähigkeit eines eigenen Lebens.²¹⁴

Subcode(2/ 5): Eigeninteresse und Neugierde

Ein Studium ohne Eigeninteresse funktioniert innerhalb der Wittener Didaktik nicht. Es ist dem Wittener Verständnis vom Studium zu eigen, dass das Aufnehmen des Studiums dem Wunsch des Studierenden entspringen muss, der jeweiligen Thematik auf den Grund gehen zu wollen:

Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand.²¹⁵

Daher lauten die das Auswahlverfahren begründenden Fragen,

- wie neugierig ist jemand,
- was beschäftigt sie oder ihn und
- was bringt sie oder ihn nach Witten?

Die Anforderung, die zu stellen ist, ist, an die Studierenden oder die potenziellen Studierenden, wie neugierig sind sie und was ist das, was sie beschäftigt und weshalb sie hierher kommen.²¹⁶

Aber nicht nur für die Auswahl gilt diese Anforderung. Zu jedem Zeitpunkt im Studium muss die Frage nach dem, was sie oder ihn bewegt, von den Studierenden beantwortet werden können.

²¹³ Interview Kultur, Abschnitt 43

²¹⁴ Interview Kultur, Abschnitt 14

²¹⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 41

²¹⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 37

[...] wenn du kein Problem hast, dem du durch Forschung, durch Lesen, durch Schreiben, durch Argumentieren auf die Spur kommen möchtest, dann bist du hier falsch am Platz.²¹⁷

Um das Eigeninteresse der Studierenden nicht zu zerstören, hat *Ekkehard Kappler* die mentale Buchführung eingeführt. Dabei geht es darum, sich als Studierende immer wieder bewusst zu machen, was das eigene Anliegen/Projekt ist, welches man im Studium verfolgen will und inwiefern dies mit den besuchten Veranstaltungen in Verbindung steht.

Kappler hatte dafür ein super Medium erfunden, nämlich die sogenannte, wie nannte er das, mentale Buchführung. Ja? Er empfahl, er wird das morgen auch erzählen, er empfahl, dass jeder Student in ein Seminar rein kommt, ein Blatt Papier vor sich legt, das Blatt Papier in der Mitte mit einem Stich teilt, in eine linke und eine rechte Hälfte. Auf der rechten Ecke oben drüber schreibt: Projekt. Das Projekt des Studenten, das sich durch das ganze Studium zieht. Und auf der linken Seite steht, was weiß ich, 18. Oktober 1985 oder irgendwas und was in dem Seminar passiert. Um dann zu gucken, was passiert in dem Seminar in der Art, dass es irgendetwas mit meinem Projekt zu tun hat. Was erstens hieß, dass man aus dem Projekt heraus Fragen ableiten konnte zu dem Wissen, was man in dem Seminar erwerben sollte, und zweitens auch bedeutet, dass man sagen konnte, völlig irrelevant, hier kann ich raus gehen oder jetzt muss ich irgendwie umdrehen, ich muss zu einem Thema kommen, das spannender ist. Weil mein Projekt verlangt ja von mir, dass ich hier, in dieser Stunde, die ich habe, irgendetwas mache, was damit etwas zu tun hat. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit von Exkursen: hat mit meinem Projekt nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant, höre ich mir also einmal an, oder äußere ich mich dazu. Aber dann muss der Exkurs als Exkurs markiert sein. Mentale Buchführung.²¹⁸

Subcode(3/5): Persönlichkeit und Selbstbewusstsein

Persönlichkeit der potenziellen Studierenden ist ein Zulassungskriterium für ein Studium an der Universität Witten/Herdecke.

Wenn der Xyz3 angerufen wurde und gefragt wurde, was muss ich tun wenn ich mich da bewerbe und was wird da im Auswahlseminar erwartet, dann hat der Gerd immer gesagt,

²¹⁷ Interview Kultur, Abschnitt 34

²¹⁸ Interview Kultur, Abschnitt 12

*bitte kommen Sie persönlich. Und das ist genau der Punkt. Es muss einer zu sich stehen und dann ist er auch durch gekommen.*²¹⁹

Es geht nicht darum, eine beliebige Persönlichkeit mitzubringen. Sondern es geht vor allem darum, sich selbst thematisieren zu können. Das heißt in einer Weise zu sprechen, sich zu präsentieren, dass nicht der Eindruck entsteht, dass jemandem nach dem Mund geredet wird.

*Und Persönlichkeitsbildung hieß immer, und das fand ich sehr sympathisch, hieß immer, schon bei den Auswahlseminaren darauf zu achten, dass man tatsächlich Persönlichkeiten gewinnt. Eh, und nicht Leute die erkennbar anderen, den Auswählern zum Beispiel, nach dem Munde reden.*²²⁰

Es ist wichtig, dass Studierende nicht nur eine Persönlichkeit besitzen, sondern auch, dass sie damit konstruktiv umgehen können, dass sie als Persönlichkeit ernst genommen und adressiert werden:

*Also tatsächlich sich irgendetwas damit anfangen zu können, mit der Adressierung ihrer Person als Persönlichkeit.*²²¹

Die Persönlichkeit der Studierenden hält sie dazu an, sich immer wieder in Bezug zu der Universität und zu dem zu Lernenden zu setzen und sich ständig in Hinblick auf die eigene Tätigkeit und das eigene Studium zu hinterfragen:

*Im Wesentlichen die Haltung, sich selbst ernst zu nehmen und auch als jemanden zu verstehen, der Projekte hat, die sich auf die eigene Persönlichkeit in dem Sinne beziehen, als dass man sich dauernd die Frage stellt, welchen Unterschied macht das eigentlich, dass du! dich für diese wissenschaftliche Fragestellung interessierst und dass du! versuchst diesen Text oder dieses Buch zu schreiben.*²²²

Subcode(4/5): sich unterstützen

Die Wittener Didaktik ist eine Didaktik des Miteinanders. Ähnlich wie Lehrende sich als Begleiter*innen und Partner*innen im Lernprozess der Studierenden verstehen (siehe Kapitel 4.5, Subcode 1), so sind Studierende untereinander ebenso Spiegel und Hilfe im gemeinsamen Lernprozess:

²¹⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 41

²²⁰ Interview Kultur, Abschnitt 10

²²¹ Interview Kultur, Abschnitt 14

²²² Interview Kultur, Abschnitt 32

Also die [Mitstudierenden, d. Verf.] spielen eine große Rolle für dieses, was kann ich mir behalten und was hat eine Relevanz für meinen Beruf. Also Lehrer haben für mich eher eine kleine Rolle gespielt, wenn ich mich auf Prüfungen vorbereitet habe. Da waren Mitlernende sehr wichtig. Aber grundsätzlich spielen die eine große Rolle für die großen Linien. Auf jeden Fall.²²³

Ob in Seminaren oder in privaten Lerngruppen, der Austausch untereinander trägt maßgeblich zum Lernerfolg bei.

Genau, also dann setzt sich das besser, wenn man das jemandem vortragen kann und das mit jemandem bewegen kann und der sagt, ne das habe ich aber anders verstanden. Und dann guckt man sich das zusammen noch mal an. Und das sind dann ja auch Sachen, die vergisst man nie wieder in seinem ganzen Leben, wenn man das mit jemand anderem so noch mal durchgedacht hat.²²⁴

Es herrscht das Verständnis des sich gegenseitigen behilflich seins:

Und da konnte man natürlich hilfreich sein mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Sowohl die Mitstudierenden als auch die Dozenten.²²⁵

Das Studium in Witten setzt den Dialog voraus. Dies ist gerade für junge und neue Studierende nicht immer einfach. Darum ist es umso wichtiger, dass sich Studierende untereinander dabei unterstützen ins „Risiko“ mit ihren eigenen Aussagen zu gehen:

Was bedeutet es auch das Scheitern von Argumenten in den Seminaren, nie dazu führte, dass man anschließend in der Cafeteria mit Leuten zusammensaß, von Leuten wusste, dass sie wissen, dass man im Seminar gescheitert ist, dann mit ihnen reden konnte darüber, was das eigentlich bedeutet. Das heißt man musste immer in der Lage sein als diese Persönlichkeit, die man hier bleiben oder werden wollte, auch von anderen Persönlichkeiten aufgefangen zu werden. [...] Eine Risikogemeinschaft zu bilden, die in der Tat es aushält, dass man dauernd etwas ausprobiert und sich dabei beobachtet und sich dabei hilft, wie man etwas probiert.²²⁶

²²³ Interview Medizin, Abschnitt 39

²²⁴ Interview Medizin, Abschnitt 48

²²⁵ Interview Wirtschaft, Abschnitt 35

²²⁶ Interview Kultur, Abschnitt 16

Subcode(5/5): Mut

Trotz der Unterstützung, die man von den Lehrenden und Mitlernenden erfahren sollte, bedarf es dennoch Mut, sich in das Studium der eigenen Frage zu stürzen:

*Es gibt kein Grundstudium. Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand. Und darüber muss man reden, wenn es nicht passt. Und da muss man mutig sein.*²²⁷

In Witten kann sich in der Regel nicht hinter der Fassade eines von der Universität vorgegebenen Studiums versteckt werden. Selbstverständlich gibt es Fachrichtungen, aber letztendlich läuft es immer wieder darauf hinaus, dass von den Studierenden erwartet wird, dass sie eine eigene Frage verfolgen, bzw. sich aktiv mit sich und der Frage nach der eigenen Frage auseinandersetzen. Dabei gibt es keine Gesetzmäßigkeiten oder Vorbilder, denen zu folgen einfach umzusetzen wäre. So ist am Ende jede*r Studierende damit konfrontiert, sich und die eigene Frage zu erklären und dafür einzustehen. Das erfordert mitunter Mut.

4.7. Herausforderungen

Unter der Kategorie *Herausforderungen* wurden derlei Äußerungen subsummiert, die Rückschlüsse auf Herausforderungen ziehen lassen, die im Zusammenhang mit der Implementierung der Wittener Didaktik stehen.

Die herausgearbeiteten Subcodes lauten:

1. *Verschulung/Regulierungsmut*
2. *mangelnder Austausch*
3. *Sozialisation/Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung*
4. *Laissez-faire Missverständnis/Gleichgültigkeit*
5. *Bekennnis zur Wittener Didaktik/Arbeits- und Gestaltungswille*
6. *Reife der Studierenden*
7. *Geld-/Ressourcenmangel*
8. *Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden*
9. *Selbstgefälligkeit*
10. *Angst der Lehrenden*

²²⁷ Interview Wirtschaft, Abschnitt 41

Ihre Häufung und Verteilung in den untersuchten Interviews ist in folgender Abbildung dargestellt:

Kategorie: Herausforderungen				
Subcodes	Häufigkeiten			
	insgesamt	Medizin	Wirtschaft	Kultur
Verschulung/Regulierungswut	4	2	1	1
mangelnder Austausch	4	4	-	-
Sozialisation/Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung	3	-	3	-
Laissez-faire Missverständnis/Gleichgültigkeit	3	2	1	-
Bekenntnis zur Wittener Didaktik/Arbeit- und Gestaltungswille	3	2	-	1
Reife der Studierenden	3	-	1	2
Geld-/Ressourcenmangel	2	1	1	-
Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden	1	-	-	1
Selbstgefälligkeit	1	1	-	-
Angst der Lehrenden	1	-	-	1

Abb. 8: Kategorie „Herausforderungen“: Häufung und Verteilung der Subcodes

Subcode(1/10): Verschulung/Regulierungswut

Der Begriff der Verschulung ist hier, wie seine landläufige Interpretation, mit einer negativen Konnotation versehen. Was hier unter Verschulung verstanden wird, lässt sich durch den Zusatz der Regulierungswut besser beschreiben. Die Wittener Didaktik lebt von der interpersonellen Auseinandersetzung der Mitglieder*innen der Universität. Im Rahmen einer Verschulung werden Räume für den Austausch und die Realisierung potenzieller Innovationen durch eine träge Bürokratie und unverrückbare Regeln verstellt.

Aber ich glaube auch, dass Wittener Didaktik daran scheitern kann, wenn wir, wenn die Organisation die Räume zu eng macht. Also wenn Sie zu sehr sowas wie, ich sage mal klare Methoden oder klar definierte Lernzielkataloge oder überhaupt ganz bestimmte Formate versucht zu etablieren, wenn sie unverrückbare Regeln raus gibt.²²⁸

Die Sorge vor Verschulung spiegelt den Wunsch der Gründer wider, die eine Hochschule entsannen, die unabhängig von staatlicher Regulation operieren konnte. Universität passiert

²²⁸ Interview Medizin, Abschnitt 12

im Zusammenspiel ihrer Mitglieder. Regeln müssen dem Austausch der Lehrenden und Lernenden entspringen und nicht von einer der Universität fremden Institution.

Verschulung und Regulierungswut adressieren außerdem die Tendenz, Universität und Studium vom Ende her zu planen.

Es gab einen Kollegen, der hat das immer anders gemacht. Der hat alles vorbestimmt und der wusste, was dabei herauskommt und so weiter. Und die Studenten fanden es nicht so toll. Und ein anderer Kollege hat gesagt, was der da organisiert hat, das war keine Einführungswoche, sondern eine Ausführungswoche. Es fügt sich. Man muss das Vertrauen haben, das ist nicht risikolos, aber (unverständlich) es geht einfach nicht anders.²²⁹

Eine solche Form des Vorwegnehmens von Planung und Ergebnissen, entbindet die Studierenden als auch die Lehrenden jeglicher Verantwortung, sich persönlich, also mit ihren Fragen, einzubringen.

Subcode(2/10): mangelnder Austausch

Wie schon gesagt, lebt die Wittener Didaktik von Austausch. Ihn zu unterbinden, die Räume für Austausch zu verschließen oder die Relevanz des Austausches nicht zu unterstreichen und als Kultur zu etablieren, trüge zu einem Verfall der Wittener Didaktik bei.

Mangelnden Austausch meine ich. Also am mangelnden Austausch, dass man, also ich glaube, ja Freiräume und so eine Beweglichkeit und so gemeinsam Fragen formulieren, und in Bewegung bleiben. Wenn das Teil einer Wittener Didaktik wäre, würde sie scheitern, wenn man das nicht mehr macht, glaube ich. [...] Und auch wenn man mit den Studierenden nicht mehr im Austausch ist. Also ich glaube das ist ganz wichtig, auch mit den Studierenden im Austausch zu bleiben. Weil es ist immer ein wichtiges Prinzip, es könnte immer auch alles ganz anders sein.²³⁰

Austausch ist nicht nur für die der Wittener Didaktik zu eigenen Lebendigkeit notwendig. Es bedarf ihrer auch in Hinblick auf die inneruniversitäre Koordination.

Ich glaube das könnte gerade auch von den Studierenden als Uneinheitlichkeit und Unabgesprochenheit war, und die eine Hand weiß nicht, was die andere tut, wahrgenommen werden könnte. Zumindest kriege ich das in solchen Feedbackrunden und auch in solchen

²²⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 57

²³⁰ Interview Medizin, Abschnitt 14

Einzelrückmeldungen, kriege ich das mit, dass die sagen, ihr sprecht euch untereinander ja gar nicht ab und wie soll das denn jetzt sein.²³¹

Je größer der Universitätsbetrieb wird, umso relevanter wird die gezielte Ermöglichung von Austausch und dem damit einhergehenden gegenseitigen Interesse.

Subcode(3/10): Sozialisation/Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung

Die UW/H hat als Modelluniversität ihren Betrieb aufgenommen. Entsprechend fremd ist ihre Kulturvorstellung für in staatlichen Bildungseinrichtungen sozialisierten Lehrenden und Lernenden.

Die Dozenten kommen im Normalfall nicht mit entsprechenden Vorerfahrungen nach Witten.²³²

Es ist nur normal, dass Lehrende, sofern nicht entsprechend auf die Arbeit in Witten vorbereitet, in gleicher Weise verfahren, wie sie es selbst an der Universität gelernt haben, zu unterrichten.

Und eh für die Dozenten ist es schwieriger gewesen. Die haben in der Regel natürlich keinerlei, eh, pädagogische Vorbildung, sondern die machen es eben so, wie sie es selber erfahren haben oder es sich erarbeitet haben, und das ist sehr unterschiedlich, und sie haben (unverständlich) primär, oder ganz viele haben die Vorstellung, wir müssen den Studierenden etwas beibringen.²³³

Eine weitere Herausforderung liegt in der bei Lehrenden häufig zu beobachtenden Tendenz zur Selbstzentrierung. Monologe oder andere Formen der zur Schauellung des eigenen Wissens und Expertise unterbinden den Dialog und die Diskussion der Fragen der Studierenden.

Also ich bin ja immer berüchtigt gewesen für meine Monologe. Das habe ich viel zu spät gelernt, dass das anders besser ist. Und dass ich eine alte Seminarerfahrung (unverständlich) desto besser gefällt ihnen das Seminar. Aber die Dozenten haben halt auch immer so einen narzisstischen Trieb.²³⁴

²³¹ Interview Medizin, Abschnitt 25

²³² Interview Wirtschaft, Abschnitt 34

²³³ Interview Wirtschaft, Abschnitt 12

²³⁴ Interview Wirtschaft, Abschnitt 30

Subcode(4/10): Laissez-faire Missverständnis/Gleichgültigkeit

Im Umkehrschluss darf der diskursive Charakter der Wittener Didaktik nicht als pädagogischer Freifahrtschein interpretiert werden. Wittener Didaktik impliziert keineswegs eine Laissez-faire Methodik.

Wenn man es negativ betrachtet, kann man sagen, ja du, das ist, den Lehrern ist das scheiß egal, was mit den Studenten passiert. Ich glaube so ist es falsch verstanden, aber es kann sicher auch passieren. Es hat so eine, also ich meine das ist ja immer so. Freiheit kann immer dazu führen, dass sie irgendwie zu Füße hoch legen wird. Das kann ja für die Lehrer das bedeuten. Die haben ja, ja, die können ja auch sagen, die Studenten hier sind so wahnsinnig frei, die sollen mal alles selbst entscheiden.²³⁵

Lehrenden bleibt eine Vorbereitung nicht erspart.

Im Endeffekt, wenn ich mich als Dozent zurückziehe darauf, ich weiß also du musst das lernen, das ist natürlich für einen Dozenten eine lässige Geschichte. Wenn man dann auch noch faul ist und sich nicht gut vorbereitet ist es gar nichts.²³⁶

Wittener Didaktik erfordert Vorbereitung und den Mut, sich auf die nötige Offenheit einzulassen. Mit am wichtigsten ist, dass den Lehrenden die Lernenden nicht gleichgültig sind.

Subcode(5/10): Bekenntnis zur Wittener Didaktik/Arbeits- und Gestaltungswille

Die Wittener Didaktik erfordert eine kontinuierliche Arbeit an sich und an der Erarbeitung eines Verständnisses der Implikationen der Wittener Didaktik für die eigene Lehre.

Und man muss immer in so einer Arbeit bleiben. In einer inneren und einer äußeren Arbeit am Ende, ne, genau.²³⁷

Hier ist die Universität in der Verantwortung, die Wittener Didaktik zum immer wiederkehrenden Thema zu machen.

Und die Universität sollte B) auf der Ebene von Sonntagsreden, von Missionstatements und solchen Dingen, ihrerseits einen Akzent von selbstselektionsfähiger Didaktik leben. Also bekennen, sich zu dieser Art von Didaktik bekennen, an all den Stellen, an denen

²³⁵ Interview Medizin, Abschnitt 58

²³⁶ Interview Wirtschaft, Abschnitt 34

²³⁷ Interview Medizin, Abschnitt 64

*solche Bekenntnisse nützlich sind. Was vielleicht drittens durchaus, didaktische Weiterbildung unter den Professoren fördern.*²³⁸

Subcode(6/10): Reife der Studierenden

Wittener Didaktik funktioniert nicht ohne reife Studierende, die bereit sind, Verantwortung für sich, die Universität und ihre Kommiliton*innen zu übernehmen (Siehe Kapitel 4.6, Subcode 4, sich unterstützen).

Reife impliziert auch einen Erfahrungshorizont, aus dem sich eigene, für ein Studium geeignete Fragen ableiten lassen. Ist dies nicht gegeben, sieht sich die Universität vor der Herausforderung, Studierende zunächst einmal den verschiedenen Fachdisziplinen oder praktischen Herausforderungen auszusetzen:

*Ich war immer für, für vergleichsweise radikal, radikale Ausführungen, also in dem Sinne, dass ich eben gesagt habe, und, meinetwegen nehmt ihr euch ein Semester, oder auch zwei, dafür Zeit, um die Frage zu formulieren, die ihr in eurem Studium klären wollt. Und damit, das, das ist es eigentlich schon. Das ist natürlich nicht leicht. Für die Studierenden ist es eher leicht (erwarten das zwar auch nicht?) weil Sie sind häufig durch die Schule (auch?) relativ öhm, konsum, konsumeristisch vorgeprägt.*²³⁹

*Mit der Folge, dass man beispielsweise wesentlich stärker Sicherheit auf der Ebene einer fachlichen, fachkanonischen Ausbildung geben muss. Ja, die Studenten setzen sich da hin und sagen, ich studiere hier BWL, dann müssen sie auch BWL bekommen. Und dürfen nicht irgendwie Unternehmergeist mit gesellschaftlicher Verantwortung vorgesetzt bekommen. Oder so etwas. Denn, was sollen sie damit anfangen? Sie haben noch keine einzige Erfahrung gemacht, die irgendetwas mit Geist, mit Unternehmen, mit Verantwortung zu tun haben, weil sie direkt aus der Schule kommen. Die wollen erst einmal wissen, was hat es mit BWL auf sich? Mit Philosophie, mit Soziologie, mit sonst einem Fach. Und dann, im Laufe ihres Studiums fangen Sie an zu merken, dass die Fachgrenzen eng sind und fangen an die zu sprengen. Diese Konsequenz müsste man dann für die Wittener Didaktik daraus ziehen.*²⁴⁰

²³⁸ Interview Kultur, Abschnitt 55

²³⁹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 10

²⁴⁰ Interview Kultur, Abschnitt 26

Subcode(7/10): Geld-/ Ressourcenmangel

Selbstverständliche kann die Wittener Didaktik an einem Ressourcenmangel scheitern. Die Universität ist für ihren Erhalt auf die Förderung durch Studierende und Gläubiger*innen angewiesen. Neben absoluten Szenarien der Folgen von Ressourcenknappheit, bergen Ressourcenmängel in Form von Lehrenden eine weitere, versteckte Gefahr:

Damals waren wir ein paar Hansel in der Fakultät und Studenten waren auch nicht sehr viel mehr, und da war natürlich auch der Anfangselan da. Aber es war eben auch noch nicht viele Leute dazu gekommen, die wir brauchten, aber wir haben auch mal eben auch eine Berufung machen müssen, wo wir gesagt haben, wir haben eigentlich niemanden dafür und auf einmal sagte der Präsident, nehmen wir euch halt die Mittel weg für diesen Lehrstuhl und dann kriegt ihr auch die Fakultät nicht. Ja dann haben wir jemanden berufen, ist nicht besonders gut gegangen aber es, musste man sich eben halt zusammensetzen. Und solche Geschichten passieren eben nun mal.²⁴¹

Subcode(8/10): Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden

Der Begriff der Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Wittener Didaktik bedürfte einer ganz eigenen Arbeit. Wie bereits an anderen Stellen bemerkt, scheint der Aspekt der Persönlichkeit entscheidend, der sich aus Neugierde, Wertschätzung und Wohlwollen speist. Die zentrale Erkenntnis hier ist, dass die Persönlichkeit der Lehrenden nicht vorausgesetzt werden kann.

Also man muss sozusagen ringen, mit der Persönlichkeit des anderen. Was nebenbei auch eine Persönlichkeit auf der Dozentenseite erfordert. Ja? Darüber wurde relativ selten geredet, dass Persönlichkeitsbildung nur dann funktioniert, wenn Persönlichkeiten auch auf der Dozentenseite, eh, agieren. (I: das wird immer so vorausgesetzt, ne?) wurde vorausgesetzt und wir haben später gemerkt, dass das nicht vorausgesetzte werden kann.²⁴²

Subcode(9/10): Selbstgefälligkeit

In dem Moment, in dem vergessen wird, warum die Universität gegründet wurde, welche Ideale ihr zugrunde liegen und was die Wittener Didaktik möchte, verfällt die Idee und macht Raum für das Einziehen der Gewohnheit der staatlichen Bewirtschaftung des Geistes.²⁴³

²⁴¹ Interview Wirtschaft, Abschnitt 39

²⁴² Interview Kultur, Abschnitt 10

²⁴³ Siehe Titel: Schily 1993 – „der staatlich bewirtschaftete Geist“

Ich glaube das immer im Kopf zu behalten. Das wäre auch etwas Wichtiges. Wenn man sagt, wir haben jetzt endlich die Formel gefunden und wir machen das jetzt die nächsten fünf Jahre, ich glaube das wäre tödlich.²⁴⁴

Subcode(10/10): Angst der Lehrenden

Den Lehrenden wird in der Wittener Didaktik viel abverlangt. Offenheit, Nahbarkeit, Wertschätzung, Moderation und Zurücknahme der eigenen Person, etc. Dies sind Aspekte des Lehrenden-Daseins, die ein großes Zutrauen in die Studierenden einerseits, aber auch in die Universität als Arbeitgeberin andererseits abverlangen. Lehrende können Angst davor haben, etwas falsch zu machen, Studierende nicht gebührend auf ihre Zukunft vorzubereiten und ihre Pflichten als Lehrende nicht zu erfüllen. Daran kann die Wittener Didaktik auch scheitern, wenn Lehrende in eine vermeintlich gut kontrollierbare Form der Frontallehre verfallen, weil dies zum Beispiel den Eindruck erweckt den Studierenden wirklich etwas beizubringen.

B: Sie dürfen nicht die Rechnung ohne die Angst der Dozenten machen. Eine Angst der Dozenten, die darin besteht, unter Umständen irgendwann einmal gesagt zu bekommen, dass sie ihren Studenten nichts beigebracht hätten. Und wie gehen sie mit der Angst um? Sie stellen sicher, dass sie lehrbuchartig das beibringen, was wer auch immer, jedenfalls nicht sie selbst, für wichtig halten. Dann ist diese Angst weg und den Rest kann man irgendwie aushalten.

I: Also im Endeffekt die Frage danach, wonach wird eigentlich die Leistung eines Professors bemessen. Wird sie danach bemessen, ob der Student was gelernt hat, oder...

B: Alles richtig gemacht zu haben. Für sich selbst bemessen so mein Eindruck, ob sie alles richtig oder falsch gemacht haben. und alles richtig macht man dann, wenn man sich im Kanon bewegt. Und Kappler hat BWL auf der Basis Feyerabend gemacht. Also auf der Basis einer anarchistischen Methodologie. Alles geht. Also die Frage Falsch/ Richtig taucht da gar nicht auf.²⁴⁵

²⁴⁴ Interview Medizin, Abschnitt 14

²⁴⁵ Interview Kultur, Abschnitt 49-51

5. Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Bedeutungsumfang des Begriffes der Wittener Didaktik erkundet. Dazu wurden (in Kapitel 2) zunächst, anhand von ausgewählter Literatur, die ideologischen Ursprünge der Universität Witten/Herdecke sowie die Kernaspekte der beiden Lehr- und Lernformate, Studium fundamentale und problemorientiertes Lernen, dargestellt. Außerdem wurden die Wurzeln des Begriffes der Wittener Didaktik in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft frei gelegt. Es wurde festgehalten, dass der Begriff der Wittener Didaktik heute nicht mehr lediglich das Didaktikverständnis einer Fakultät repräsentiert, sondern den Anspruch hat, eine fakultätsübergreifende Bezeichnung der Besonderheiten des gemeinsamen Lehr- und Lernverständnisses an der UW/H zu sein. Unter anderem führte dies in der Konsequenz dazu, dass der Begriff selbst an Prägnanz, Aussagekraft und Verbindlichkeit verlor.

Um das Konzept der Wittener Didaktik zu schärfen und für die Universität und den weiteren Diskurs zur Hochschuldidaktik fruchtbar zu machen, wurde mit Hilfe von Interviews versucht, ein Kategoriensystem für eine Begriffsprägung der Wittener Didaktik herauszuarbeiten (Kapitel 4). Dabei konnten sieben Oberkategorien und 47 Unterkategorien (Subcodes) herausgearbeitet werden, die nicht nur auf Aspekte der Lehre und des Lernens eingehen, sondern in Ergänzung dazu auch Voraussetzungen und Herausforderungen für das zukünftige Gelingen einer Wittener Didaktik aufzeigen.

Im Folgenden werden diese Ergebnisse zusammengefasst (5.1) und in den Kontext aktueller Didaktikforschung eingebettet (5.2). Daraufhin folgt eine kurze Bewertung des Standes der Wittener Didaktik in Hinblick auf ihre Durchdringung und Aktualität in der UW/H (5.3). Die Diskussion schließt mit einigen Vorschlägen dafür, wie die Wittener Didaktik nachhaltig implementiert werden könnte (5.4).

5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Analyse der drei Interviews hat gezeigt, dass der Begriff der Wittener Didaktik weit mehr umfasst, als lediglich die Spezifizierung der Inhalte eines didaktischen „Methodenkoffers“: Die Wittener Didaktik steht für ein differenziertes, auf den Menschen ausgerichtetes Lehr- und Lernverständnis sowie eine umfassende Offenheit und zwischenmenschliche Fürsorge. Um sich die Wittener Didaktik herzuleiten, bedarf es des Verständnisses ihrer ideologischen Wurzeln. Diese Wurzeln wurden mithilfe der Kategorien *Werte*, *Menschenbild* und *Kompetenzentwicklung* abgebildet. Daraus leitet sich ein spezifisches Verständnis der Aufgaben der Lehre

und der Anforderungen an die Lehrenden ab (Kategorien *Lehre* und *Lehrende*). So, wie die Wittener Didaktik Anforderungen an die Lehrenden stellt, so stellt sie gleichsam Anforderungen an die Lernenden (Kategorie *Lernende*). Die Analyse schließt mit einer Übersicht an Herausforderungen, die laut den Interviewpartner*innen das Gelingen der Wittener Didaktik beeinflussen.

Werte, Menschenbild und Kompetenzentwicklung

Ebenso, wie die menschenzugewandte Haltung *Gerhard Kienles* die notwendige Voraussetzung für die Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses und später der Universität Witten/Herdecke war (siehe Kapitel 2.1), so ist eine menschenzugewandte Haltung (siehe *Werte* und *Menschenbilder* (4.1 & 4.2)) gleichsam Grundlage für die Möglichkeit des Gelingens der Wittener Didaktik. Diese notwendige Haltung konstituiert sich aus einem offenen und positiven Menschenbild, welches sich durch Liebe und Zutrauen zu Menschen allgemein und den Studierenden im Besonderen ausdrückt. Nicht nur die Lehre, sondern alles Handeln und der organisationale Rahmen der UW/H richten sich an dem Ziel aus, Studierende in ihrer Persönlichkeitsbildung zu unterstützen.

Das Ziel dieser Rahmung (siehe *Kompetenzentwicklung* (4.3)) ist die Befähigung der Studierenden (und mitunter der Lehrenden, die sich gleichsam auch in einem Lernprozess befinden) zur persönlichen und gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme. Als selbstverständlich gilt, dass sich im Laufe des Studiums Fachkompetenz und eine damit einhergehende Sprechfertigkeit in dem jeweiligen Fach einstellt. Wichtiger im Sinne der Anforderungen an eine Didaktik ist jedoch, dass Bedingungen geschaffen werden, in denen Studierende Projektfähigkeit und Gestaltungswille (weiter-)entwickeln können. Erst mit der Entwicklung von Projektfähigkeit und Gestaltungswille wird die Basis für ein eigenständiges Navigieren der persönlichen Lernhistorie und –zukunft gelegt.

Lehre und Lehrende

Aus diesem Wertekanon und den zum Ziel gesetzten Kompetenzen leitet sich das Lehrverständnis (siehe *Lehre* (4.4)) der Universität Witten/Herdecke ab. Anstatt allein auf die Vermittlung von Fachkompetenz zu setzen, geht es in der Lehre in Witten auch oder auch vor allem darum, die Bedingungen für die Möglichkeit des eigenständigen und selbstbestimmten Aneignens von Lerninhalten zu schaffen. Anstatt also Wissen zu vermitteln, geht es in der Universität darum, Methoden zur Wissensaneignung anzubieten und darum, Studierende zu

befähigen, anstatt sie zu belehren. Die Lehre orientiert sich insofern immer an den Studierenden, als dass sie für das Design des „Lernraumes“ (Lernumgebung samt interpersoneller Interaktion) das Eigeninteresse der Studierenden als Ausgangspunkt nimmt. Der Begriff der „Lehre“ ist so gesehen unpassend, als dass er das *Be*-Lehren der Studierenden impliziert. Die Rolle der Lehrenden wäre in der Wittener Didaktik besser zu beschreiben als Lernraumgestalter*innen (was zugegebenermaßen ein sperriger und mitunter ebenso missverständlicher Begriff ist).

Es ist zu betonen, dass es sich bei der Wittener Didaktik nicht um eine *Laissez-faire* Methode handelt. Entgegen des potenziell entstehenden Eindrucks, richtet die Wittener Didaktik eine Vielzahl an Anforderungen sowohl an die Persönlichkeit als auch an die Fähigkeiten der Lehrenden(siehe Lehrende (4.5)).²⁴⁶ Lehrende stellen in erster Linie keine Wissensvermittler*innen dar, sondern Austauschpartner*innen mit einem, entsprechend ihrer fortgeschrittenen Bildung, größeren (fachspezifischen) Erfahrungsschatz. Trotz dieser vermeintlich passiveren Rolle kommt ihnen ein konkreter Lehrauftrag zu, dem sie auf eine den Lernprozess der Studierenden fördernde Weise nachkommen sollen. Neben der subtilen Unterstützung der Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden durch Ermutigung und Zutrauen,²⁴⁷ spielt das sokratische oder mäeutische Fragen, das heißt, das die Denkweisen der Studierenden herausfordernde Nachfragen eine große Rolle. Dabei geht es nicht um Wissensabfrage, sondern um das gemeinsame „Bewegen“ der Meinungen, Überzeugungen, Erkenntnisse und Verwunderungen der Studierenden zum Zwecke ihrer (Weiter-)Entwicklung. Hier kann für ein besseres Verständnis das Bild eines „Spiegels“, welcher den Studierenden ihre eigenen Ansichten und ggf. „blinden Flecken“ vor Augen führt und sichtbar macht, zur Veranschaulichung dienlich sein. Es ist klar, dass ein solcher Spiegel einige Voraussetzungen erfüllen muss, damit er als solcher funktioniert. Zunächst bedarf es seitens der Lehrenden ein größtmögliches Maß an (Prozess-)Offenheit, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, einen für die Studierenden fruchtbaren Lernprozess mit einer eigenen, im Zweifel nicht anschlussfähigen Agenda zu unterbrechen. Lehrende müssen sich überdies in Bescheidenheit hinsichtlich der Bedeutung ihrer eigenen Person üben und sie dürfen ihre Position den Studierenden gegenüber nicht zur eigenen Profilierung missbrauchen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil

²⁴⁶ Dieser Begriff wird hier der Einfachheit halber weiter verwendet. Zumal das eigentliche Problem der Inkompetenz vieler Lehrender nicht mit einer Umbenennung ihrer Rollenbeschreibung aus der Welt geschafft wäre. Es benötigt vielmehr einen Diskurs über das Rollenverständnis von Lehrenden und seinem Einfluss auf den Lernprozess der Lernenden. Ob daraufhin eine Umbenennung der Rollenbezeichnung stattfindet sei dem Prozess überlassen.

²⁴⁷ Die Anerkennung der Studierenden als eigenständige und voll entwickelte Erwachsene ist der erste Schritt zur Unterstützung ihrer Emanzipation von den, mit großer Wahrscheinlichkeit, fremdgesteuerten Lernprozessen in vorangegangenen Lerninstitutionen

sich die Lehrenden in einer Position befinden, die prädestiniert dafür ist, zum Vorbild genommen zu werden. Das Bild, welches die Lehrenden den Studierenden gegenüber abgeben, dient nicht selten als Vorlage für ihre Sichtweisen, Handlungen und Ambitionen, weswegen in der (Selbst-)Reflexion des eigenen Wissens, der eigenen Werte und der Anschauungen für die Lehrenden ein wichtiger Verantwortungsbereich liegt.

Lernende

Die Wittener Didaktik baut auf der Vorannahme auf, dass Studierende mit ihrem Studium ein genuines (Eigen-)Interesse verfolgen („Studium“ – von lat. *studere*: sich um etwas bemühen). Entsprechend ist es keine Frage, ob Studierende eine Mitverantwortung für das Gelingen der Wittener Didaktik tragen (siehe Lernende (4.6)). Ohne ihr Eigeninteresse kann die Wittener Didaktik nicht funktionieren. Witten bietet „lediglich“ Rahmenbedingungen, oder wie *Kappler* es ausdrückt: „Kontextsteuerung“.²⁴⁸ Darüber hinaus ist es am Interesse und Engagement der Studierenden gelegen, auf welche Weise sie diese Ressourcen nutzen wollen.

In Hinblick auf das Miteinander unter den Studierenden, kommt es auf eine die Gemeinschaft betonende Haltung an. Das sich gegenseitige Unterstützen innerhalb der Lerngemeinschaft, ist ein weiterer integraler Bestandteil der Verantwortung der Studierenden. Als Mitglieder einer Lerngemeinschaft geht es darum, Gedanken auszutauschen und gemeinsam zu bewegen. Diese Form des Miteinanders exponiert den Menschen, was Mut und Persönlichkeit erfordert. Die kollektive Haltung ist unumgänglich für das Gelingen der Wittener Didaktik, da sie die Kommiliton*innen darin bestärkt, mit ihren Aussagen und Fragen „ins Risiko zu gehen“.²⁴⁹

Herausforderungen

Die Wittener Didaktik ist auf der Ebene der Persönlichkeit der Mitglieder der Universität Witten/Herdecke sehr voraussetzungsvoll (siehe Herausforderungen (4.7)). Sowohl die Reife der Studierenden als auch die der Lehrenden ist notwendig für die Möglichkeit ihres Gelingens. Aber auch die Leitung der Universität steht in der Verantwortung, Lehrenden und Lernenden den Einstieg in diesen voraussetzungsreichen „Raum“ zu ermöglichen. Lehrende als auch Lernende, haben in vorherigen Institutionen meist eine andere Sozialisation durchlebt. Entsprechend ist der Austausch unter allen Mitgliedern zu den Fragen des gemeinsamen Lernens, Forschens und der gegenseitigen Erwartungen als auch das unbedingte Bekenntnis

²⁴⁸ Vgl. Kappler 2004, S. 84

²⁴⁹ Interview Kultur, Abschnitt 8

zu den Grundannahmen der Wittener Didaktik obligat. Die Möglichkeit, dass aus Angst der Lehrenden²⁵⁰, eine Fehlinterpretation des Freiheitsgedankens oder durch Selbstgefälligkeit der Lehrenden und/oder Studierenden, eine Laissez-faire Haltung oder ein paternalistisches Lehrenden-Lernenden-Verhältnis resultiert, ist eine omnipräsente Gefahr für das Gelingen und Fortbestehen der Wittener Didaktik und Einfallstor für Verschulungs- und Regulierungstendenzen.

5.2. Einordnung der Ergebnisse

Eine reine Darstellung der Spezifika der Wittener Didaktik birgt keinen Mehrwert, solange sie nicht in den Kontext aktueller Didaktikforschung und die gesellschaftlichen Anforderungen an Hochschulbildung eingeordnet wird. Im Folgenden wird anhand der zwei Fragen: „*Was soll der Mensch lernen?*“ und „*Was bedingt nachhaltiges Lernen?*“, eine solche Einordnung vorgenommen. Zu beiden Fragen könnte naturgemäß mehr geschrieben werden, als im Rahmen dieser Arbeit möglich ist. Es geht im Folgenden entsprechend weniger darum, die Ideengeschichte der gesamten Bildungs- und Lerntheorie aufzuarbeiten, als vielmehr darum, einen Eindruck davon zu erhalten, ob und inwiefern sich die Wittener Didaktik als anschlussfähig an aktuelle Diskurse erweisen kann.

5.2.1. Was soll der Mensch lernen?

Nachfolgenden werden zwei Kompetenzprofile vorgestellt, die durch den Wissenschaftsrat und das World Economic Forum erarbeitet wurden, um sie anschließend mit den zentralen Kompetenzentwicklungszielen der Wittener Didaktik abzugleichen.

Laut Wissenschaftsrat lassen sich drei zentrale Dimensionen identifizieren, die akademische Bildung heute charakterisiert: *(Fach-)Wissenschaft*, *Persönlichkeitsbildung* und *Arbeitsmarktvorbereitung*.²⁵¹

Unter die Dimension *(Fach-)Wissenschaft* fallen derlei Qualifizierungsziele, die

²⁵⁰ Angst davor, den Studierenden nichts beigebracht zu haben und damit ihrem Lehrauftrag nicht nachgekommen zu sein. (siehe Interview Kultur, Abschnitt 49: „Sie dürfen nicht die Rechnung ohne die Angst der Dozenten machen. Eine Angst der Dozenten, die darin besteht, unter Umständen irgendwann einmal gesagt zu bekommen, dass sie ihren Studenten nichts beigebracht hätten. Und wie gehen sie mit der Angst um? Sie stellen sicher, dass sie lehrbuchartig das beibringen, was wer auch immer, jedenfalls nicht sie selbst, für wichtig halten. Dann ist diese Angst weg und den Rest kann man irgendwie aushalten.“)

²⁵¹ Vgl. Wissenschaftsrat 2015, S. 40

„[...] die Studierenden zur situationsgerechten Auswahl, Anwendung und Anpassung fachspezifischer Theorien und Methoden sowie zum selbständigen und kritischen Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen [...] befähigen.“²⁵²

Es fallen auch solche Qualifizierungsziele unter die Dimension (Fach-)Wissenschaft, welche die Studierenden später zur

„[...] Pflege und Fortentwicklung der Disziplinen im Wissenschaftssystem, der personellen Reproduktion der Wissenschaftseinrichtungen oder dem Transfer von Wissen in andere Gesellschaftsbereiche [befähigen] sollen.“²⁵³

Unter die Dimension *Persönlichkeitsentwicklung* fallen Qualifizierungsziele, die sowohl die spätere Rolle der Absolvent*innen in der Wissenschaft, einem Fach und in einer Fachgemeinschaft im Blick haben als auch ihre späteren zivilgesellschaftlichen, politischen und kulturellen Rollen. Darunter fallen

„[...] der Aufbau personaler und sozialer Kompetenzen, wie beispielsweise Selbstorganisations-, Kommunikations-, Team- und Konfliktfähigkeiten.“²⁵⁴

Aber auch die Fähigkeit,

„[...] gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten und gegebenenfalls Führungsaufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik oder anderen gesellschaftlichen Bereichen zu übernehmen.“²⁵⁵

Unter die Dimension *Arbeitsmarktvorbereitung* fallen schließlich nicht nur Fach- und Methodenkenntnisse, die für spätere wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Berufsfelder notwendig sind, sondern auch überfachliche Kompetenzen, wie Urteilsvermögen, Reflexionsfähigkeit und Projekt- und Zeitmanagement. Es ist das Ziel der Arbeitsmarktvorbereitung, die Absolvent*innen

„[...] in die Lage [zu versetzen], in Berufs und Tätigkeitsfelder einzutreten, die durch Offenheit der Gestaltung sowie ein breites Aufgabenspektrum gekennzeichnet sind und

²⁵² Ebd.

²⁵³ Ebd.

²⁵⁴ Ebd.

²⁵⁵ Ebd.

*daher auf theoretischer und methodischer Kompetenz beruhende Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit in der Problemdefinition und -lösung verlangen.*²⁵⁶

Vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft allgemein und des Arbeitsmarktes im Besonderen, gelten zudem die sogenannten „21st Century Skills“ als Leitplanken für moderne akademische Bildung. In einer Untersuchung hinsichtlich der Zukunft des Arbeitsmarktes stellt das *Centre for the new Economy and Society* des *Weltwirtschaftsforums* (WEF) eine Liste von im Trend liegenden Fähigkeiten zusammen. Diese lauten:

- Analytical thinking and innovation
- Active learning and learning strategies
- Creativity, originality and initiative
- Technology design and programming
- Critical thinking and analysis
- Complex problem-solving
- Leadership and social influence
- Emotional intelligence
- Reasoning, problem-solving and ideation
- Systems analysis and evaluation²⁵⁷

Für die Wittener Didaktik wurden folgende Kompetenzentwicklungsziele aus den Interviews herausgearbeitet:

- Grundlagen,
- Verantwortungsübernahme,
- Selbsteinschätzungsfähigkeit,
- Selbstverantwortlichkeit,
- Gestaltungswille,
- Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft,
- Selbstselektion/Selbstbestimmtheit und
- Projektfähigkeit²⁵⁸

Der direkte Vergleich der Zielsetzung der Wittener Didaktik mit den Einschätzungen von Wissenschaftsrat und dem WEF zu der Frage, was Studierende an Hochschulen lernen soll-

²⁵⁶ Vgl. Wissenschaftsrat 2008, zitiert nach Wissenschaftsrat 2015, S. 41

²⁵⁷ Vgl. Centre for the New Economy and Society und Weltwirtschaftsforum 2018, S. 12

²⁵⁸ Für die Ausführung zu den genauen Implikationen siehe Kapitel 4.3

ten, zeigt, dass die Wittener Didaktik fast alle genannten Aspekte moderner Hochschulbildung abdeckt.²⁵⁹ Wie der Wissenschaftsrat sieht auch die Wittener Didaktik eine ganzheitliche Bildung der Studierenden vor, was sich in einem relativen Gleichgewicht der drei Dimensionen (Fach-)Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitsmarktvorbereitung ausdrückt. Besonders für den Bereich Arbeitsmarktvorbereitung ist die ähnliche Auffassung der Wittener Didaktik und des Wissenschaftsrates zu unterstreichen. In beiden Fällen geht es nicht lediglich um eine rein spezialisierende Ausbildung von Wissen, sondern im gleichen Maße um die Vorbereitung der Studierenden auf dynamische und sich verändernde Arbeits- und Berufsfelder in der Zukunft.²⁶⁰ Es ist hervorzuheben, dass die Wittener Didaktik den Anspruch, Studierende über die Förderung eigenverantwortlichen Studierens, das Rüstzeug für eine sich verändernde Gesellschaft und sich verändernde berufliche Qualifikationsanforderungen mitzugeben, schon seit Gründung der UW/H verfolgt. Der in den ermittelten Kompetenzentwicklungszielen der Wittener Didaktik nicht mit aufgeführte Punkt der Persönlichkeitsentwicklung wird in dieser Arbeit unter der Kategorie Werte (Kapitel 4.1) der Wittener Didaktik ausgeführt.

5.2.2. Was bedingt nachhaltiges Lernen?

Mit Literatur zu den Fragen nach guter Lehre und nachhaltigem Lernen ließen sich Bibliotheken füllen. *John Hattie* hat sich einem Großteil der empirischen Forschung angenommen und in einer Analyse von über 700 Meta-Analysen (die auf über 50.000 Studien mit ca. 250 Millionen Lernenden zurückgreifen) über 800 Variablen identifiziert, aus denen er seine Konklusion zu der Frage, was nachhaltiges Lehren und Lernen ermöglicht, gezogen hat. In seinem Monumentalwerk mit dem Titel „*Lernen sichtbar machen*“ (im. Orig.: „*Visible Learning*“) fasst er seine Ergebnisse zusammen und bietet damit einen fundierten Überblick über Jahrzehnte weltweiter Lernforschung. Eine solche Arbeit ruft immer auch Kritik hervor, wie z.B. seine Verwendung von fast ausschließlich quantitativen Studien und der Problematik, dass durch die Kumulierung der Ergebnisse vieler Studien, Aussagen marginalisiert werden können. Doch alle Kritik steht der für diese Arbeit relevanteren Tatsache gegenüber, dass *Hattie* den großen Fundus an empirischen Erkenntnissen zum Thema Lehren und Lernen systema-

²⁵⁹ Lediglich so konkrete, technologiezentrierte Qualifikationsziele wie Technolgieedesign und Programmieren („Technology design and programming“) finden in der Wittener Didaktik (noch) keine Berücksichtigung.

²⁶⁰ Exemplarisch für eine konsequente Orientierung an zukünftigen Veränderungen in Arbeits- und Berufswelt stellen das POL und das (heute nicht mehr praktizierte) Konferenzstudium. In beiden Fällen wird die Eigenständigkeit der Studierenden unterstützt und ihre Ausbildung von Problemlösungskompetenzen, Teamkompetenzen und transdisziplinärem Denken gefördert.

tisiert und analysiert hat und damit, vor dem Hintergrund stetig zunehmender Wissensexpansion, einen Überblick verschafft, der ohne seine Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Es ist zu unterstreichen, dass *Hatties* Leistung nicht lediglich in der Systematisierung unzähliger Studien liegt, sondern in der auf diese Analyse gestützten Ausformulierung eines Modells des „sichtbaren Lernens“. Die Grundbotschaft seiner Synthese fasst *Hattie* wie folgt zusammen:

„Sichtbares Lehren und Lernen‘. Dieses tritt dann auf, wenn Lernen das explizite Ziel ist, wenn es ausreichend anspruchsvoll ist, wenn sowohl die Lehrperson als auch die Lernenden (jeweils auf ihre Weise) überprüfen, ob und in welchem Ausmaß das anspruchsvolle Ziel erreicht ist, wenn es absichtsvolles Lernen gibt, um die Beherrschung des Ziels zu erreichen, wenn Feedback gegeben und eingefordert wird und wenn am Lernprozess aktive, leidenschaftliche und engagierte Menschen (Lehrpersonen, Lernende, Peers usw.) beteiligt sind. Es geht darum, dass Lehrpersonen das Lernen mit den Augen der Lernenden betrachten und Lernende das Lehren als Schlüssel zu ihrem fortdauernden Lernprozess erkennen. Folgende empirische Belege sind besonders bemerkenswert: Die größten Effekte auf das Lernen treten dann auf, wenn Lehrpersonen in Bezug auf das Lehren selbst zu Lernenden werden und wenn Lernende zu ihren eigenen Lehrpersonen werden. Wenn Lernende ihre eigenen Lehrpersonen werden, dann zeigen sich bei ihnen diejenigen selbstregulierenden Merkmale, die bei Lernenden besonders erwünscht sind. (Selbstbeobachtung, Selbstbewertung, Selbsteinschätzung, Selbstunterrichtung). Es ist also das sichtbare Lehren und Lernen von Lehrpersonen und Lernenden, das den Unterschied ausmacht.“²⁶¹

In seiner Analyse betrachtet *Hattie* explizit zwei gesonderte Fragen: „Wie lernen wir?“ und „Welche Rolle spielen die verschiedenen Faktoren unseres Umfeldes dabei, das Lernen zu unterstützen/zugünstigen?“. Im Folgenden wird ein Überblick zu *Hatties* Antworten auf diese Fragen gegeben, um daraufhin die Wittener Didaktik dazu ins Verhältnis zu setzen.

Wie lernt der Mensch?

Hattie ist entschiedener Kritiker einer Dogmatisierung sogenannter konstruktivistischer Lehre. Eine auf dem Konstruktivismus (eigentlich keine Lehr- und Lerntheorie, sondern eine Theorie des Wissens und der Erkenntnis) basierende Lehre folgt der Annahme, dass Lernen

²⁶¹ Hattie et al. 2013, S. 27

durch die eigenständige Konstruktion des Wissens aus Erleben erfolgt und es folglich die Aufgabe der Lehrenden sei,

„[...] Gelegenheiten für einzelne Lernende zu schaffen, dass diese durch eigene Aktivität und durch Diskussion, Reflexion und Austausch von Einfällen mit anderen Lernenden Wissen erwerben und Bedeutung konstruieren können, und dass all dies mit minimaler korrigierender Intervention verbunden ist (Cambourne 2003; Daniels 2001; Selley 2013; Glasersfeld 1995).²⁶²

Als zu oberflächlich und unzureichend für die Beantwortung der Frage nach gutem Lernen erklärt Hattie die simplifizierte Gegenüberstellung komplexer Lehr-Lern Situationen in gutes konstruktivistisches Lernen (Lernendenzentrierung) und schlechte Direktive Instruktion (Lehrendenzentrierung). Das Modell des sichtbaren Lehren und Lernens berücksichtigt hingegen beide Perspektiven.

Das dem Modell Hatties zugrundeliegende Lernmodell bezieht sich maßgeblich auf die Arbeit zum Wissensaufbau von Carl Bereiter²⁶³. Bereiter stellt drei „Welten“ oder Ebenen vor, um aufzuzeigen, welche Denkweisen beim Wissensaufbau eine Rolle spielen:

„Die Welt des Oberflächenwissens über die physikalische Welt, die Denkstrategien sowie das tiefere Verstehen der subjektiven Welt und schließlich die Art und Weise, wie Lernende Wissen und Wirklichkeit für sich selbst konstruieren.“²⁶⁴

Ihr Verhältnis beim Lernen ist ein reziprokes. Grob gesagt: Lehren und Lernen gelingt dann am besten, wenn alle drei Ebenen, Vorstellungen (Oberflächenwissen), Denken (Denkstrategien) und das Konstruieren (tiefere Verstehen der subjektiven Welt), mit berücksichtigt und Lernende zur Integration aller Ebenen angeregt, ermutigt und gefordert werden. Auch, und das ist die Perspektive des instruktiven Lehrens, durch das Nahelegen von Dingen, die wert zu lernen sind.²⁶⁵ Hattie fasst folgendes zusammen:

„Der Lernprozess ist eine Reise von den Vorstellungen hin zum Verstehen, zum Konstruieren und darüber hinaus. Er ist eine Reise des Lernens, des Verlernen des Gelernten und des Über-Lernens. Wenn Lernende sich von einer Idee zur nächsten bewegen und dann auf diesen aufbauen können, dann haben wir einen Lernprozess. Wenn sie diese

²⁶² Hattie et al. 2013, S. 32

²⁶³ Vgl. Bereiter 2002

²⁶⁴ Hattie et al. 2013, S. 32

²⁶⁵ Vgl. Ebd. S 34

*Reise selbst steuern und beobachten können, dann sind sie Lehrende für ihr eigenes Lernen.*²⁶⁶

Beim Lernen, verstanden als das Generieren neuen Wissens, spielt nicht die erste oder die zweite Ebene die größte Rolle, sondern die dritte Ebene des Konstruierens. *Hattie* beschreibt dies auch als ein Arbeiten mit Beziehungen:

*„Es gibt Beziehungen zwischen unterschiedlichen Theorien, unterschiedlichen Phänomenen und unterschiedlichen Interpretationen dieser Phänomene durch unterschiedliche Menschen. Keine dieser Beziehungen sind einfach. Sie alle sind folgenreich und in hohem Maß komplex. Aber es sind die Beziehungen, mit denen Menschen arbeiten, wenn sie wissenschaftliche Erkenntnis schaffen.“*²⁶⁷

Nicht in der Verknüpfung von Wissensartefakt an Wissensartefakt entsteht neues Wissen, sondern in der Beziehung und der Konstruktion von Sinn zwischen dem Wissen. Dazu weiter:

*„Bereiter vertritt die Auffassung, dass zur Generierung von Wissen auch das Denken in Alternativen, das kritische Denken, das Vorschlagen experimentierender Tests, die Ableitung eines Gegenstandes aus einem anderen, das Einbringen eines Problems, das Vorschlagen einer Lösung und die Kritik an einer Lösung gehören.“*²⁶⁸

Was Lernen nicht ist, ist die übermäßige Fokussierung auf das Anreichern von Oberflächenwissen. Erst in der Erprobung der geistigen Verarbeitung auf den darunter folgenden Ebenen des Denkens und des Konstruierens wird der Prozess des Lernens dem Lernenden zu eigen, plastisch und sichtbar. Oberflächenwissen ist in dem Sinne nicht per se schlechter als Denken und Konstruieren, sondern vielmehr die notwendige Basis und Voraussetzung für Bewegung auf den beiden anderen Ebenen. Dieses auf der individuellen Ebene immer unterschiedliche Wechselverhältnis und die damit einhergehende Pluralität von individuellen Lernbewegungen innerhalb einer Lernengemeinschaft, gilt es in der Lehre zu berücksichtigen und ist gleichzeitig die größte Herausforderung für die Lehrenden.

²⁶⁶ Ebd. S. 36

²⁶⁷ Bereiter 2002, S. 91 (zitiert nach Hattie et al. 2013, S.33)

²⁶⁸ Hattie et al. 2013, S. 33

Welche Rolle spielt die „Lernumwelt“?

*Hattie*s Analyse fokussiert sich weitestgehend auf schulische Lehrsettings.²⁶⁹ Entsprechend benutzt er für einige Bereiche der Lernumwelt schulspezifisches Vokabular. So unterteilt er die Lernumwelt in die sechs Domänen *Lernende, Elternhaus, Schule, Lehrperson, Curricula* und *Unterrichten*. Weil für die Zwecke dieser Arbeit höchstens zweitrangig, wird die Domäne Elternhaus übersprungen. Die Implikationen der übrigen Bereiche sind mit nur geringen Einschränkungen auf den Hochschulkontext übertragbar.²⁷⁰

Die Lernenden

Keine Domäne ist als ein abgegrenztes System, ohne Empfänglichkeit für die Beeinflussung durch die anderen Bereiche zu betrachten. Das zeigt sich besonders bei den Beiträgen, welche die Lernenden selbst zu ihrem Lernerfolg beitragen. *Hattie* identifiziert folgende sechs Bereiche:

- Das Vorwissen der Lernenden,
- ihre Erwartungen,
- ihr Ausmaß an Offenheit gegenüber Erfahrungen,
- sich entwickelnde Überzeugungen über Wert und Nutzen von Investitionen in Lernprozesse,
- ihr Engagement und
- die Fähigkeit, aus dem Lernengagement heraus sowohl ein Selbstbild als auch Ansehen als eine Lernende, bzw. ein Lernender aufzubauen.²⁷¹

Vorwissen und Vorerfahrungen prägen in entscheidendem Maße, welche Erwartungen Lernende bezüglich inhaltlicher und methodischer Vorgehensweisen sowie ihres eigenen Selbstwertes und ihrer eigenen Leistungsfähigkeit haben. *Hattie* betont, dass Erwartungen „[...] mächtige Beförderer – oder auch Verhinderer – von Bildungsprozessen [...]“²⁷² sein können. Die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ist seitens der Lernenden, der stärkste

²⁶⁹ Wenn auch viele seiner Quellen explizit Lehrsettings an Universitäten untersuchen. Vgl. Hattie et al. 2013, S. 137f.

²⁷⁰ Insgesamt ist zu betonen, dass es sich hier, wie auch eingangs schon erwähnt, um eine extreme Reduktion der Ergebnisse handelt, die rein der groben Einordnung der Ergebnisse dieser Arbeit dienen soll. Eine detailliertere Untersuchung der Witten-spezifischen Einflussgrößen auf das Lernen wäre Aufgabe weiterer Forschung.

²⁷¹ Vgl. Hattie et al. 2013, S. 38

²⁷² Ebd.

Einflussfaktor für ihren weiteren Lernerfolg.²⁷³ Besonders Lehrende, aber auch Peers²⁷⁴ und andere soziale Umfeldler haben einen erheblichen Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartung der Lernenden.²⁷⁵ Anstatt Lernende darin zu bestätigen, was sie alles noch nicht wüssten, sollten Lehrende Lernende darin ermutigen, sich selbst anspruchsvolle Ziele zu setzen und sie mit einer positiven Haltung in der Verfolgung und Erreichung dieser Ziele unterstützen.²⁷⁶ Weitere Faktoren, wie die Bereitschaft Lernender, sich neuen Erfahrungen gegenüber zu öffnen oder die Einschätzung darüber, welchen Nutzen das Investieren in bestimmte Lernprozesse mit sich bringen kann, beeinflussen ebenfalls den Lernerfolg und sind nicht auf die Lernenden alleine zurückzuführen. Schule, respektive Universität, kann sowohl Stärkung als auch Schwächung hinsichtlich der Offenheit und (De-)Motivation der Lernenden sein.

Die Schule

Grundsätzlich, so schreibt *Hattie*, werden die Effekte der Schule oft überbewertet. Beim Vergleich von Schulen in Industriestaaten spielen kosmetische Faktoren wie Architektur, Klassengröße oder Schulfinanzen mit die geringste Rolle bei der Beeinflussung von Lernerfolg.²⁷⁷ Dennoch, „[...]das Klima in der Klasse, z.B. das Willkommensein von Fehlern und das Bieten eines sicheren, fürsorglichen Umfeldes, und Einflüsse der Peers [...]“²⁷⁸ sind Faktoren, die zum Lernen einladen und damit einen positiven Effekt leisten können.²⁷⁹ Auch hier wird deutlich, dass weniger die Institution einen Einfluss auf die Kultur ausüben kann, als vielmehr die in ihr aktiven Akteur*innen.

Die Lehrperson

„Lehrpersonen müssen sich für das Lehren und das Lernen aktiv engagieren und dafür eine Leidenschaft entwickeln.“²⁸⁰ Sie tragen auf vielfältige Weise zum Lernerfolg der Lernenden bei. Darunter fallen:

- Die Qualität des Lehrens – wie sie von den Lernenden wahrgenommen wird,

²⁷³ Vgl. Ebd. S. 47

²⁷⁴ Diese Begrifflichkeit wird mit Verweis auf das Glossar (www.lernensichtbarmachen.net) auch in der deutschen Übersetzung verwendet. Laut Glossar handelt es sich bei Peers um: „In der schulischen Hierarchie gleichgestellte Personen, z. B. Mitschülerinnen und Mitschüler, teils aus derselben Klasse/von derselben Altersstufe, teils aus höheren oder tieferen Klassen/Altersstufen (vgl. auch folgende Faktoren: Peer-Einflüsse und Peer-Tutoring. Bei den Peers kann es sich auch um (gleichgestellte) Lehrpersonen oder Schulleitende handeln.“

²⁷⁵ Vgl. Ebd. S. 38

²⁷⁶ Vgl. Ebd. S. 39

²⁷⁷ Vgl. Ebd. S. 40

²⁷⁸ Ebd. S. 40

²⁷⁹ Vgl. Ebd. S. 40-41

²⁸⁰ Ebd. S. 44

- die Erwartungen der Lehrperson,
- die Auffassung der Lehrperson in Bezug auf Lehren, Lernen, Bewerten und die Lernenden – dies konzentriert sich auf die Ansichten der Lehrperson, ob alle Lernende Fortschritte erzielen können, ob die Leistungen aller verändert werden können (oder festgelegt sind) und ob ein Lernfortschritt von der Lehrperson wahrgenommen und ausgesprochen wird,
- die Offenheit der Lehrperson – ob Lehrpersonen bereit sind, auch Überraschungen zu erleben,
- das Klima in der Klasse – ein warmes sozio-emotionales Klima im Klassenzimmer zu haben, in dem Fehler nicht nur toleriert, sondern auch begrüßt werden,
- der Schwerpunkt auf eine klare Artikulierung von Erfolgskriterien und Leistungserwartungen durch die Lehrperson,
- das Fördern von Anstrengung und
- die Einbindung aller Lernenden.²⁸¹

Als am signifikantesten für den Lernerfolg stellt Hattie die Qualität der Lehrenden sowie die Art der Lehrenden-Lernenden Beziehung heraus. Mittlere Effekte erzielen die Lehrererwartungen und ihre Fort- und Weiterbildung und nur geringe Effekte erzielt die Lehrerausbildung.²⁸² Qualitativ gute Lehrpersonen, wenn Lernende gefragt werden,²⁸³ zeichnen sich nicht durch ihre beruflich-fachlichen Merkmale aus, sondern sind solche Lehrende, „[...] die herausfordern, die hohe Erwartungen haben, die zum Studium ihres Fachs ermuntern und die sowohl der [sic!] Oberfläche als auch tiefer liegende Aspekte ihres Fachs wertschätzen.“²⁸⁴ Hattie schlägt deswegen vor, dass zukünftig weniger Wert auf die oberflächlichen Merkmale von Lehrpersonen gelegt werden sollte, als vielmehr auf die „[...] Effekte von Lehrpersonen auf das Lernen [...]“.²⁸⁵ Neben der Qualität der Lehrenden aus Sicht der Lernenden trägt außerdem maßgeblich zum Lernerfolg bei, ob Lehrende an dem Aufbau einer positiven Beziehung zu den Lernenden interessiert sind. Eine solche zeichnet sich dadurch aus, dass die Lehrenden „[die] Perspektive [der Lernenden] verstehen, dies an die Lernenden zurückkommunizieren, so dass diese ein wertvolles Feedback in Bezug auf ihre Selbsteinschätzung bekommen, sich sicher fühlen und andere und den Stoff mit dem gleichen Interesse und der

²⁸¹ Ebd. S. 41-42

²⁸² Ebd. S. 151

²⁸³ Hattie merkt an, dass Bewertungen von Lehrpersonen durch Lernende hoch umstritten seien, „[...] auch wenn die Mehrzahl der Studien zeigt, dass sie verlässlich, vertrauenswürdig und valide sind (Marsh 2007)“

²⁸⁴ Ebd. S. 138

²⁸⁵ Ebd. S. 151

gleichen Anteilnahme verstehen lernen.“²⁸⁶ Dies erfordert von den Lehrenden, Zuhören zu können, Empathiefähigkeit, Fürsorge und eine positive Einstellung anderen gegenüber.²⁸⁷ Dieses Verhalten ist voraussetzungsreich auf der Ebene der Erwartungen der Lehrenden. Es erfordert, dass die Lehrenden davon überzeugt sind,

[...] dass ihre Rolle die eines Verstärkers (‘change agent’) ist – dass alle Schülerinnen und Schüler lernen und Fortschritte erzielen können [sic!], dass Lernleistung für alle veränderbar und nicht von Natur aus festgelegt ist und dass, sofern eine Lehrperson allen zeigt, wie wichtig ihm [sic!] ihr Lernen ist, dies wirkungsvoll und effektiv ist.²⁸⁸

Wenn es Lehrenden gelingt, diese Form der Beziehung aufzubauen, dann können auch die Artikulation von hohen Erwartungen und Lernzielen förderlich und anspornend sein. Dann wird aus frontalem Unterrichten ein gemeinsamer, sichtbarer Lernprozess.

Die Curricula

Die wichtigsten Erfolgsbeiträge zum Lernprozess, die das Curriculum leisten kann, sind:

- die Entwicklung eines Curriculums, das ein Gleichgewicht zwischen Oberflächen- und tiefem Verstehen anstrebt,
- ein gesicherter Fokus auf die Entwicklung von Lernstrategien zur Bedeutungskonstruktion und
- Strategien, die geplant und gut überlegt sind, und explizite und aktive Programme, in denen spezifische Fähigkeiten und ein tieferes Verstehen unterrichtet werden.²⁸⁹

Hattie betont: „Es ist weniger der Inhalt des Curriculums, der wichtig ist, sondern die Strategien, die die Lehrperson verwendet, um das Curriculum umzusetzen.“²⁹⁰ Wichtig ist, dass Curricula das Implementieren von Lernstrategien zur Unterstützung des Lernens berücksichtigen. Damit ist auf ein Gleichgewicht der drei oben bereits genannten Ebenen des Lernens abgezielt. Curricula unterstützen die sinnvolle Lehrtätigkeit, wenn sie den Lehrenden Strategien mitliefern, die das Lernen auf allen drei Ebenen, Vorstellungen, Denken und Konstruieren, vorsehen.

Das Unterrichten

²⁸⁶ Ebd. S. 153

²⁸⁷ Vgl. Ebd. S. 141

²⁸⁸ Ebd. S. 153

²⁸⁹ Ebd. S. 43

²⁹⁰ Ebd. S. 190

Die Domäne des Unterrichts korreliert stark mit der Domäne der Lehrenden. Sie beschreibt die Bedingungen und die Merkmale einer sinnvollen Unterrichts-/Lehrveranstaltungsgestaltung. Für ein das Lernen unterstützende Unterrichten sind folgenden Kriterien beachtenswert:

- bewusstes Achten auf Lernintentionen und Erfolgskriterien,
- Stellen von anspruchsvollen Aufgaben,
- Anbieten mehrfacher Gelegenheiten zum systematischen Üben,
- Erkennen, wenn jemand (Lehrperson oder Lernende) beim Erreichen dieser Ziele Erfolg hat,
- die entscheidende Rolle des Lehrens von angemessenen Lernstrategien verstehen,
- das Lehren planen und darüber sprechen und
- Sicherstellen, dass die Lehrperson fortwährend Feedback-Informationen bezüglich des Erfolgs ihres Lehrens einfordert.²⁹¹

Als Voraussetzung für gutes Unterrichten betont *Hattie*, dass sich die Lehrenden bei der Planung von Lehrveranstaltungen über die Lernintention und die Erfolgskriterien des Lernens bewusst sind, dass sich Lehrende untereinander über das Lehren und Planen von Lehrveranstaltungen untereinander austauschen und kontinuierlich Feedback der Lernenden zu ihren Lehrveranstaltungen einholen. Dafür ist es hilfreich, wenn sich die Lehrenden selbst in einem „[...] sicheren und zugewandten Umfeld unter Kollegen [sic!] bewegen [...]“.²⁹²

Fazit

Zum Schluss und der Vollständigkeit halber, sei noch ein Überblick *Hatties* eigener Zusammenfassung aller dieser Erkenntnisse gegeben²⁹³:

1. *Lehrpersonen gehören zu den wirkungsvollsten Einflüssen beim Lernen.*
2. *Lehrpersonen müssen direktiv²⁹⁴, einflussreich, fürsorglich und aktiv in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens engagiert sein.*

²⁹¹ Ebd. S. 44

²⁹² Ebd. S. 44

²⁹³ Bei der Lektüre *Hatties* „Visible Learning“ wurde erneut deutlich, dass dieser kurze „Abriss“ seines Modells nur mit der Absicht zu rechtfertigen ist, um die Lust auf eine tiefere Auseinandersetzung mit sichtbarem Lernen anzuregen.

²⁹⁴ Dies ist nicht zu verwechseln mit Frontalunterricht (sogenanntem „transmission teaching“). „Diese Belehrungsstrategie bedeutet in erster Linie lehrergelenkten Unterricht mit Aufgaben an die gesamte Klasse unter der Annahme einheitlicher Bearbeitungswege. Das Unterrichtsniveau wird auf die Bedarfe der Lernenden mit mittlerer und hoher Leistungsfähigkeit angepasst, und das Unterrichtstempo beruht auf dem Feedback von Leistungsschwächeren Lernenden.“ (*Hattie et al.* 2013, S. 289)

3. *Lehrpersonen müssen wahrnehmen, was Lernende denken und wissen, um Bedeutung und sinnstiftende Erfahrungen im Lichte dieses Wissens zu konstruieren. Zudem müssen sie ein kompetentes Wissen und Verständnis vom Stoff ihres Fachs besitzen, um sinnvolles und angemessenes Feedback geben zu können. Nur so können die Lernenden über die Stufen des Curriculums voranschreiten.*
4. *Lehrpersonen müssen die Lernintentionen und Erfolgskriterien ihrer Lehrsequenzen kennen und wissen, wie gut sie diese Kriterienpunkte für alle Lernenden erreichen. Sie müssen die nächsten Schritte identifizieren – im Lichte der Lücke zwischen dem aktuellen Wissen und den Erkenntnissen der Lernenden sowie im Lichte der Erfolgskriterien des ‚Wohin gehst du?‘, ‚Wie kommst du voran?‘ und ‚Wohin geht es danach?‘.*
5. *Lehrpersonen müssen von der einzelnen Idee zu vielfältigen Ideen schreiten und diese Ideen so miteinander verknüpfen und erweitern, dass die Lernenden Wissen und Ideen konstruieren und rekonstruieren. Nicht das Wissen oder die Ideen, sondern die Konstruktion dieses Wissens durch die Lernenden sind entscheidend.*
6. *Schulleitende und Lehrpersonen müssen Schulen, Lehrerzimmer [sic!] und Klassenzimmer [das gleiche gilt natürlich für Universitäten, d. Verf.] schaffen, in denen Fehler als Lerngelegenheiten willkommen sind, in denen das Verwerfen von fehlerhaften Wissen und Erkenntnissen begrüßt wird und in denen sich die Teilnehmenden sicher fühlen können, um zu lernen, neu zu lernen und Wissen und Erkenntnisse zu erkunden.²⁹⁵*

5.2.3. Wo steht die Wittener Didaktik? – Einordnung

Es wurde bereits unter 5.2.1 darauf eingegangen, dass die Wittener Didaktik eine hohe Anschlussfähigkeit an die Ziele des Wissenschaftsrats für moderne akademische Bildung, *(Fach-)Wissenschaft, Persönlichkeitsbildung* und *Arbeitsmarktvorbereitung* besitzt. Mithilfe der Bezeichnungen „*Lernverständnis*“ und „*Implikationen*“ werden im Folgenden die Kernaspekte der Wittener Didaktik denen aus *Hatties* Modells des sichtbaren Lernens aus 5.2.3 gegenübergestellt.

²⁹⁵ Ebd. S. 280-280

Lernverständnis

Der größte Unterschied im Lernverständnis von *John Hattie* und dem der Wittener Didaktik scheint lediglich im Grad der Sprechfertigkeit hinsichtlich lerntheoretischer Konzepte zu liegen. *Hattie* differenziert zwischen konstruktivistisch geleitetem lernendenzentrierten Lernen und dem direktiv-instruktiven, lehrendenzentrierten Lehren, wohingegen für die Wittener Didaktik lediglich im Bereich POL explizit konstruktivistische Einflüsse erwähnt werden.

Alle weiteren Ausführungen *Hatties* zur Symbiose dieser beiden Lehr- und Lernformen stimmen weitestgehend mit den Beschreibungen zum Lehren und Lernen in der Wittener Didaktik überein. So spricht *Hattie* von der notwendigen Berücksichtigung der drei Ebenen *Bereiters*, Vorstellungen, Denken und Konstruieren, und dass zum wirklichen Lernen eine Integration aller Ebenen in der Lehre von Nöten sei. Diese drei Ebenen lassen sich auch in der Wittener Didaktik wieder finden. So sieht die Wittener Didaktik die Aneignung von Grundlagen (siehe Kategorie Kompetenzentwicklung in der Interviewauswertung) synonym zur ersten Ebene der Vorstellungen vor. Die zweite Ebene des Denkens findet sich bei der Wittener Didaktik im Fokus auf Diskurs und Interaktion (Kategorie Lehre) wieder und zuletzt liegt im Praxisbezug (Kategorie Lehre) und in der Projektfähigkeit (Kategorie Kompetenzentwicklung) ein starker Fokus auf der dritten Ebene des Konstruierens. Ein ähnliches Verständnis wie das von *Hattie*, dass zum Lernen die Integration aller drei Ebenen von Nöten sei, war für Kienle und andere der ausschlaggebende Kritikpunkt an staatlicher Bildung, der zur Gründung der Universität Witten/Herdecke geführt hat. Was in der Wittener Didaktik gerne als ein konstruktivistisch beeinflusster Zugang zur Lehre bezeichnet wird, scheint nach der Hinzunahme der Perspektive *Hatties* besser als eine vergleichbare Mischung aus Lernenden- und Lehrendenzentrierung beschrieben zu sein. Die Rolle der Lehrenden wird in der Wittener Didaktik ebenfalls als sehr vielschichtig verstanden. So ist das Fördern und Ermutigen genauso Gegenstand der Aufgaben von Lehrenden, wie das Fordern. Gleichzeitig müssen die Lehrenden kompetente und fachkundige Moderator*innen sein als auch zu jedem Zeitpunkt flexibel und offen für im Zweifel notwendige prozessuale Veränderungen sein (alles Kategorie Lehrende).

Implikationen

Hier werden nun die Implikationen *Hatties* für gute Lehre und Lernen den Erkenntnissen aus den Interviews gegenüber gestellt.

Hattie unterstreicht sowohl die zentrale Bedeutung der Lernenden als auch der Lehrenden für das Gelingen von Lernprozessen. Die Wittener Didaktik fußt ebenfalls auf dem Gedanken einer Gemeinschaft aus Lehrenden und Lernenden (Kategorie Werte) und nimmt explizit beide Parteien für den Lernerfolg mit in die Verantwortung. *Hattie* und die Wittener Didaktik verbindet, dass beide Perspektiven Offenheit, Engagement und Eigenständigkeit von den Lernenden für das Gelingen des Lernens als essentiell erachten (Kategorie Lernende).

Auch die von *Hattie* als bedeutsam eingestuften Effekte der Schule, respektive der Universität, nämlich ein Klima der Toleranz und der Fürsorge zu bieten, finden sich in der Wittener Didaktik wieder (Kategorie Werte, Lehre und Lehrender).

Bei der Bewertung der Lehrenden für den Lernerfolg betont *Hattie* stärker als die Wittener Didaktik ihre herausragende Bedeutung. Zwar finden sich alle essentiellen Qualitäten Lehrender, wie positive Beziehung, Förderung und Zutrauen, Achtsamkeit, Offenheit, gezieltes Fordern, Bewusstsein der Vorbildfunktion, Rücksicht und Bescheidenheit und Nahbarkeit in der Wittener Didaktik wieder (Kategorie Lehrende), doch *Hattie* betont beispielsweise auch die Notwendigkeit, dass Lehrende aktiv, regelmäßig und häufig Feedback über die Wahrnehmung ihrer Lehre bei den Lernenden einholen müssen. Diese Praxis wird in Witten scheinbar nicht flächendeckend gelebt oder ist zumindest nicht ausreichend in der Wittener Didaktik verankert und auch für das von *Hattie* als besonders lernförderlich eingestufte Austauschen der Lehrenden über ihre Lehre untereinander, findet sich in Witten, zumindest laut den Interviews, bisher kein institutionalisierter Rahmen (Kategorie Herausforderungen). In Folge des mangelnden Austausches bleiben zentrale Forderungen *Hatties* in Witten unbearbeitet. So wird in der Kategorie Herausforderungen bereits darauf hingewiesen, dass die Sozialisation neuer Lehrender an anderen Hochschulen dem Gelingen der Wittener Didaktik entgegenstehen kann. *Hattie* sieht Leidenschaft der Lehrenden für die Lehre als unabdingbar. Auch hierfür, bzw. für die Gefahr, dass die in Witten gelebte Freiheit als Laissez-faire missverstanden werden könnte und Lehrende der Lehre gleichgültig gegenüberstehen könnten, wird in den Interviews Bewusstsein geäußert, ohne dass spezifische Lösungswege vorgesehen wären (Kategorie Herausforderungen).

Auch das Verständnis für die relevanten Faktoren der Curricula teilt die Wittener Didaktik mit *Hattie*. *Hattie* betont, dass weniger der Inhalt der Curricula entscheidend ist, als vielmehr, dass sie ein Gleichgewicht von Oberflächenlernen und tiefem Verstehen bieten. Außerdem dürfen sie kein Gegengewicht zu dem Engagement der Lehrenden darstellen, indem sie bei-

spielsweise nicht mit Lernstrategien zur Bedeutungskonstruktion planen. Die Wittener Didaktik sieht vor, dass ihre Curricula stärker Praxisbezug, Diskurs und Methodenpraxis integrieren als reines Fachwissen (Kategorie Lehre). Auch hier ist auf mögliche Herausforderungen hinzuweisen. Denn Verschulung und Regulierungswut werden als einige der größten Bedrohungen für die Wittener Didaktik genannt (Kategorie Herausforderungen).

Gute Lehrveranstaltungen setzen vor allem das Verständnis der Lehrenden für Lernintention und Erfolgskriterien, sowie den Willen zu offenem Austausch mit den Lernenden über die Gestaltung der Lehrveranstaltung und Kenntnis der Bedeutung von verschiedenen Lernstrategien voraus. In den Interviews werden diese Aspekte unter dem Begriff der Methode (Kategorie Lehre, Subcode Methode vs. Wissen) aufgegriffen. Jedoch nicht auf dem Explikationsniveau, welches Hattie erarbeitet hat.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Ansprüche der Wittener Didaktik große Schnittmengen mit den Ergebnissen *John Hatties* aufweisen. Die Wittener Didaktik, in ihrer Idealform, stellt also in fast jeglicher relevanten Hinsicht eine moderne Didaktik dar. Dieses Urteil ist jedoch nur beschränkt auf die in der Realität praktizierte Lehre übertragbar. Es muss bedacht werden, dass es sich bei den Ergebnissen der Interviews um Idealvorstellungen der Wittener Didaktik handelt und unter der Kategorie Herausforderungen bereits auf einige der Unzulänglichkeiten der Wittener Didaktik und ihrer Implementierungsschwierigkeiten hingewiesen wird. Die Gegenüberstellung zu *Hatties* sichtbarem Lernen zeigt nichtsdestotrotz, dass es sich bei der Wittener Didaktik um einen Anspruch handelt, dem es gezielt nachzukommen, mehr als wert wäre.

5.3. Wittener Didaktik – eine Lehr- und Lernkultur in Gefahr

Die Herausforderungen, welche die Umsetzung der Wittener Didaktik an die Universitätsgemeinschaft stellt, sind vielfältig (siehe Kapitel 4.7, Kategorie *Herausforderungen* und Kapitel 5.1 und 5.2). Es ist daher nicht verwunderlich, dass die vorangegangenen Ausführungen in Kapitel 2 und 4 einen Idealzustand beschreiben. Es ist zu bezweifeln, dass die Wittener Didaktik, auch im Sinne einer die UW/H durchdringenden Lehr- und Lernkultur, durchgängige Praxis ist. Heute²⁹⁶ besitzt die Wittener Didaktik in weiten Teilen der Universität vermutlich

²⁹⁶ Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine Idealform der hier dargestellten Wittener Didaktik zu keinem Zeitpunkt der Universitätsgeschichte existiert hat. Der Umstand, dass es sich bei der Wittener Didaktik nicht um ein starres Regelwerk handelt, sondern um eine am Diskurs und an der Vielfalt der Menschen orientierte Didaktik, lässt stark vermuten, dass es immer schon Konflikte über die Auslegung einer auf derart offene Lernprozesse orientierten Universität gegeben hat.

nur noch die Funktion eines Identitätsmythos. Ausnahmen gibt es. Herauszustellen ist das problemorientierte Lernen mit seiner konsequenten Ausrichtung auf die Unterstützung der Studierenden in ihrem eigenen Lernprozess. Es ist, neben seinem festen Platz im Curriculum der Mediziner*innenausbildung, zudem das einzige didaktische Konzept, welches neue Lehrende explizit auf die besonderen Anforderungen vorbereitet und sie jedes Semester aufs Neue auf ihre Rolle und die damit einhergehende Verantwortung hinweist. In Hinblick auf ein an den jeweiligen Eigeninteressen der Studierenden ausgerichtetes Studium, stellt das Studium fundamentale ebenfalls noch einen Hort der Wittener Didaktik dar. Darüber hinaus gibt es zudem in allen Fakultäten einige Lehrende, welche die Prinzipien der Wittener Didaktik auch heute noch in ihrer Lehre leben. Viele davon wurden für diese Arbeit interviewt. Dennoch: Der sukzessive Rückgang der Wittener Didaktik im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaft an der UW/H ist unübersehbar und kann auf zweierlei Weise nachvollzogen werden: Durch Berichte von Lehrenden und Studierenden und über sich verändernden Leitbilder.

Im Folgenden wird sich auf die Fakultäten Wirtschaft und Kulturreflexion – Studium fundamentale konzentriert. Die Gründe hierfür sind, dass in der Gesundheitsfakultät in der Regel nicht von der Wittener Didaktik gesprochen wird und sie sich im Rahmen des POLs und einigen anderen didaktischen Besonderheiten im Modellstudiengang Humanmedizin (wie z.B. die „grünen Wochen“ in denen Studierende ihre zukünftige Rolle als Ärzt*innen auf vielfältige Weise reflektieren) auf einer Weise den Fragen nach Lehre und Lernen verschreibt, wie es die anderen Fakultäten nicht tun. Außerdem fehlt hier ausreichende Kenntnis über den Stand der Lehre in den anderen Departments Zahnmedizin, Psychologie und Pflege.

Berichte von Lehrenden und Studierenden

Es muss mit Vorsicht gewaltet werden, wenn subjektive Erfahrungseindrücke für die Bewertung von Entwicklungen herangezogen werden. Schnell trügt die Erinnerung an Vergangenes und leicht neigt man zur Herabwürdigung neu aufkommender Veränderungen. Im Folgenden werden, zwei Perspektiven angeboten, die auf für die Wittener Didaktik negative Entwicklungen hinweisen. Den möglichen Vorwürfen, Schwarzmalerei und Vergangenheitsromantisierung zu betreiben, beugen die hier aufgeführten Statements insofern bereits vor, als dass sie nicht lediglich eine sich verschlechternde Situation beklagen, sondern auf konkrete Ursache-Wirkung Zusammenhänge verweisen, die ein Abdriften von der Wittener Didaktik begünstigen.

Ekkehard Kappler beschreibt die Wittener Didaktik bewusst nicht als eine sicher implementierte Didaktik, sondern als ein Experiment.²⁹⁷ Grund dafür ist der Umstand, dass er die Wittener Didaktik nicht als ein starres Regelwerk versteht, sondern primär als ein durch den Diskurs geprägtes Miteinander.²⁹⁸ Diskursive Prozesse tragen ihrer Natur wegen zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit des Scheiterns in sich – denn das Ende des offenen Diskurses bedeutet nach *Kappler* gleichsam das Ende des Experimentes der Wittener Didaktik. Als Hauptverantwortliche für das Gelingen, respektive das Scheitern der Wittener Didaktik sieht *Kappler* die Lehrenden. Sie entscheiden maßgeblich über die den Studierenden offen stehenden Freiräume und das Maß ihrer Betreuung und Integration in das Unterfangen Universität. Seiner Erfahrung nach, sind es die Lehrenden, denen häufig „der Mut zu grenzüberschreitenden Fantasien“ fehlt, wohingegen die Studierenden stets „begeistert und begeisterungsfähig“ sind.²⁹⁹ Als Ergebnis einer, aus der Perspektive der Wittener Didaktik, negativen Entwicklung, forcieren Mainstreamdenken und wissenschaftlicher Habitus die Kultur der Wittener Didaktik ins Abseits. *Kappler* führt dazu aus:

„Anschlussfähigkeit an den Mainstream, zumindest in der Forschung, wurde zur Richtschnur [es geht um die Mitte der 90er Jahre, d. Verf.]. Auch spannten externe Evaluierungen, die den Spezifika dieser Fakultät kaum gerecht werden konnten, weil sie mit der Elle des kanonisierten Curriculums maßen, das Stolperseil für wissenschaftliche Innovationen und inhaltliche wie didaktische Experimente stramm. Nur ein Symbol dafür ist die Reduzierung des ‚Reinhard-Mohn-Stiftungslehrstuhl für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und gesellschaftliche Evolution‘ auf einen Lehrstuhl für Unternehmensführung. [...] Aus meiner Sicht wird inzwischen, auch wenn Änderungen im Laufe der Zeit und mit zum Teil anderen Dozenten [sic!] unumgänglich sind, das Grundkonzept einer offenen Universität Stück für Stück verlassen. Natürlich geschieht das bei gescheiterten Menschen nicht aus Dummheit, sondern es ist u.a. bestimmt aufgrund der Einübung in beruflichen Sozialisationsprozess im Mainstream eines Faches, der Karriereanreize herrschender Wissenschaft sowie der von ihr anezogenen und verinnerlichten Attitüden und des Habitus, den Pierre Bourdieu (1992) so trefflich empirisch belegt hat.“³⁰⁰

²⁹⁷ Vgl. *Kappler* 2004, S. 80

²⁹⁸ Vgl. *Kappler* 2004, S. 82

²⁹⁹ Vgl. *Kappler* 2004, S. 80

³⁰⁰ Vgl. *Kappler* 2004, S. 80-81

Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit wird laut *Kappler* nicht mehr als die Fähigkeit, den Mainstream zu kritisieren verstanden, sondern als das Beherrschen des jeweiligen Fächerkanons.³⁰¹

Dieser Bewertung Kapplers zur Lage der Wittener Didaktik um 1995 folgt eine aktuelle Beschwerde von Studierenden der Wirtschaftsfakultät aus dem Sommersemester 2018, in der sie den zunehmenden Verfall der Wittener Didaktik beklagen.

Das Positionspapier „*Theorie – Praxis – Freiheit*“³⁰² wurde als ein öffentlicher, studentischer Beitrag von 11 Studierenden in einem internen Strategieprozess der Wirtschaftsfakultät der UW/H eingereicht.³⁰³ Die Gründe für dieses Engagement waren einerseits die Enttäuschung über den Ausschluss der Studierenden am Strategieprozess und die damit einhergehende mangelnde Wertschätzung studentischen Engagements sowie zum anderen die Sorge um die Entwicklung der Fakultät in den Belangen interner und externer Kommunikation sowie der zunehmenden Verschulung der Studiengänge.³⁰⁴ Ihre Kritik formulieren die Studierenden in acht Paragraphen, in denen sie die, ihrer Wahrnehmung nach, als kritisch zu bewertenden Aspekte der Organisation der Wirtschaftsfakultät darlegen. Die einzelnen Paragraphen thematisieren:

- das Auswahlverfahren,
- das Erwartungsmanagement,
- kritisches Denken,
- Undisziplinarität,
- Freiheit,
- Praxis,
- Employability,
- und studentisches Engagement.

³⁰¹ Vgl. Kappler 2004, S. 81

³⁰² Eine digitale Version ist über das Präsidium (Vizepräsident für Lehre und Lernen, Prof. Jan Ehlers) der Universität Witten/Herdecke zu beziehen.

³⁰³ Eine in dem gleichen Rahmen eingereichte Petition erhielt meines Wissens nach um die 180 studentische Stimmen.

³⁰⁴ Vgl. Theorie-Praxis-Freiheit 2018: „Die Gründe, warum wir Initiative ergreifen, sind dabei vielfältig. Erstens ist hier der bisherige, als enttäuschend, wenig innovativ wahrgenommene und ohne Beteiligung von Studierenden und (nicht) wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen geführte Prozess zur Strategieentwicklung der Fakultät zu nennen. [...] Zweitens, warum wir unseren Impuls für dringend notwendig erachten, liegt im zunehmenden Unmut und der wachsenden Sorge ob der Entwicklung der Fakultät, der Studiengänge und der in der Fakultät erlebten Umgangs- und Kommunikationskultur.“

In Bezug auf das Auswahlverfahren der Fakultät beklagen die Studierenden die Einfallslosigkeit der Auswahl der zu beantwortenden Fragen und die damit verschenkte Gelegenheit, sich den Bewerber*innen als eine anregende und interessante Universität zu präsentieren. In ihren Augen ist das Auswahlverfahren eine Visitenkarte und sollte entsprechend den Eigenanspruch der Fakultät, respektive der Universität widerspiegeln. Diese Gelegenheit verschenke das gegenwärtige Auswahlverfahren.

Laut den Studierenden verpasst die Fakultät die Gelegenheit, die vielfältigen Erwartungen der neuen Studierenden an ihr bevorstehendes Studium konstruktiv aufzunehmen und so eine gemeinsame Basis für das zukünftige Miteinander zu legen. Was die Fakultät nicht im Auswahlverfahren zu vermitteln schafft, sollte spätestens dann aufgegriffen werden, wenn die neuen Erstsemester*innen an der UW/H angekommen sind. Es geht ihnen darum, über die Bedeutung Wittens als eine „Anregungsarena“ miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Studierenden beklagen weiter, dass die Fakultät dem Eigenanspruch nach kritischem Denken in weiten Teilen nicht mehr gerecht wird. Dafür führen sie den Umstand an, dass viele Seminare faktisch wie Vorlesungen gehalten werden und anstatt auf den kritischen Diskurs, nun den Fokus auf reine Wissensvermittlung legen. Die Fakultät übersähe den Punkt, dass um urteilsfähige Persönlichkeiten mit Ambiguitätstoleranz und Navigationskompetenz zu bilden, keine Bevormundung und Vorlesungen, sondern Förderung und Forderung von Eigeninitiative und seminaristischem Austausch nötig sei. Die Studierenden erwarten, dass sie im Studium über das Zuhören hinaus gefordert werden und ihnen der Umgang mit der Komplexität eines selbstverantwortlichen Studiums zugetraut wird. Das wäre schließlich das, wofür sie sich entschieden hätten.

Witten sei mit der Überzeugung gestartet, das moderne Probleme undiszipliniertes Denken benötigten. Das heißt, Probleme ließen sich nicht durch das Denken innerhalb eines Fachparadigmas angehen, sondern bedürften einer multiperspektivischen Herangehensweise. Diese notwendige Perspektivenvielfalt dürfe sich jedoch nicht ausschließlich auf ein pluralistisches Seminarangebot beziehen, sondern müsse vielmehr in jedem einzelnen Seminar gefördert und gefordert werden, unterstrichen die Studierenden. Es bedürfe den Diskurs der Disziplinen innerhalb der Seminare und nicht lediglich die oberflächliche Andeutung von Interdisziplinarität durch eine Vielzahl an heterogenen Modulen.

Als weiteren Kritikpunkt führen die Studierenden an, dass die beworbene Praxiseinbindung sich nicht der Art darstellt, wie sie suggeriert wird. Sie fordern, über die Einbindung von

Praktiker*innen in der Lehre hinaus, eine verstärkte Berücksichtigung des Wunsches vieler Studierender, längerfristige Praxiserfahrungen in das Curriculum integrieren zu können.

Hinsichtlich des Punktes Employability werben die Studierenden dafür, dass sich die Universität nicht einseitig der Verantwortung annehmen sollte, die vermeintlichen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes durch gezielte Ausbildung von Studierenden zu befriedigen. Die Studierenden argumentieren, dass ein freiheitliches und auf Eigenverantwortlichkeit fußendes Studium Grundlage genug sei, um für die Studierenden Anschlussfähigkeit für den zukünftigen Arbeitsmarkt zu erlangen.

Abschließend plädieren die Studierenden dafür, das vorhandene studentische Engagement zu nutzen. Sie vermissen Möglichkeiten zu echter Partizipation über die formelle Vertreter*inneneinbindung in den Gremien hinaus. Dafür wünschen sich die Studierenden, dass das Potenzial einer so engagierten und sich mit der Universität und ihren Idealen identifizierenden Studierendenschaft gesehen, wertgeschätzt und genutzt wird.

Auch wenn manche Partei den Eindrücken der Studierenden widersprechen möge, die Tatsache, dass Studierende der Art empfinden und sich dazu veranlasst sehen, ein solches Statement zu formulieren, ist vor dem Hintergrund der Prämissen der Wittener Didaktik Anlass genug, eine Gefahr für die Wittener Didaktik zu vermuten.

Der grundsätzliche Eindruck, der sich durch diese beiden Statements ergibt, wird dadurch unterstrichen, dass viele der 33 Interviewpartner*innen, mit denen Interviews zur Wittener Didaktik geführt wurden, mit der Wittener Didaktik, so wie sie von *Kappler* und anderen beschrieben wird, nicht vertraut sind. Damit sei denjenigen kein Vorwurf gemacht und es sollte hier unterstrichen werden, dass die meisten der Interviewpartner*innen höchstes Engagement und Leidenschaft für die Lehre sowie ein großes Verständnis für Bedingungen des Lernens gezeigt haben. Es ist jedoch bezeichnend, dass das Fundament, auf dem der bildungspolitische Anspruch der UW/H fußt, vielen der gegenwärtig an der UW/H lehrenden kein Begriff ist. Dies zeigt, dass das zentrale Merkmal der Wittener Didaktik, der Diskurs aller Beteiligten über das gemeinsame Tun, keine konsequente Anwendung findet.³⁰⁵

³⁰⁵ Dies wird auch dadurch bestätigt, dass seit Mitte der neunziger Jahre das zentrale Organ des fakultären Austausches, die Vollversammlung, erst weniger, und heute gar nicht mehr von Lehrenden besucht wird. (Vgl. Priddat und Sauerland 2010, S. 37 und 160)

Sich verändernde Leitbilder

Ein indirektes aber deutliches Indiz für eine Vernachlässigung der Wittener Didaktik liefern außerdem die sich verändernden Leitbilder der Fakultät. Wie bereits in Kapitel 2.3.4 vorgestellt, existieren mindestens³⁰⁶ zwei Leitbilder der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Das erste, betitelt „*Grundsätze der Wittener Didaktik*“, aus dem Jahr 2000 und das zweite, betitelt „*Lehren und Lernen in Witten*“, von dem nur bekannt ist, dass es zu einem späteren Zeitpunkt entstanden ist.³⁰⁷ Der fundamentale Unterschied beider Leitbilder ist, dass ersteres sich explizit an die Lehrenden und Lernenden richtet und ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche unterstreicht, wohingegen letzteres dahingehend unkonkret bleibt und lediglich in Form von grundsätzlichen Absichtserklärungen den Charakter der Wittener Didaktik beschreibt. So heißt es beispielsweise im ersten Leitbild:

„Der eigenständige Umgang mit Wissensbeständen und –methoden wird nicht im Monolog der Vorlesung, sondern im Dialog der Diskussion gelernt. Die Dozenten [sic!] sorgen für überschaubare Größen der Arbeitsgruppen. Sie sorgen auch sonst für Bedingungen, die Gespräche und Diskussionen entstehen lassen. Insbesondere beschränken sie sich auf verschiedene Formen der Moderation.

Der Seminarstil ist folglich der Normalfall. Wenn ‚Kurzvorlesungen‘ angebracht sind, dann wird ausdrücklich darauf hingewiesen.“

Hier wird ganz konkret herausgestellt, welches Format grundsätzlich in der Lehre verwendet werden soll und welche Aufgaben dabei den Lehrenden zukommen. Dem gegenüber stehen Aussagen aus dem zweiten Leitbild wie:

„Lehren und Lernen in Witten bietet eine fachlich ausgezeichnete Ausbildung. Neben der Vermittlung von Wissen und wissenschaftlichen Fertigkeiten wird ein besonderer Wert auf Strategien zur Wissensaneignung gelegt.“

Oder:

„...Ziele, Inhalte und Strukturen der Lehre werden im offenen Dialog zwischen Lernenden und Lehrenden gemeinsam entwickelt. So wird auch unter den Bedingungen des Bachelor- und Masterstudiums eine hohe Flexibilität in der Lehre gewährleistet.“

³⁰⁶ Ob Leitbilder schon vor 2000 existiert haben, ist mir nicht bekannt. Es ist wahrscheinlich, jedoch liegen sie dieser Arbeit nicht vor.

³⁰⁷ Es werden Bachelor und Masterstudiengänge erwähnt, die es um 2000 herum noch nicht gab.

Hier fehlt jegliche Festlegung auf eine seminaristische Lehrveranstaltungsplanung. Es wird zwar auf das in der Wittener Didaktik typische Dialogische eingegangen, jedoch steht dem die Rede von „Ausbildung“ und „Vermittlung von Wissen“ gegenüber, was dem Gedanken des Dialogisch-Seminaristischen in der Wittener Didaktik diametral gegenüber steht.

Die beiden Leitbilder und ihre Unterschiede können in Kapitel 2.3.4 noch einmal genau nachvollzogen werden. Hier bleibt festzuhalten, dass sich das Maß an Detailschärfe, Aufforderung und Ermahnung an die Werte der Wittener Didaktik, vom ersten zum zweiten Leitbild drastisch reduziert haben.

Der Unterschied dieser beiden Leitbilder und seine Implikationen für die Frage nach einem Rückgang der Wittener Didaktik, lassen sich ggf. diskutieren. Unbestreitbar ist hingegen, dass gegenwärtig keine Leitbilder zur Wittener Didaktik oder zu einer Didaktik ganz allgemein, weder auf der Homepage der Fakultäten Wirtschaftswissenschaft oder Kulturreflexion – Studium fundamentale noch im Intranet der UW/H, zu finden sind.

Gegenwärtig befinden sich die beiden Fakultäten in einem intensiven „Neustart“-Prozess, in dem es um eine Zusammenlegung der Fakultäten und die Schärfung eines gemeinsamen Profils geht. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die neue Fakultät den Inhalten der zum Identitätsmythos herabgesunkenen Wittener Didaktik annimmt und ob sie ihn konsequent in die Gestaltung der Curricula und der Lehrendenbildung einbinden wird.

5.4. Frage nach Wegen in eine nachhaltige Wittener Didaktik – ein Vorschlag

Die Frage danach, wie eine Wittener Didaktik nachhaltig umzusetzen sei, kann nicht mit der Festlegung und Durchsetzung spezifischer Leitlinien beantwortet werden. *Kappler* warnt bereits davor, seine Leitsätze als Normen zu interpretieren und sieht die Gefahr darin, damit das Gegenteil der Wittener Didaktik zu erreichen:

*Die Leitsätze stellen keine Norm dar, sondern eine Möglichkeit zu dem skizzierten Prozess des Studierens. Als Norm ausgelegt führen die nachfolgenden Leitsätze zum Terror, übelster Bürokratie und Schlimmeren [...].*³⁰⁸

Stattdessen schlägt er vor:

³⁰⁸ Kappler 2004, S. 82

Die Leitsätze sind zu ergänzen durch Leitfragen, die jederzeit und von jedem Beteiligten [sic!] gestellt werden können, um zu hinterfragen, inwieweit die Bedingungen der Möglichkeit zu einem Studium als Praxis der Freiheit, einschließlich der Möglichkeit von Freiheit danach, verletzt sind.³⁰⁹

Die Gefahr der Normierung dieser Leitfragen wäre vermutlich vergleichbar der der Leitsätze. Das Problem stark zugespitzter Didaktikideale besteht laut *Tausch und Tausch* nämlich darin, dass

[...] kaum ein Zusammenhang zwischen der Anerkennung hoher Erziehungsideale und dem praktischen Handeln von Personen [besteht].³¹⁰

Auch *Hattie* referiert auf eine Forschergruppe, die vor der sogenannten „Rezeptfalle“ waren.³¹¹ Statt der Versuchung zu erliegen, ein feinmaschiges Regelwerk für die Umsetzung einer bestimmten Didaktik entwickeln zu wollen, ginge es vielmehr darum,

[...] das Lernen zu personalisieren, genauer zu erkennen, wie Lernende bei diesem Lernen voranschreiten, und ein professionelles Lernen der Lehrperson zu gewährleisten, wie und wann andere oder effektivere Strategien für das Lehren und Lernen nötig sind.³¹²

Doch wie soll ein „professionelles Lernen der Lehrperson“ gewährleistet werden? Es kann nicht das Ziel sein, Lehrende hier schlicht zu belehren - das heißt, im Sinne einer klassischen „Vorlesungsdidaktik“. Vielmehr sollten auch hier die gleichen Ansprüche an das Lehren und Lernen gestellt werden, wie bei den Studierenden. Nimmt man sich die aus den Interviews entwickelten Kategorien der Wittener Didaktik und *Hatties* sichtbares Lernen zum Vorbild, bedeutet dies, dass ebenso wie für die an die Studierenden gerichtete Didaktik, die Didaktik der Lehrendenbildung von der Leidenschaft und dem Willen zum Miteinander und der gegenseitigen Fürsorge sowie der Verantwortungs- und Lernbereitschaft der Lehrenden und Lernenden³¹³ gezeichnet sein sollte. Es wäre müßig hier die Ergebnisse der Interviews aufs Neue zu wiederholen. Stattdessen soll die Aussage hier sein, Wittener Didaktik erzeugt Wittener Didaktik.

³⁰⁹ Kappler 2004, S. 82

³¹⁰ Tausch und Tausch 1998, S. 19

³¹¹ Fullan et al. op. 2006, zitiert nach Hattie et al. 2013, S. 288

³¹² Hattie et al. 2013, S. 289

³¹³ die Rollenbezeichnung einer Person kann sich entsprechend der Situation, in der er oder sie sich befindet, ändern. Die Lernenden sind hier die vormals Lehrenden und die Lehrenden können sowohl klassische Lehrende als auch Lernende, also Studierende sein.

Wer nun meint, das Problem der Frage nach einer nachhaltigen Implementierung der Wittener Didaktik sei damit nicht gelöst, dem oder der muss Recht gegeben werden. Diese eine Lösung wird es in einer Welt der Persönlichkeiten, wie es in der Wittener Didaktik so schön heißt, vermutlich nicht geben können. Es sei an dieser Stelle eine Begrifflichkeit aufgenommen, die in den Interviews als eine Herausforderung Erwähnung fand: Die Sozialisation der Lehrenden:

So, wenn eine Frage auftaucht, dann muss man die Frage drehen und wenden und dann muss man schauen, wer was dazu zu sagen hat, wie die Argumente sind, was sich begründen lässt und was sich vielleicht nicht begründen lässt oder vorübergehend begründen lässt, und so weiter. Also diese Offenheit nicht zu verlieren, als Dozent, oder wiederzugewinnen, wenn die berufliche Sozialisation anders gelaufen ist. Das ist, finde ich, eine ganz wesentliche Aufgabe gewesen, um das Lehren und Lernen zu einem gemeinsamen Ort werden zu lassen.³¹⁴

Hier wird auf eine Kernproblematik beim Lernen hingewiesen. Auch *Hattie* beschreibt Offenheit der Lernenden für Neues, als eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Lernprozessen.³¹⁵ Dabei geht es unter anderem darum, sich der eigenen Vorerfahrungen und Sozialisation bewusst zu werden und zu lernen, die gewonnen Vorstellungen (siehe erste der drei Lernebenen bei *Bereiter* – Kapitel 5.2.2) aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Hierfür ist es notwendig, sich als Universitätsgemeinschaft Zeit zu nehmen. Die Wittener Didaktik stellt Diskurs und Austausch ins Zentrum ihrer Einstellung zum gemeinsamen Miteinander. Ebenso wie diese Aspekte klassische Lernkonstellationen aus Lehrenden und Studierenden charakterisieren, sollten sie auch das Lernen der Wittener Didaktik charakterisieren.³¹⁶ Dabei sind zweierlei Austausch und Diskurs notwendig. Einerseits der Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden über die Lehre und andererseits der Austausch der Lehrenden untereinander. Den entscheidenden Unterschied, soweit die These, macht an dieser Stelle weniger der spezifische Inhalt der einzelnen Begegnungen, als vielmehr die Summe der gesammelten Erfahrungen, Perspektiven und Anregungen des Denkens über Didaktik und das bewusste Konstruieren, also das tiefere Verstehen, der subjektiven Welt (siehe ebenfalls Lernebenen von *Bereiter* – Kapitel 5.2.2). Die Folgen unserer Prägungen und Sozialisation

³¹⁴ Interview Wirtschaft, Abschnitt 34

³¹⁵ Vgl. *Hattie et al.* 2013, S. 38

³¹⁶ Dass Lernen der Wittener Didaktik notwendig ist, sollte an dieser Stelle nicht mehr ausgeführt werden müssen.

sind nicht statisch, sondern befinden sich kontinuierlich in Bewegung und Veränderung.³¹⁷ Vor dem Hintergrund der Frage nach Wegen der Implementierung der Wittener Didaktik, gilt es, diese Dynamik gezielt zu gestalten, indem (Zeit-)Räume für die Beschäftigung mit den verschiedenen subjektiven Perspektiven auf das Lehren und Lernen eingerichtet und kultiviert werden.

6. Konklusion und Ausblick

Diese Arbeit wurde mit einem Zitat von *Ekkehard Kappler* eingeleitet:

Das Grundverständnis einer auf offene Lernprozesse setzenden Universität der Studierenden ist nur skizzenhaft in einer unvollständigen Menge von Sätzen zu beschreiben, da es selbst bzw. die offene Universität unabweisbar Gegenstand eines permanenten Diskurses bleibt. Vollständigkeit und deduktive Ableitbarkeit können nicht Kriterien eines Prozesses sein, in dem Gleichzeitigkeit und „Jeweiligkeit“ (Perotta 1999)³¹⁸ ernst genommen werden und der allein durch die Tatsache seines Ablaufs und unterschiedlicher Teilnehmer sich ständig verändert. Nicht betroffen ist davon allein die Grundtatsache eines Prozesses in der Zeit.³¹⁹

Am Ende dieser Arbeit bleiben das Gefühl der Skizzenhaftigkeit und die Erkenntnis zur Notwendigkeit des Diskurses. Das Ziel dieser Untersuchung der Wittener Didaktik lässt sich am ehesten als einen ersten Versuch beschreiben, um die über die Jahre teils verschüttete Natur der Wittener Didaktik zu bergen und auf neue theoretische Füße (oder in diesem Fall vielleicht erst einmal nur Laufräder) zu stellen. Dies scheint sich zu lohnen, denn was sich nun anhand der Gegenüberstellung von *Hatties* Ausführungen und der in dieser Arbeit gesammelten Informationen zur Wittener Didaktik zeigt, ist, dass die Ideen der Wittener Didaktik zu Beginn der 80er Jahre ihrer Zeit weit voraus waren und bereits die DNA einer modernen Didaktik in sich trugen.

Es scheint, die heutige Wittener Didaktik ist nur noch weitestgehend das Ergebnis eines leidenschaftlich gelebten Gründungsmythos und der kulturellen Verstetigung über eine Zeitspanne von nun bald 36 Jahren. Dafür ist es erstaunlich, dass fast alle Teilnehmer*innen der 33 geführten Interviews eine lebhaftere Vorstellung davon hatten, um welche Kernaspekte es

³¹⁷ Siehe hierzu z. B. Becker 1982 – Becker beschreibt hier die Idee der Kultur als Folge eines sich ständig in Aushandlungsprozessen befindlichen „shared understanding“. Also eines gemeinsamen Aushandelns und Abgleichens gemeinsamer und verschiedener Perspektiven auf eine Sache (beispielsweise der Wittener Didaktik).

³¹⁸ Originalzitation: Perotta, R. (1999): Heideggers Jeweiligkeit. Würzburg

³¹⁹ Kappler 2004, S. 81

in der Wittener Didaktik gehen könnte. Und dabei deutet vieles (das POL einmal außen vor gelassen) darauf hin, dass seit den Anfangsjahren der Universität und der didaktischen Grundsteinlegung in der Wirtschaftsfakultät und im Studium fundamentale durch *Ekkehard Kappler* und andere³²⁰, keine systematische Untersuchung der Effektivität oder eine fundierte, auf den Erkenntnissen der Bildungsforschung basierenden, Kultivierung der Wittener Didaktik stattgefunden hat.³²¹ Die Wittener Didaktik trägt das Element der Menschlichkeit (was das genau ist, wäre noch herauszufinden) in sich. Möglicherweise ist das Bedürfnis der Menschen nach ihrer grundeigenen Menschlichkeit der Grund dafür, dass die Prinzipien der Wittener Didaktik die Generationen transzendieren und selbst nach Zeiten nur rudimentärer Thematisierung immer noch Anklang und Zuspruch finden. Im Rahmen des gegenwärtig stattfindenden, stark diskursorientierten Prozesses der Zusammenlegung der Fakultäten für Wirtschaft und Kulturreflexion kann beobachtet werden, welche katalysierende Wirkung das gemeinsame Gespräch haben kann. Abseits des „Tagesgeschäfts“ scheinen Ideen geboren zu werden, die von Seiten mancher Wittener Didaktik Enthusiast*innen als längst verschüttet geglaubt waren. Es ist zu wünschen, dass aus dieser Dynamik Lehren für die Institutionalisierung von Austauschformaten gezogen werden. Damit der Kern der Wittener Didaktik, die Menschen hinter den Personen, zum Tragen kommen kann.

Diese Arbeit bietet vielfältige Anregungen für weiterführende Forschungsprojekte. Wie in Kapitel 3 bereits angeregt, könnten die hier entwickelten Kategorien und Aspekte der Wittener Didaktik im Rahmen quantitativ, aber auch qualitativ angelegter Studien überprüft werden. Dies könnte beispielsweise mit Hilfe von Beobachtung und/oder Fragebögen geschehen. Angeregt durch *Tausch und Tausch*³²² wäre es außerdem spannend, den direkten Vergleich von Ideal und Umsetzung der Lehre und des Lernens der Lehrenden und Lernenden zu untersuchen. Und ggf. inwiefern mögliche Differenzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung für den Bildungsprozess und die persönliche Entwicklung der Wittener Didaktik dienlich sein können. Sprich wenn der Blick auf bisher unbewusste Diskrepanzen der Selbst- und Fremdwahrnehmung gelenkt wird, könnte das die notwendige Bedingung für die Möglichkeit von Bildung sein? Darüber hinaus gilt es, den Fokus auf die Bedürfnisse und die Wahrnehmung der Arbeitsumwelt und –bedingungen der Lehrenden in den Fokus zu

³²⁰ Hier seien z.B. die durch Erzählung aufgefallenen Personen wie z.B. Prof. Michael Bockemühl (Kunstwissenschaft) oder Prof. Elmar Lampson erwähnt. Aber auch besonders Prof. Birger Priddat, der wie in Kapitel 2 gezeigt, differenzierte Leitbilder für Lehrende und das Studium in Witten verfasst hat.

³²¹ Die sich sukzessive verschlankenden Leitbilder der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft oder die weitestgehend unbeachtet gebliebenen Leitbilder Prof. Priddats lassen sich hierfür als Indizien interpretieren.

³²² Siehe Tausch und Tausch 1998, S. 19

nehmen. Sowie das Lernen der Studierenden in großer Abhängigkeit vom Tun der Lehrenden steht, so könnte das Lernen der Lehrenden in vergleichbarer Abhängigkeit zum Tun ihrer Lehrenden (z.B. Vorgesetzte, aber auch Lernende, je nach Perspektive und Machtstrukturwahrnehmung der einzelnen Person) stehen. Wenn es gelingt, die Ängste und Sorgen der Lehrenden zu verstehen und ihnen in Folge dessen ein sicheres und positives Arbeitsumfeld zu bieten, könnten die Bedingungen für das Gelingen des Lernens aller vielleicht verbessert werden. Nicht zuletzt könnten die Implikationen des Lernens und der Bedeutung des Miteinanders auch für außerschulische und außeruniversitäre Settings bedeutsam sein. Sowie die Lehrenden an Bildungseinrichtungen sich in, im Zweifel Angst und Sorge induzierenden und damit kontraproduktiven, Arbeits- und Wahrnehmungswelten befinden, so ließen sich die Erkenntnis zum produktiven Umgang damit möglicherweise für diverse andere Anstellungs- und Beschäftigungsbeziehungen übertragen und nutzbar machen.

Abschließend sei noch die Möglichkeit angeregt, zukünftig gezielt Menschen an der Universität zu beschäftigen, die sich um die Einrichtung und die Kultivierung von „Räumen“ für den interpersonellen Austausch kümmern. Die UW/H besitzt die Tendenz, in erheblichem Umfang auf das Engagement ihrer Mitglieder zu bauen. Was auf der einen Seite erhebliche finanzielle und aber auch häufig inhaltliche Vorteile mit sich bringt, hat den Nachteil, dass durch eine meist versäumte Institutionalisierung guter Ideen (man schaue beispielsweise auf viele studentische Initiativen, auf durch einzelne Mitarbeiter*innen realisierte Projekte oder auch in Teilen auf die Wittener Didaktik) selbige verschwinden, wenn die zentralen Personen die Universität verlassen. Die Gespräche zur Wittener Didaktik, und das sei im Zweifel noch einmal genauer zu überprüfen, scheinen, in meiner Wahrnehmung und laut der Rückmeldungen einiger Interviewpartner*innen, schon einen kleinen Unterschied gemacht zu haben.

Literaturverzeichnis

- Becker, Howard. S. (1982): Culture: A sociological View. In: *Yale Review*, S. 513–527.
- Bereiter, Carl (2002): Education and mind in the knowledge age. New York, N.Y.: Routledge. Online verfügbar unter <http://proquest.tech.safaribooksonline.de/9780805839425>.
- Butzlaff, Martin; Hofmann, Marzellus (2014): Der Modellstudiengang Medizin an der Universität Witten/Herdecke – auf dem Weg zur lebenslang lernfähigen Arztpersönlichkeit. Unter Mitarbeit von Christian Brunk, Friedrich Edelhäuser, Gabriele Lutz, Jörg Reißerweber, Christian Scheffer, Diethard Tauschel et al. Berlin: Raabe-fachverlag für Wissenschaftsinformation. In: *Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung*, S. 65–103. Online verfügbar unter https://www.uni-wh.de/fileadmin/user_upload/03_G/07_Humanmedizin/Studiengang_HM/links_und_downloads/Auf_dem_Weg_zur_lebenslangen_Arztpersoenlichkeit.pdf, zuletzt geprüft am 19.07.2019.
- Cambourne, Brian (2003): Taking a Naturalistic Viewpoint in Early Childhood Literacy Research. In: Nigel H. Hall, Joanne V. Peeples und Jackie Marsh (Hg.): *Handbook of early childhood literacy*. London: SAGE, S. 411–423.
- Centre for the New Economy and Society; Weltwirtschaftsforum (2018): The future of jobs report 2018. Unter Mitarbeit von Till Alexander Leopold, Vesselina Stefanova Ratcheva und Saadia Zahidi. Cologne/Geneva: World Economic Forum (Insight report). Online verfügbar unter <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018>.
- Daniels, Harry Richard John (2001): *Vygotsky and pedagogy*. London u. a.: RoutledgeFalmer.
- Das Präsidium der Universität Witten/Herdecke (Hg.) (1997): Tätigkeitsbericht. 1996/97. Unter Mitarbeit von Sabine Bohnet-Joschko und Norbert Kampf. Universität Witten/Herdecke.
- Fullan, Michael; Hill, Peter; Crevola, Carmel (op. 2006): *Breakthrough*. Thousand Oaks, Calif., [Melbourne, Vic], [Toronto]: Corwin Press; NSDC; Ontario Principals' Council.
- Gaudig, Hugo (1917): *Die Schule im Dienst der werdenden Persönlichkeit*. Leipzig (1).
- Gläser, Jochen; Laudel, Grit (2013): Life With and Without Coding. Two Methods for Early-Stage Data Analysis in Qualitative Research Aiming at Causal Explanations. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 14, No 2 (2013). DOI: 10.17169/FQS-14.2.1886.
- Glaserfeld, Ernst von (1995): *Radical constructivism. A way of knowing and learning*. London, Washington, D.C.: Falmer Press (Studies in mathematics education series, 6).
- Habel, Reinhardt (1994): Witten/Herdecke: Das Studium fundamentale der Universität. In: Huber L., Olbertz J. H., Rüter B. und Wildt J. (Hg.): *Über das Fachstudium hinaus. Berichte zu Stand und Entwicklung fachübergreifender Studienangebote an Universitäten*, Bd. 97. Weinheim: Dt. Studien-Verl. (Blickpunkt Hochschuldidaktik, 97), S. 274–288.
- Hattie, John; Beywl, Wolfgang; Zierer, Klaus (2013): *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren. Online verfügbar unter <http://www.vlb.de/GetBlob.aspx?strDisposition=a&strIsbn=9783834011909>.

- Hegerfeld, Yael; Wehner, Tim; Peters, Katrin (2015): Problem Orientiertes Lernen. POL-Handbuch für TutorInnen und Co-TutorInnen und Studierende. Hg. v. Studiendekanat - Fakultät für Gesundheit - Department für Humanmedizin - Universität Witten/Herdecke.
- Kant, Immanuel (1784): Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: *Berliner Monatschrift* (12), S. 481–494.
- Kappler, Ekkehard (1989): Komplexität verlangt Öffnung. Strategische Personal- und Organisationsentwicklung als Weg und Ziel der Entfaltung betriebswirtschaftlicher Professionalität im Studium. In: Werner Kirsch und Arnold Picot (Hg.): *Die Betriebswirtschaftslehre im Spannungsfeld zwischen Generalisierung und Spezialisierung*. Edmund Heinen zum 70. Geburtstag. Wiesbaden: Gabler Verlag, S. 60–79.
- Kappler, Ekkehard (2004): Universität als Universität der Studierenden. Anregungen aus einem Experiment mit tausendjähriger Vorlage. In: Stephan Laske (Hg.): *Personalentwicklung und universitärer Wandel. Programm - Aufgaben - Gestaltung*, Bd. 3. 1. Aufl. München: Hampp (Universität und Gesellschaft, 3), S. 59–97.
- Krippendorff, Klaus (2013): *Content analysis. An introduction to its methodology*. Third edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE.
- Kuckartz, Udo (2016): *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3., überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden). Online verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779943860.
- Marsh, H. W. (2007): Students' Evaluations of University Teaching: Dimensionality, Reliability, Validity, Potential Biases and Usefulness. In: Raymond P. Perry und John C. Smart (Hg.): *The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education. An Evidence-Based Perspective*. Dordrecht: Springer, S. 319–383.
- Mayring, Philipp (2015): *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12., überarb. Aufl. Weinheim: Beltz (Beltz Pädagogik). Online verfügbar unter http://content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407293930.
- Priddat, Birger P. (2002): *Nachlassende Bildung. "Picht II" oder Anmerkungen zu einer Misere*.
- Priddat, Birger P. (2014): *Wir werden zu Tode geprüft. Wie man trotz Bachelor, Master & Bologna intelligent studiert*. 1. Aufl.
- Priddat, Birger P.; Sauerland, Dirk (Hg.) (2010): *Freiheit aushalten. Ein Rückblick (mit Ausblick) auf die ersten 25 Jahre der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Universität Witten/Herdecke*. Marburg: Metropolis-Verl.
- Rogers, Carl R. (1984): *Lernen in Freiheit. Zur Bildungsreform in Schule und Universität*. 4. Aufl., 15. u. 16. Tsd. München: Kösel.
- Rustemeyer, Ruth (1992): *Praktisch-methodische Schritte der Inhaltsanalyse. Eine Einführung am Beispiel der Analyse von Interviewtexten*. Münster: Aschendorff (Arbeiten zur sozialwissenschaftlichen Psychologie Beiheft, 2).
- Schily, Konrad (1993): *Der staatlich bewirtschaftete Geist. Wege aus der Bildungskrise*. Düsseldorf: ECON-Verl.
- Schreier, Margrit (2012): *Qualitative content analysis in practice*. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington DC: SAGE.

- Schreier, Margrit (2014): Varianten qualitativer Inhaltsanalyse. Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 15, No 1 (2014). DOI: 10.17169/FQS-15.1.2043.
- Selg, Peter (2003): Gerhard Kienle - Leben und Werk. Dornach: Verl. am Goetheanum (2).
- Selg, Peter (2017): Gerhard Kienle und die Universität Witten/Herdecke. Ärztliche Ausbildung und Ethik. 1. Auflage. Arlesheim: Verlag des Ita Wegman Instituts (Ideengeschichte der Medizin und ärztliche Bewusstseinsbildung, Band 2).
- Selley, Nick (2013): *Art of Constructivist Teaching in the Primary School. A Guide for Students and Teachers*. Hoboken: Taylor and Francis. Online verfügbar unter <http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1583097>.
- Tausch, Reinhard; Tausch, Anne-Marie (1998): *Erziehungs-Psychologie. Begegnung von Person zu Person*. 11., korrigierte Aufl. Göttingen: Hogrefe Verl. für Psychologie. Online verfügbar unter <http://www.sub.uni-hamburg.de/ebook/ebook.php?act=b&cid=527>.
- Universität Witten/Herdecke (Hg.) (2013): *Wittener Wirkungsgeschichten*. Unter Mitarbeit von Eric A. Hoffmann, Kay Gropp und Jan Vestweber. Universität Witten/Herdecke.
- Walger, Gerd; Neise, Ralf (2019): *Wittener Didaktik. Bildung als Praxis der Freiheit*. 1. Auflage. Augsburg: Hampp, R.
- Wissenschaftsrat (2008): *Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium*. Berlin.
- Wissenschaftsrat (2015): *Empfehlungen zum Verhältnis von Hochschulbildung und Arbeitsmarkt. Zweiter Teil der Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels*. Bielefeld.
- Witzel, Andreas (1985): Das problemzentrierte Interview. In: Gerd Jüttemann (Hg.): *Qualitative Forschung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder*. Weinheim: Beltz, S. 227–255. Online verfügbar unter <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-5630>, zuletzt geprüft am 01.09.2019.

Anlageverzeichnis

Anlage 1: Codebuch und Kodierleitfaden	130
Anlage 2: Kategorie Werte und Subcodes	138
Anlage 3: Kategorie Menschenbilder und Subcodes	143
Anlage 4: Kategorie Kompetenzentwicklung und Subcodes	146
Anlage 5: Kategorie Lehre und Subcodes	153
Anlage 6: Kategorie Lehrende und Subcodes	163
Anlage 7: Kategorie Lernende und Subcodes	174
Anlage 8: Kategorie Herausforderungen und Subcodes.....	182

Anlage 1: Codebuch und Kodierleitfaden

Codebuch und Kodierleitfaden				
Oberkategorie	Subcode	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Werte	Zutrauen und Ermöglichung	Direkte oder indirekte Äußerungen über Zutrauen und Ermöglichungsräume für Studierende	Also Ermöglichung und Ermutigung und Zutrauen in den anderen. (Interview Medizin, Abschnitt 6)	Es wird von Zutrauen und dem Vertrauen in die Menschen gesprochen. Den Menschen soll ermöglicht werden, zu sein/zu gestalten
	Frei- und Gestaltungsräume	Direkte oder indirekte Äußerungen über Frei- und Gestaltungsräume	Also für Gelingen würde ich sagen, es muss uns gelingen, dass wir es weiterhin schaffen, Freiräume zu schaffen, in denen Lernen und Ausprobieren und Verantwortungübernahme möglich wird. (Interview Medizin, Abschnitt 16)	Es wird betont, Raum zum Entwickeln und Gestalten zu bieten. Seine Bedeutung.
	Gemeinschaft und Miteinander	Direkte oder indirekte Äußerungen über Formen der Gemeinschaft als Bestandteil der Wittener Universitätskultur	und lernen in kleinen Gruppen. Und ich hätte schon auch gesagt, dass zu dieser ... also damals gab es ja dieses Stichwort von der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, und genauso habe ich das auch empfunden (Interview Medizin, Abschnitt 6)	Es wird von Gemeinschaft und ggf. ihren Folgen gesprochen.
	Persönlichkeitsbildung	Direkte oder indirekte Äußerungen über Persönlichkeitsbildung	Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 56)	Es wird von Persönlichkeit und Persönlichkeitsbildung oder Persönlichkeitsentwicklung gesprochen.
	Vielfalt/Heterogenität	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Vielfalt an der Uni und unter den Studierenden	Wir haben die Auswahlkommission z.B. immer geändert, weil sonst die Auswahlkommission ein Muster entwickelt und dann wird die Auswahl natürlich nicht mehr so bunt und lebenspraktisch, wie Sie sein soll. Sonst schlussendlich, wenn ich immer die gleichen Leute in der Auswahlkommission habe, dann fragen die immer das gleiche und es kommt die Vielfalt, die eigentlich unter den Bewerberinnen und Bewerbern da ist, die kommt garnicht mehr zum Zuge. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 47)	Es wird von der Vielfalt der Persönlichkeiten/Menschen gesprochen.
Menschenbild	Positives/offenes Menschenbild	Direkte oder indirekte Äußerungen über ein positives/offenes Menschenbild	Also der Unterschied ist eben, ob ich ein autoritäres Menschenbild habe, oder wie man heute sagen würde, ist ja ein blöder Ausdruck, so prozessorientiert. Also ich sage lieber, es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden: es fügt sich.	Es wird Offenheit hinsichtlich der Potenziale der Menschen geäußert.

			(Interview Wirtschaft, Abschnitt 56)	
	der erwachsene Mensch	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Studierenden als Erwachsene	Das ist aber bei Humboldt zum Beispiel nicht so, er sagt, an der Schule gibt es Schüler und Lehrende. Und die Lehrenden wissen Bescheid und die Lernenden, die müssen es lernen. An der Hochschule ist es anders. Da gibt es nur Erwachsene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ihre (unverständlich) Lebenssituationen und Erfahrungen austauschen. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 14)	Äußerungen dazu, dass es an der Universität nur Erwachsene Menschen gibt.
	der komplexe Mensch	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Komplexität des Menschen.	Ehm. Sagen wir mal, wenn man tatsächlich mit Steiner, von mir aus auch mit Freud oder mit anderen, den Menschen als ein komplexes Wesen betrachtet, das nicht vom Kopf her kontrolliert werden kann, sondern das aus anderen Emotionen, Intuitionen, etc, zusätzlich besteht, seinen Mut gewinnt, seine Überzeugungen gewinnt, seine Absichten gewinnt, usw. Dann sind das eigentlich die beiden Punkte, die theoretisch verankert werden können. Nämlich einerseits, sich nicht an, ja leeren Gefäßen, die mit Wissen gefüllt werden müssen, das ist auch ein Satz, der oft fiel, zu orientieren, sonder an Persönlichkeiten, die bereits voll da sind. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 10)	Es wird die Vielschichtigkeit und Komplexität des Menschen erwähnt.
	der würdevolle Mensch	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Würde der Menschen	Und die hatten auch vor dem Hintergrund der Erschrecknisse des zweiten Weltkrieges und unter anderem der Rolle, die Ärzte da eingenommen haben, haben die immer schonmal die Würde des einzelnen in den Mittelpunkt gerückt. (Interview Medizin, Abschnitt 8)	Es wird die Würde des Menschen erwähnt. Der Mensch ist würdevoll.
	der neugierige/interessierte Mensch	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Wissbegierde und natürliche Neugierde der Menschen	ja, ich glaube das tut denen irgendwie gut und das machen die gerne, die lassen sich gerne etwas zutrauen. (Interview Medizin, Abschnitt 4)	Es wird sich dazu geäußert, dass Studierende sich freuen, wenn lernen, ihnen etwas zutraut wird und sie sich entwickeln.
Kompetenzentwicklung	Grundlagen	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Stellung von Grundlagen an der Universität	Natürlich muss man gewisse Grundbegriffe und so weiter, eh, haben, damit man sich, damit man sich, eh, überhaupt verständigen kann, aber das geht halt auch nur, indem man anfängt, sich zu verständigen und nicht indem man Sprachregulierungen oder inhaltlich Regulierungen vorschreibt. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 18)	Es wird sich zur Notwendigkeit und/oder Selbstverständlichkeit, dass Grundlagen nötig sind, geäußert.
	Verantwortungsübernahme	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Verantwortungsübernahme an der UW/H	es müsse eben das Prinzip der Verantwortung gegenüber dem einzelnen anderen, für den ich hinterher zuständig bin, aber eben auch Verantwortung der Gesellschaft und der Universitätsgemeinschaft gegenüber. (Interview Medizin, Abschnitt 8)	Es wird sich zu Verantwortungsübernahme geäußert.

Selbsteinschätzungsfähigkeit	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Selbsteinschätzungsfähigkeit der Studierenden	Deswegen auch diese berühmte, auch wieder Kapplersche Empfehlung, keine Diplomprüfung früher, oder Bachelor- und Masterprüfung jetzt, keine Disputation zu beenden, ohne die Bitte an den Kandidaten, sich selbst einzuschätzen. Die Leistung der mündlichen Prüfung selbst einzuschätzen. Nicht quantitativ, aber qualitativ. Ja, wenn man das nicht kann, dann ist während des Studiums etwas nicht gelungen. (Interview Kultur, Abschnitt 39)	Es wird sich dazu geäußert, dass in Witten Selbsteinschätzungsfähigkeit gefördert/gefordert wird.
Selbstverantwortlichkeit	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Selbstverantwortlichkeit der Studierenden	Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln. Und nicht, um darauf zu hoffen, dass irgendwo eine höhere Macht kommt, die sagt was er tun muss, damit er sich entwickelt (Interview Wirtschaft, Abschnitt 62)	Es wird sich dazu geäußert, dass Studierende selbstverantwortlich sein sollen. Studierende zur Selbsteinschätzungsfähigkeit befähigt werden sollen.
Gestaltungswille	Direkte oder indirekte Äußerungen zum Gestaltungswillen	Also ich glaube Gestaltungsraum und Gestaltungskraft entwickeln können, das hätte ich wahrscheinlich als Studentin, das ist auch ein Kennzeichen von Witten oder auch Wittener Didaktik. Das ist ja im engeren Sinne keine Didaktik gewesen, aber glaube ich was, was hier entstehen konnte, dass man hier so eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Gestaltungskraft entwickeln konnte, und auch eine gewisse Sicherheit durch den hohen Praxisbezug und diese ständige Ermutigung, die man dadurch natürlich erfahren hat (Interview Medizin, Abschnitt 6)	Es wird sich zu Gestaltungswillen geäußert. Gestaltung von Gemeinschaft, Gesellschaft, Selbst, oder Umfeld.
Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft	Direkte oder indirekte Äußerungen zu Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft	die Studenten müssen in Seminaren lernen ins Risiko zu gehen. Ja, ins Risiko zu gehen, also eine Aussage zu treffen, mit der sie scheitern können, weil das ist die einzige Form der Vorbereitung auf das, was ihnen im Berufsleben danach bevorsteht. Wo Sie auch (dauernd?) ins Risiko gehen müssen. (Interview Kultur, Abschnitt 8)	Es wird sich dazu geäußert, dass Studierende Mitteilungsbereitschaft entwickeln.
Selbstselektion/Selbstbestimmtheit	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Selbstselektions- und Selbstbestimmungsfähigkeit der Studierenden	Also ich finde das ist ein und dieselbe Frage. Die Wittener Didaktik muss alles tun, um den Studenten am Ende seines Studiums, immer männlich weiblich, zu dem zu befähigen, was Systemtheoretiker Selbstselektion nennen. Also sich selbst als etwas auszuwählen was oder wer etwas bestimmtes will, nicht angewiesen zu sein auf den Arbeitsmarkt, der sagt, ich kann dir das und das anbieten, machst du das oder machst du es nicht. Das wäre Fremdselektion. (Interview Kultur, Abschnitt 39)	Es wird erwähnt, dass Studierende Selbstselektion lernen. Lernen zu sich ins Verhältnis zu treten.
Projektfähigkeit	Direkte oder indirekte Äußerungen zur	Und das andere ist tatsächlich Projektfähigkeit. Entwurfsfähigkeit eines eigenen Lebens.	Es wird sich zu den Fähigkeiten der Studierenden,

		Projektfähigkeit der Studierenden	(Interview Kultur, Abschnitt 14)	projektfähig und entwerfsfähig zu sein, geäußert.
Lehre	Praxisbezug	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Integration und die Wechselwirkung von Praxis in und mit dem Universitätsalltag	Also als ich Studentin war, hätte ich glaube ich gesagt, dass Wittener Didaktik vor allem dieser hohe Praxisbezug ist (Interview Medizin, Abschnitt 6)	Erwähnung von Praxisbezug oder Beschreibung von praktischen Tätigkeiten im Studium.
	Diskurs und Interaktion	Direkte oder indirekte Äußerungen zu Diskursmethodiken in Lehrveranstaltungen und in der Universität allgemein.	Also ich verbinde mit dem Begriff der Wittener Didaktik zweierlei. Zum einen eine hochgradige diskursive, interaktionsbetonte Komponente der Lehre. Die Universität Witten/Herdecke ist eine Präsenzuniversität. Alles was hier passiert, passiert im Seminar. Vorlesungen sind lange Zeit verboten gewesen, wie das mittlerweile ist, weiß ich nicht. Ich gebe keine. Ich habe einmal eine Vorlesung gehalten und fand das also in der Tat unangenehm. In einer relativ Kleingruppe von 20, 30 Leuten, in einem relativ kleinen Raum, wo man sofort hätte ins Gespräch kommen können. Sozusagen anderthalb Stunden zu reden fand ich richtig anstrengend. Habe ich auch nie wieder gemacht. Eh Interaktionsbetontheit, Diskursivität (Interview Kultur, Abschnitt 8)	Erwähnungen von Diskurs und diskursiven Situationen in der Universität und ihren Lehrveranstaltungen.
	das Undidaktische/Anarchistische der Wittener Didaktik	Direkte oder indirekte Äußerungen über das undidaktische der Wittener Didaktik; Das Prinzip im Endeffekt keine Didaktik zu haben.	Die Wittener Didaktik, Ja ich würde sagen, die Wittener Didaktik ist nur dann was Besonderes, wenn didaktisch Kleingläubige über Didaktik reden. Die wollen immer alles geregelt haben und vom Ende her bestimmen. Das Ende ist aber immer offen. Das Ende heben wir uns für das Ende auf. Aber nicht vorher. Und das ist das entscheidende. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 54)	Es wird entweder abwertend über Didaktik gesprochen oder eine unkonventionelle Methodik vorgestellt, die in Witten die Lehre charakterisiert.
	Lernenden-/Interessenorientierung	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass sich bei der Lehre an den Interessen und Bedürfnissen der Studierenden orientiert wird.	Weil letztendlich führt das dazu, dass dann immer wieder, ehm, das Lehrbuch als die Norm angesehen wird. Und nicht, eh, das lebendige Interesse und auf (die lebendige?) Möglichkeit der Studierenden. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 16)	Es wird erwähnt, inwiefern sich auf die Lernende eingestellt wird. Sei es durch Ableiten von Handlungen an ihrem Interesse oder die gezielte Herausforderung.
	Methoden vs. Wissen	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass an der UW/H Methodenwissen vermittelt wird. Dass Wissen zu vermitteln nicht mehr zentrale Aufgabe der Universität ist.	aber was die eigentliche Aufgabe der Uni in Zusammenhang mit den Studierenden ist, ist Methode entwickeln. Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 62)	Es wird erwähnt, dass Universität nicht Wissen sondern Methode vermittelt.

Lehrende	Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, Studierende zu fördern, zu unterstützen, sie zu befähigen, zu ermutigen und ihnen etwas zuzutrauen.	Also eine Haltung, die darauf abzielt, den individuellen anderen zu erkennen, und sich zu überlegen, wie ich den bestmöglich unterstützen kann. Mit dem was ich an Wissen und Fertigkeiten erworben habe. (Interview Medizin, Abschnitt 10)	Es wird darauf eingegangen, welche förderlichen Aufgaben den Lehrenden zukommen und ggf. wie diese aussehen.
	(Prozess-)Offenheit	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Fähigkeit offen für Prozesse zu sein.	Die Dozenten müssen auch eine Offenheit mitbringen, die sie nicht immer, wobei sie sich nicht immer ganz leicht tun, weil sie haben, sind eben in ihrer Ausbildung auf Basis kononisierter Inhalte sozialisiert worden. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 39)	Es wird darauf eingegangen, dass Lehrende Offenheit besitzen müssen. Und dass man sich um die Offenheit bemühen muss.
	Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Vorbildhaftigkeit der Lehrenden	Also der Begriff der Inspiration ist wichtig. Den finde ich jetzt nicht schlecht. Also ein guter Lehrer hat nicht nur was mit Ermutigung und so einem Kram zu tun, sondern ist auch eine richtige Inspirationsquelle so ein guter Lehrer. (Interview Medizin, Abschnitt 41)	Es wird darauf eingegangen, dass Lehrende Vorbilder sind oder darauf, dass sie Studierende beeinflussen.
	Fordern	Direkte oder indirekte Äußerungen zum (Heraus-)Fordern der Studierenden	Ja, Akzeptanz, Respekt, auf jeden Fall, aber auch Herausforderung. So nach dem Motto, wenn du kein Problem hast, dem du durch Forschung, durch Lesen, durch Schreiben, durch Argumentieren auf die Spur kommen möchtest, dann bist du hier falsch am Platz. (Interview Kultur, Abschnitt 34)	Es wird darauf eingegangen, dass Lehrende fordern und herausfordern.
	wenig belehrend – mehr fragend	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, wie wenig Lehrende lehren (im Sinne des Belehrens) sondern tendenzielle eher fragen und sich Fragen stellen lassen	Und das erste, was mir eingefallen ist, dass die waren niemals belehrend. Das konnte ich erst mal gar nicht genauer fassen, also die sind nie so lehrend oder dozierend gewesen, ohne dass das jetzt, also ich meine die haben auch systematische Veranstaltungen gehalten (Interview Medizin, Abschnitt 2)	Es wird geäußert, dass Lehrende die Studierende fragen, statt sie zu belehren. Vorschläge machen, aber nicht autoritär agieren.
	Studierende ernst nehmen	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass Studierende ernst genommen werden	den Lernenden in seiner biografischen und damit auch, wenn man so will, in seiner historischen Fülle ernst zu nehmen. Da hat jemand bereits ein Leben hinter sich, auch wenn er erst 18 oder 19 Jahre alt ist. (Interview Kultur, Abschnitt 12)	Es wird erwähnt, dass die Studierenden in ihrer Weise und als Mensch ernst zu nehmen sind.
	Bescheidenheit und Rücksicht	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass Lehrende sich nicht für zu Wichtig nehmen dürfen. Dass sie bescheiden in Hinblick auf ihre	Die Lehrenden müssen (1) ohne das zu vergessen, dass sie die Lehrenden sind und in einer mächtigen Position, auch die Prüfenden sind, müssen trotzdem, eh, runter von dieser Vorstellung, sie müssten was den Studierenden, sie wüssten am besten, was den Studierenden nutzt. Weil letztendlich führt das dazu, dass dann immer wieder, ehm, das Lehrbuch als die Norm angesehen wird	Es wird erwähnt, dass Lehrende in einer mächtigen Position den Studierenden gegenüber sind und dass sie diese nicht ausnutzen dürfen.

		Rolle und Wichtigkeit sein sollen.	(Interview Wirtschaft, Abschnitt 16)	
	Nahbarkeit	Direkte oder indirekte Äußerungen über die Nahbarkeit von Lehrenden	Und das war sowas sehr persönliches und enges und es war immer was auf Augenhöhe. (Interview Medizin, Abschnitt 2)	Es wird die Nahbarkeit und Augenhöhe mit den Lehrenden erwähnt.
	Moderieren	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass es die Aufgabe der Lehrenden ist, Veranstaltungen und Diskussionen zu moderieren	Und ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 30)	Äußerungen dazu, dass Lehrende moderieren.
Lernende	Eigenständigkeit/sich organisieren	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass Studierende eigenständig sein müssen und sich organisieren können müssen.	Ja weil da dieses Autodidaktische immer drin liegt in der Wittener Didaktik. Ja, also Autodidaktik, also man bringt sich viele Dinge auch autodidaktisch bei, weil es auch nicht anders geht. (Interview Medizin, Abschnitt 54)	Es wird erwähnt, dass Studierende sich organisieren müssen, selbstständig sein müssen.
	Eigeninteresse und Neugierde	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass Studierende Eigeninteresse benötigen	es gibt kein Grundstudium. Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand. Und darüber muss man reden, wenn es nicht passt. Und da muss man mutig sein. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 42)	Es wird sich dazu geäußert, dass Eigeninteresse für das Studium von Nöten ist.
	Persönlichkeit und Selbstbewusstsein	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass Studierende Persönlichkeit und Selbstbewusstsein brauchen	Und Persönlichkeitsbildung hieß immer, und das fand ich sehr sympathisch, hieß immer, schon bei den Auswahlseminaren darauf zu achten, dass man tatsächlich Persönlichkeiten gewinnt. Eh, und nicht Leute die erkennbar anderen, den Auswählern zum Beispiel, nach dem Munde reden. (Interview Kultur, Abschnitt 10)	Es wird sich dazu geäußert, dass Studierende Persönlichkeit und Selbstbewusstsein benötigen.
	sich unterstützen	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass Studierende sich unterstützen müssen	die hatten keine Motivationsprobleme gehabt, denn sie durften ja so studieren, wie sie wollten. Also nicht beliebig. Sondern sie mussten eine Frage bearbeiten in ihrem Studium. Und da konnte man natürlich hilfreich sein mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Sowohl die Mitstudierenden als auch die Dozenten. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 35)	Es wird betont, dass Studierende sich unterstützen.
	Mut	Direkte oder indirekte Äußerungen dazu, dass es Mut bedarf, in Witten zu studieren und sich selbst einzubringen	es gibt kein Grundstudium. Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand. Und darüber muss man reden, wenn es nicht passt. Und da muss man mutig sein. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 41)	Es wird der Mut betont, den es für das Studieren und für das damit einhergehende ins Risiko gehen benötigt.

Herausforderungen	Verschulung/Regulierungswut	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch Verschulung und durch Regulierungswut	Aber ich glaube auch, dass Wittener Didaktik daran scheitern kann, wenn wir, wenn die Organisation die Räume zu eng macht. Also wenn Sie zu sehr sowas wie, ich sage mal klare Methoden oder klar definierte Lernzielkataloge oder überhaupt ganz bestimmte Formate versucht zu etablieren, wenn sie unverrückbare Regeln raus gibt. (Interview Medizin, Abschnitt 12)	Es wird betont, dass es für die Wittener Didaktik schwierig wird, wenn verstärkt Regeln und Regulation eingebracht werden.
	mangelnder Austausch	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch mangelnden Austausch	Wenn das aufhört so ein Austauschsystem zu sein. (Interview Medizin, Abschnitt 12)	Es wird betont, dass es Austausch benötigt.
	Sozialisation/Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch die Sozialisation, die Vorprägung und ggf. die Selbstbezogenheit der Lehrenden	Und eh für die Dozenten ist es (1) schwieriger gewesen. Die haben in der Regel natürlich keinerlei, eh, pädagogische Vorbildung, sondern die machen es eben so, wie sie es selber erfahren haben oder es sich erarbeitet haben, und das ist sehr unterschiedlich, und sie haben (1) (unverständlich) primär, oder ganz viele haben die Vorstellung, wir müssen den Studierenden etwas beibringen. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 12)	Es wird darauf hingewiesen, dass Lehrende häufig anders sozialisiert wurden.
	Laissez-faire Missverständnis/Gleichgültigkeit	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch ein Laissez-faire Missverständnis und Gleichgültigkeit der Lehrenden	B: Genau. Dass nicht zwanzig Leute die Füße hoch legen und sagen, du das ist doch hier Wittener Didaktik. Ne, Wittener Didaktik heißt, ich lege die Füße auf den Tisch weil das heißt, die Studenten machen das alleine. (Interview Medizin, Abschnitt 62)	Äußerungen zur Gefahr, dass Wittener Didaktik falsch verstanden werden kann.
	Bekanntnis zur Wittener Didaktik/Arbeit- und Gestaltungswille	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Notwendigkeit zum Bekenntnis zur Wittener Didaktik und ihrer Thematisierung	Und die Universität sollte B) auf der Ebene von Sonntagsreden, von Mission Statements und solchen Dingen, ihrerseits einen Akzent von selbstselektionsfähiger Didaktik leben. Also bekennen, sich zu dieser Art von Didaktik bekennen, an all den Stellen, an denen solche Bekenntnisse nützlich sind. Was vielleicht drittens durchaus, didaktische Weiterbildung unter den Professoren fördern. (Interview Kultur, Abschnitt 55)	Es wird auf die Notwendigkeit von Arbeit und Diskurs an der Wittener Didaktik gesprochen. (Positivwendung von Subcode „mangelnder Austausch“)
	Reife der Studierenden	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Notwendigkeit der Reife der Studierenden	Ja, aber der Bruch mit der Schule muss dann an der Uni stattfinden, und das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja, sonst findet der Bruch mit der Schule bereits mit der Lehre statt und dann kann man es in diesem Sinne mit gebrochenen Leuten an der Uni aufnehmen. Wenn man dann damit umgehen muss, dass Studenten erst einmal lernen müssen, dass Lernen in der Schule etwas anderes ist als Lernen im Studium, dann sind erst mal mindestens zwei oder drei Semester vergangen, bis sie das gelernt haben. Also extrem viel Zeit verloren. (Interview Kultur, Abschnitt 22)	Es wird auf die negativen Folgen davon hingewiesen, wenn Studierende noch nicht reif für das Studium sind.

	Geld-/Resourcenmangel	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch Geld- und Ressourcenmangel	Also die Wittener Didaktik kann ganz schnelle scheitern sobald irgendjemand sagt, er gibt kein Geld mehr. (Interview Medizin, Abschnitt 12)	Es wird auf die Gefahren durch mangelnde Ressourcen eingegangen.
	Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Notwendigkeit der Persönlichkeit der Lehrenden	Also man muss sozusagen ringen, mit der Persönlichkeit des anderen. Was nebenbei auch eine Persönlichkeit auf der Dozentenseite erfordert. Ja? Darüber wurde relativ selten geredet, dass Persönlichkeitsbildung nur dann funktioniert, wenn Persönlichkeiten auch auf der Dozentenseite, eh, agieren. (I: das wird immer so vorausgesetzt, ne?) wurde vorausgesetzt und wir haben später gemerkt, dass das nicht vorausgesetzte werden kann. (Interview Kultur, Abschnitt 10)	Es wird darauf hingewiesen, dass die Lehrenden ebenso eine Persönlichkeit benötigen, wie die Studierenden.
	Selbstgefälligkeit	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch Selbstgefälligkeit der Uni und ihrer Mitglieder. Gefahr des Glaubens, sich nicht verändern zu müssen.	Ich glaube das immer im Kopf zu behalten. Das wäre auch etwas Wichtiges. Wenn man sagt, wir haben jetzt endliche die Formel gefunden und wir machen das jetzt die nächsten fünf Jahre, ich glaube das wäre tödlich. (Interview Wirtschaft, Abschnitt 14)	Es wird darauf hingewiesen, dass man sich davor schützen muss, selbstgefällig zu werden.
	Angst der Lehrenden	Direkte oder indirekte Äußerungen zur Gefahr durch Angst der Lehrenden.	B: Sie dürfen nicht die Rechnung ohne die Angst der Dozenten machen. Eine Angst der Dozenten, die darin besteht, unter Umständen irgendwann einmal gesagt zu bekommen, dass sie ihren Studenten nichts beigebracht hätten. Und wie gehen sie mit der Angst um? Sie stellen sicher, dass sie lehrbuchartig das beibringen, was wer auch immer, jedenfalls nicht sie selbst, für wichtig halten. Dann ist diese Angst weg und den Rest kann man irgendwie aushalten. I: Also im Endeffekt die Frage danach, wonach wird eigentlich die Leistung eines Professors bemessen. Wird sie danach bemessen, ob der Student was gelernt hat, oder... B: Alles richtig gemacht zu haben. Für sich selbst bemessen so mein Eindruck, ob sie alles richtig oder falsch gemacht haben. und alles richtig macht man dann, wenn man sich im Kanon bewegt. Und Kappler hat BWL auf der Basis Feyerabend gemacht. Also auf der Basis einer anarchistischen Methodologie. Alles geht. Also die Frage Falsch/Richtig taucht da gar nicht auf. (Interview Kultur, Abschnitt 49-51)	Es wird erklärt, welche Sorgen und Ängste die Lehrenden in ihrer Lehre hindern können.

Abb. 9: Codebuch und Kodierleitfaden

Anlage 2: Kategorie Werte und Subcodes

Kategorie: <i>Werte</i>		
Subcode: <i>Zutrauen und Ermöglichung</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Und darin steckt auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist immer so gewesen, dass diese von uns oder von mir am meisten geschätzten Lehrer uns immer etwas zugetraut haben. Es war überhaupt nie die Frage, ob wir in irgend einer Weise qualifiziert sind, an einer Diskussion mitzutun, am Entwurf der Zukunft der Universität mitzutun, oder auch mit Patienten etwas zu unternehmen, es war in den Blöcken nie die Frage, ob wir in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Sondern wir sind einfach losgeschickt worden. 2 - 2 (0)</p> <p>Und das hat gut funktioniert. Also man hat uns viel zugetraut und es waren sehr kurze Wege und es war immer ein Diskurs auf Augenhöhe und zwar auf allen möglichen Ebenen 2 - 2 (0)</p> <p>Achso ganz kurz, ich habe ja jetzt nur erzählt, wie ich behandelt worden bin und ich versuche das eben auch mit Studierenden, denen etwas zuzutrauen. Und ich traue denen auch was zu 4 - 4 (0)</p> <p>Ne, sondern dass wirklich dieses, also das Zutrauen und die Ermutigung und diese Möglichkeit sich zu entwickeln und Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Gestaltungskraft zu entwickeln, dass das auch möglich wird. Also es muss um Ermöglichung gehen. 6 - 6 (0)</p> <p>Also Ermöglichung und Ermutigung und Zutrauen in den anderen. 6 - 6 (0)</p> <p>Ich bin dafür verantwortlich, dass Freiräume entstehen und ich bin auch dafür verantwortlich meinen Studenten etwas zuzutrauen. 18 - 18 (0)</p>	<p>Die Lehrenden trauen den Studierenden etwas zu.</p> <p>Es gibt ein Zutrauen in das Entwicklungspotenzial der Studierenden.</p> <p>Die Studierenden spüren das Zutrauen, was einen gesteigerten Selbstwirksamkeitsglauben zur Folge hat.</p> <p>Lehrende ermutigen aktiv und steigern so die Gestaltungskraft der Studierenden.</p> <p>Lehrende fühlen sich verantwortlich für diese Atmosphäre der Ermutigung und des Zutrauens.</p>
Wirtschaft	<p>Also die, eh, Dozenten haben die Aufgabe, Lernen zu ermöglichen (1) aber nicht vorzuschreiben. 16 - 16 (0)</p> <p>und am Ende sagten alle, das war super und das war so aufeinander abgestimmt und so weiter. Wie machst du das? Damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber heute würde ich sagen, ich habe gar nichts gemacht. Es hat sich gefügt. Es ist ja nicht so, dass man dann ein (wirkliches) Programm macht und das ist jetzt toll. Es kann ja auch sein, aber die Teilnehmer, die dabei sind und da was erleben und das zu sich und mit anderen in Beziehung bringen. Das ist ja das, was sich fügt. Und nicht das was ich mir abstrakt vorher ausdenken kann.</p>	<p>Es ist die Aufgabe der Lehrenden, Lernen zu ermöglichen.</p> <p>Die Dynamik einer Gruppe lässt sich nicht im Vorfeld planen. Es geht darum, zu ermöglichen, dass sich die Menschen mit dem Gegenstand in Beziehung setzen können. Dann entsteht der Möglichkeitenraum, durch den gute Veranstaltungen zu Stande kommen.</p>

	56 - 56 (0) Seid mutig und traut den Studenten alles zu, habe ich auch (unverständlich) gesagt. Auch, dass sie voller Begeisterung und motiviert ein erfolgreiches Studium hinter sich bringen. 59 - 59 (0)	Studierenden kann alles zuge- traut werden. Besonders ihr ei- genes Studium.
Kultur	-	-

Abb. 10: Subcode „Zutrauen und Ermöglichung“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Werte		
Subcode: Frei- und Gestaltungsräume		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>die hatten eben vor eine ärztliche Ausbildung mit einer Personen- und Einzelzentrierung aufzubauen und dann gab es eben diesen Dreiklang. Also es gab irgendwie die Maßgabe, es müsste Freiraum geben für diese geistige und wissenschaftliche Tätigkeit 8 - 8 (0)</p> <p>Also für Gelingen würde ich sagen, es muss uns gelingen, dass wir es weiterhin schaffen, Freiräume zu schaffen, in denen Lernen und Ausprobieren und Verantwortungsübernahme möglich wird. 16 - 16 (0)</p> <p>Aber viele Studenten meckern das ja auch an und sagen Witten ist gar nicht organisiert und ich bin noch immer nicht promoviert, weil hier ist alles total schwierig. 18 - 18 (0)</p> <p>Also es gab, es war ja immer irgendwie Chaotisch und deswegen hat das ja auch einigen nicht gefallen. Die haben das gar nicht als Freiraum empfunden, sondern als Zumutung, ehm also man kann diese Freiräume ja auch zustellen 50 - 50 (0)</p> <p>Also man kann natürlich sagen, ich gebe Studierenden Freiräume und mische mich nicht so sehr ein in das, was er da vor hat und unternimmt. Das ist ja sozusagen die positive Seite. 58 - 58 (0)</p>	<p>Es benötigt Freiräume für geistige und wissenschaftliche Tätigkeit.</p> <p>Freiräume müssen geschaffen werden, damit Lernen, Ausprobieren und Verantwortungsübernahme möglich sind.</p> <p>Das kann aber auch als schwierig und herausfordernd und als Zumutung empfunden werden.</p>
Wirtschaft	<p>Und (unverständlich) wann hat man noch mal die Möglichkeit den Kopf so aufzumachen, wie im Studium?! 39 - 39 (0)</p> <p>Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts. 56 - 56 (0)</p> <p>Ich kann nur die Organisationsbedingungen schaffen und hoffen, es geht mal wieder gut. Und es ist immer gut gegangen. 56 - 56 (0)</p>	<p>Das Studium ist ein Raum, in dem es möglich ist den "Kopf auf zu machen".</p> <p>Lehrende können nur die Bedingungen schaffen, dass die Möglichkeit der Entwicklung, der Entfaltung, des kritischen Hinterfragens und Sortierens für Studierende gegeben ist.</p>

Kultur	Es ist eigentlich relativ egal, was man anbietet, Hauptsache man bietet etwas an, was eine gewisse Stringenz hat, von der der Student abweichen kann. 41 - 41 (0)	Es geht nicht so sehr darum, was man anbietet, solange man einen Rahmen bietet, in dem sich erprobt werden kann.
--------	--	--

Abb. 11: Subcode „Frei- und Gestaltungsräume“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Werte		
Subcode: Gemeinschaft und Miteinander		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>was es auch sehr viel gab, also Prof Xyz1 hat sich mit uns beispielsweise im Psychiatrieblock vor Beginn der Klinik, also um 6 Uhr morgens trafen wir uns in irgend einer Küche da in diesem Fachkrankenhaus in Gütersloh und mussten ihm einen Kaffee kochen und dann haben wir noch alle geraucht und saßen dann in so einer verrauchten Küche und haben uns mit Themen beschäftigt, also mit Fragen, die wir an ihn hatten. 2 - 2 (0)</p> <p>Und ich traue denen auch was zu und ich merke, dass dadurch wirklich so eine echte Lehrer - Schüler Beziehung entsteht, also dass die das sehr wertschätzen 4 - 4 (0)</p> <p>und lernen in kleinen Gruppen. Und ich hätte schon auch gesagt, dass zu dieser ... also damals gab es ja dieses Stichwort von der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, und genauso habe ich das auch empfunden 6 - 6 (0)</p> <p>Das war so eine gemeinsame Unternehmung diese Universität. Also man hat alles was es gab, ob das jetzt Lehre war oder Blockpraktika, oder wie mit der Frage umzugehen ist, wie man die Universität finanziert, weil sie immer wieder pleite war. Man hat immer gemeinsame mit allen, also mit Studierenden und Lehrenden und Mitarbeitern hat man hier gemeinsam eine Unternehmung gestartet. 6 - 6 (0)</p> <p>Das hat auch eine Wohlfühlatmosphäre, weil wenn es gelingt, dann kann auch so eine Gemeinschaft entstehen und so ein Gefühl, man unternimmt gemeinsam etwas und in der Klinik würde das bedeuten, man ist gemeinsam für den Patienten zuständig und kümmert sich darum, dass es dem besser geht. Aber das ist natürlich sehr anfordernd. 20 - 20 (0)</p>	<p>In Klinikblöcken gab es Treffen mit den Lehrenden morgens vor Klinikbeginn, in denen die Fragen der Studierenden in der Gemeinschaft angesprochen und diskutiert werden konnten.</p> <p>Es entwickelt sich eine echte Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden wenn man den Lernenden etwas zutraut. Es gab eine richtige Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden.</p> <p>Die Universität selbst wurde als eine gemeinsame Unternehmung begriffen.</p> <p>Es entsteht eine Wohlfühlatmosphäre wenn man die Dinge gemeinsam macht.</p> <p>Das ist auch anfordernd.</p>
Wirtschaft	wir haben Einführungswochen gemacht, das kennen Sie vielleicht auch noch, für die Erstsemester 56 - 56 (0)	Zur Etablierung einer Gemeinschaft wurden Einführungswochen veranstaltet.
Kultur	Was bedeutet es auch das Scheitern von Argumenten in den Seminaren, nie dazu führte, dass man anschließend in der Cafeteria mit Leuten zusammensaß, von Leuten wusste, dass sie wissen, dass man im Seminar gescheitert ist, dann mit ihnen reden konnte darüber, was das eigentlich bedeutet. Das heißt man musste immer in der Lage sein als diese Persönlichkeit, die man hier bleiben oder	Trotz hitziger Debatten und divergierender Meinungen, war allen immer klar, dass es dabei um das Lernen und die Sache geht. Man konnte immer sicher sein, Teil der Lerngemeinschaft zu sein.

	<p>werden wollte, auch von anderen Persönlichkeiten aufgefangen zu werden. Der Collegezusammenhang, von dem auch in den 80er Jahren das Präsidium sehr schwärmte. Wir müssen mehr Studentenwohnheime gründen, wir müssen mehr Partys miteinander feiern, nichtsahnend, dass die Studenten das sowieso schon tun. Ja, und dann diesen Interaktionszusammenhang noch mehr verdichten. Wirklich ein College werden. Nicht nur ein Bachelorcollege, sondern dann auch ein Mastercollege später. Der hängt damit zusammen. Eine Risikogemeinschaft zu bilden, die in der Tat es aushält, dass man dauernd etwas ausprobiert und sich dabei beobachtet und sich dabei hilft, wie man etwas probiert.</p> <p>16 - 16 (0)</p>	<p>Es sollte eine Risikogemeinschaft geben. Diese gibt die Sicherheit der Gruppe um Dinge auszuprobieren, die man alleine nicht zwangsläufig machen würde.</p>
--	---	--

Abb. 12: Subcode „Gemeinschaft und Miteinander“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Werte		
Subcode: Persönlichkeitsbildung		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	<p>[...] an der Universität gibt es nur Erwachsene.</p> <p>I: Mhm...</p> <p>B: Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und unterschiedliche Lebensentwürfe. Und über die zu reden und sich dabei gegenseitig aufzuklären und vielleicht ein bisschen zur Emanzipation beizutragen von solchen Vorurteilen die (einem auch ein Stück im Wege stehen?) oder solchen Urteilen oder (Vorausgelerntem?) wenn. (Es gilt sich?) davon zu emanzipieren um frei zu werden für verantwortliches, eigenverantwortliches Handeln. Das wäre so der Hintergrund,</p> <p>8 - 10 (0)</p> <p>Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts.</p> <p>56 - 56 (0)</p>	<p>Der Hintergrund der Idee der Wittener Didaktik ist die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit im Austausch mit den anderen verschiedenen Persönlichkeiten an der Universität.</p> <p>Gegenseitige Aufklärung und Emanzipation.</p> <p>Möglichkeiten für Entwicklung bereitstellen.</p>
Kultur	<p>[...] dass Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitserziehung, ehm, im Zentrum dessen stand, was man hier in der Lehre erreichen wollte.</p> <p>10 - 10 (0)</p> <p>Es ging nicht darum, aus der Leuten Persönlichkeiten zu machen. Sondern es ging darum, sie dabei zu begleiten Persönlichkeiten zu bleiben und das was sie an Persönlichkeit mitbringen zu stärken.</p> <p>10 - 10 (0)</p> <p>Wichtig ist, dass eine Persönlichkeit nicht verdorben wird, sondern gestärkt wird durch das, was sie darin erleben kann.</p> <p>47 - 47 (0)</p>	<p>Persönlichkeitsbildung stand im Zentrum der Idee der Universität Witten/Herdecke.</p> <p>Die Universität soll nicht Persönlichkeiten machen, sondern vielmehr darauf achten, die Persönlichkeiten nicht zu zerstören.</p> <p>Die Persönlichkeit muss durch die Universität gestärkt und nicht verdorben werden.</p>

Abb. 13: Subcode „Persönlichkeitsbildung“ codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Werte</i>		
Subcode: <i>Vielfalt/Heterogenität</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	<p>an der Universität gibt es nur Erwachsene.</p> <p>I: Mhm...</p> <p>B: Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und unterschiedliche Lebensentwürfe. 8 - 10 (0)</p> <p>Wir haben die Auswahlkommission z.B. immer geändert, weil sonst die Auswahlkommission ein Muster entwickelt und dann wird die Auswahl natürlich nicht mehr so bunt und lebenspraktisch, wie Sie sein soll. Sonst schlussendlich, wenn ich immer die gleichen Leute in der Auswahlkommission habe, dann fragen die immer das gleiche und es kommt die Vielfalt, die eigentlich unter den Bewerberinnen und Bewerbern da ist, die kommt gar nicht mehr zum Zuge. 47 - 47 (0)</p>	<p>An der Universität gibt es nur Erwachsene mit unterschiedlicher Lebenserfahrung und unterschiedlichen Lebensentwürfen.</p> <p>Auch bei der Auswahl der Studierenden, gilt es darauf zu achten, dass sich die Auswahlgewohnheiten nicht einschleifen und dadurch die Vielfalt der Bewerber*innen nicht ausgeschöpft wird.</p>
Kultur	<p>Er wolle es nur mit Erwachsenen zu tun haben. Und wenn das so ist, das heißt, wenn die Lehrerfahrung da ist, wenn also die Erfahrung der Lehre da ist, wenn während dessen Praktika gemacht werden, wenn man sowieso dauernd in Projekten steckt, dann ist die Altersdifferenz relativ egal. Wichtig ist nur, es kommen(!) Erfahrungen in das Seminar. 20 - 20 (0)</p>	<p>Es ist egal, wie alt die Studierenden sind, oder wie große die Altersdifferenz ist. Es kommt darauf an, dass alle Studierenden eigene Erfahrungen gemacht haben und diese einbringen.</p>

Abb. 14: Subcode „Vielfalt/Heterogenität“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Anlage 3: Kategorie Menschenbilder und Subcodes

Kategorie: <i>Menschenbilder</i>		
Subcode: <i>positives/ offenes Menschenbild</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>B: Du das finde ich eine schwierige Frage. Ich theoretisch glaube, dass, ich persönlich glaube, dass es an anderen Universitäten genauso viele coole Studenten gibt, und dass wenn die in Witten wären, die genauso coole Projekte auf die Beine stellen würden, zu genau solchen Leistungen in der Lage wären, wie das Wittener Studenten sind. Womit hier immer angegeben wird. Studentische Initiativen und so. Also ich glaube nicht, dass wir als Studenten hier so wahnsinnig besonders sind und auch damals nicht waren. Also ich glaube, dass die Studierenden an anderen Universitäten genauso besonders sind. Die haben nur leider so ein verschultes, beschissenes Studium irgendwie hinter sich zu kriegen und die haben eben nicht diese Freiräume und diese möglicherweise, dass sie so angeregt werden. 36 - 36 (0)</p>	<p>Studierende sind grundsätzlich fähig und in der Lage tolle Dinge auf die Beine zu stellen!</p> <p>Es sind die Möglichkeiten, die das Beste aus den Studierenden herauskehren lassen.</p>
Wirtschaft	<p>Und da (hatten wir die besten Gelegenheiten), die Studenten alle (auszulesen). Da waren wir (manchmal) ungerecht, das wussten wir auch. (unverständlich) Damals gab es beim ersten Anlauf 300 oder 450 Bewerbungen für das Wirtschaftsstudium. Dreißig Studenten (unverständlich). Da weiß man, dass man etwa 400 Mal ungerecht war. Aber das ist sozusagen den Verhältnissen geschuldet. 35 - 35 (0)</p> <p>aber das ist ja auch ein Menschenbild. Weil Sie vorhin gesagt haben, Menschenbilder müssen scheitern. ... Im Endeffekt ist das ja auch ein Menschenbild, was Sie dort beschreiben.</p> <p>B: Ja, aber, sicher. Aber ein offenes (Menschenbild). 55 - 56 (0)</p> <p>Also der Unterschied ist eben, ob ich ein autoritäres Menschenbild habe, oder wie man heute sagen würde, ist ja ein blöder Ausdruck, so prozessorientiert. Also ich sage lieber, es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden: es fügt sich. 56 - 56 (0)</p>	<p>Bei der Auswahl der Studierenden wusste man, dass eigentlich jeder oder jede das "Zeug" mitgebracht hätte hier zu studieren. Es geht schließlich um Persönlichkeit und die bringen alle mit.</p> <p>Es bedarf eines offenen Menschenbildes, was einem nicht im Weg dabei steht, wenn man die Möglichkeitsräume den Studierenden eröffnen möchte.</p> <p>Es entwickelt sich, wenn man offen ist.</p>
Kultur	-	-

Abb. 15: Subcode „positives/ offenes Menschenbild“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Menschenbilder</i>		
Subcode: <i>der erwachsene Mensch</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-

Wirtschaft	<p>Also ich mag nicht so sehr in dieses (nicht von?) was weiß ich, Erwachsenenpädagogik und so ein Zeug (unverständlich). Also dann einfach, mir ging es immer darum, also nach dem alten humboldtschen Gedanken, an der Universität gibt es nur Erwachsene. 8 - 8 (0)</p> <p>Das ist aber bei Humboldt zum Beispiel nicht so, er sagt, an der Schule gibt es Schüler und Lehrende. Und die Lehrenden wissen Bescheid und die Lernenden, die müssen es lernen. An der Hochschule ist es anders. Da gibt es nur Erwachsene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ihre (unverständlich) Lebenssituationen und Erfahrungen austauschen. 14 - 14 (0)</p>	<p>Das Verständnis ist, dass es dem alten humboldtschen Gedanken nach nur Erwachsene an der Universität gibt.</p> <p>Anders als an Schulen, gibt es an der Universität nur noch Erwachsene.</p> <p>Die Erwachsenen stehen im Austausch. Das ist Universität.</p>
Kultur	<p>dass man es in den Seminaren mit Erwachsenen zu tun hat 20 - 20 (0)</p>	<p>In den Seminaren hat man es mit Erwachsenen zu tun.</p>

Abb. 16: Subcode „der erwachsene Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Menschenbilder</i>		
Subcode: <i>der komplexe Mensch</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	-	-
Kultur	<p>Rudolf Steiner hat sehr viele Sachen geschrieben, die man so oder so einschätzen kann. Es gibt ein kleines Büchlein, das heißt von Seelenrätseln. Und da schildert er sehr eindrücklich seinen Umgang mit der kartesischen Differenz von Körper und Geist. Eh, und spricht davon, dass diese kartesianische Differenz generell unzureichend ist, insbesondere aber in der Lehre. In Schulen, Kindergärten, Universitäten, eh, unzureichend sei, weil der Mensch neben Kopf und Körper auch noch so etwas wie eine Seele oder ein Wahrnehmungsorgan habe. 8 - 8 (0)</p> <p>Ehm. Sagen wir mal, wenn man tatsächlich mit Steiner, von mir aus auch mit Freud oder mit anderen, den Menschen als ein komplexes Wesen betrachtet, das nicht vom Kopf her kontrolliert werden kann, sondern das aus anderen Emotionen, Intuitionen, etc, zusätzlich besteht, seinen Mut gewinnt, seine Überzeugungen gewinnt, seine Absichten gewinnt, usw. Dann sind das eigentlich die beiden Punkte, die theoretisch verankert werden können. Nämlich einerseits, sich nicht an, ja leeren Gefäßen, die mit Wissen gefüllt werden müssen, das ist auch ein Satz, der oft fiel, zu orientieren, sondern an Persönlichkeiten, die bereits voll da sind. 10 - 10 (0)</p>	<p>Der Mensch ist nicht nur in Geist und Körper zu unterteilen, sondern es muss auch die Seele berücksichtigt werden.</p> <p>Die Studierenden sind komplexe Persönlichkeiten, die als solche behandelt werden wollen.</p>

Abb. 17: Subcode „der komplexe Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Menschenbilder</i>
Subcode: <i>der würdevolle Mensch</i>

Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	Und die hatten auch vor dem Hintergrund der Erschrecknisse des zweiten Weltkrieges und unter anderem der Rolle, die Ärzte da eingenommen haben, haben die immer schon mal die Würde des einzelnen in den Mittelpunkt gerückt. 8 - 8 (0)	Die Würde des einzelnen steht im Mittelpunkt allen Handelns.
Wirtschaft	-	-
Kultur	-	-

Abb. 18: Subcode „der würdevolle Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Menschenbilder		
Subcode: der lernwillige Mensch		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	ja, ich glaube das tut denen irgendwie gut und das machen die gerne, die lassen sich gerne etwas zutrauen. 4 - 4 (0)	Studierende werden als neugierige Menschen eingeschätzt, die dabei "aufgehen", wenn ihnen etwas zugetraut wird.
Wirtschaft	-	-
Kultur	-	-

Abb. 19: Subcode „der lernwillige Mensch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Anlage 4: Kategorie Kompetenzentwicklung und Subcodes

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Grundlagen</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Und was ich auch sage, und das kommt bei Wittener Didaktik vielleicht auch zu kurz, dann macht man diese ganz großen Themen, aber natürlich geht es auch darum, dass die perfekt das Fachwissen sich aneignen müssen. Und das ist so ein bisschen was, das würde mich nerven, wenn ich mitbekäme, dass solche Grundlagen nicht gelernt werden. 20 - 20 (0)</p> <p>Aber dass die sich das Fachwissen raufladen müssen ist ja ohnehin klar. In der Medizin gibt es auch was zu wissen. Es gibt was zu lernen und es gibt was sich richtig reinzuknallen. 20 - 20 (0)</p> <p>Ne das meine ich nicht. Ich meine, dass, ich möchte nicht, dass ich so rüber komme, so nach dem Motte, Hauptsache die Leute sind hier gestärkt raus gekommen und haben Gestaltungskraft entwickelt. Ich wollte nur sagen, es gibt ein Pflichtprogramm, darüber muss man nicht reden. Dafür gibt es ja auch hier eine besondere Form, sich Wissen anzueignen, nämlich das problemorientierte Lernen. 22 - 22 (0)</p>	<p>Die Tatsache, dass sich das Grundlagen- und Fachwissen angeeignet werden muss, wird vorausgesetzt.</p> <p>Es geht bei der Wittener Didaktik nicht nur darum, dass sich die Menschen gut fühlen.</p>
Wirtschaft	<p>Natürlich muss man gewisse Grundbegriffe und so weiter, eh, haben, damit man sich, damit man sich, eh, überhaupt verständigen kann, aber das geht halt auch nur, indem man anfängt, sich zu verständigen und nicht indem man Sprachregulierungen oder inhaltlich Regulierungen vorschreibt. Also wenn Studenten heute das (Notor?) zum Beispiel angefangen hätten, und hätten, und ich wäre noch da und sie hätten gesagt, wir wollen jetzt mal endlich etwas über den Brexit, oder meinetwegen auch schon früher, über den Brexit erfahren, dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Und ich habe nicht darauf bestanden, dass erst allgemeine BWL oder allgemeine VWL oder Wirtschaftspolitik und dies und das gemacht wird, und Mikro und Makro, sondern Mikro und Makro muss sich erweisen in der Auseinandersetzung um eine drängende praktische Frage. 18 - 18 (0)</p> <p>B: (Klingt?), das hat sehr gut funktioniert, zum Beispiel zur Überraschung der vielen Diplomingenieure, die in diesem Bereich da waren aus, eh, öffentlichen Verwaltungen und so weiter, Energieerzeuger, eh die sagten dann das sind doch keine Ingenieursstudenten, [I: lacht] woher haben die diese Kenntnisse? Eh, die haben sie sich halt (hart?) erarbeitet, aber sie haben-. "Ja aber da muss man doch erst Grundlagen haben." [I: lacht] (unverständlich) soweit man die braucht, haben sie sich die</p>	<p>Grundbegriffe müssen gekannt werden. Das ist die Grundlage des gemeinsamen Gesprächs.</p> <p>Grundlagen werden sich dann erarbeitet, wenn sie notwendig werden. Ein neues Thema wird sich von Grund auf neu hergeleitet.</p> <p>Grundlagen lassen sich nicht nur über Bücher erarbeiten. Am besten den Weg wählen, der einem am einfachsten von der Hand geht.</p> <p>Um das Lesen der Bücher kommt man nicht drum herum. Darum muss sich nicht der Lehrende kümmern. Wenn das Interesse da ist, lernen Studierende von alleine.</p> <p>Der Grund für das Studium ist der Student selbst.</p>

	<p>auch erarbeitet und haben die entsprechenden Referenten eingeladen und nicht (so?) "lest erst einmal die Bücher und dann reden wir (über?) drüber. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht besonders motivierend. 22 - 22 (0)</p> <p>und mit der Zeit haben Sie gemerkt, es mussten natürlich alle die Bücher lesen, sondern, ehm, sie haben manche Bücher ausführlicher und manche weniger ausführlich gelesen, je nach Interesse und je nach den Anregungen die er aus den, die sich dort ergeben haben. und nach und nach haben sie die alte BWL gekannt und die neue BWL und die Unterschiede und die Verwerfungen und alles was sich da, eh, dann, eh, weiter spekulieren lässt, sage ich mal. 24 - 24 (0)</p> <p>Und man kommt am Ende, oder was heißt am Ende, im Laufe der Zeit, kommen auch die unterschiedlichsten Lehrbücher, Aufsätze dran, aber sie kommen nicht abstrakt dazu, sondern in einem konkreten Zusammenhang 28 - 28 (0)</p> <p>Und so entwickelt sich etwas, was am Ende gewissermaßen dieses Feld des Wirtschaftsstudiums abdeckt. Man könnte auch sagen, wenigstens in die Wüste ein paar Oasen hineinbringt. Und da (wusste man, wo wir sind). Mehr geht nicht. 28 - 28 (0)</p> <p>Vom Grundgedanken würde ich da gar nicht widersprechen wollen, nur von der Praxis her sind das halt dann wieder kanonisierte Studien- und Prüfungsordnungen und entsprechende Vorschriften, welches die Grund-, die Basisliteratur ist und so weiter. Ich habe, weiß nicht mehr wo der Aufsatz, da steht drin, es gibt kein Grundstudium. Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand. 41 - 41 (0)</p> <p>Methode, das ist das, was die Universität kann. Wissen gibt es genug. Jedenfalls in meinem Fach und in den Sozialwissenschaften sowieso. (unverständlich) ist heute Standard und morgen veraltet. Oder langweilig oder wie auch immer. 62 - 62 (0)</p>	<p>Seine Fragen gliedern das Studium. Eine Unterteilung in Studienverlaufspläne steht dem eigenen Interessenverlauf im Wege.</p> <p>Am Ende hat man alles abgearbeitet. Wenigstens überall hingeschaut. Mehr kann man nicht erwarten.</p> <p>Grundlagen erarbeitet sich der Student selbst. Die Universität bietet den methodischen Rahmen und Unterstützung.</p>
Kultur	<p>Eh, da hat jemand ein Leben vor sich, wie lange auch immer das sein wird, und da wird jemand sozusagen in jedem einzelnen Schritt seines Lebens, ehm, zu einer Entscheidung, zu dem, was er tun, oder sie tun, oder nicht tun möchte, befähigt sein müssen. Ja, so dass diese Kombination von Wissenserwerb, ein Seminar ist nachwievor natürlich eine Form des Wissenserwerbs, auf der einen Seite, und Fähigkeit aus diesem Wissenserwerb eine Urteilsfähigkeit zu gewinnen, Fähigkeit und Urteilsfähigkeit zu gewinnen, also die die Möglichkeit aus diesem Wissenserwerb eine Urteilsfähigkeit zu gewinnen, ein ganz entscheidender Punkt ist. 12 - 12 (0)</p>	<p>Neben dem Wissenserwerb steht auch die Fähigkeit daraus Urteile ableiten zu können.</p>

Abb. 20: Subcode „Grundlagen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Verantwortungsübernahme</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>es war in den Blöcken nie die Frage, ob wir in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Sondern wir sind einfach losgeschickt worden. Das war auch manchmal ein bisschen gruselig, weil es immer auch ein bisschen eine Überforderung war, aber wir haben eben tatsächlich auch alle diese Verantwortung ernst genommen und im Zweifel rückversichert. 2 - 2 (0)</p> <p>und es ging dann eben weiter in Richtung wie kann man irgendwie ein Gesundheitswesen gestalten, in dem psychisch Kranke möglichst irgendwie förderlich behandelt werden 2 - 2 (0)</p> <p>weil wir in einer Verantwortung stehen für, also wir, das kostet ja alles wahnsinnig viel Geld, ich meine wir finanzieren ja als Studierenden, ich habe ja schon bezahlt für das Studium hier, wir finanzieren das ja mit aber am Ende des Tages werden wir hier finanziert durch den Steuerzahler auch und auch durch Spenden und so aber am Ende ist es sozusagen die Gesellschaft, die uns das überhaupt ermöglicht und da ist es unsere Verantwortung da uns was Schlaues auszudenken, was wir der zurückgeben können, dieser Gesellschaft oder den Menschen, die sich in dieser Gesellschaft befinden, also es hat auch sowas, also wir sind auch Diener 6 - 6 (0)</p> <p>es müsse eben das Prinzip der Verantwortung gegenüber dem einzelnen anderen, für den ich hinterher zuständig bin, aber eben auch Verantwortung der Gesellschaft und der Universitätsgemeinschaft gegenüber 8 - 8 (0)</p> <p>Also für Gelingen würde ich sagen, es muss uns gelingen, dass wir es weiterhin schaffen, Freiräume zu schaffen, in denen Lernen und Ausprobieren und Verantwortungsübernahme möglich wird. 16 - 16 (0)</p> <p>Also Leute mit 1,0 sowieso auszubilden um dann in erster Linie als Schönheitschirurgen viel Geld zu verdienen, das ist jetzt nicht unser höchstes Anliegen. 36 - 36 (0)</p>	<p>Es wurde den Studierenden Verantwortung übertragen und diese haben sie ernst genommen.</p> <p>Verantwortung zu übernehmen wurde verlangt.</p> <p>Verantwortungsbereitschaft für die Mitmenschen und die Gesellschaft sind Ziele der Witterner Didaktik.</p> <p>Idee des Dienenden.</p> <p>Verantwortungsübernahme wird schon in der Universität gefordert.</p>
Wirtschaft	<p>in der Hoffnung, eh, etwas, wie soll ich sagen, von der selbstverschuldeten Unmündigkeit hinter sich zu lassen und, eh, dieses Freiheitspotenzial zu bekommen, mit dem sie dann wirklich selbstverantwortlich handeln können. 14 - 14 (0)</p>	<p>Am Ende soll die Unmündigkeit verlassen werden um (selbst-)verantwortlich handeln zu können</p>
Kultur	<p>Nicht um da besonders subjektiv zu werden oder irgendeine egoistische Pointe daraus zu gewinnen, sondern weil es bei jeder Form wissenschaftlichen Wissen immer darum geht, dass dieses Wissen sich um gesellschaftliche,</p>	<p>Das Wissen kommt aus der Gesellschaft und ist es erworben, soll es dazu befähigen, sich wie-</p>

	wirtschaftliche, politische, medizinische, sonstige Sachverhalte dreht, in denen jemand, eine Person, irgendeinen Unterschied macht. 32 - 32 (0)	der in den Bereichen einzusetzen, aus denen das Wissen kommt. Jeder kann einen Unterschied machen.
--	---	---

Abb. 21: Subcode „Verantwortungsübernahme“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Selbsteinschätzungsfähigkeit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	und ich kann sagen, damit kann ich was anfangen oder damit kann ich nichts mit anfangen und dann kann der andere nachfragen, warum kannst du damit etwas anfangen, ich kann damit nichts anfangen, und umgekehrt genauso 28 - 28 (0) Dann kam er wieder, wir haben ihn wieder geprüft. Dann habe ich ihn wieder gefragt, was gibst du dir selber für eine Note? Da hat er gesagt, heute ist es mir ganz wurscht, was du mir für eine Note gibst. Ich weiß, heute war ich gut. Du hast Recht. (unverständlich). Er konnte jetzt, er hat wirklich in dem halben Jahre über die Dinge nachgedacht, während er sie vorher nur auswendig gelernt hatte. (unverständlich) und er hat das begriffen und wir stehen heute noch in Kontakt. 56 - 56 (0) Also die Selbsttäuschen versuchen, anschaulich zu machen, die man da drin hat mit seinen blinden Flecken. 62 - 62 (0)	Die Universität gibt einem den Raum, in dem sich die Studierenden mit den Perspektiven der anderen Studierenden abgleichen können. Man wird in der Universität mit Fremdeinschätzung konfrontiert und lernt sich dazu zu verhalten. Ziel ist es, sich seiner eigenen Selbsttäuschungen bewusst zu werden.
Kultur	Deswegen auch diese berühmte, auch wieder Kapplersche Empfehlung, keine Diplomprüfung früher, oder Bachelor- und Masterprüfung jetzt, keine Disputation zu beenden, ohne die Bitte an den Kandidaten, sich selbst einzuschätzen. Die Leistung der mündlichen Prüfung selbst einzuschätzen. Nicht quantitativ, aber qualitativ. Ja, wenn man das nicht kann, dann ist während des Studiums etwas nicht gelungen. 39 - 39 (0)	Es ist Teil der Prüfung, sich selbst einzuschätzen. Sich selbst einzuordnen, zu wissen, wo man steht, das muss im Studium gelernt worden sein.

Abb. 22: Subcode „Selbsteinschätzungsfähigkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Selbstverantwortlichkeit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	an der Universität gibt es nur Erwachsene. I: Mhm...	An der Universität gibt es nur Erwachsene.

	<p>B: Sie haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und unterschiedliche Lebensentwürfe. Und über die zu reden und sich dabei gegenseitig aufzuklären und vielleicht ein bisschen zur Emanzipation beizutragen von solchen Vorurteilen die (einem auch ein Stück im Wege stehen?) oder solchen Urteilen oder (Vorausgelerntem?) wenn. (Es gilt sich?) davon zu emanzipieren um frei zu werden für verantwortliches, eigenverantwortliches Handeln. Das wäre so der Hintergrund. 8 - 10 (0)</p> <p>Da gibt es nur Erwachsene, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ihre (unverständlich) Lebenssituationen und Erfahrungen austauschen, in der Hoffnung, eh, etwas, wie soll ich sagen, von der selbstverschuldeten Unmündigkeit hinter sich zu lassen und, eh, dieses Freiheitspotenzial zu bekommen, mit dem sie dann wirklich selbstverantwortlich handeln können. 14 - 14 (0)</p> <p>[...] Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln. Und nicht, um darauf zu hoffen, dass irgendwo eine höhere Macht kommt, die sagt was er tun muss, damit er sich entwickelt. 62 - 62 (0)</p>	<p>Am Ende des Studiums sollte jeder Studierende in der Lage sein, selbstverantwortlich handeln zu können.</p> <p>Es soll begriffen werden, dass sich der Mensch aus der eigenen Unmündigkeit selbst befreien muss. Das ist der Kern der Selbstverantwortlichkeit. Das kann keiner für einen anderen machen.</p>
Kultur	<p>Man will doch mindestens, dass der Student, die Studentin irgendwann sagt, also dieses Curriculum, das ist so unbrauchbar und hat so wenig mit dem zu tun, was ich eigentlich hier erwartet habe. Dann beginnt ja eigentlich erst Studium. 41 - 41 (0)</p>	<p>Der Studierende soll sich von dem Curriculum emanzipieren und selbstverantwortlich studieren.</p>

Abb. 23: Subcode „Selbstverantwortlichkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Gestaltungswille</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Also ich glaube Gestaltungsraum und Gestaltungskraft entwickeln können, das hätte ich wahrscheinlich als Studentin, das ist auch ein Kennzeichen von Witten oder auch Wittener Didaktik. Das ist ja im engeren Sinne keine Didaktik gewesen, aber ich glaube was, was hier entstehen konnte, dass man hier so eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Gestaltungskraft entwickeln konnte, und auch eine gewisse Sicherheit durch den hohen Praxisbezug und diese ständige Ermutigung, die man dadurch natürlich erfahren hat 6 - 6 (0)</p>	<p>Der Raum in Witten ermutigt dazu, gestaltend aktiv zu werden.</p> <p>Witten soll die Selbstwirksamkeitserwartung steigern.</p> <p>Gestaltungskraft trainieren.</p>
Wirtschaft	-	-
Kultur	<p>Man will doch mindestens, dass der Student, die Studentin irgendwann sagt, also dieses Curriculum, das ist so unbrauchbar und hat so wenig mit dem zu tun, was ich eigentlich hier erwartet habe. Dann beginnt ja eigentlich erst Studium. 41 - 41 (0)</p>	<p>Der Studierende soll sich von dem Curriculum emanzipieren und der eigene Gestaltungskraft Raum zur Entfaltung geben.</p>

Abb. 24: Subcode „Gestaltungswille“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	Und man kommt am Ende, oder was heißt am Ende, im Laufe der Zeit, kommen auch die unterschiedlichsten Lehrbücher, Aufsätze dran, aber sie kommen nicht abstrakt dazu, sondern in einem konkreten Zusammenhang und ich kann sagen, damit kann ich was anfangen oder damit kann ich nichts mit anfangen und dann kann der andere nachfragen, warum kannst du damit etwas anfangen, ich kann damit nichts anfangen, und umgekehrt genauso. 28 - 28 (0)	Der Studierende soll lernen, sich mitzuteilen. Er oder sie soll lernen, nachzufragen, wenn etwas nicht verstanden wird.
Kultur	die Studenten müssen in Seminaren lernen ins Risiko zu gehen. Ja, ins Risiko zu gehen, also eine Aussage zu treffen, mit der sie scheitern können, weil das ist die einzige Form der Vorbereitung auf das, was ihnen im Berufsleben danach bevorsteht. Wo Sie auch (dauernd?) ins Risiko gehen müssen. 8 - 8 (0)	Studierende lernen bereits im Seminar in Risiko zu gehen. Das Risiko, dass der eigene Gedanken Aspekte beinhaltet, den man selbst nicht überblicken konnte. Positive Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser Form des "ins Risiko gehens" sollen den Mut steigern, auch außerhalb der Universität Stellung zu beziehen und damit ins Risiko zu gehen.

Abb. 25: Subcode „Mitteilungsfähigkeit und Risikobereitschaft“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>		
Subcode: <i>Selbstselektion/Selbstbestimmtheit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	-	-
Kultur	Die Wittener Didaktik muss alles tun, um den Studenten am Ende seines Studiums, immer männlich weiblich, zu dem zu befähigen, was Systemtheoretiker Selbstselektion nennen. Also sich selbst als etwas auszuwählen was oder wer etwas bestimmtes will, nicht angewiesen zu sein auf den Arbeitsmarkt, der sagt, ich kann dir das und das anbieten, machst du das oder machst du es nicht. Das wäre Fremdselektion. 39 - 39 (0)	Am Ende des Studiums muss der Studierende in der Lage sein, sich selbst bestimmen zu können. Wer man ist, wie man zu etwas steht, und was einen unterscheidet. Der Wittener Studierende wählt seinen eigenen Beruf aus. Er oder sie entscheidet selbst, was und wie sie etwas macht.

Abb. 26: Subcode „Selbstselektion/Selbstbestimmtheit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Kompetenzentwicklung</i>

Subcode: <i>Projektfähigkeit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	-	-
Kultur	<p>Und das andere ist tatsächlich Projektfähigkeit. Entwurfsfähigkeit eines eigenen Lebens. Was nicht unbedingt heißt, dass man das eigene Projekt dann tatsächlich auch realisieren muss. Sondern das heißt, dass man immer ein Projekt hat und mit guten Gründen es natürlich auch dauernd wechseln kann. Ja? Eh, es darf nie vorkommen, dass man gefragt wird, was hast du in diesem Jahr vor und dass man dann sagt, mal gucken, schau ich mal, mal sehen, was so kommt. Sondern man muss immer sagen, oder man sollte immer sagen können, dieses Jahr steht für mich dringend das und das auf dem (Tapet?) und dann drei Wochen später stellt man fest, es steht doch nicht auf dem Tapet und ändert das. Aber irgendwelche Absichten sollte es immer geben.</p> <p>14 - 14 (0)</p>	<p>Studierende müssen wissen, was sie in jedem Moment bewegt, antreibt oder ausbremst.</p> <p>Aus der eigenen Person müssen die Ideen und die Kraft für das Angehen und Umsetzen von Projekten kommen.</p>

Abb. 27: Subcode „Projektfähigkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Anlage 5: Kategorie Lehre und Subcodes

Kategorie: <i>Lehre</i>		
Subcode: <i>Praxisbezug</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Wir brachten Fragen mit aus diesem Alltag in der Klinik, also aus diesem Blockalltag und haben dann anhand dieses Einzelfalls diskutiert und sind dann aufs Allgemeine gekommen und wieder zurück zum Einzelfall. 2 - 2 (0)</p> <p>Also als ich Studentin war, hätte ich glaube ich gesagt, dass Wittener Didaktik vor allem dieser hohe Praxisbezug ist. 6 - 6 (0)</p> <p>Mit einem, also für die ärztliche Ausbildung, mit einem hohen Praxisbezug weil die gesagt haben, dass man eben nur im ärztlichen Tun lernt, was ärztliches Tun bedeutet und was man dafür wissen und können muss. 8 - 8 (0)</p> <p>Dafür gibt es ja auch hier eine besondere Form, sich Wissen anzueignen, nämlich das problemorientierte Lernen. Das hat immer schon diesen Praxisbezug wieder, den Blick auf den Patienten, was ich auch gut finde, aber da geht es schon auch darum, sich Wissen anzueignen. Und das finde ich auch wichtig. Und wenn das jemand überhaupt nicht machen würde, dann würde erst einmal fragen, wieso nicht und dann würde ich am Ende, wenn es immer noch geht, würde ich sagen, du, ohne Wissen geht es halt auch nicht. 22 - 22 (0)</p> <p>man bringt sich viele Dinge auch autodidaktisch bei, weil es auch nicht anders geht. Glaube ich. Also z.B. die Erfahrung einen Patienten zu verlieren, sage ich jetzt mal, das ist ja eine der schwierigsten Erfahrungen, die man haben kann als Arzt, zumindest finde ich das. Das kann einem ja keiner beibringen. Da kann man nur sagen, du, das habe ich auch erlebt und das ist schrecklich. Aber am Ende, das ist jetzt vielleicht auch ein bescheuertes Beispiel, aber am Ende bringt man sich selber bei, damit fertig zu werden. Oder mit ganz vielen anderen Situationen. Das ist die Zumutung auch. 54 - 54 (0)</p>	<p>Der hohe Praxisbezug wird als zentraler Bestandteil der Wittener Didaktik gesehen.</p> <p>Wechselspiel zwischen eigenen Fragen, der Theorie und Einzelfällen aus der Praxis. Ständiges Ab- und Vergleichen.</p> <p>Praxiserfahrung als Vorbereitung auf späteren Berufsalltag.</p> <p>Nur das ärztliche Tun vermittelt den Alltag.</p> <p>Im POL wird immer Bezug auf Praxisbeispiel genommen.</p> <p>Die Praxiserfahrung kann einem keiner beibringen.</p>
Wirtschaft	<p>Sei es jetzt Brexit, sei das Umwelt, egal, (1) ja. (Mal?) ein Beispiel: Umwelt, ich habe ja damals eingeführt das sogenannte Konferenzstudium. Da haben Studenten mit damaligen Leitern der Dortmunder Energieversorgung, oder wie immer das hieß, eh, oder anderen aus, ehm, ganz Nordrhein Westfalen, Kraft-, aus Kraftwerken und eh, und und eh, Energieversorgern erarbeitet, sich Kenntnisse erarbeitet über die Energieversorgung zum Beispiel einer Großstadt wie Dortmund.</p> <p>I: Mhm...</p>	<p>Das Konferenzstudium diene dazu, mit Praktiker*innen ins Gespräch zu kommen und darüber das Fach zu lernen.</p> <p>Das Lernen erfolgt am Projekt. Studierende organisieren den Prozess des Lernens selbstständig. Sie laden Experten ein und bilden sich vor und danach.</p>

	<p>B: Über die Grenzen und über die Möglichkeiten. Das haben sie ungefähr ein Jahr oder anderthalb betrieben und dann (1) und indem sie die entsprechenden Personen eingeladen haben zu Vorträgen und zu Diskussionen und zu kleinen Kursen. Und dann haben Sie nach zwei Jahren eine Konferenz präsentiert, eh, zu diesem Thema. Und jetzt waren nicht die bisherigen Referenten die Vortragenden, sondern die Studierenden haben vorgetragen und die Referenten und andere Interessierte, Externe auch, waren die Zuhörer und die Diskussionspartner und auch die Kritiker gegebenenfalls. 18 - 20 (0)</p> <p>In einem anderen Zusammenhang, Weiterbildung. Das war (beispielsweise) so, Abteilungsleiter oder so (Leute) die kurz davor sind oder schon darüber hinaus, aus unterschiedlichsten Bereichen, viele davon promoviert, da habe ich immer eine Frage gestellt, also bevor der Kurs losging, es war in Berlin, habe ich denen einen Brief geschrieben und habe gesagt, schicken Sie mir bitte, in 4 Wochen, in 6 Wochen fängt unser Kurs an, schicken Sie mir bitte höchstens eine Seite, lieber ist mir eine halbe Seite, eines kleinen Falles, der Sie beschäftigt, oder eine Frag, die Sie beschäftigt, die Sie diskutieren wollen oder wo Sie eine Antwort haben aber mit der Antwort nicht zufrieden sind, und so weiter. Schicken Sie mir das bitte und dann schauen wir weiter. Und das behandeln wir dann. Dann kriegte ich manchmal, also kriegte immer diese halbe Seite und manchmal aber auch die Frage vorher, "Ja das ist ja nun eine ganz unspezifische Fragestellung, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll." Und dann habe ich dem zurück geschrieben, "ja, Sie haben Recht, das kommt vor, dass einem das so vorkommt, und ich wollte mal fragen, ist Ihnen bei den Fragen, die Ihnen bisher in Ihrem Berufsleben untergekommen sind und Aufgaben, die Sie bearbeiten mussten, ist Ihnen da jemals etwas so spezifisches vorgekommen, dass das Ergebnis feststand?" Und dann haben Sie gesagt, ne das war immer alles unspezifisch. Genau, habe ich gesagt, deswegen machen wir Fallstudien. Aber nicht Fallstudien, die jetzt auf eine bestimmte Methode der Deckungsbeitragsrechnung oder der Investitionsrechnung oder der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sondern wir machen Fälle, die völlig unklar und offen sind. Und schauen, es gibt, oder es gab mal eine Beratungsfirma, die nannte sich Drehen und Wenden, so, und das machen wir. Wir drehen und wenden diese kleinen Fälle, es waren immer 15 Leute, also wir haben, ich habe damals 6 oder 4 zusammengestellt in einer kleinen Gruppe, damit wir ein paar Fälle durchnehmen konnten und haben dann, es waren zwei Tage, haben dann in den zwei Tagen vielleicht zwei, drei, auch mal vier Fälle exemplarisch im Plenum (nochmal) aufgegriffen und sonst eben in der Gruppe. Die Gruppe haben alle ihre Arbeitsergebnisse vorgestellt und dann haben wir ein, zwei, drei, eher einen als drei, haben wir exemplarisch im Plenum dann noch einmal durchgearbeitet. Und ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig. Also ich bin ja immer berüchtigt gewesen für meine Monologe. Das habe ich viel zu spät gelernt, dass das anders</p>	<p>Ausgang allen Lernens waren die akuten Fragen der Studierenden. Diese müssen aber konkret formuliert werden.</p> <p>Das Unspezifische ist dabei kein Problem. Das ist die Natur von Problemen, die man noch nicht völlig durchdrungen hat.</p> <p>Die Fälle werden "gedreht und gewendet". Das heißt, in einer Gruppe werden diese Fragen und Fälle von allen Seiten beleuchtet. Daran werden die Wissenslücken deutlich und es wird eine Methodik verinnerlicht.</p> <p>Firmen sind immer als Praxispartner*innen dabei gewesen.</p>
--	---	--

	<p>besser ist. Und dass ich eine alte Seminarerfahrung (unverständlich) desto besser gefällt ihnen das Seminar. Aber die Dozenten haben halt auch immer so einen narzisstischen Trieb. (unverständlich) 30 - 30 (0)</p> <p>Und ein anderer, den wir, weil er nicht genügend Praxis hatte erst einmal gesagt haben, kommen Sie in einem Jahr nochmal wieder. Machen Sie diese zwei Monate nach und dann reden wir wieder drüber. Und wir waren sehr unsicher, ob das ein Genie ist oder was das für ein Typ ist. Und dann bekam ich einen Brief, DIN A3, handschriftlich, Sehr geehrter Herr Professor, das kann nicht sein, dass ich keinen Studienplatz in Witten bekomme und vor allen Dingen, dass ich wegen zwei Monaten fehlender Praxis jetzt noch mal ein Jahr aussetzen soll. Das kann doch nicht sein, da ist doch was schief gelaufen. (unverständlich) ich kann das nicht verstehen. Sagen Sie mir doch bitte, was ich tun kann, wie ich die Praxis nacharbeiten kann und ob sich da nicht noch etwas machen lässt. Da habe ich einen Unternehmer angerufen und habe gesagt, du ich habe da einen, kannst du den mal zwei Monaten bei dir beschäftigen und gib den zu einem Meister und der soll da in der Firma sich nützlich machen. Und ich werde hinterher mich um ihn kümmern, ich werde hinterher mit dem Meister reden, was der dazu sagt. Und so haben wir das gemacht. Da habe ich also den Bewerber angerufen und habe gesagt, also Montagfrüh, 8 Uhr, in Wuppertal, da in der Firma in Wuppertal melden und alles weitere sehen wir dann in zwei Monaten. Da hat der gesagt, ist in Ordnung. Und hat aufgelegt. Aber Montag um 8 Uhr war er da und nach zwei Monaten habe ich mit dem Meister geredet und Meister hat gesagt, der ist sensationell. Den konnte ich hinstellen, wo ich wollte, das dauerte kürzeste Zeit, da beherrschte der die Sachen. Ob das jetzt Logistik war oder Kalkulation oder, egal. Dann habe ich gesagt, (unverständlich) dem geben wir einen Studienplatz. Der schreibt heute einen Bestseller in (unverständlich), was weiß ich wo. 41 - 41 (0)</p> <p>Und dann habe ich halt ein paar Leute eingeladen und ein paar Firmen angerufen (unverständlich) 56 - 56 (0)</p>	
Kultur	<p>Ja, so dass diese Kombination von Wissenserwerb, ein Seminar ist nachwievornatürlich eine Form des Wissenserwerbes, auf der einen Seite, und Fähigkeit aus diesem Wissenserwerb eine Urteilsfähigkeit zu gewinnen, Fähigkeit und Urteilsfähigkeit zu gewinnen, also die die Möglichkeit aus diesem Wissenserwerb eine Urteilsfähigkeit zu gewinnen, ein ganz entscheidender Punkt ist. Das heißt, das Wissen muss in eine Relation gestellt werden, auch ein großes Stichwort hier in der Wittener Didaktik, mit einer Praxis, einer beruflichen Praxis, die mit Sicherheit nicht identisch ist mit dem, was man vorher gelernt hat. Ja? Ich habe immer gesagt, ehm, an klassischen Universitäten ist der wichtigste Moment des Erlernens von Fähigkeiten, der Praxisschock danach. Ne? (I: @ja@) Man hat unglaublich viel gelernt, eh, hält das alles für richtig und wichtig oder auch für langweilig, wie auch immer, und dann kommt der Praxisschock und man fängt</p>	<p>Urteilsfähigkeit entwickelt sich daraus, dass Wissen in Relation mit der Praxis gestellt wird.</p> <p>Das funktioniert, weil berufliche Praxis nicht mit der Theorie identisch ist.</p> <p>Den Praxisschock danach schon ins Studium vorziehen.</p> <p>Praxiserfahrung musste schon vor dem Studium gesammelt worden sein.</p> <p>Als Einführung ins Studium gab es Unternehmensplanspiele.</p>

	<p>an, tatsächlich die Übersetzung von Wissen in berufliche Praxis vorzunehmen. In Witten wird dieser Praxisschock bereits in die Seminare vorgezogen, Ja?, und zwar orientiert der Persönlichkeit der einzelnen Studenten, die sozusagen dauernd mit der Frage rechnen müssen: "und was heißt das jetzt für dich?". 12 - 12 (0)</p> <p>Also Gemeinschaft auch insofern ernst nehmen, als dass man Seminare auch über Erfahrungsstufen...</p> <p>B: Ja, das spielt eine Rolle, aber war in meinen Augen nie entscheidend. Und zwar deswegen nicht, weil ja sowieso, in den 90er Jahren zumindest, dass man es in den Seminaren mit Erwachsenen zu tun hat. Das ist auch so ein Satz von Kappler. Und darauf legten die Studenten einen extrem hohen Wert. Wir haben mal in der Wirtschaftsfakultät darüber diskutiert, die Zulassungsbedingungen zum Studium zu senken, von damals einer zwei- oder sogar dreijährigen Lehre auf ein oder ein halbes Jahr zu senken. Und die Professoren waren kurz davor das zu verabschieden, da sprang einer, ich übertreibe jetzt ein bisschen, von den Studierendenvertretern auf den Tisch, also er lehnte sich weit nach vorne und hielt eine zwanzigminütige Philippica darauf, dass er sofort diese Universität verlassen würde, wenn diese Kids mit 18 vom Abitur kommend, neben ihm im Seminar sitzen würden. Er wolle es nur mit Erwachsenen zu tun haben. Und wenn das so ist, das heißt, wenn die Lehrerfahrung da ist, wenn also die Erfahrung der Lehre da ist, wenn während dessen Praktika gemacht werden, wenn man sowieso dauernd in Projekten steckt, dann ist die Altersdifferenz relativ egal. Wichtig ist nur, es kommen! Erfahrungen in das Seminar. 19 - 20 (0)</p> <p>Wir haben das in den Wirtschaftswissenschaften in unserer BWL Einführung so gemacht, dass wir die ersten 6 Wochen mit Unternehmensplanspielen verbracht haben, die natürlich geplant waren von den Dozenten, unterstützt von zwei Assistenten, und der Witz war nicht, dass sie jetzt dieses Unternehmensplanspiel spielen, sondern der Witz war, dass sie dabei keinerlei Unterstützung bekommen. 43 - 43 (0)</p>	<p>Dabei war es Sinn und Zweck, dass die Studierenden keinerlei Hilfe bekamen.</p>
--	---	--

Abb. 28: Subcode „Praxisbezug“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehre</i>		
Subcode: <i>Diskurs und Interaktion</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Und dann hat er eine der wenigen Vorträge gehalten, also so 10 Minuten lang. 2 - 2 (0)</p> <p>Auf jeden Fall ergab sich dann durch diese sehr radikale Sichtweise, die er hatte sofort wieder eine rege Diskussion und wir kamen alle zu spät auf Station. 2 - 2 (0)</p>	<p>Es gab nur sporadisch Vorträge.</p> <p>Aus präsentierten Ansichten ergaben sich Diskussionen.</p> <p>Dabei ging es nicht darum Antworten zu finden, sondern um die gemeinsame Analyse.</p>

	<p>Es geht eben nicht darum, Antworten zu finden, sondern gemeinsam eine Analyse zu betreiben, zu welchen relevanten Problemstellungen überhaupt Fragen entwickelt werden und sich dann gemeinsam dieser Frage zu widmen. Und nicht auf eine Antwort zielen, sondern in diesem Streben nach Wahrheit, redlich miteinander diese Frage zu bewegen. 8 - 8 (0)</p> <p>also dann setzt sich das besser, wenn man das jemandem vortragen kann und das mit jemandem bewegen kann und der sagt, ne das habe ich aber anders verstanden. Und dann guckt man sich das zusammen noch mal an. 48 - 48 (0)</p>	<p>Aus der Diskussion und den verschiedenen Sichtweisen resultiert ein besser gesetztes Wissen.</p>
Wirtschaft	<p>was Sie unter dem Begriff der Didaktik allgemein verstehen?</p> <p>B: Ja, (1) Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten, aber zunächst einmal denke ich, es geht darum (1) eine, an der Universität eine Kultur zu schaffen, in die, in der die Anwesenden miteinander in ein hilfreiches Gespräch kommen. Das wäre so mein Grundgedanke. 5 - 6 (0)</p> <p>Und wenn er meinte, er muss etwas Gesagtes nochmals sagen, eh, also das gerade schon gesagt wurde, dann musste er das auch sagen dürfen, weil dann wars offensichtlich notwendig.</p> <p>I: Mhm.</p> <p>B: Also nicht nur für den, für den sowieso, der musste ja seinen Sprechdrang loswerden und sein Interesse ja auch inhaltlich, und für die die anderen war es natürlich auch notwendig oder hilfreich, weil sie es dann vielleicht doch mal gehört hatten, aber schon wieder vergessen hatten, der das ursprünglich vorgebracht hatte, hat sich auch vielleicht wieder dran erinnert oder wusste gar nicht, dass es vielleicht wichtiger sein könnte, als er gemeint hat, oder unwichtiger. Und so weiter. So ging das weiter. Es war so, naja ein Stein in einen Teich werfen und dann zuschauen, wie die Ringe sich ausbreiten auf dem Teich. 24 - 26 (0)</p> <p>es waren immer 15 Leute, also wir haben, ich habe damals 6 oder 4 zusammengestellt in einer kleinen Gruppe, damit wir ein paar Fälle durchnehmen konnten und haben dann, es waren zwei Tage, haben dann in den zwei Tagen vielleicht zwei, drei, auch mal vier Fälle exemplarisch im Plenum (nochmal) aufgegriffen und sonst eben in der Gruppe. Die Gruppe haben alle ihre Arbeitsergebnisse vorgestellt und dann haben wir ein, zwei, drei, eher einen als drei, haben wir exemplarisch im Plenum dann noch einmal durchgearbeitet. Und ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig. 30 - 30 (0)</p> <p>So, wenn eine Frage auftaucht, dann muss man die Frage drehen und wenden und dann muss man schauen, wer</p>	<p>In erster Linie bedeutet Wittener Didaktik in ein gemeinsames Gespräch zu kommen. Dafür muss eine Kultur existieren. Diese könnte Wittener Didaktik heißen.</p> <p>Gespräch bedeutet auch, dass jemand etwas sagen darf, was vielleicht schon gesagt wurde. Aber in dem Moment erfüllt es für diese Person einen bestimmten Zweck. Und möglicherweise auch für andere.</p> <p>Gespräche können Gedanken beflügeln.</p> <p>Gespräche brauchen kleine Gruppen damit sie stattfinden können.</p> <p>Lehrende moderieren.</p> <p>Im Gespräch wurden auch die Argumente bewegt. In der Gruppe also und nicht alleine.</p> <p>Weltentwürfe anderer kennenlernen.</p>

	<p>was dazu zu sagen hat, wie die Argumente sind, was sich begründen lässt und was sich vielleicht nicht begründen lässt oder vorübergehend begründen lässt, und so weiter. 34 - 34 (0)</p> <p>die eigenen Weltentwürfe zu thematisieren und mit Weltentwürfen anderer zum Gegenstand der Debatte zu machen. Und natürlich nicht nur Entwürfe sondern auch entsprechende Begriffe (unverständlich). 39 - 39 (0)</p>	
Kultur	<p>Also ich verbinde mit dem Begriff der Wittener Didaktik zweierlei. Zum einen eine hochgradige diskursive, interaktionsbetonte Komponente der Lehre. Die Universität Witten/Herdecke ist eine Präsenzuniversität. Alles was hier passiert, passiert im Seminar. Vorlesungen sind lange Zeit verboten gewesen, wie das mittlerweile ist, weiß ich nicht. Ich gebe keine. Ich habe einmal eine Vorlesung gehalten und fand das also in der Tat unangenehm. In einer relativ Kleingruppe von 20, 30 Leuten, in einem relativ kleinen Raum, wo man sofort hätte ins Gespräch kommen können. Sozusagen anderthalb Stunden zu reden fand ich richtig anstrengend. Habe ich auch nie wieder gemacht. Eh Interaktionsbetontheit, Diskursivität 8 - 8 (0)</p> <p>Alles andere wäre eine, mit Luhmann formuliert, eine technologische Überschätzung von Lernprozessen, und von Lehrprozessen. Ja, von Luhmann und seinem Kollegen Shaw damals gibt es ja dieses berühmt gewordene und schnell wieder vergessene Stichwort des Technologiedefizits jeder Lehre. Es gibt keine Technologie des Lehrens und Lernens. Also muss alles durch eine offene Interaktion stattfinden, in der alle Beteiligten, Lehrende genauso wie Lernende, überhaupt sich erst einmal finden müssen. Das kann durch keine Stringenz festgelegt werden. 41 - 41 (0)</p> <p>Und mir hat es sehr geholfen, dass Luhmann irgendwann diese Unterscheidung zwischen Fremdselektion und Selbstselektion gemacht hat. Dann wusste ich, ok, du kannst jetzt nicht selektieren, was sie zu lernen haben, du kannst ihnen nur Brocken hinwerfen, an denen sie sich ihre Zähne ausbeißen und stärker werden als sie es vorher schon waren. 47 - 47 (0)</p>	<p>Wittener Didaktik ist hochgradig diskursorientiert.</p> <p>Die Präsenz ist wichtig, denn nur so kann man ins gemeinsame Gespräch kommen.</p> <p>Vorlesungen waren verboten.</p> <p>Es gibt nach Luhmann keine Technologie des Lernens. Alles passiert durch eine offene Interaktion.</p> <p>Dabei müssen sich Lehrende und Lernende erst einmal gegenseitig "finden". Dafür gibt es keine Stringenz</p> <p>Man kann Studierenden nur Material geben, an dem sie sich abarbeiten können.</p> <p>Vorträge als Anregung verstehen.</p>

Abb. 29: Subcode „Diskurs und Interaktion“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehre</i>		
Subcode: <i>das Undidaktische/ Anarchistische der Wittener Didaktik</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	Aber viele Studenten meckern das ja auch an und sagen Witten ist gar nicht organisiert und ich bin noch immer nicht promoviert, weil hier ist alles total schwierig. 18 - 18 (0)	Witten wird als unorganisiert wahrgenommen.
Wirtschaft	Natürlich muss man gewisse Grundbegriffe und so weiter, eh, haben, damit man sich, damit man sich, eh, überhaupt verständigen kann, aber das geht halt auch nur,	Grundbegriffe bilden sich, indem man anfängt sich miteinander auszutauschen.

	<p>indem man anfängt, sich zu verständigen und nicht indem man Sprachregulierungen oder inhaltlich Regulierungen vorschreibt. Also wenn Studenten heute das (Notor?) zum Beispiel angefangen hätten, und hätten, und ich wäre noch da und sie hätten gesagt, wir wollen jetzt mal endlich etwas über den Brexit, oder meinetwegen auch schon früher, über den Brexit erfahren, dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Und ich habe nicht darauf bestanden, dass erst allgemeine BWL oder allgemeine VWL oder Wirtschaftspolitik und dies und das gemacht wird, und Mikro und Makro, sondern Mikro und Makro muss sich erweisen in der Auseinandersetzung um eine drängende praktische Frage. 18 - 18 (0)</p> <p>Also Abklopfen, drehen und wenden. Das ist glaube ich der entscheidende Punkt. Dann kommt Lehren und Lernen zusammen. 39 - 39 (0)</p> <p>...(ein Text über Didaktik in Settings mit Abteilungsleitern und solchen Leuten) ...den schicke ich Ihnen mal. (man) muss das ein bisschen durchdenken, wie das auf ein Studium angewendet werden kann, oder auf Leute mit weniger Berufserfahrung. Aber im Grunde muss man da gar nicht viel dran ändern. Denn das Prinzip von Fällen auszugehen, von Fragen auszugehen und dem Betreffenden Zeit zu geben, eine Frage zu entwickeln, (bleibt gleich). 45 - 45 (0)</p> <p>Die Wittener Didaktik, Ja ich würde sagen, die Wittener Didaktik ist nur dann was Besonderes, wenn didaktisch Kleingläubige über Didaktik reden. Die wollen immer alles geregelt haben und vom Ende her bestimmen. Das Ende ist aber immer offen. Das Ende heben wir uns für das Ende auf. Aber nicht vorher. Und das ist das Entscheidende. 54 - 54 (0)</p> <p>Also ich sage lieber, es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden: es fügt sich. 56 - 56 (0)</p> <p>Seid mutig und macht eine Organisation, in der man sich vielfältig entwickeln kann, ohne dass man vorher weiß und vorschreibt, wie die Entwicklung gehen muss. 59 - 59 (0)</p> <p>Es gibt eine anarchistische Didaktik. (unverständlich) da gibt es auch den einen oder anderen Aufsatz zu. (unverständlich) Der Xyz2 hat ja auch geschrieben, "da kam ich nach Witten und es gab einen Dekan, der hatte unverkennbar anarchistische Züge." 62 - 62 (0)</p>	<p>Diesen Prozess kann man nicht regulieren.</p> <p>Abklopfen, Drehen und Wenden.</p> <p>Das Prinzip ist, von Fällen auszugehen, von Fragen auszugehen und den Betreffenden Zeit zu geben, um eigene Fragen zu entwickeln. Und dann entwickelt sich alles.</p> <p>Wittener Didaktik ist nichts Besonderes. Man darf nur nicht alles schon vom Ende her denken. Lernen ist kein solcher Prozess, den man vom Ende her denken kann.</p> <p>Das Ende ist immer offen.</p> <p>Es entwickelt sich.</p> <p>Die Organisation muss ermöglichen, dass man sich vielfältig entwickeln kann.</p>
Kultur	Anscheinend kann Hochschuldidaktik nie losgelöst von den Anforderungen betrachtet werden, die die Umwelt an die Hochschule heranträgt. (Sinngemäß)	Wittener Didaktik hat nichts damit zu tun, bestimmte Fächer auf eine bestimmte Weise zu lernen.

	<p>B: Ja, und zwar sozusagen von jeder Art von beruflicher Praxis her. Und das bedeutet, dass die Wittener Didaktik überhaupt nichts damit zu tun hat, bestimmte Fächer auf eine bestimmte Weise lernen zu müssen oder zu wollen. ja, die Wittener Didaktik ist komplett fachfrei gedacht. Das können Sie als Projektstudium machen, das können Sie als Fachstudium machen, das können sie als was auch immer machen. 46 - 47 (0)</p> <p>Und Kappler hat BWL auf der Basis Feyerabend gemacht. Also auf der Basis einer anarchistischen Methodologie. Alles geht. Also die Frage Falsch/Richtig taucht da gar nicht auf. 51 - 51 (0)</p>	<p>Wittener Didaktik ist fachfrei gedacht.</p> <p>Wittener Didaktik heißt Offenheit für die Entwicklung zu sein.</p>
--	--	--

Abb. 30: Subcode „das Undidaktische/Anarchistische der Wittener Didaktik“; *codierte Stellen und Zusammenfassungen*

Kategorie: <i>Lehre</i>		
Subcode: <i>Lernenden-/Interessenorientierung</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>was es auch sehr viel gab, also Prof Xyz1 hat sich mit uns beispielsweise im Psychatrieblock vor Beginn der Klinik, also um 6 Uhr morgens trafen wir uns in irgend einer Küche da in diesem Fachkrankenhaus in Gütersloh und mussten ihm einen Kaffee kochen und dann haben wir noch alle geraucht und saßen dann in so einer verrauchten Küche und haben uns mit Themen beschäftigt, also mit Fragen, die wir an ihn hatten. 2 - 2 (0)</p> <p>wir brachten Fragen mit aus diesem Alltag in der Klinik, also aus diesem Blockalltag und haben dann anhand dieses Einzelfalls diskutiert und sind dann aufs Allgemeine gekommen und wieder zurück zum Einzelfall 2 - 2 (0)</p>	<p>Gegenstand des Lehrens waren immer die Fragen der Studierenden</p>
Wirtschaft	<p>Weil letztendlich führt das dazu, dass dann immer wieder, ehm, das Lehrbuch als die Norm angesehen wird. Und nicht, eh, das lebendige Interesse und auf (die lebendige?) Möglichkeit der Studierenden. 16 - 16 (0)</p> <p>In einem anderen Zusammenhang, Weiterbildung. Das war (beispielsweise) so, Abteilungsleiter oder so (Leute) die kurz davor sind oder schon darüber hinaus, aus unterschiedlichsten Bereichen, viele davon promoviert, da habe ich immer eine Frage gestellt, also bevor der Kurs losging, es war in Berlin, habe ich denen einen Brief geschrieben und habe gesagt, schicken Sie mir bitte, in 4 Wochen, in 6 Wochen fängt unser Kurs an, schicken Sie mir bitte höchstens eine Seite, lieber ist mir eine halbe Seite, eines kleinen Falles, der Sie beschäftigt, oder eine Frag, die Sie beschäftigt, die Sie diskutieren wollen oder wo Sie eine Antwort haben aber mit der Antwort nicht zufrieden sind, und so weiter. Schicken Sie mir das bitte und dann schauen wir weiter. Und das behandeln wir dann. 30 - 30 (0)</p>	<p>Das lebendige Interesse der Studierenden als Grundlage für die Lehre nehmen und nicht das Lehrbuch.</p> <p>Vor Kursen die Teilnehmenden fragen, was sie gerade beschäftigt. Das wird dann behandelt.</p> <p>Studierende hatten keine Motivationsprobleme, weil sie ja so studieren durften, wie sie wollten.</p> <p>Keine Beliebigkeit. Studierende mussten eine Frage haben.</p> <p>Lehrbücher lohnen sich dann, wenn sie einen selbst interessieren.</p>

	<p>die hatten keine Motivationsprobleme gehabt, denn sie durften ja so studieren, wie sie wollten. Also nicht beliebig. Sondern sie mussten eine Frage bearbeiten in ihrem Studium. 35 - 35 (0)</p> <p>Also es lohnt sich ein Lehrbuch zu lesen, aber nur wenn es einen selber interessiert und nicht weil man dieses Lehrbuch lesen muss. Immer wo eine Forderung dieser Art gestellt wird, muss, das musst du tun, da reicht offensichtlich das Argument nicht aus, deswegen zieht man die Daumenschrauben an. 35 - 35 (0)</p> <p>...(ein Text über Didaktik in Settings mit Abteilungsleitern und solchen Leuten) ...den schicke ich Ihnen mal. (man) muss das ein bisschen durchdenken, wie das auf ein Studium angewendet werden kann, oder auf Leute mit weniger Berufserfahrung. Aber im Grunde muss man da gar nicht viel dran ändern. Denn das Prinzip von Fällen auszugehen, von Fragen auszugehen und dem Betroffenen Zeit zu geben, eine Frage zu entwickeln. 45 - 45 (0)</p>	<p>Das Prinzip der Wittener Didaktik ist es, von Fragen und von Fällen auszugehen.</p>
Kultur	<p>in einer klassischen Didaktik wird der Kopf bewegt, man versucht zu verstehen, man versucht zu formulieren, ob man verstanden hat, man fragt, eh, man, eh, denkt weiter nach. Steiner geht einen Schritt darüber hinaus und sagt, es ist nicht entscheidend, was jemand sagt und wann und wie oft jemand etwas sagt, sondern es ist entscheidend, dass er in diesem seelischen Wahrnehmungsorgan getroffen wird, von einer, ehm, Erkenntnis, von einem Wissen, von einer Fragestellung, von einer Problemstellung. 8 - 8 (0)</p> <p>Ja, Akzeptanz, Respekt, auf jeden Fall, aber auch Herausforderung. So nach dem Motto, wenn du kein Problem hast, dem du durch Forschung, durch Lesen, durch Schreiben, durch Argumentieren auf die Spur kommen möchtest, dann bist du hier falsch am Platz 34 - 34 (0)</p>	<p>Entscheidend ist, dass der Mensch in seinem seelischen Wahrnehmungsorgan getroffen wird.</p> <p>Man braucht in Witten eine eigene Frage.</p>

Abb. 31: Subcode „Lernenden-/Interessenorientierung“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehre</i>		
Subcode: <i>Methoden vs. Wissen</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	<p>Methoden lernt man dabei. (unverständlich) die Universität muss nicht Wissen lehren, Wissen gibt es überall. Das kann ich heute überallher (bekommen?). 62 - 62 (0)</p> <p>aber was die eigentliche Aufgabe der Universität in Zusammenhang mit den Studierenden ist, ist Methode entwickeln. Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln.</p>	<p>Wissen muss die Universität nicht vermitteln. Das gibt es überall. Die Universität vermittelt Methoden.</p>

	62 - 62 (0)	
Kultur	-	-

Abb. 32: Subcode „Methoden vs. Wissen“: *codierte Stellen und Zusammenfassungen*

Anlage 6: Kategorie Lehrende und Subcodes

Kategorie: <i>Lehrende</i>		
Subcode: <i>Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Und darin steckt auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist immer so gewesen, dass diese von uns oder von mir am meisten geschätzten Lehrer uns immer etwas zugetraut haben. Es war überhaupt nie die Frage, ob wir in irgend einer Weise qualifiziert sind, an einer Diskussion mitzutun, am Entwurf der Zukunft der Universität mitzutun, oder auch mit Patienten etwas zu unternehmen, es war in den Blöcken nie die Frage, ob wir in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Sondern wir sind einfach losgeschickt worden. 2 - 2 (0)</p> <p>Und das hat gut funktioniert. Also man hat uns viel zugetraut und es waren sehr kurze Wege und es war immer ein Diskurs auf Augenhöhe und zwar auf allen möglichen Ebenen 2 - 2 (0)</p> <p>Achso ganz kurz, ich habe ja jetzt nur erzählt, wie ich behandelt worden bin und ich versuche das eben auch mit Studierenden, denen etwas zuzutrauen. Und ich traue denen auch was zu 4 - 4 (0)</p> <p>Also eine Haltung, die darauf abzielt, den individuellen anderen zu erkennen, und sich zu überlegen, wie ich den bestmöglich unterstützen kann. Mit dem was ich an Wissen und Fertigkeiten erworben habe. 10 - 10 (0)</p> <p>neben all dem, was es an allgemeinem Wissen gibt, geht es immer auch darum den einzelnen anderen wahrzunehmen und eben dessen Bedarf zu erkennen und aufzunehmen und alles Handeln daran auszurichten. An dem anderen und nicht an sich selber und auch nicht an dem allgemeinen Wissen, sondern immer an dem einzelnen anderen. 10 - 10 (0)</p> <p>Ich bin dafür verantwortlich, dass Freiräume entstehen und ich bin auch dafür verantwortlich meinen Studenten etwas zuzutrauen. 18 - 18 (0)</p> <p>Also der Begriff der Inspiration ist wichtig. Den finde ich jetzt nicht schlecht. Also ein guter Lehrer hat nicht nur was mit Ermutigung und so einem Kram zu tun, sondern ist auch eine richtige Inspirationsquelle so ein guter Lehrer. 41 - 41 (0)</p> <p>Also ich glaube tatsächlich, dass Wittener Didaktik ist wahrscheinlich das Gegenteil von Gleichgültigkeit</p>	<p>Den Studierenden wurde immer etwas zugetraut.</p> <p>Das ist eine Verantwortung den Studierenden gegenüber, denen etwas zuzutrauen.</p> <p>Eine Haltung des Unterstützens und des Erkennen-wollens.</p> <p>Es geht darum, den einzelnen wahrzunehmen und dessen Bedarf zu erkennen.</p> <p>Interesse an den Studierenden und keine Gleichgültigkeit.</p> <p>Aufgabe der Lehrenden den Studierenden Mut zuzusprechen</p>

	<p>58 - 58 (0)</p> <p>Ich würde sagen, das nimmt im Laufe des Studiums, zumindest im Medizinstudium, nimmt das stark ab aber ich glaube am Anfang ist das eine unserer Hauptaufgaben. Dieses Erwartungsmanagement von Studierenden gut hinzukriegen. Also beziehungsweise die Erwartung der Studierenden zu managen und damit umzugehen</p> <p>67 - 67 (0)</p> <p>Und im ersten Semester ist es glaube ich die Hauptaufgabe, zumindest von den Leuten im POL, die im POL tätig sind, immer zu sagen, ruhig, ja, wir haben das alle mitgemacht und es wird alles gut ausgehen. Vertraut euch selber, vertraut POL, vertraut uns und kommt trotzdem wenn ihr Fragen und Sorgen und Ängste habt. Wir sagen es euch gerne immer wieder. Also diese Dynamik und Ängste aufzugreifen und die auch wirklich ernst zu nehmen aber zu sagen, meine Erfahrung damit ist so und so und ich glaube das spielt im ersten Semester in der Medizin eine irrsinnige Rolle.</p> <p>67 - 67 (0)</p>	
Wirtschaft	<p>die hatten keine Motivationsprobleme gehabt, denn sie durften ja so studieren, wie sie wollten. Also nicht beliebig. Sondern sie mussten eine Frage bearbeiten in ihrem Studium. Und da konnte man natürlich hilfreich sein mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Sowohl die Mitstudierenden als auch die Dozenten.</p> <p>35 - 35 (0)</p> <p>Oder in Witten habe ich einen Vortrag mal gehalten, über Menschenbilder in der Ökonomie und habe da ungefähr genauso geredet wie jetzt. Also der Vortrag hieß Menschenbilder müssen scheitern. Ist auch irgendwo veröffentlicht, glaube ich. Und da war der Leiter der psychiatrischen Klinik des großen Krankenhauses München Ost auch da. Und die meisten haben mir nicht zugestimmt. Haben gesagt, das geht ja ins Blaue und da weiß man ja gar nicht mehr, wo man dann noch hin soll. Und dann kam der (unverständlich) mit seinem Vortrag und der sagte, wenn ich als Psychologe und Psychater ein Menschenbild hätte, mit dem ich an meine Klienten herangehe, dann würde ich sie endgültig fertig machen. Dann würde ich ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Und das Gegenteil muss der Fall sein. Ich muss die Möglichkeit geben, muss ihnen helfen sich wieder zu öffnen, wieder freier atmen zu können. Und wir haben uns gut verstanden.</p> <p>42 - 42 (0)</p> <p>Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts.</p> <p>56 - 56 (0)</p> <p>aber was die eigentliche Aufgabe der Universität in Zusammenhang mit den Studierenden ist, ist Methode entwickeln. Methode entwickeln, Hinweise, Hilfestellung geben, damit jemand Methode entwickeln kann, um sich selber zu entwickeln.</p>	<p>Lehrende sind den Studierenden hilfreich dabei, ihre eigenen Fragen zu verfolgen.</p> <p>Menschenbilder können im Wege stehen. Man muss sich frei machen von einengenden Menschenbildern damit man den Studierenden behilflich sein kann.</p> <p>Nicht belehren, sondern bei der Entwicklung behilflich sein. Nichts autoritär vorschreiben.</p> <p>Eigentliche Aufgabe der Universität ist es Methode zu entwickeln, Hilfestellung zu geben und Hinweise zu geben.</p>

	62 - 62 (0)	
Kultur	<p>Und in Seminaren in der Lehre, und beim Lernen, käme es darauf an, dass der Lehrer das Wahrnehmungsorgan des Schülers, der Schülerin, genauso erreicht wie Kopf und Körper. 8 - 8 (0)</p> <p>mich zu fragen, wie ich denn die Diskussion unter den Studierenden so moderieren kann, dass es eine gewisse Chance dafür besteht, dass dieses Erreichen des Wahrnehmungsorgans tatsächlich statt findet 8 - 8 (0)</p> <p>zweitens aber so zu reden, dass der Mut gesteigert wird, in Risiko zu gehen 8 - 8 (0)</p> <p>Es ging nicht darum, aus der Leuten Persönlichkeiten zu machen. Sondern es ging darum, sie dabei zu begleiten Persönlichkeiten zu bleiben und das was sie an Persönlichkeit mitbringen zu stärken. 10 - 10 (0)</p>	<p>Die Studierenden versuchen, zu erreichen.</p> <p>Moderieren, damit sie in ihrem Wahrnehmungsorgan getroffen werden.</p> <p>Sie ermutigen.</p> <p>Darauf achten, dass man die Persönlichkeit stärkt und nicht zerstört.</p>

Abb. 33: Subcode „Fördern/Unterstützen/Befähigen/Ermutigen/Zutrauen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehrende</i>		
Subcode: <i>(Prozess-)Offenheit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Und als Lehrende würde ich tatsächlich sagen, oder als Mitarbeiterin würde ich sagen, es würde vor allem darum gehen, eine Wittener Didaktik würde sich dadurch auszeichnen, dass man eben diese Freiräume öffnet, beziehungsweise verhindert, dass es eng wird. 6 - 6 (0)</p> <p>Ich bin dafür verantwortlich, dass Freiräume entstehen und ich bin auch dafür verantwortlich meinen Studenten etwas zuzutrauen. 18 - 18 (0)</p>	<p>Wittener Didaktik bedeutet, Freiräume zu öffnen und zu verhindern, dass sich Freiräume schließen.</p> <p>Das ist eine Verantwortung der Lehrenden.</p>
Wirtschaft	<p>So, wenn eine Frage auftaucht, dann muss man die Frage drehen und wenden und dann muss man schauen, wer was dazu zu sagen hat, wie die Argumente sind, was sich begründen lässt und was sich vielleicht nicht begründen lässt oder vorübergehend begründen lässt, und so weiter. Also diese Offenheit nicht zu verlieren, als Dozent, oder wiederzugewinnen, wenn die berufliche Sozialisation anders gelaufen ist. Das ist, finde ich, eine ganz wesentliche Aufgabe gewesen, um das Lehren und Lernen zu einem gemeinsamen Ort werden zu lassen. 34 - 34 (0)</p> <p>Die Dozenten müssen auch eine Offenheit mitbringen, die sie nicht immer, wobei sie sich nicht immer ganz leicht tun, weil sie haben, sind eben in ihrer Ausbildung auf Basis kanonisierter Inhalte sozialisiert worden. 39 - 39 (0)</p>	<p>Lehrende müssen darauf achten, dass sie offen sind und offen bleiben. Offen für die Studierenden mit ihren Fragen.</p> <p>Offenheit obwohl man selbst vielleicht auf Basis kanonische Inhalte belehrt wurde.</p> <p>Offenheit um das Potenzial der Universität als Ort zur Entfaltung zu bringen.</p> <p>Menschenbild muss ein offenes, prozessorientiertes sein.</p> <p>Die Dinge fügen sich.</p>

	<p>(es geht darum, dass er die Universität (allgemein) als einen unglaublich tollen Ort wahrgenommen hat) ... und die Universität ist ein unglaubliches Potenzial. Aber man muss es eben auch zulassen, dass dieses Potential genutzt werden kann. 50 - 50 (0)</p> <p>Nur das Entscheidende in allen diesen Punkten ist die Offenheit. Ich könnte auch mit der indischen, oder Heiligen und Philosophen argumentieren. Der (wer? - sagt er nicht) hat alle heiligen Bücher genommen, die er hatte, und hat eine Nadels zwischen die Seiten geschoben und hat aufgeschlagen und hat gesagt, schauen wir mal, was da steht. Das ist wahrscheinlich das Gemeinsame. Und da stand überall die Liebe. Und da hat er gesagt, ja, das ist es. 54 - 54 (0)</p> <p>Also der Unterschied ist eben, ob ich ein autoritäres Menschenbild habe, oder wie man heute sagen würde, ist ja ein blöder Ausdruck, so prozessorientiert. Also ich sage lieber, es entwickelt sich. Oder um einen meiner liebsten, jüdischen, Ausdrücke zu verwenden: es fügt sich. 56 - 56 (0)</p> <p>und am Ende sagten alle, das war super und das war so aufeinander abgestimmt und so weiter. Wie machst du das? Damals kannte ich den Begriff noch nicht, aber heute würde ich sagen, ich habe gar nichts gemacht. Es hat sich gefügt. 56 - 56 (0)</p> <p>Man muss nur bereit sein, sich auf das Neue einzulassen. Und dazu muss man Bereitschaft haben und... so viel Wissen schadet nicht, so viel Wissen zu haben, wie man irgendwie haben kann, aber man muss sich auch emanzipieren von diesem Wissen. 61 - 61 (0)</p>	
Kultur	<p>Gibt es Verantwortung für Wittener Didaktik und wenn ja, wer oder was trägt diese?</p> <p>B: Ja es gibt die Verantwortung der Dozenten in Seminaren Offenheit, Ambivalenz, Risikoliebe, Unklarheit, Ungewissheit zuzulassen, und nicht das Seminar nach dem Motto von bewältigbaren Lernschritten zu strukturieren. 52 - 53 (0)</p>	Verantwortung der Lehrenden: Offenheit, Ambivalenz, Risikoliebe, Unklarheit, Ungewissheit zuzulassen.

Abb. 34: Subcode „(Prozess-)Offenheit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehrende</i>		
Subcode: <i>Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	Das Wissen aber, was ich mir behalten habe aus dem Studium, also was ich gelernt habe, das habe ich so gemacht, und was ich behalten habe, und was ich für meinen Arztberuf richtig gut gebrauchen kann, war eben die Erfahrung mit meinen Lehrern, die so etwas erzählt haben und	Begeisterung und Leidenschaft der Lehrenden springt über.

	<p>die so Hinweise gegeben haben auf bestimmte Dinge. Die aus ihrer Erfahrung mir was erzählt haben, denen ich zugucken konnte, wie die mit Patienten umgegangen sind, oder was die zu bestimmten Krankheitsbildern weiter gegeben haben. Also jede Krankheit hat ja so ein Wesen und was die darüber erzählt haben. Also zu profitieren von der Erfahrung und dem Vorbild des Lehrers, das würde ich sagen, das ist das, was ich behalten habe. 28 - 28 (0)</p> <p>Wie gesagt, es war immer wieder diese Anregung und Vorbilder zu haben, das ist was, wovon ich extrem profitiert habe. 28 - 28 (0)</p> <p>Also der Begriff der Inspiration ist wichtig. Den finde ich jetzt nicht schlecht. Also ein guter Lehrer hat nicht nur was mit Ermutigung und so einem Kram zu tun, sondern ist auch eine richtige Inspirationsquelle so ein guter Lehrer. 41 - 41 (0)</p> <p>diese große Lehrertat, von der ich spreche, das ist glaube ich sowas wie Inspiration. Das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Das ist für mich total, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. 43 - 43 (0)</p>	<p>Studierende lernen am besten von Lehrenden, die Begeisterung vermitteln.</p> <p>Anregung und Vorbilder zu haben, davon profitieren Studierende.</p> <p>Inspiration durch Lehrenden. Inspiration führt zu Ermutigung.</p>
Wirtschaft	<p>Wir haben uns schon bemüht, bei der Bestimmung der Dozenten, haben wir ja auch Auswahlverfahren gehabt, auch und so darauf zu achten, aber das sagt einem jeder im Auswahlverfahren, das hört sich alles gut an, und dann macht er doch unter Umständen was anderes. Also die ersten Dozenten, die ich selber noch ausgewählt habe, es gab ja niemanden außer mir, die waren natürlich, die kannte ich aus längerer gemeinsamer Berufserfahrung 34 - 34 (0)</p>	<p>Bei der Auswahl der Lehrenden muss darauf geachtet werden, wer an die Universität kommt. Die müssen bestimmte Qualitäten mitbringen (welche?)</p> <p>Das ist schwierig zu beurteilen.</p>
Kultur	<p>Und in Seminaren in der Lehre, und beim Lernen, käme es darauf an, dass der Lehrer das Wahrnehmungsorgan des Schülers, der Schülerin, genauso erreicht wie Kopf und Körper. 8 - 8 (0)</p> <p>Also man muss sozusagen ringen, mit der Persönlichkeit des anderen. Was nebenbei auch eine Persönlichkeit auf der Dozentenseite erfordert. Ja? Darüber wurde relativ selten geredet, dass Persönlichkeitsbildung nur dann funktioniert, wenn Persönlichkeiten auch auf der Dozentenseite, eh, agieren. 10 - 10 (0)</p> <p>Diese Gründergeneration, diese Leute, die damals in den 80er Jahren den Mut hatten, überhaupt an so einer privaten, kleinen Universität, eh, Dozenten zu werden... Wegen dieses Mutes brachten die das mit. 10 - 10 (0)</p> <p>Also muss auch ich als Lehrender ein Problem haben, das ich zu lösen versuche, an dem ich arbeite und dem</p>	<p>Es geht immer darum, dass die Lehrenden den Menschen bei der Lehre „im Blick“ haben.</p> <p>Es erfordert eine gefestigte Persönlichkeit auf der Lehrendenseite.</p> <p>Diese Persönlichkeiten hat die Gründergeneration mitgebracht. Die hatten Mut.</p> <p>Lehrende brauchen Mut, um sich den Fragen der Studierenden auszusetzen.</p>

	ich mich stelle und mit dem ich mich den Rückfragen der Studierenden aussetze, wenn Sie sich trauen. 34 - 34 (0)	
--	---	--

Abb. 35: Subcode „Persönlichkeit/Inspiration/Vorbild“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehrende</i>		
Subcode: <i>Fordern</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Das war auch manchmal ein bisschen gruselig, weil es immer auch ein bisschen eine Überforderung war 2 - 2 (0)</p> <p>Und ich traue denen auch was zu und ich merke, dass dadurch wirklich so eine echte Lehrer - Schüler Beziehung entsteht, also dass die das sehr wertschätzen auch die Studierenden, es kann sein, dass das einige nicht wertschätzen, also das merkt man ja, das ist eigentlich was, was die, ja, ich glaube das tut denen irgendwie gut und das machen die gerne, die lassen sich gerne etwas zutrauen. 4 - 4 (0)</p> <p>Also da liegt ja auch schon eine Anforderung drin und ich glaube wenn ich sage, ich würde sauer werden, würde ich sagen, wenn sich tatsächlich jemand dann nicht an die Vereinbarung hält, dann wäre ich ärgerlich. Dann würde ich sagen, dass das so nicht geht, dass das nicht die Erwartung ist 20 - 20 (0)</p> <p>man legt auch selber fest, wann und wie und was man lernen und wie tiefgreifend und das ist auch immer hart. Weil es nicht primär jemanden gibt, der so etwas signalisiert wie, ich kümmere mich um dich, ja. Ich interessiere mich für dich und ich ermutige dich, aber ich kümmere mich nicht um dich, weil das kannst du gefälligst alleine machen. 56 - 56 (0)</p>	<p>Die Lehre überfordert auch manchmal die Studierenden.</p> <p>Überforderung aus Zutrauen und aus dem ernst genommen werden heraus.</p> <p>Lehrende fordern von den Studierenden Ernsthaftigkeit und Sorgsamkeit.</p> <p>Es wird Eigeninitiative gefordert.</p>
Wirtschaft	<p>Das war eben eines der interessantesten Seminare (Seminar über die Habilitationsschrift von Herrn Xyz2) weil es eben fordernd war 62 - 62 (0)</p> <p>Wenn ich die Erwartungen erfülle, die ihr alle mitbringt, egal ob im Studium oder in der Weiterbildung, wenn ich diese Erwartungen erfülle, dann wird es euch (nicht nützen?). Ich werde eure Erwartungen ent-täuschen. Also die Selbsttäuschen versuchen, anschaulich zu machen, die man da drin hat mit seinen blinden Flecken. 62 - 62 (0)</p>	<p>Interessant wird es dann, wenn es herausfordernd wird.</p> <p>Die Studierenden herausfordern, ihre eigenen Erwartungen zu ent-täuschen.</p>
Kultur	<p>Ja, Akzeptanz, Respekt, auf jeden Fall, aber auch Herausforderung. So nach dem Motto, wenn du kein Problem hast, dem du durch Forschung, durch Lesen, durch Schreiben, durch Argumentieren auf die Spur kommen möchtest, dann bist du hier falsch am Platz. 34 - 34 (0)</p>	<p>Lehrende fordern die Studierenden heraus, ihre eigenen Fragen einzubringen.</p> <p>Studierende wurden systematisch auf sich selbst zurückgeworfen.</p>

	<p>Die rennen dann sofort zum Dozenten, vor allem zum Assistenten, und sagen, ja wie gehe ich denn jetzt vor. Sage ich, finde es heraus, finde es selbst heraus. Ja, so, sechs Wochen wurden die auf sich selbst zurück geworfen 43 - 43 (0)</p> <p>Und mir hat es sehr geholfen, dass Luhmann irgendwann diese Unterscheidung zwischen Fremdselektion und Selbstselektion gemacht hat. Dann wusste ich, ok, du kannst jetzt nicht selegieren, was sie zu lernen haben, du kannst ihnen nur Brocken hinwerfen, an denen sie sich ihre Zähne ausbeißen und stärker werden als sie es vorher schon waren. 47 - 47 (0)</p>	<p>Man konfrontiert Studierende mit Herausforderungen.</p>
--	---	--

Abb. 36: Subcode „Fordern“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lebrende</i>		
Subcode: <i>wenig belehrend – mehr fragend</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Und das erste, was mir eingefallen ist, dass die waren niemals belehrend. Das konnte ich erst mal gar nicht genauer fassen, also die sind nie so lehrend oder dozierend gewesen, ohne dass das jetzt, also ich meine die haben auch systematische Veranstaltungen gehalten 2 - 2 (0)</p> <p>Das habe ich z.B. an diesem Lehrer immer sehr geschätzt, und dann habe ich mir das überlegt, dass ich das möglichst vermeiden möchte, irgendwie belehrend aufzutreten und eher Fragen zu stellen, bzw. mir Fragen stellen zu lassen. 2 - 2 (0)</p>	<p>Lehrende waren niemals belehrend.</p> <p>Mehr Fragen stellen und sich mehr Fragen stellen lassen.</p>
Wirtschaft	<p>und ein Beispiel: BWL. Ich habe mit Studenten im ersten Semester angefangen mit der Frage, "brauchen wir eine neue BWL?" Da gab es einen Aufsatz (1) und da haben die gesagt, "(ja?) was ist das denn für eine Frage? Wir wollen ja gerade BWL studieren." (und überhaupt, wir kennen die Alte noch nicht, was sollen wir denn da zur Neuen sagen?"). Da habe ich gesagt, gut, (also wollen Sie denn überhaupt anfangen? - Ja müssen wir ja irgendwann am Ende. Um ein wichtiges Buch zu lesen?) Ja habe ich gesagt, gut, also, ehm, nehmen wir zum Beispiel Erich Guttenberg "Die Produktion" Band 1. Pabst in BWL nach dem Krieg. Und dann haben wir das gelesen, und dann kamen wir natürlich irgendwie auf Seite 12, und da war irgendein Zitat, da haben Sie gesagt, das verstehen wir nicht. Ja gut, dann können wir nicht weiter lesen, habe ich gesagt, wieso? Ja weil wir das nicht verstehen, worauf er sich da bezieht. Ja, da habe ich gesagt, was tun wir denn da? Da haben Sie gesagt, ja gut, vielleicht müssen wir das lesen, worauf er sich da bezieht. Da habe ich gesagt, ja, dann lest das halt. 24 - 24 (0)</p> <p>ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig. Also ich bin ja immer berüchtigt gewesen für meine Monologe. Das</p>	<p>Nicht belehrend, aber begleitend, fragend, leitend.</p> <p>Moderierend.</p> <p>Mäeutik. Nicht die Inhalte vorschreiben, sondern die Studierenden fragen.</p> <p>Studierende mögen Seminare am meisten, die sich an ihren Fragen orientieren.</p> <p>Möglichkeit zur Entwicklung geben, statt zu belehren.</p>

	<p>habe ich viel zu spät gelernt, dass das anders besser ist. Und dass ich eine alte Seminarerfahrung (unverständlich) desto besser gefällt ihnen das Seminar. 30 - 30 (0)</p> <p>Also solche Hebammenmethoden, die kann der Dozent leisten, aber er kann nicht den Studierenden, die Inhalte vorschreiben in Lehrbuchform, und so weiter. 35 - 35 (0)</p> <p>Ich muss einen nicht belehren, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu sortieren, auszusondern, anzunehmen. Ich muss nicht autoritär vorschreiben. Nichts. 56 - 56 (0)</p>	
Kultur	<p>mich zu fragen, wie ich denn die Diskussion unter den Studierenden so moderieren kann, dass es eine gewisse Chance dafür besteht, dass dieses Erreichen des Wahrnehmungsorgans tatsächlich statt findet 8 - 8 (0)</p> <p>Also habe ich versucht, selbst so zu reden, erstens relativ wenig zu reden, zweitens aber so zu reden, dass der Mut gesteigert wird, in Risiko zu gehen, in einer Aussage, die scheitern kann. 8 - 8 (0)</p>	<p>Moderieren, so dass die Studierenden im Wahrnehmungsorgan getroffen werden.</p> <p>Versuchen wenig zu reden und zweitens so zu reden, dass der Mut gesteigert wird, mit einer Aussage ins Risiko zu gehen.</p>

Abb. 37: Subcode „wenig belehrend – mehr fragend“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lebrende</i>		
Subcode: <i>Studierende ernst nehmen</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Nämlich mit dieser Ausrichtung auf diesen einzelnen Menschen. Weil die analysiert haben, dass das im regulären Medizinstudium nicht so ist 8 - 8 (0)</p> <p>Also ich glaube tatsächlich, dass Wittener Didaktik ist wahrscheinlich das Gegenteil von Gleichgültigkeit. 58 - 58 (0)</p> <p>Aber in der Medizin spielt das eine extrem große Rolle in den ersten Semestern und ich finde auch, man muss das sehr ernst nehmen und da kommt man nicht als Lehrer von der Fahne indem man sagt, ja daran müssen die sich ja gewöhnen, die sind ja jetzt in der Universität und nicht mehr in der Schule. Also mit so einer Verachtung und Herablassung. Das geht nicht. 67 - 67 (0)</p>	<p>Ausrichtung auf den einzelnen Menschen/Studierenden.</p> <p>Wittener Didaktik ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit.</p> <p>Die Studierenden in ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmen.</p> <p>Nicht herablassend oder verachtend.</p>
Wirtschaft	<p>Und wenn er meinte, er muss etwas Gesagtes nochmals sagen, eh, also das gerade schon gesagt wurde, dann musste er das auch sagen dürfen, weil dann wars offensichtlich notwendig.</p> <p>I: Mhm.</p> <p>B: Also nicht nur für den, für den sowieso, der musste ja seinen Sprechdrang loswerden und sein Interesse ja auch inhaltlich, und für die die anderen war es natürlich auch</p>	<p>Der Studierende wird voll und ganz ernst genommen.</p> <p>Wenn jemand etwas sagt, was schon gesagt wurde, dann musste das anscheinend gesagt werden.</p>

	<p>notwendig oder hilfreich, weil sie es dann vielleicht doch mal gehört hatten, aber schon wieder vergessen hatten, der das ursprünglich vorgebracht hatte, hat sich auch vielleicht wieder dran erinnert oder wusste gar nicht, dass es vielleicht wichtiger sein könnte, als er gemeint hat, oder unwichtiger. Und so weiter. So ging das weiter. Es war so, naja ein Stein in einen Teich werfen und dann zuschauen, wie die Ringe sich ausbreiten auf dem Teich. 24 - 26 (0)</p>	<p>Offenheit dafür, dass daraus auch eine neue Dynamik erwachsen kann.</p>
Kultur	<p>in den Seminaren zählen nur die Sätze von Studenten. 8 - 8 (0)</p> <p>den Lernenden in seiner biografischen und damit auch, wenn man so will, in seiner historischen Fülle ernst zu nehmen. Da hat jemand bereits ein Leben hinter sich, auch wenn er erst 18 oder 19 Jahre alt ist. 12 - 12 (0)</p> <p>dass man es in den Seminaren mit Erwachsenen zu tun hat. Das ist auch so ein Satz von Kappler. Und darauf legten die Studenten einen extrem hohen Wert. 20 - 20 (0)</p>	<p>In den Seminaren zählen nur die Sätze der Studierenden.</p> <p>Lernende in ihrer biografischen und historischen Fülle wahr- und ernst nehmen.</p> <p>In den Seminaren hat man es mit Erwachsenen zu tun.</p>

Abb. 38: Subcode „Studierende ernst nehmen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehrende</i>		
Subcode: <i>Bescheidenheit und Rücksicht</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>So würde ich das sagen. Bescheidenheit ist auch etwas, was Wittener Didaktik auszeichnen sollte. 6 - 6 (0)</p> <p>neben all dem, was es an allgemeinem Wissen gibt, geht es immer auch darum den einzelnen anderen wahrzunehmen und eben dessen Bedarf zu erkennen und aufzunehmen und alles Handeln daran auszurichten. An dem anderen und nicht an sich selber und auch nicht an dem allgemeinen Wissen, sondern immer an dem einzelnen anderen. 10 - 10 (0)</p> <p>Das impliziert dass sich die Lehrer und die Organisation auch zurück nehmen. Also dass sie sich persönlich auch zurück nehmen können. 16 - 16 (0)</p>	<p>Lehrende sollen bescheiden sein. Das zeichnet die Wittener Didaktik aus.</p> <p>Das Handeln am anderen und nicht an sich selbst ausrichten.</p> <p>Lehrende und die Organisation müssen sich zurück nehmen können.</p>
Wirtschaft	<p>Die Lehrenden müssen (1) ohne das zu vergessen, dass sie die Lehrenden sind und in einer mächtigen Position, auch die Prüfenden sind, müssen trotzdem, eh, runter von dieser Vorstellung, sie müssten was den Studierenden, sie wüssten am besten, was den Studierenden nützt. Weil letztendlich führt das dazu, dass dann immer wieder, ehm, das Lehrbuch als die Norm angesehen wird 16 - 16 (0)</p> <p>Ja genau. Das ist, ja, aber, das ist richtig, aber das ist trotzdem zu einfach weil als Student ist man halt in der schwächeren Position. Die Prüfungsmacht und die Definitionsmacht hat der Dozent und wenn man da</p>	<p>Lehrenden müssen sich ihrer mächtigen Position bewusst werden und sich von der Vorstellung lösen, dass sie besser wüssten, was den Studierenden nützt.</p> <p>Lehrende müssen diese Haltung einüben.</p>

	<p>selbst nicht von runter kommt, dann wird es für den Studenten schwierig und häufig auch uninteressant. 32 - 32 (0)</p> <p>Sie hatten vorhin auch davon gesprochen, dass in der Universität Erwachsene aufeinander treffen. (Sinnge- mäÙ: Haben Lehrende Verantwortung für den konstruk- tiven Umgang mit Hierarchien und verschiedenen Wissensebenen?) Es handelt sich doch um ein Machtge- fälle und ein sehr fragiles, eine sehr fragile Beziehung o- der eine schützenswerte Beziehung.</p> <p>B: Ja, schützenswert und einübenswert. Die Dozenten kommen im Normalfall nicht mit entsprechenden Vor- erfahrungen nach Witten. 33 - 34 (0)</p>	
Kultur	-	-

Abb. 39: Subcode „Bescheidenheit und Rücksicht“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehrende</i>		
Subcode: <i>Nahbarkeit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>was es auch sehr viel gab, also Prof Xyz1 hat sich mit uns beispielsweise im Psychiatrieblock vor Beginn der Klinik, also um 6 Uhr morgens trafen wir uns in irgend einer Küche da in diesem Fachkrankenhaus in Gütersloh und mussten ihm einen Kaffee kochen und dann haben wir noch alle geraucht und saßen dann in so einer verrauch- ten Küche und haben uns mit Themen beschäftigt, also mit Fragen, die wir an ihn hatten. 2 - 2 (0)</p> <p>Als das war so eine, und man durfte dann auch Abends, wenn er Zeit hatte, so um halb 8 Uhr abends konnte man dann noch mal in sein Büro kommen, wenn man irgend- welche Fragen hatte. 2 - 2 (0)</p> <p>Und das war sowas sehr persönliches und enges und es war immer was auf Augenhöhe. 2 - 2 (0)</p> <p>Und ich traue denen auch was zu und ich merke, dass dadurch wirklich so eine echte Lehrer - Schüler Bezie- hung entsteht, also dass die das sehr wertschätzen 4 - 4 (0)</p>	<p>Lehrende sitzen mit den Studie- renden vor der Klinik zusam- men. Sind für die Fragen der Studierenden verfügbar.</p> <p>Das Verhältnis ist persönlich, eng und auf Augenhöhe.</p> <p>Studierende schätzen es sehr, wenn sie in Beziehung zu ihren Lehrenden treten können.</p>
Wirtschaft	-	-
Kultur	-	-

Abb. 40: Subcode „Nahbarkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lehrende</i>
Subcode: <i>Moderieren</i>

Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	Und ich habe das Ganze moderiert und ab und zu mal meinen Senf dazugegeben, aber möglichst wenig. 30 - 30 (0)	Lehrender moderiert und kommentiert.
Kultur	Und das bedeutete für mich, dass ich, eh, anfang, nachdem ich ein Jahr lang ein wenig gefremdelt hatte, gegenüber all dem, was hier in Witten passierte, eh, anfang, mir meine Seminare anzuschauen und mich zu fragen, wie ich denn die Diskussion unter den Studierenden so moderieren kann, dass es eine gewisse Chance dafür besteht, dass dieses Erreichen des Wahrnehmungsorgans tatsächlich stattfindet. 8 - 8 (0)	Moderation mit dem Ziel, dass die Studierenden sich entwickeln können.

Abb. 41: Subcode „Moderieren“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Anlage 7: Kategorie Lernende und Subcodes

Kategorie: <i>Lernende</i>		
Subcode: <i>Eigenständigkeit/ sich organisieren</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Dann ist das natürlich auch schon mit einer Erwartung verbunden, nämlich, dass der Student dann tatsächlich auch etwas überlegt und nicht den Patienten in die Ecke schiebt und kickern geht alleine. 20 - 20 (0)</p> <p>Aber dass die sich das Fachwissen raufladen müssen ist ja ohnehin klar. In der Medizin gibt es auch was zu wissen. Es gibt was zu lernen und es gibt was sich richtig reinzuknallen. 20 - 20 (0)</p> <p>Aber es hat mir auch immer wieder gut getan, mich irgendwann hinzusetzen und systematisch das Feld, was ich jetzt praktisch erlebt hatte und diese Vorbilder hatte, sozusagen noch mal systematisch durchzugehen 28 - 28 (0)</p> <p>Ja weil da dieses Autodidaktische immer drin liegt in der Wittener Didaktik. Ja, also Autodidaktik, also man bringt sich viele Dinge auch autodidaktisch bei, weil es auch nicht anders geht. 54 - 54 (0)</p> <p>Also von vielen, die ich kenne, ist viel Wert darauf gelegt worden, zu sagen, dass eben zum Wittener Studium eben auch irgendwie diese Autodidaktikmomente dazu gehören. Also man ist am Ende für sich selbst verantwortlich und man legt auch selber fest, wann und wie und was man lernen und wie tiefgreifend und das ist auch immer hart. Weil es nicht primär jemanden gibt, der soetwas signalisiert wie, ich kümmere mich um dich, ja. Ich interessiere mich für dich und ich ermutige dich, aber ich kümmere mich nicht um dich, weil das kannst du gefälligst alleine machen. 56 - 56 (0)</p> <p>Und das mendelt sich erst im Laufe der Zeit raus, bis man das mitkriegt, wo man steht und wie es ist und dass es tatsächlich eine Lernspirale gibt und da muss man als Student auch ein Zutrauen entwickeln und das dauert. 67 - 67 (0)</p>	<p>Studierende müssen eigenständig sein und sich selbst organisieren.</p> <p>Ihnen wird Verantwortung übertragen, die sie eigenständig übernehmen.</p> <p>Autodidaktisches Element.</p> <p>Die Lehrenden ermutigen, aber kümmern sich nicht.</p> <p>Zutrauen auf die eigene Entwicklung.</p>
Wirtschaft	<p>Ich war immer für, für vergleichsweise radikal, radikale Ausführungen, also in dem Sinne, dass ich eben gesagt habe, und, meinerwegen nehmt ihr euch ein Semester, oder auch zwei, dafür Zeit, um die Frage zu formulieren, die ihr in eurem Studium klären wollt. (1,5) Und damit, das, das ist es eigentlich schon. 10 - 10 (0)</p> <p>Das haben sie ungefähr ein Jahr oder anderthalb betrieben und dann (1) und indem sie die entsprechenden Personen eingeladen haben zu Vorträgen und zu</p>	<p>Studierende sollen sich selbst die Zeit nehmen, die Sie für ihre Themen brauchen.</p> <p>Studierende laden selbst Expert*innen ein.</p> <p>Studierende kümmern sich um ihre eigenen Interessen. Verfolgen sie und stehen für sie ein.</p>

	<p>Diskussionen und zu kleinen Kursen. Und dann haben Sie nach zwei Jahren eine Konferenz präsentiert, eh, zu diesem Thema. Und jetzt waren nicht die bisherigen Referenten die Vortragenden, sondern die Studierenden haben vorgetragen und die Referenten und andere Interessierte, Externe auch, warten die Zuhörer und die Diskussionspartner und auch die Kritiker gegebenenfalls.</p> <p>20 - 20 (0)</p> <p>Und ein anderer, den wir, weil er nicht genügend Praxis hatte erst einmal gesagt haben, kommen Sie in einem Jahr nochmal wieder. Machen Sie diese zwei Monate nach und dann reden wir wieder drüber. Und wir waren sehr unsicher, ob das ein Genie ist oder was das für ein Typ ist. Und dann bekam ich einen Brief, DIN A3, handschriftlich, Sehr geehrter Herr Professor, das kann nicht sein, dass ich keinen Studienplatz in Witten bekomme und vor allen Dingen, dass ich wegen zwei Monaten fehlender Praxis jetzt noch mal ein Jahr aussetzen soll. Das kann doch nicht sein, da ist doch was schief gelaufen. (unverständlich) ich kann das nicht verstehen. Sagen Sie mir doch bitte, was ich tun kann, wie ich die Praxis nacharbeiten kann und ob sich da nicht noch etwas machen lässt. Da habe ich einen Unternehmer angerufen und habe gesagt, du ich habe da einen, kannst du den mal zwei Monaten bei dir beschäftigen und gib den zu einem Meister und der soll da in der Firma sich nützlich machen. Und ich werde hinterher mich um ihn kümmern, ich werde hinterher mit dem Meister reden, was der dazu sagt. Und so haben wir das gemacht. Da habe ich also den Bewerber angerufen und habe gesagt, also Montagfrüh, 8 Uhr, in Wuppertal, da in der Firma in Wuppertal melden und alles weitere sehen wir dann in zwei Monaten. Da hat der gesagt, ist in Ordnung. Und hat aufgelegt. Aber Montag um 8 Uhr war er da und nach zwei Monaten habe ich mit dem Meister geredet und Meister hat gesagt, der ist sensationell. Den konnte ich hinstellen, wo ich wollte, das dauerte kürzeste Zeit, da beherrschte der die Sachen. Ob das jetzt Logistik war oder Kalkulation oder, egal. Dann habe ich gesagt, (unverständlich) dem geben wir einen Studienplatz. Der schreibt heute einen Bestseller in (unverständlich), was weiß ich wo.</p> <p>41 - 41 (0)</p> <p>Denn das Prinzip von Fällen auszugehen, von Fragen auszugehen und dem Betreffenden Zeit zu geben, eine Frage zu entwickeln.</p> <p>45 - 45 (0)</p>	
Kultur	<p>Und das andere ist tatsächlich Projektfähigkeit. Entwurfsfähigkeit eines eigenen Lebens.</p> <p>14 - 14 (0)</p> <p>Absolut! Man will doch mindestens, dass der Student, die Studentin irgendwann sagt, also dieses Curriculum, das ist so unbrauchbar und hat so wenig mit dem zu tun, was ich eigentlich hier erwartet habe.</p> <p>41 - 41 (0)</p>	<p>Studierende müssen Projektfähigkeit beweisen. Das heißt auch, sich selbst zu organisieren.</p> <p>Studierende sollen sich von dem was in der Universität geschieht (Curriculum) emanzipieren.</p> <p>Studierende wurden auf sich selbst zurück geworfen.</p>

	<p>Ja, so, sechs Wochen wurden die auf sich selbst zurück geworfen, haben sich untereinander organisieren müssen, und haben dann festgestellt a) es geht, und b) wozu haben wir eigentlich diese Dozenten? (Lacht) Und dann kann man studieren!</p> <p>43 - 43 (0)</p>	<p>Lernen an der eigenen Herausforderung.</p>
--	--	---

Abb. 42: Subcode „Eigenständigkeit/sich organisieren“; codierte Stellen und Zusammenfassungen

<p>Kategorie: <i>Lernende</i></p>		
<p>Subcode: <i>Eigeninteresse und Neugierde</i></p>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
<p>Medizin</p>	<p>Welche Rolle spielen eigen Prädispositionen, eigenes Interesse?</p> <p>B: Ah eine sehr große Rolle, eine extrem große Rolle. Ich habe eine sehr hohe Neigung, Sachen verstehen zu wollen, aber natürlich eben die Dinge, die mich interessieren. Ich habe ein theoretisches Interesse daran, Mathematik zu verstehen, weil ich das irgendwie cool fände, aber ganz konkret fällt mir das einfach schwer und dann nervt es mich und dann mache ich es nicht. Also die Dinge, die mich sehr interessieren, damit kann ich mich richtig, darin kann ich mich richtig versenken und tausend Leute fragen und so und Sachen, die mich nicht so interessieren, die muss ich mir so rein quetschen, und das nervt mich dann auch.</p> <p>29 - 30 (0)</p> <p>Ne ich meinte, ob die Wittener Didaktik nur mit denjenigen funktioniert, die intrinsisch motiviert sind?</p> <p>B: Ja, die, die eine eigene Idee von was haben. So würde ich das sagen. Also die eine eigene Idee von was haben, also z.B. vom Arzt sein, vom Gesundheitssystem, oder vom Medizinstudium, oder von Gesellschaft, wie auch immer?</p> <p>33 - 34 (0)</p>	<p>Ohne Interesse und Eigeninteresse funktioniert das Studium nicht.</p> <p>Es braucht eine eigene Idee.</p>
<p>Wirtschaft</p>	<p>die Anforderung, die zu stellen ist, ist, an die Studierenden oder die potenziellen Studierenden, wie neugierig sind Sie (oder sie) und was ist das, was sie beschäftigt und weshalb sie hier her kommen</p> <p>37 - 37 (0)</p> <p>es gibt kein Grundstudium. Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand. Und darüber muss man reden, wenn es nicht passt. Und da muss man mutig sein.</p> <p>41 - 41 (0)</p> <p>Das hört sich an, als wenn man über sein liebes Hobby spricht, was man sich selbst ausgesucht hat. Das macht Freude.</p> <p>B: Ja, so habe ich es empfunden.</p> <p>51 - 52 (0)</p> <p>Ich hatte mal einen in der Prüfung, der hat auf jede Frage fast perfekt geantwortet. Damals habe ich immer zum</p>	<p>Was beschäftigt die Studierenden und warum wollen sie an die Universität?</p> <p>Die Studierenden sind der Grund für ihr eigenes Studium.</p> <p>Es braucht ein Eigeninteresse um zu studieren. Das muss einem Freude bereiten.</p>

	<p>Schluss der Prüfung gefragt, was gibst du dir selbst für eine Note? Und er hat gesagt: Eins. Und dann habe ich gesagt, das tut mir leid, so weit habe ich noch nie mit einem Kandidaten auseinander gelegen. Ich muss dir leider eine 5 geben und dich durchfallen lassen. Können Sie sich das vorstellen. Ohne jede Bewegung ging der bis an die Decke. Und dann haben wir ihn wieder runter geholt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du hast alles lehrbuchmäßig beantwortet aber du kannst nichts dazu sagen. Und das machst du jetzt noch mal ein halbes Jahr, und übst das und dann kommst du wieder. Dann kam er wieder, wir haben ihn wieder geprüft. Dann habe ich ihn wieder gefragt, was gibst du dir selber für eine Note? Da hat er gesagt, heute ist es mir ganz wurscht, was du mir für eine Note gibst. Ich weiß, heute war ich gut. Du hast Recht. (unverständlich). Er konnte jetzt, er hat wirklich in dem halben Jahre über die Dinge nachgedacht, während er sie vorher nur auswendig gelernt hatte. (unverständlich) und er hat das begriffen und wir stehen heute noch in Kontakt.</p> <p>56 - 56 (0)</p>	
Kultur	<p>Kappler hatte dafür ein super Medium erfunden, nämlich die sogenannte, wie nannte er das, mentale Buchführung. Ja? Er empfahl, er wird das morgen auch erzählen, er empfahl, dass jeder Student in ein Seminar rein kommt, ein Blatt Papier vor sich legt, das Blatt Papier in der Mitte mit einem Stich teilt, in eine linke und eine rechte Hälfte. Auf der rechten Ecke oben drüber schreibt: Projekt. Das Projekt des Studenten, das sich durch das ganze Studium zieht. Und auf der linken Seite steht, was weiß ich, 18. Oktober 1985 oder irgendwas und was in dem Seminar passiert. Um dann zu gucken, was passiert in dem Seminar in der Art, dass es irgendetwas mit meinem Projekt zu tun hat. Was erstens hieß, dass man aus dem Projekt heraus Fragen ableiten konnte zu dem Wissen, was man in dem Seminar erwerben sollte, und zweitens auch bedeutet, dass man sagen konnte, völlig irrelevant, hier kann ich raus gehen oder jetzt muss ich irgendwie umdrehen, ich muss zu einem Thema kommen, das spannender ist. Weil mein Projekt verlangt ja von mir, dass ich hier, in dieser Stunde, die ich habe, irgendetwas mache, was damit etwas zu tun hat. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit von Exkursen: hat mit meinem Projekt nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant, höre ich mir also einmal an, oder äußere ich mich dazu. Aber dann muss der Exkurs als Exkurs markiert sein. Mentale Buchführung.</p> <p>12 - 12 (0)</p> <p>Aber irgendwelche Absichten sollte es immer geben.</p> <p>14 - 14 (0)</p> <p>Die Haltung muss eine sein, die nicht identisch ist mit dem bauchredermäßigen Rezipieren können von Lehrbuchinhalten, sondern die Haltung muss eine sein, die jeden einzelnen wissenschaftlichen Text immer bricht mit Blick auf die Frage, was hat das eigentlich mit mir zu tun?</p> <p>32 - 32 (0)</p> <p>wenn du kein Problem hast, dem du durch Forschung, durch Lesen, durch Schreiben, durch Argumentieren auf</p>	<p>Studierende müssen das Studium ständig mit ihren Vorstellungen abgleichen. So verlieren sie sich selbst nicht aus den Augen und können das Studium weiterhin für sich machen.</p> <p>Es sollte also Absichten geben, warum und was man studieren möchte.</p> <p>Studierende müssen sich dem Prozess des Lernens stellen.</p>

	<p>die Spur kommen möchtest, dann bist du hier falsch am Platz. 34 - 34 (0)</p> <p>Gibt es Verantwortung für Wittener Didaktik und wenn ja, wer oder was trägt diese?</p> <p>B: Ja es gibt die Verantwortung der Dozenten, in Seminaren Offenheit, Ambivalenz, Risikoliebe, Unklarheit, Ungewissheit zuzulassen, und nicht das Seminar nach dem Motto von bewältigbaren Lernschritten zu strukturieren. Und es gibt die Verantwortung von Studenten, sich genau diesem Prozess zu stellen und ihn als Teil dessen, was sie Studium nennen zu begreifen. 52 - 53 (0)</p>	
--	---	--

Abb. 43: Subcode „Eigeninteresse und Neugierde“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lernende</i>		
Subcode: <i>Persönlichkeit und Selbstbewusstsein</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	<p>Ich erinnere mich in einer Universität(unverständlich)zeitung gelesen zu haben, im Anzeigenbereich, Vorbereitung auf Aufnahmeprüfung in Witten in Wirtschaftswissenschaften. Da dachte ich, der hat doch einen Vogel, der das schreibt. Weil das kann man nicht lehren. Wenn der Xyz3 angerufen wurde und gefragt wurde, was muss ich tun wenn ich mich da bewerbe und was wird da im Auswahlseminar erwartet, dann hat der Gerd immer gesagt, bitte kommen Sie persönlich. Und das ist genau der Punkt. Es muss einer zu sich stehen und dann ist er auch durch gekommen. Und nicht, ich erinnere mich, einer brachte mal eine Plastik mit, aus Holz geschnitzt, die war bestimmt 1,20m hoch und riesig groß und (unverständlich) er war nicht uninteressant. Aber war irgendwie zu gleich. Zu ausgedacht, verstehen Sie? Das Wort ist blöd, aber ich sage es trotzdem. Es erschien uns nicht authentisch. 41 - 41 (0)</p> <p>Und ein anderer, den wir, weil er nicht genügend Praxis hatte erst einmal gesagt haben, kommen Sie in einem Jahr nochmal wieder. Machen Sie diese zwei Monate nach und dann reden wir wieder drüber. Und wir waren sehr unsicher, ob das ein Genie ist oder was das für ein Typ ist. Und dann bekam ich einen Brief, DIN A3, handschriftlich, Sehr geehrter Herr Professor, das kann nicht sein, dass ich keinen Studienplatz in Witten bekomme und vor allen Dingen, dass ich wegen zwei Monaten fehlender Praxis jetzt noch mal ein Jahr aussetzen soll. Das kann doch nicht sein, da ist doch was schief gelaufen. (unverständlich) ich kann das nicht verstehen. Sagen Sie mir doch bitte, was ich tun kann, wie ich die Praxis nacharbeiten kann und ob sich da nicht noch etwas machen lässt. Da habe ich einen Unternehmer angerufen und habe gesagt, du ich habe da einen, kannst du den mal zwei Monaten bei dir beschäftigen und gib den zu einem</p>	<p>Studierende müssen zu ihrer eigenen Person stehen können. Keine Fassade, nichts aufgesetztes. Mut zur eigenen Person.</p> <p>Selbstbewusstsein für etwas einzustehen, was man möchte.</p> <p>Wenn die Kandidaten zu sich selbst stehen, braucht es keine weitere Kriterien mehr für die Auswahl.</p> <p>Lernen, einzuschätzen was man kann.</p>

	<p>Meister und der soll da in der Firma sich nützlich machen. Und ich werde hinterher mich um ihn kümmern, ich werde hinterher mit dem Meister reden, was der dazu sagt. Und so haben wir das gemacht. Da habe ich also den Bewerber angerufen und habe gesagt, also Montagfrüh, 8 Uhr, in Wuppertal, da in der Firma in Wuppertal melden und alles weitere sehen wir dann in zwei Monaten. Da hat der gesagt, ist in Ordnung. Und hat aufgelegt. Aber Montag um 8 Uhr war er da und nach zwei Monaten habe ich mit dem Meister geredet und Meister hat gesagt, der ist sensationell. Den konnte ich hinstellen, wo ich wollte, das dauerte kürzeste Zeit, da beherrschte der die Sachen. Ob das jetzt Logistik war oder Kalkulation oder, egal. Dann habe ich gesagt, (unverständlich) dem geben wir einen Studienplatz. Der schreibt heute einen Bestseller in (unverständlich), was weiß ich wo. 41 - 41 (0)</p> <p>Die Auswahlkommissionsbetriebe haben mich immer wieder gefragt, ja aber worum gehts denn? Da habe ich gesagt, ja um die Kandidaten. Ja und was für Kriterien? Ja habe ich gesagt, die Kriterien sind die, die Sie anlegen wollen und die Sie mit den Kandidaten diskutieren wollen und wenn (der Tag jung ist?) dann reden wir darüber. 47 - 47 (0)</p> <p>Dann kam er wieder, wir haben ihn wieder geprüft. Dann habe ich ihn wieder gefragt, was gibst du dir selber für eine Note? Da hat er gesagt, heute ist es mir ganz wurscht, was du mir für eine Note gibst. Ich weiß, heute war ich gut. Du hast Recht. (unverständlich). Er konnte jetzt, er hat wirklich in dem halben Jahre über die Dinge nachgedacht, während er sie vorher nur auswendig gelernt hatte. (unverständlich) und er hat das begriffen und wir stehen heute noch in Kontakt. 56 - 56 (0)</p>	
Kultur	<p>Und Persönlichkeitsbildung hieß immer, und das fand ich sehr sympathisch, hieß immer, schon bei den Auswahlseminaren darauf zu achten, dass man tatsächlich Persönlichkeiten gewinnt. Eh, und nicht Leute die erkennbar anderen, den Auswählern zum Beispiel, nach dem Munde reden. 10 - 10 (0)</p> <p>Also tatsächlich sich irgendetwas damit anfangen zu können, mit der Adressierung ihrer Person als Persönlichkeit. 14 - 14 (0)</p> <p>dass man es in den Seminaren mit Erwachsenen zu tun hat. Das ist auch so ein Satz von Kappler. Und darauf legten die Studenten einen extrem hohen Wert. 20 - 20 (0)</p> <p>Im Wesentlichen die Haltung, sich selbst ernst zu nehmen und auch als jemanden zu verstehen, der Projekte hat, die sich auf die eigene Persönlichkeit in dem Sinne beziehen, als dass man sich dauernd die Frage stellt, welchen Unterschied macht das eigentlich, dass du! dich für diese wissenschaftliche Fragestellung interessierst und</p>	<p>Potenzielle Studierende dürfen einem nicht nach dem Mund reden. Sie müssen für sich selbst einstehen und zu sich stehen.</p> <p>Sie müssen etwas anfangen können damit, wenn sie als Person adressiert werden.</p> <p>Sich mit den Persönlichkeiten der anderen Studierenden auseinandersetzen.</p> <p>Position beziehen, sich selbst kennen.</p>

	<p>dass du! versuchst diesen Text oder dieses Buch zu schreiben. Ja? 32 - 32 (0)</p> <p>Sei es Behandlung eines Kranken, Gründung eines Unternehmens, sei es Schreiben eines Buches. Von daher ist die Rückfrage an die eigene Persönlichkeit eine, die subkutan als Subtext mitlaufen muss. 32 - 32 (0)</p>	
--	--	--

Abb. 44: Subcode „Persönlichkeit und Selbstbewusstsein“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lernende</i>		
Subcode: <i>sich unterstützen</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Welche Rolle spielen Mitlernende und Lehrende bei der Frage, wie du am besten gelernt hast?</p> <p>B: Also die spielen eine große Rolle für dieses, was kann ich mir behalten und was hat eine Relevanz für meinen Beruf. Also Lehrer haben für mich eher eine kleine Rolle gespielt, wenn ich mich auf Prüfungen vorbereitet habe. Da waren Mitlernende sehr wichtig. Aber grundsätzlich spielen die eine große Rolle für die großen Linien. Auf jeden Fall. 38 - 39 (0)</p> <p>Ja und bei Mitlernenden wäre jetzt auch direkt mein erster Gedanke gewesen, dass durch das Gespräch, sowas wie Gedankenverdauung. Quasi durch das Mitteilen, dass dann so ein Verdauungsprozess beginnt. B: Genau I: der noch mal eine andere Qualität hat, als das selbst darüber Nachdenken.</p> <p>B: Genau, also dann setzt sich das besser, wenn man das jemandem vortragen kann und das mit jemandem bewegen kann und der sagt, ne das habe ich aber anders verstanden. Und dann guckt man sich das zusammen noch mal an. Und das sind dann ja auch Sachen, die vergisst man nie wieder in seinem ganzen Leben, wenn man das mit jemand anderem so noch mal durchgedacht hat. 47 - 48 (0)</p>	<p>Sich untereinander zu unterstützen spielt eine große Rolle im Studium.</p> <p>Kommilitonen sind Mitlernende.</p> <p>An den Meinungen/Gedanken der anderen wachsen.</p>
Wirtschaft	<p>die hatten keine Motivationsprobleme gehabt, denn sie durften ja so studieren, wie sie wollten. Also nicht beliebig. Sondern sie mussten eine Frage bearbeiten in ihrem Studium. Und da konnte man natürlich hilfreich sein mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Sowohl die Mitstudierenden als auch die Dozenten. 35 - 35 (0)</p>	<p>Sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden unterstützen den Studierenden.</p>
Kultur	<p>Was bedeutet es auch das Scheitern von Argumenten in den Seminaren, nie dazu führte, dass man anschließend in der Cafeteria mit Leuten zusammensaß, von Leuten wusste, dass sie wissen, dass man im Seminar gescheitert ist, dann mit ihnen reden konnte darüber, was das eigentlich bedeutet. Das heißt man musste immer in der Lage sein als diese Persönlichkeit, die man hier bleiben oder werden wollte, auch von anderen Persönlichkeiten aufgefangen zu werden. 16 - 16 (0)</p>	<p>Studierende fangen einander auf. Ein gescheitertes Argument wird von allen als die Möglichkeit zum Wachsen verstanden.</p> <p>Studierende verstehen sich als Risikogemeinschaft, die gemeinsam etwas ausprobieren.</p>

	Eine Risikogemeinschaft zu bilden, die in der Tat es aus- hält, dass man dauernd etwas ausprobiert und sich dabei beobachtet und sich dabei hilft, wie man etwas probiert. 16 - 16 (0)	
--	---	--

Abb. 45: Subcode „sich unterstützen“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: <i>Lernende</i>		
Subcode: <i>Mut</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	es gibt kein Grundstudium. Der Grund seines Studiums ist der Student. Und sonst niemand. Und darüber muss man reden, wenn es nicht passt. Und da muss man mutig sein. 41 - 41 (0)	Der Grund für das Studium ist der Studierende selbst. Dafür bedarf es Mut.
Kultur	-	-

Abb. 46: Subcode „Mut“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Anlage 8: Kategorie Herausforderungen und Subcodes

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Verschulung/Regulierungswut		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Aber ich glaube auch, dass Wittener Didaktik daran scheitern kann, wenn wir, wenn die Organisation die Räume zu eng macht. Also wenn Sie zu sehr sowas wie, ich sage mal klare Methoden oder klar definierte Lernzielkataloge oder überhaupt ganz bestimmte Formate versucht zu etablieren, wenn sie unverrückbare Regeln raus gibt. 12 - 12 (0)</p> <p>Sie kann auch scheitern an zu viel Unverbindlichkeit und an zu viel Regeln. Das ist jetzt sehr grob gesagt, aber ich glaube daran kann sie scheitern. An beidem. 12 - 12 (0)</p>	Wittener Didaktik kann an Regulation und Starrheit scheitern.
Wirtschaft	<p>es gab einen Kollegen, der hat das immer anders gemacht. Der hat alles vorbestimmt und der wusste, was dabei herauskommt und so weiter. Und die Studenten fanden es nicht so toll. Und ein anderer Kollege hat gesagt, was der da organisiert hat, das war keine Einführungswoche, sondern eine Ausführungswoche. Es fängt sich. Man muss das Vertrauen haben, das ist nicht risikolos, aber (unverständlich) es geht einfach nicht anders. 57 - 57 (0)</p>	wenn alles vorweggenommen wird, finden die Studierenden das nicht gut.
Kultur	<p>Welche Rolle würden Sie der Universität zuschreiben in Bezug auf das Gelingen einer Wittener Didaktik?</p> <p>B: Ahh, die Universität sollte das A) zulassen, das betrifft alle möglichen, bis in den Senat hinein, alle möglichen Planungen von Curricula. Also je verschulter ein Studium ist, desto weniger kann das gelingen. Kann man glaube ich so als Daumenregel so formulieren. 54 - 55 (0)</p>	Je verschulter die Universität, umso weniger kann Wittener Didaktik gelingen.

Abb. 47: Subcode „Verschulung/Regulierungswut“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: mangelnder Austausch		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Wenn das aufhört so ein Austauschsystem zu sein. 12 - 12 (0)</p> <p>Mangelnden Austausch meine ich. Also am mangelnden Austausch, dass man, also ich glaube, ja Freiräume und so eine Beweglichkeit und so gemeinsam Fragen formulieren, und in Bewegung bleiben. Wenn das Teil einer Wittener Didaktik wäre, würde sie scheitern, wenn man das nicht mehr macht, glaube ich. 14 - 14 (0)</p> <p>Und auch wenn man mit den Studierenden nicht mehr im Austausch ist. Also ich glaube das ist ganz wichtig,</p>	Wittener Didaktik braucht den Austausch. Zwischen Studierenden, Zwischen Lehrenden, zwischen Lehrenden und Studierenden und den Austausch mit der Universität.

	<p>auch mit den Studierenden im Austausch zu bleiben. Weil es ist immer ein wichtiges Prinzip, es könnte immer auch alles ganz anders sein. 14 - 14 (0)</p> <p>ich glaube das könnte gerade auch von den Studierenden als Uneinheitlichkeit und Unabgesprochenheit war, und die eine Hand weiß nicht, was die andere tut, wahrgenommen werden könnte. Zumindest kriege ich das in solchen Feedbackrunden und auch in solchen Einzelmeldungen, kriege ich das mit, dass die sagen, ihr sprecht euch untereinander ja gar nicht ab und wie soll das denn jetzt sein. 25 - 25 (0)</p>	
Wirtschaft	-	-
Kultur	-	-

Abb. 48: Subcode „mangelnder Austausch“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Sozialisation/ Vorprägung von Lehrenden/ Selbstzentrierung		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	<p>Und eh für die Dozenten ist es (1) schwieriger gewesen. Die haben in der Regel natürlich keinerlei, eh, pädagogische Vorbildung, sondern die machen es eben so, wie sie es selber erfahren haben oder es sich erarbeitet haben, und das ist sehr unterschiedlich, und sie haben (1) (unverständlich) primär, oder ganz viele haben die Vorstellung, wir müssen den Studierenden etwas beibringen. 12 - 12 (0)</p> <p>Also ich bin ja immer berüchtigt gewesen für meine Monologe. Das habe ich viel zu spät gelernt, dass das anders besser ist. Und dass ich eine alte Seminarerfahrung (unverständlich) desto besser gefällt ihnen das Seminar. Aber die Dozenten haben halt auch immer so einen narzisstischen Trieb. 30 - 30 (0)</p> <p>Sie hatten vorhin auch davon gesprochen, dass in der Universität Erwachsene aufeinander treffen. (Sinnge- mäÙ: Haben Lehrende Verantwortung für den konstruktiven Umgang mit Hierarchien und verschiedenen Wissens- ebenen?) Es handelt sich doch um ein Machtgefälle und ein sehr fragiles, eine sehr fragile Beziehung oder eine schützenswerte Beziehung.</p> <p>B: Ja, schützenswert und einübenswert. Die Dozenten kommen im Normalfall nicht mit entsprechenden Vorerfahrungen nach Witten. 33 - 34 (0)</p>	<p>Es gilt zu berücksichtigen, dass Lehrende, die neu an die Universität kommen, in der Regel anders sozialisiert worden sind. (Vorstellung, den Studierenden etwas beibringen zu müssen)</p> <p>Die Wittener Didaktik ist einübenswert.</p>
Kultur	-	-

Abb. 49: Subcode „Sozialisation/Vorprägung von Lehrenden/Selbstzentrierung“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: <i>Laissez-faire Missverständnis/ Gleichgültigkeit</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Wenn man es negativ betrachtet, kann man sagen, ja du, das ist, den Lehrern ist das scheiß egal, was mit den Studenten passiert. Ich glaube so ist es falsch verstanden, aber es kann sicher auch passieren. Es hat so eine, also ich meine das ist ja immer so. Freiheit kann immer dazu führen, dass sie irgendwie zu Füße hoch legen wird. Das kann ja für die Lehrer das bedeuten. Die haben ja, ja, die können ja auch sagen, die Studenten hier sind so wahn-sinnig frei, die sollen mal alles selbst entscheiden. 58 - 58 (0)</p> <p>Das spielt auch wieder zurück auf die Frage, was einer Wittener Didaktik schaden kann.</p> <p>B: Genau! Gleichgültigkeit kann ihr schaden. Das würde ich jetzt...</p> <p>I: Und der Austausch kann dann auch insofern dazu beitragen, dass über die Zeit nicht solche Interpretations-räume zugelassen werden.</p> <p>B: Genau. Dass nicht zwanzig Leute die Füße hoch legen und sagen, du das ist doch hier Wittener Didaktik. Ne, Wittener Didaktik heißt, ich lege die Füße auf den Tisch weil das heißt, die Studenten machen das alleine. 59 - 62 (0)</p>	<p>Lehrende dürfen die Freiheit und die Freiräume nicht als Grund dafür missverstehen, sich aus der Lehre herauszuhalten.</p> <p>Kein Laissez-faire.</p>
Wirtschaft	<p>Im Endeffekt, wenn ich mich als Dozent zurückziehe darauf, ich weiß also du musst das lernen, das ist natürlich für einen Dozenten eine lässige Geschichte. Wenn man dann auch noch faul ist und sich nicht gut vorbereitet ist es gar nichts. 34 - 34 (0)</p>	<p>Lehrende müssen sich trotzdem vorbereiten.</p>
Kultur	-	-

Abb. 50: Subcode „Laissez-faire Missverständnis/ Gleichgültigkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: <i>Bekanntnis zur Wittener Didaktik/ Arbeits- und Gestaltungswille</i>		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	<p>Sie kann auch scheitern an zu viel Unverbindlichkeit und an zu viel Regeln. Das ist jetzt sehr grob gesagt, aber ich glaube daran kann sie scheitern. An beidem. 12 - 12 (0)</p> <p>Ja das ist echt Arbeit, ne? Man könnte wirklich sagen, Wittener Didaktik erfordert eigentlich viel Arbeit (B: Permanent! Genau) von allen Parteien.</p> <p>B: Und man muss immer in so einer Arbeit bleiben. In einer inneren und einer äußeren Arbeit am Ende, ne, genau. 63 - 64 (0)</p>	<p>Wittener Didaktik kann an zu viel Unverbindlichkeit und zu vielen Regeln scheitern.</p> <p>Wittener Didaktik bedarf kontinuierlicher Arbeit (Bildung, Austausch?)</p>

Wirtschaft	-	-
Kultur	<p>Und die Universität sollte B) auf der Ebene von Sonntagsreden, von Missionstatements und solchen Dingen, ihrerseits einen Akzent von selbstselektionsfähiger Didaktik leben. Also bekennen, sich zu dieser Art von Didaktik bekennen, an all den Stellen, an denen solche Bekenntnisse nützlich sind. Was vielleicht drittens durchaus, didaktische Weiterbildung unter den Professoren fördern.</p> <p>55 - 55 (0)</p>	<p>Es braucht Räume um über die Wittener Didaktik zu sprechen.</p> <p>Immer wieder. Das muss in eine Kultur übergehen.</p> <p>Alle müssen Bescheid wissen.</p>

Abb. 51: Subcode „Bekanntnis zur Wittener Didaktik/Arbeits- und Gestaltungswille“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Reife der Studierenden		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	<p>Ich war immer für, für vergleichsweise radikal, radikale Ausführungen, also in dem Sinne, dass ich eben gesagt habe, und, meinetwegen nehmt ihr euch ein Semester, oder auch zwei, dafür Zeit, um die Frage zu formulieren, die ihr in eurem Studium klären wollt. (1,5) Und damit, das, das ist es eigentlich schon. Das ist natürlich nicht leicht. Für die Studierenden ist es eher leicht (erwarten das zwar auch nicht?) weil Sie sind häufig durch die Schule (auch?) relativ (1) öhm, konsum, konsumeristisch vorgeprägt.</p> <p>10 - 10 (0)</p>	<p>Studierende dürfen keine konsumerische Haltung haben.</p> <p>Das Studium fordert heraus.</p>
Kultur	<p>Ja, aber der Bruch mit der Schule muss dann an der Uni statt finden, und das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja, sonst findet der Bruch mit der Schule bereits mit der Lehre statt und dann kann man es in diesem Sinne mit gebrochenen Leuten an der Uni aufnehmen. Wenn man dann damit umgehen muss, dass Studenten erst einmal lernen müssen, dass Lernen in der Schule etwas anderes ist als Lernen im Studium, dann sind erst mal mindestens zwei oder drei Semester vergangen, bis sie das gelernt haben. Also extrem viel Zeit verloren.</p> <p>22 - 22 (0)</p> <p>B: Mit der Folge, dass man beispielsweise wesentlich stärker Sicherheit auf der Ebene einer fachlichen, fachkanonischen Ausbildung geben muss. Ja, die Studenten setzen sich da hin und sagen, ich studiere hier BWL, dann müssen sie auch BWL bekommen. Und dürfen nicht irgendwie Unternehmergeist mit gesellschaftlicher Verantwortung vorgesetzt bekommen. Oder so etwas. Denn, was sollen sie damit anfangen? Sie haben noch keine einzige Erfahrung gemacht, die irgendetwas mit Geist, mit Unternehmen, mit Verantwortung zu tun haben, weil sie direkt aus der Schule kommen. Die wollen erst einmal wissen, was hat es mit BWL auf sich? Mit Philosophie, mit Soziologie, mit sonst einem Fach. Und dann, im Laufe ihres Studiums fangen Sie an zu merken, dass die Fachgrenzen eng sind und fangen an die zu sprengen. Diese Konsequenz müsste man dann für die Wittener Didaktik daraus ziehen.</p>	<p>Studierende sollten den Bruch mit der Schule vor der Universität vollzogen haben.</p> <p>Reife im Sinne von, die Möglichkeiten im Studium be- und ergreifen zu können.</p> <p>Sonst braucht es mehr Zeit.</p> <p>Studierende fordern Sicherheit überall dort, wo sie sich selbst keine geben können.</p> <p>Emanzipation von den Lehrenden als Lehrenden.</p>

	23 - 26 (0) Ja, also früher haben wir, (Lacht!) Vergangenheit spielt hier eine große Rolle, früher haben wir gesagt, der Student kommt mit einem extrem Bereitschaft zur Autoritätshörigkeit an die Universität. Das ist er von der Schule gewohnt. Also müssen wir das erst einmal knacken, damit er überhaupt studieren kann. 43 - 43 (0) Die rennen dann sofort zum Dozenten, vor allem zum Assistenten, und sagen, ja wie gehe ich denn jetzt vor. 43 - 43 (0)	
--	--	--

Abb. 52: Subcode „Reife der Studierenden“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Geld-/Ressourcenmangel		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	Also die Wittener Didaktik kann ganz schnelle scheitern sobald irgendjemand sagt, er gibt kein Geld mehr. 12 - 12 (0)	Kein Geld für die Universität
Wirtschaft	Damals waren wir ein paar Hansel in der Fakultät und Studenten waren auch nicht sehr viel mehr, und da war natürlich auch der Anfangselan da. Aber es war eben auch noch nicht viele Leute dazu gekommen, die wir brauchten, aber wir haben auch mal eben auch eine Berufung machen müssen, wo wir gesagt haben, wir haben eigentlich niemanden dafür und auf einmal sagte der Präsident, nehmen wir euch halt die Mittel weg für diesen Lehrstuhl und dann kriegt ihr auch die Fakultät nicht. Ja dann haben wir jemanden berufen, ist nicht besonders gut gegangen aber es, musste man sich eben halt zusammenraufen. Und solche Geschichten passieren eben nun mal. 39 - 39 (0)	Wenn Geldnöte existenziell werden, kommt man in die Gefahr einen einfacheren Weg zu wählen oder tückische Kompromisse zu machen.
Kultur	-	-

Abb. 53: Subcode „Geld-/Ressourcenmangel“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lebenden		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	-	-
Kultur	Also man muss sozusagen ringen, mit der Persönlichkeit des anderen. Was nebenbei auch eine Persönlichkeit auf der Dozentenseite erfordert. Ja? Darüber wurde relativ selten geredet, dass Persönlichkeitsbildung nur dann funktioniert, wenn Persönlichkeiten auch auf der Dozentenseite, eh, agieren. (I: das wird immer so vorausgesetzt, ne?) wurde vorausgesetzt und wir haben später gemerkt, dass das nicht vorausgesetzte werden kann.	Wenn Studierende als Persönlichkeit an die Universität kommen, braucht es genauso Persönlichkeit auf der Seite der Lehrenden. Das ist nicht trivial.

	10 - 10 (0)	
--	-------------	--

Abb. 54: Subcode „Notwendigkeit der Persönlichkeit des Lehrenden“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Selbstgefälligkeit		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	Ich glaube das immer im Kopf zu behalten. Das wäre auch etwas Wichtiges. Wenn man sagt, wir haben jetzt endliche die Formel gefunden und wir machen das jetzt die nächsten fünf Jahre, ich glaube das wäre tödlich. 14 - 14 (0)	Die Wittener Didaktik muss immer bewegt werden. Bzw. man darf nie in einen Automatismus verfallen, der es den kommenden Generationen erschwert, die Gründe für das Tun der Universität nachzuvollziehen.
Wirtschaft	-	-
Kultur	-	-

Abb. 55: Subcode „Selbstgefälligkeit“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Kategorie: Herausforderungen		
Subcode: Angst der Lehrenden		
Interview	codierte Textstellen	Zusammenfassungen
Medizin	-	-
Wirtschaft	-	-
Kultur	<p>I: Ich hatte ja vorhin schon einmal die Frage danach gestellt, welche theoretischen Grundlagen der Wittener Didaktik zugrunde liegen. Mein Eindruck ist, dass in der Didaktikforschung vieles dessen, was hier unter Wittener Didaktik verstanden wird, bereits als sinnvoll für gute Hochschullehre anerkannt ist. Warum gibt es diese Diskrepanz zwischen Stand der Technik und gelebter Praxis?....</p> <p>B: Sie dürfen nicht die Rechnung ohne die Angst der Dozenten machen. Eine Angst der Dozenten, die darin besteht, unter Umständen irgendwann einmal gesagt zu bekommen, dass sie ihren Studenten nichts beigebracht hätten. Und wie gehen sie mit der Angst um? Sie stellen sicher, dass sie lehrbuchartig das beibringen, was wer auch immer, jedenfalls nicht sie selbst, für wichtig halten. Dann ist diese Angst weg und den Rest kann man irgendwie aushalten.</p> <p>I: Also im Endeffekt die Frage danach, wonach wird eigentlich die Leistung eines Professors bemessen. Wird sie danach bemessen, ob der Student was gelernt hat, oder...</p> <p>B: Alles richtig gemacht zu haben. Für sich selbst bemessen so mein Eindruck, ob sie alles richtig oder falsch gemacht haben. und alles richtig macht man dann, wenn man sich im Kanon bewegt. Und Kappler hat BWL auf</p>	<p>Angst der Lehrenden, irgendwann einmal gesagt zu bekommen, sie hätten den Studierenden nichts beigebracht.</p> <p>Diese Angst hindert daran, das zu tun, was man selbst für richtig hält.</p> <p>Die Frage nach "falsch" oder "richtig" darf eigentlich gar nicht auftauchen.</p>

	der Basis Feyerabend gemacht. Also auf der Basis einer anarchistischen Methodologie. Alles geht. Also die Frage Falsch/Richtig taucht da gar nicht auf. 48 - 51 (0)	
--	--	--

Abb. 56: Subcode „Angst der Lehrenden“: codierte Stellen und Zusammenfassungen

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Witten, den 3. September 2019

Jan Smetana